

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 1 N° 3 AVRIL 2025

**Une revue de la Communauté
des Chercheurs d'Afrique | Ghana**

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 1 N° 3 AVRIL 2025

ISSN (PRINT), 3007-9209
ISSN (ONLINE), 3007-9217

VOL. 1 N° 3 AVRIL 2025

**UNE REVUE GHANÉENNE DE
RÉFÉRENCE FRANCOPHONE**

**EN PARTENARIAT AVEC LE CAMPUS
FRANCOPHONE ET LE LINGUA INSTITUTE**

**Coordonné par Kodjo TETEKPOR,
University of Health and Allied Sciences, Hô, Ghana**

**TOME 2 : SCIENCES SOCIALES &
SCIENCES HUMAINES 1**

LINGUA
INSTITUTE

ÉDITÉ CHEZ
RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Revue ASTR-GHANA

Vol 1 n°3 April 2025

ISSN Print : 3007-9209

ISSN Online : 3007-9217

Coordonnée par Kodjo TETEKPOR,

University of Health and Allied Sciences, Ho, Ghana

En partenariat avec le **Campus Francophone et le
Lingua Institut**

EFUA EDITIONS

**(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)**

Revue ASTR-GHANA

Une **R**evue **G**hanéenne de **R**éférence **F**rancophone

**TOME 2 : Sciences Sociales & Sciences
Humaines 1**

MAISON D'EDITION

La revue ASTR-GHANA édite ses Volumes chez les **Editions Francophones
Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue
Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : January 2025

Acceptation et retour d'expertise : March 25, 2025

Retour des corrigés : April 05, 2025

Parution : End of April 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: revueastr.ghanapublisher@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité Scientifique International

Kodjo TETEKPOR, University of Health and Allied Sciences,
Hô, Ghana

Fiadzawo, University for Development Studies, UDS, Tamalé,
Ghana

Allan Kwashivi HETTEY, University of Education, Winneba,
Ghana

Samuel Koffi, University of Ghana, Legon, Ghana

Sefakor Comfort GAMEDA, Ghana Institute of Languages,
Accra, Ghana

Ebenezer AZAMEDE, Ghana Institute of Languages, Accra,
Ghana

LAMBON MABLKA, Webster University, USA

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

Vincent Were, Kenyatta University - Kenya

Christian Tremblay, OEP- Paris, France

Akimou Tchagnaou, Université André Salifou de Zinder, Niger

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de
Brazzaville, Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de
Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de
Brazzaville, Congo

Normes rédactionnelles de la *Revue ASTR-GHANA*

Pour publier avec la Revue ASTR-GHANA (Africa's Science, Technology and Research), il faut se conformer aux exigences rédactionnelles suivantes :

Titre- L'auteur formule un titre clair et concis (entre 12 et 15 mots). Le titre, centré, est écrit en gras, taille 14.

Mention de l'auteur – Elle sera faite après le titre de l'article et 2 interlignes, alignée à gauche. Elle comporte : Prénom, NOM (en gras, sur la première ligne), Nom de l'institution (en italique, sur la deuxième ligne), e-mail de l'auteur ou du premier auteur (sur la troisième ligne). L'ensemble en taille 10.

Résumé – L'auteur propose un résumé en français exclusivement. Ce résumé n'excède pas 250 mots. Il limite son propos à une brève description du problème étudié et des principaux objectifs atteints ou à atteindre. Il présente à grands traits sa méthodologie. Il fait un sommaire des résultats et énonce ses conclusions principales.

Mots-clés - Ils accompagnent le résumé. Se limiter à 3 mots au minimum et 5 mots au maximum. Les mots-clés sont indiqués en français et en anglais. NB : Le résumé est rédigé en italique, taille 10. Les mots-clés, en italiques aussi, sont écrits en minuscules et séparés par une virgule. L'ensemble (titre + auteur+ résumé (français et anglais) + mots-clés) doit tenir sur une page.

Bibliographie - Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

Conseils techniques

Mise en page – Style et volume – Times New Roman, taille 14 pour le titre de l'article et pour le reste du texte Times New Roman taille 12), interligne 1,5. Le texte ne doit pas dépasser 20 pages (minimum de 12 pages & maximum de 20 pages). Le titre de l'article, l'introduction, les sous-titres principaux, la conclusion et la bibliographie sont précédés par une seule interligne.

Titres et articulations du texte - Le titre de l'article, tout en minuscule, est en gras, aligné au centre. Les autres titres également en gras, sont justifiés ; leur numérotation doit être claire et ne pas dépasser 3 niveaux (exemple : 1. – 1.1. – 1.1.1.). Il ne faut pas utiliser des majuscules pour les titres, sous-titres, introduction, conclusion, bibliographie.

Notes et citations - Les citations sont reprises entre guillemets, en caractères normaux. Les mots étrangers sont mis en italique. Le nom de l'auteur et les pages de l'ouvrage d'où cette citation a été extraite, doivent être précisés à la suite de la citation. Exemple : (Yennah, 20015 :10)

Tableaux, schémas, figures - Ils sont numérotés et comportent un titre en italique, au-dessus du tableau/schéma. Ils sont alignés au centre. La source est placée en dessous du tableau/schéma/figure, alignée au centre, taille 10.

SOMMAIRE

Les Enjeux de la Mobilité Intelligente dans la Commune du Plateau (Abidjan) -----	11
Affouet Anne-Marie N'DRI Koffi Bertin BOSSON & Alain-François LOUKOU	
Résilience et construction identitaire des femmes atteintes des fistules obstétricales dans les villes de Man, Gagnoa, Bondoukou, Bouaké -----	34
ANDOH Amognima Armelle Tania	
Communautarisation de la Scolarisation des EBEP : Quel Apport pour l'Implémentation de l'Education Inclusive au Cameroun -----	60
André TONYE NKOT	
L'Interprétation pour les Réfugiés Congolais en Ouganda : Défis et Perspectives -----	84
Bernard MFITUMUKIZA & Enoch SEBUYUNGO	
Constraints to women's involvement in forest governance in Yamoussoukro district, Gbêkê and Haut-Sassandra regions, Côte d'Ivoire -----	106
Bi Boli Francis TRA Konan YAO & Kouadio Aubin KOUASSI	
De la Caractérisation du Temps dans les Phrases Hypothético-Déductives dans un Corpus de Presse Ecrite Ivoirienne -----	129
Bourlaye TRAORE Settié Louis Martial Junior N'GUESSAN & GODJOA MAHIHONON FIDELE	
La culture de l'éthique éco-citoyenne des enfants à l'épreuve des facteurs familiaux -----	146
Emmanuel KAMA	
La solitude dans <i>La Condition humaine</i> d'André Malraux -----	169
Felix Asare ODonkor &	

Alexis Kouassi Adjei, ANZOA

Apport de l'immigration féminine au développement de l'Espagne -----188
Kassoum SORO

Les Forêts Sacrées face aux Transformations Urbaines en Côte-d'Ivoire :
Quelles Stratégies de Préservation ? -----205
Serge Zadi ZADI

Epuisement des travailleurs en fin de carrière : cas d'enseignants
promotionnaires du Nord -Est et de la préfecture de Tchaodjo -----230
SIMLIWA PITALA Amaèti

Women's Oppression and Liberation in Mawuli's *The Jewel of Kabibi* ----
248
Théophile ZONGO

La formation comme instrument de réduction des migrations irrégulières des
Camerounais vers la Suisse (2006-2019) -----276
Vanina Solve NGONO

Cartographie et Analyse Diachronique de la Dynamique du Couvert Végétal
dans le Canton des Monts de Lam, Tchad (1993–2023) : Perspectives sur les
Changements Ecologiques et les Modes d'utilisation des Terres-----304
LILA RENI BIBRIVEN
MENA MARIN SYLVERE MARIE
NOUDJITOLMBAYE BODINGAO Charmand &
HASSANE MAHAMAT DJIDDA

Les Enjeux de la Mobilité Intelligente dans la Commune du Plateau (Abidjan)

Affouet Anne-Marie N'DRI

Koffi Bertin BOSSON

Alain-François LOUKOU

Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire)

annendri3@gmail.com

Résumé :

La mobilité intelligente renvoie à l'accès aux données de transport en temps réel via des écrans électroniques et des smartphones avant, pendant et après le trajet. Avoir une mobilité fluide au Plateau constitue un véritable défi, car la commune est le centre des affaires de la métropole abidjanaise. Elle abrite donc plusieurs activités qui drainent environ deux millions de personnes chaque jour. Face aux nombreuses difficultés de mobilité, le Plateau fait recours à la mobilité intelligente depuis 2020 dans le cadre de son projet de smart city. Cette recherche vise donc à analyser les enjeux de la mobilité intelligente dans la Commune du Plateau. Elle s'appuie sur l'approche hypothético-déductive menée à partir de l'exploitation des données secondaires et des enquêtes de terrain. Le corpus théorique est fondé sur la théorie de Giffinger, qui définit les six critères de la ville intelligente et la méthode de conception de l'Internet des Objets. Les résultats obtenus montrent que la commune du Plateau dispose de moyens de transport diversifiés et parfois numérisés, ainsi que de plusieurs outils numériques favorables à la mise en place d'une mobilité intelligente. Toutefois, la commune du Plateau fait face à des défis majeurs auxquels il faut trouver des solutions en vue de promouvoir la mobilité intelligente.

Mots clés : *mobilité, intelligence, Plateau, enjeu.*

Abstract

Intelligent mobility refers to access to real-time transport data via electronic screens and smartphones before, during and after the journey. Ensuring fluid mobility in Plateau is a real challenge, as the commune is the business center of the Abidjan metropolis. It is therefore home to a number of activities that attract some two million people every day. Faced with the many difficulties of mobility, Plateau has been using intelligent mobility since 2020 as part of

its smart city project. The aim of this research is to analyze the challenges of smart mobility in the Plateau Commune. It is based on a hypothetico-deductive approach using secondary data and field surveys. The theoretical corpus is based on Giffinger's theory, which defines the six criteria of the smart city and the Internet of Things design method. The results obtained show that the Plateau municipality has a wide range of means of transport, some of which are digitized, as well as a number of digital tools conducive to the implementation of intelligent mobility. However, the commune of Le Plateau faces major challenges to which solutions must be found in order to promote intelligent mobility.

Introduction

La mobilité intelligente englobe les concepts de mobilité en tant que service (MaaS) et de mobilité à la demande (MOD), ainsi que d'autres services destinés aux personnes possédant un véhicule personnel, notamment la recharge des véhicules électriques, le péage, le stationnement, la tarification de la congestion.

En Côte d'Ivoire, le secteur de la mobilité est un domaine en plein essor avec le développement de plusieurs modes de transport portés vers la sécurité, la rapidité et la traçabilité. La mobilité intelligente a deux spécificités qui expliquent toute sa complexité et toute sa richesse. Elle regroupe d'abord les acteurs de secteurs très différents, c'est-à-dire les transports (personnes et biens), le numérique, l'industrie (conducteurs, équipements) et l'énergie ou encore l'environnement. Ces différents acteurs ont des approches différentes qui constituent un système qui a pour moteur le numérique. La numérisation de la mobilité passe par l'usage de Big data, la création d'applications mobiles, le développement des véhicules autonomes ou de drones. Ces technologies permettent le fonctionnement et les structures du système de mobilité.

La Commune du Plateau, centre administratif et des affaires d'Abidjan, qui entraîne d'importants flux de population et de biens, a besoin de déployer la technologie adéquate pour réussir son projet de mobilité intelligente, afin de faire face aux problèmes de mobilité qu'elle draine, en vue de relever le défi d'une mobilité fluide. Pour atteindre cet objectif, avec des outils adaptés aux réalités de la Commune, il est convenable de faire un bilan numérique afin de déterminer les besoins numériques réels de cette Commune. Ainsi, ce travail s'articule autour de deux points. Il s'agit d'identifier les outils numériques disponibles pour la gestion d'une mobilité intelligente. Puis de déterminer les enjeux d'une mobilité intelligente dans cette commune.

1. Méthodologie et présentation du cadre spatial

1.1. Méthodologie

La méthodologie de collecte de données est basée sur la recherche documentaire, l'observation directe et sur les enquêtes de terrain.

La recherche documentaire s'est concentrée principalement sur une revue de la littérature abordant les aspects du transport intelligent en milieu urbain, du système de transport intelligent et de la mobilité urbaine. Ces écrits ont permis de délimiter tous les contours du sujet de recherche.

Quant à l'enquête de terrain, elle a consisté à mener des interviews avec les responsables de service chargés de la mobilité dans la commune du Plateau. Ainsi, nous avons fait des entretiens avec le Directeur Technique de la Mairie Plateau, le Directeur des Transports Urbains du Ministère des Transports, le Sous-directeur chargé des questions de mobilité dans la commune du Plateau. Ces entretiens ont permis de collecter des données concernant les enjeux de la mobilité de la commune. En

plus de ces méthodes, cette collecte de données, nous avons eu recours à l'observation directe

1.2. Cadre spatial de l'étude

La Commune du Plateau, centre des affaires de la métropole abidjanaise, doit bénéficier d'une attention particulière en matière d'aménagement. C'est pourquoi, elle a été choisie comme site pilote pour analyser les différents axes stratégiques de la construction de la ville intelligente. En réalité, relever ce défi de ville intelligente permettra de développer la Commune du Plateau sur tous les plans, par le numérique. Cette commune se distingue par son statut administratif et commercial. En effet, situé au centre d'Abidjan (carte 1), la capitale économique de la Côte d'Ivoire, le Plateau est une commune aux enjeux importants, car il regorge d'importants services.

Carte 1 : Localisation de la zone d'étude

La carte 1 montre que le Plateau est la commune la moins étendue, située au sud de la Côte d'Ivoire et au centre d'Abidjan. C'est la Commune la moins peuplée des 10 Communes d'Abidjan. C'est une presque île de 2,5 km de longueur sur 1 km de largeur. Sa population, selon l'INS (2014:1), était de 7488

habitants, soit 0,2 % de la population du district d'Abidjan. En 2021, selon l'INS, sa population est passée à 7186 habitants. Elle a connu une réduction de 302 habitants, soit 4 %. Malgré cette baisse, cette commune est animée par environ 2.000.000 personnes par jour (Mairie du Plateau), en raison de la concentration des bureaux, sièges sociaux, administrations, commerces et entreprises qu'elle abrite.

En effet, le Plateau regorge les symboles du pouvoir et de l'autorité de la capitale ivoirienne qu'est Abidjan. Il s'agit entre autres du palais présidentiel, des ministères, du palais de justice, de l'Assemblée Nationale, de l'état-major des forces armées de Côte d'Ivoire, de la direction générale des douanes et de la sûreté, de la Radio Nationale, de l'hôtel de ville. Le Plateau est devenu, par la loi du 10 octobre 1980, une Commune de plein exercice avec l'installation de plusieurs structures et services. Étant également le principal centre des affaires et le cœur de l'appareil politico-administratif et financier du pays, elle draine d'importants flux quotidiens, un mouvement pendulaire de population le jour et se vide pratiquement, la nuit. Vu ces importants flux, repenser sa mobilité à travers l'usage du numérique pour la rendre intelligente s'impose (LOUKOU A-F, 2018 :3).

2. Résultat

2.1. Conditions de développement de la mobilité intelligente au Plateau

2.1.1. Un réseau routier dense

La réalisation de ces projets pour rendre la mobilité fluide dans la commune du Plateau repose sur un atout considérable qui est son réseau routier qualifié de dense. Cela se perçoit sur la carte 2

Carte 2 : Réseau routier de la Commune du Plateau

Cette carte 2 montre que les routes primaires qui entourent la

Commune se situent dans des espaces à risque d'inondation élevé, en tenant compte des altitudes, de la morphologie du sol au bord de la lagune et du modèle numérique de terrain.

Mais, avec la maîtrise due à l'aménagement de l'espace réalisé dans cette Commune, avant la construction de ces voies, tous les risques d'inondation ont été éliminés.

En effet, elle a connu des travaux d'ouvrages de génie civil dans le lit de la lagune et sur les versants. Ces travaux visent à influencer sur les conditions d'écoulement des crues et leur hydrologie, pour éliminer les risques d'inondation. Il faut, aussi, mettre l'accent sur les travaux qui ont consisté, entre autres, à rendre les surfaces imperméabilisées à travers le bitumage. Cela a augmenté le ruissellement de surface. Les schémas de drainage des terres sont remplacés par des techniques de stockage et d'infiltration des eaux, combinées aux réseaux d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales. Il existe aussi les mesures structurelles qui incluent des réservoirs d'orage, des remblais, des conduits d'évacuation des eaux, des travaux de lutte contre l'érosion, des travaux d'amélioration de canal et des bassins de rétention de précipitations exceptionnelles. Au-delà de ces mesures, la Commune couvre les portions de terre résiduelles le long des routes avec des végétaux.

Au total, il faut retenir que l'aménagement, dont la Commune du Plateau a bénéficié depuis sa création, élimine tout risque d'inondation qui pourrait influencer négativement son accès et sa mobilité. Cet aménagement est un acquis pour la réalisation du projet de mobilité intelligente, car la sécurité du support routier garantit la base de la mobilité, avant d'introduire les TIC pour la rendre plus performante.

2.1.2. Enjeux de la mise en place des moyens de transport diversifiés et numérisés au Plateau

La feuille de route du secteur de la mobilité mise en place par le Ministère du transport émet des projets qui visent à :

- Transformer des centres urbains en des zones à zéro zone à émission (notamment le Plateau et Adjamé). Les conditions de déplacement dans les zones centrales qui sont fortement congestionnées avec des problèmes de stationnement, seront améliorées.
- Développer les transports de masse et les modes doux. La promotion des modes doux en complémentarité des transports de masse permettra d'avoir des cités moins polluantes avec un mieux-être pour tous.

Ce projet a pour but de garantir la fluidité routière, la régulation du stationnement et d'assurer le transport des personnes et des biens. À la faveur de la sécurisation d'Abidjan par les caméras de surveillance, la Commune du Plateau bénéficie de la couverture fonctionnelle de ce système de télésurveillance. Selon la sous-direction du transport de la Commune du Plateau, un projet de mobilité intelligente est en cours de réalisation dans ladite commune. En effet, elle a tissé un partenariat avec une structure spécialisée dans ce domaine qui va consister à installer des caméras à des endroits stratégiques. Elles seront directement reliées à un serveur et permettront de suivre le trafic routier afin de donner des informations en temps réel aux usagers de la route grâce à des panneaux électroniques.

Pour réaliser ce projet et assurer le transport, à l'intérieur de la Commune, des partenariats probables avec la SOTRA et TILYA Corporations, sont en cours d'étude.

Tous ces projets expriment une volonté politique de la part de la collectivité territoriale et de l'État. Ils constituent de grandes opportunités à exploiter pour rendre la mobilité de cette commune effectivement intelligente.

Tableau 1 : Plateformes de transport en commun

Startups	Type de transport
<i>DigiTRANS</i>	Voiture de Transport avec Chauffeur (VTC)
<i>KOMVOY Sarl</i>	Covoiturage et livraison de colis
<i>YANGO</i>	VTC et livraison de colis
<i>HEETCH</i>	Voiture de Transport avec Chauffeur (VTC)
<i>Uber</i>	Voiture de Transport avec Chauffeur (VTC)

Source : N'DRI Anne, Décembre 2024

Ce tableau relève les différentes plateformes de transport en commun assurant le transport entre les autres communes du Grand Abidjan vers la Commune du Plateau et vice versa.

La plateforme de *digiTRANS* assure le transport des personnes des autres communes du Grand Abidjan vers le Plateau. Il faut souligner que les points d'arrivée dégagés par ces voyages se localisent, la plupart, dans les zones administratives et commerciales du Plateau. En effet, il s'agit en majorité des personnes qui travaillent au Plateau, et s'y rendant, ils définissent un itinéraire sur la plateforme en fonction de leur lieu de service.

Une autre start-up dans le domaine du covoiturage opère en Abidjan, à travers le digital. Il s'agit de *KOMVOY Sarl*. C'est une plateforme de covoiturage et de livraison de colis qui siège au Plateau, à l'immeuble Saint-Augustin, près de la gare SITARAIL. C'est aussi une entreprise de développement d'applications Web et d'androïde à design innovateur et de génération futuriste. Elle met à la disposition des populations un

système qui consiste à emprunter un seul véhicule par plusieurs personnes. Le fonctionnement de la plateforme est le même que celui de *digiTRANS*. Elle permet aux travailleurs sans véhicules de se rendre au travail rapidement et souvent à moindre coût.

Ce sont des plateformes de mises en relation qui permettent également aux particuliers de louer leur voiture à l'heure ou à la journée. Plus légère que la forme d'auto-partage qui nécessite une flotte de véhicules, cette pratique peut s'envisager sur tout le territoire.

Le partage à grande échelle des données, à partir d'un smartphone, permet de doter les systèmes de navigation d'informations sur le trafic en temps réel (vitesse, embouteillages). Il peut également être utilisé pour surveiller l'état des routes elles-mêmes pour automatiquement identifier l'emplacement des nids-de-poule (une secousse brusque sur l'accéléromètre), par exemple.

Enfin, le Plateau bénéficie des services de la startup *YANGO*. Elle a créé une application appelée *Yango* pour commander des taxis en ligne. Pour y avoir accès, les usagers doivent télécharger sur Play store de Google pour les appareils Android. L'application donne le coût du trajet au client. Dès que la commande démarre, le GPS localise le client, il renseigne sa destination et son numéro de téléphone. Après validation de la commande, le client reçoit une alerte sur son téléphone. Dès que le taxi est à proximité du client, le chauffeur se charge de l'appeler pour la confirmation de son identité.

2.2. Mise à profit des outils numériques implémentés pour la mobilité intelligente au Plateau

2.2.1. Capteurs ou senseurs et caméras au service de la mobilité au Plateau

Un capteur est un système permettant de transformer une grandeur physique en une information utilisable et représentative de cette information. Les progrès de la physique nous permettent aujourd'hui de fabriquer certains capteurs d'une taille nanométrique. Dans la Commune du Plateau, des capteurs ont été installés pour contrôler la circulation et la sécurité urbaine (planche photo 1).

Planche photo 1 : Capteurs disposés en bordure des rues à la cité administrative

Prise de vue : N'DRI Anne, Décembre 2024

Ces photos 1a et 1b montrent des capteurs installés dans la Commune du Plateau par l'État ivoirien. Selon la mairie du Plateau, ces caméras servent à surveiller le trafic routier et à assurer la sécurité dans la commune. Mais, ces caméras sont

contrôlées depuis un serveur auquel la municipalité n'a pas accès, car ils sont d'ordre national. Pour la mise en place du projet de mobilité intelligente, la Mairie du Plateau a signé un accord avec une entreprise spécialisée dans ce domaine, qui installe des capteurs adaptés à la mobilité intelligente.

Cela va permettre à la municipalité d'avoir un accès rapide aux informations et de les mettre à la disposition des usagers, pour la bonne marche de la fluidité routière au Plateau. Selon le Sous-Directeur, chargé de la mobilité de la Mairie, ces capteurs sont en cours d'installation, depuis Décembre 2020, à des endroits stratégiques de la route qui ne peuvent être révélés. Il affirme que ce sont des capteurs intelligents, capables de gérer efficacement le trafic routier. En effet, un « capteur intelligent » fonctionne comme un capteur analogique, seulement, l'intégration d'une unité de calcul, assurée par un circuit programmable, lui confère cette « intelligence ». Ce système est capable d'effectuer un traitement numérique de la donnée. Son information de sortie tient compte de certaines dérives et de certains réglages.

L'information transite vers d'autres organes du système, il est donc capable de communiquer. Cette notion de communication est fondamentale pour ce capteur. L'ensemble des blocs est alimenté, voire autoalimenté.

Au-delà des capteurs que la population emporte dans ses téléphones alimentés par une batterie, les capteurs de la ville intelligente sont déployés dans une grande variété d'emplacements. Détecteurs de présence de voitures sur le trottoir des routes et des parcs de stationnement.

2-2-2- écran informatif électronique, outil pouvant permettre de réguler le trafic au Plateau

L'accès aux données de transport, en temps réel, par le biais des écrans électroniques dans les gares des autobus, des bateaux-bus

et des stations de véhicules de transport commun ou encore par téléphone intelligent personnel, permettrait aux usagers d'avoir accès à plusieurs informations. Ils auront accès aux informations sur l'état de la circulation sur le réseau routier, le temps d'attente aux arrêts et stations de transport commun, les pannes. Cette manière de faire donne naissance à une meilleure gestion des flux communaux. Ce type de mobilité est possible grâce aux divers centres de gestion des données, aux capteurs d'informations et aux caméras. Ainsi, les utilisateurs des transports deviennent des producteurs de données. La Mairie du Plateau utilise déjà ces écrans électroniques pour informer les visiteurs sur leurs prestations (planche photo 2).

Planche photo 2 : Panneaux informatifs électroniques dans la cour de la Mairie du Plateau

Photo 2a : Panneau informatif sur les prestations de la Mairie

Photo 2b : panneau informatif sur le Covid 19

Prise de vue : N'DRI Anne, Décembre 2024

Ces photos 2a et 2b présentent deux écrans électroniques que la Commune du Plateau utilise, pour donner des informations nécessaires aux administrés. La photo 2b donne des informations sur les prestations de l'état civil, et tous les documents administratifs délivrés par la mairie. Sans s'adresser à un agent, les clients peuvent déjà avoir le minimum d'informations sur le motif de leur visite à la mairie. Quant à la photo 2a, elle présente un écran électronique, spécialement réservé aux informations relatives à la covid 19. Il sensibilise les visiteurs de la Mairie sur les mesures barrières. L'existence de ces écrans électroniques est une opportunité que la commune peut exploiter en les intégrant dans la gestion de la mobilité.

En effet, ils peuvent être installés à des endroits stratégiques des routes. Ils donnent des informations, en temps réel, sur l'intensité du trafic, signalent aux automobilistes les endroits de bouchons, à cet instant donné, ou indiquent les routes décongestionnées, pour la rapidité du trafic. Ces panneaux peuvent être utilisés pour les affiches publicitaires au détriment des panneaux publicitaires analogiques ou des affiches qui sont parfois placées de façon anarchique, même sur les feux tricolores. Cette stratégie sera plus rentable pour la mairie, car elle pourra diffuser plusieurs publicités sur le même panneau informatif.

2.2.3. Expérimentation de la vidéo verbalisation à Abidjan

Pour lutter contre la délinquance routière, le Ministère des Transports a concédé la mise en place du système de transport intelligent et la vidéo-verbalisation à Quipux Afrique. La phase test du projet est lancée depuis le 06 mai 2021. Ce projet a pour but d'amener les usagers de la route à une prise de conscience collective face à l'incivisme sur les routes (planche photo 3).

Planche photo 3 : Dispositif de vidéo verbalisation à Abidjan

Source : Ministère du Transport, 2021

Ces photos présentent le dispositif mis en place pour la mise en œuvre de cette phase expérimentale de la vidéo verbalisation.

En effet, cette phase a permis de déployer des équipements radars sur 9 axes du Grand Abidjan, notamment, sur celle du Plateau ; de mettre en place un centre de gestion intégré de la mobilité assurant les activités et de traitement des informations ainsi que la formation et le transfert de compétences et des équipements aux équipes techniques locales. Ces activités concernent l'opérationnalisation du système à travers le déploiement d'une infrastructure logicielle et physique installée sur la voie publique, constituée de caméras radars de gestion des infractions, équipées de lecture automatique des plaques d'immatriculation, de panneaux d'affichage de vitesse, d'équipement de comptage, de classification de véhicules et de relevé de vitesse. Selon le Ministère des Transports, cette phase a déjà enregistré plus de 1 300 000 infractions enregistrées, soit 30% de couverture nationale.

Cette verbalisation par vidéo s'appuie sur un réseau de caméras installées sur les boulevards et carrefours d'Abidjan. En premier

lieu, la caméra capture et transmet l'incident au centre de gestion de la mobilité intégrée. Les données reçues sont traitées, puis l'infraction est notifiée par SMS ou bien physiquement aux usagers. Au Plateau, les axes concernés sont : le Boulevard de Gaulle, le Boulevard lagunaire et le Boulevard de la Paix.

2.3. Mobilité intelligente et décongestion routière dans la commune du Plateau

Les enjeux d'une mobilité intelligente dans la commune du Plateau sont d'une grande envergure en ce sens que les motifs de déplacement nécessitent des déplacements quotidiens. Cela se perçoit sur la figure 1 suivante.

Figure 1 : Pourcentage des motifs de déplacements vers la Commune du Plateau

Source : N'DRI Anne, 2020

Cette figure 1 montre que le motif de mobilité le plus important est le travail associé à la recherche du travail. En effet, 63,89 %

des visiteurs du Plateau y vont pour travailler ou rechercher du travail. Avec la concentration des services et des administrations, le Plateau accueille plusieurs travailleurs et sans-emplois à la recherche de travail.

Cette proportion est suivie de celle des études, qui occupent 19,83% des personnes qui se rendent au Plateau chaque jour. En réalité, la commune regorge de plusieurs grandes écoles et d'écoles secondaires et primaires qui accueillent aussi les élèves et étudiants des autres communes.

Les motifs de déplacements vers le Plateau les plus dominants sont des tâches quotidiennes, d'où la répétition quotidienne du mouvement pendulaire. Cette action crée des embouteillages chaque jour sur les principaux axes de la commune comme présente sur la carte 4.

Carte 4 : Présentation des axes embouteillés dans la Commune du Plateau

La carte 4 présente les différentes gares et stations, ainsi que les zones de bouchons infernaux. Le service de transports en

commun dans la commune du Plateau est, à ce jour, assuré par la SOTRA, avec un réseau de bus et de bateaux bus, par la compagnie ivoirienne de transports lagunaires (*Citrans*), qui assure une partie du transport lagunaire, par des taxis intercommunaux appelés « *wôrôwôrô* ».

En réalité, ces gares sont le fruit des occupations des bordures de route. Cette occupation non prévue porte atteinte à la fluidité routière, en ce sens qu'elle amplifie les entrées et sorties en ces lieux, pendant que le trottoir et une partie de la chaussée sont déjà occupés par les véhicules et les passagers. Ces pratiques sont source d'une création de bouchons infernaux, au niveau des entrées et des sorties de la commune selon la carte. Les endroits de bouchons infernaux sont : du carrefour Saint Michel, au pont de l'Indénié ; de la Mairie d'Adjamé à l'Institut National de l'Hygiène Publique ; de la CARENA, à la sortie du ponton côté Centre de santé Edmond Basque ; de la sortie du Plateau, côté pont du boulevard Chardy et de la sortie du Plateau, côté immeuble Ebrion. La majorité des voies de bouchon sont celles conduisant vers les gares ou au centre administratif et commercial du Plateau.

L'enjeu de la mobilité intelligente ici est la mise en place des stratégies de modernisation du transport afin de rendre la circulation fluide. Ces stratégies visant à améliorer l'attractivité des transports publics font également partie de la politique de gestion du trafic, pour améliorer l'efficacité globale de la circulation. Cette mise à niveau du contrôle par feux tricolores, la mise en œuvre des systèmes d'information sur le trafic, la gestion du trafic sur les autoroutes, le contrôle des véhicules en surcharge et l'application du règlement de la circulation assureront la fluidité du trafic au Plateau.

3. Discussion

La mobilité est une problématique capitale dans le développement des villes, car elle prend en compte la circulation des personnes et des marchandises. La commune du Plateau qui est le centre des affaires d'Abidjan est confrontée à des défis majeurs en matière de fluidité routière. De ce fait, la décongestion des entrées principales de la commune du Plateau est d'un enjeu capital vu les fonctions économiques et administratives de cette commune. Mais fort est de constater que l'occupation anarchique des trottoirs par les gares et des parkings sur l'emprise des voies. C'est dans ce sens que l'observatoire mondial de l'action climatique, non étatique Ministère du Transport (2019 :16) affirme que la congestion du trafic peut être constatée partout sur le réseau routier aux heures de pointe et rien n'a pu être fait pour inverser cette tendance. Beaucoup de projets routiers ont été planifiés depuis des années, mais n'ont pas encore été réalisés. Cette situation accentue la pression sur le réseau routier existant. C'est pourquoi, pour MEITE Y. (2014 :35), le réseau routier s'est développé sans prendre en compte les transports en commun.

Pour remédier à ces problèmes, des initiatives sont mises en place en faisant recours aux enjeux de la mobilité intelligente. C'est une évolution majeure dans le domaine du transport en intégrant les outils numériques disponibles pour optimiser le déplacement. C'est en ce sens que le schéma directeur vise à mettre en place les conditions de déploiement des modes doux (marche, vélos, etc.) le long des couloirs des transports de masse, sur les principales artères et dans les communes d'Adjamé et de Plateau Ministère du Transport (2019 :19)

Par ailleurs, pour MARTIN M. et al. (2018 :8), la mobilité intelligente s'impose de plus en plus comme une dimension clé,

avec notamment les réflexions autour de la multimodalité, de l'optimisation des parcours ou encore de la logistique. Plus récemment, avec les progrès des transports, la destination touristique peut avoir sa place dans le schéma de pensée d'une ville intelligente. Dans ce cas, les efforts se concentrent sur la visibilité de la ville, les expériences touristiques et l'intérêt de l'intégration du numérique dans ces pratiques.

Conclusion

Pour le développement d'une mobilité intelligente, le Plateau dispose déjà d'outils numériques qu'on peut exploiter. Il s'agit entre autres des smartphones, des plateformes de covoiturage, des capteurs et des panneaux informatifs électroniques. Plusieurs outils numériques sont à implémenter pour la construction de la mobilité intelligente. Il s'agit des systèmes de réseaux intelligents pour la gestion des feux de signalisation, des capteurs, pour la gestion de la fluidité des routes. Tout cela se résume à travers le système de transport intelligent, qui utilise l'internet des objets pour son fonctionnement. En effet, les enjeux de la mobilité intelligente se perçoivent à travers la facilitation la circulation des personnes et des marchandises, en utilisant des technologies, des données et des analyses de données, qui permettent d'équilibrer la sécurité, l'efficacité, le confort, la durabilité, la capacité, l'inclusion, l'équité et la rentabilité. La mobilité intelligente englobe les concepts de STI et de mobilité destinés aux personnes possédant un véhicule personnel, notamment la recharge des véhicules électriques, le stationnement, la tarification de la congestion. L'intégration de tous ces services de transport, qui peuvent comporter un élément de revenu, dans une plateforme unique et interopérable, en temps réel, permettra d'optimiser les trajets multimodaux, pour les passagers ou les marchandises, en fonction des préférences des utilisateurs.

Bibliographie

Institut National de Statistiques, 2015. Recensement General de la population et de l'Habitat, Abidjan, INS, 23p.

LOUKOU Alain François, 2018. « La problématique de la ville intelligente en Côte d'Ivoire dans un environnement d'«intelligence urbaine » ». In : *R-G-O*, numéro 7, volume 2, pp. 101-121

MARTIN Mathieu, TOMASONI-PRADEL Lorenza, TULIKOURA Susa, GACH Guillaume, 2018. Vers une Mobilité Intelligente pour tous », *Forum de la Mobilité Urbaine / Smart Mobility Tunisie*, Coopération technique franco-tunisienne sur les transports urbains, Tunisie, p45

MEITE Youssouf, 2014. *Gouvernance du transport urbain et mobilité durable dans le district d'Abidjan (Côte-d'Ivoire)*, Thèse de sociologie, Université de Strasbourg, Strasbourg, 327p.

Ministère du Transport, 2019. *Projet feuille de route pour une mobilité durable en Côte d'Ivoire : « Emergence - bas carbone dans les transports »*, Abidjan, Côte d'Ivoire, Ministère du Transport, 42p.

MOUGARD Sophie, COULOMBEL Nicolas, SUN Danyang, TOUZAIN François-Laurent, CHANDAKAS Ektoras, FORTIN Émeric, ANTONIAZZI Federico, SEMPÉRÉ Jean-François, HACHÉ Véronique, DUPUIS Marie-Claude et PÉLATA Patrick, 2022. *Le cahier des ponts des mobilités*, Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, Paris, p30.

WSP Canada Inc, 2020. *Mobilité intelligente : aperçu et besoins en matière de gouvernance des données*, Canada, WSP Global, 13p.

Résilience et construction identitaire des femmes atteintes des fistules obstétricales dans les villes de Man, Gagnoa, Bondoukou, Bouaké

ANDOH Amognima Armelle Tania

*Université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan
armelletania26@gmail.com*

Résumé :

L'étude sur la fistule obstétricale vise à analyser la résilience et la reconstitution biographique des femmes atteintes de cette maladie chronique dans certaines localités de la Côte d'Ivoire. Elle explore en particulier le processus de rupture biographique depuis l'annonce de la maladie jusqu'aux ressources développées par les patientes pour faire face à la maladie. Une approche qualitative a été adoptée sur la base d'observation directe, d'entretiens semi-directs, des récits de vie. Les résultats montrent comment ces femmes survivantes de la fistule ont vécu la maladie selon le type de fistule et surtout comment elles ont géré la stigmatisation liée à la maladie. Elles sont confrontées à des différents mondes sociaux perturbés. Cela pose la question de la manière dont les normes sociales et les représentations du corps influencent l'intégration ou l'exclusion des individus. S'intéresser aux parcours de vie implique, entre autres dimensions, de prendre en considération les moments de bifurcation, significatifs de la redéfinition de l'identité sociale d'un individu.

Mots clés : *Résilience, construction identitaire, fistule, maladie chronique*

Abstract :

The study on obstetric fistula aims to analyze the resilience and biographical reconstitution of women with this chronic disease in certain localities of Côte d'Ivoire. In particular, she explores the process of biographical rupture from the announcement of the disease to the resources developed by patients to cope with the disease. A qualitative approach was adopted on the basis of direct observation, semi-direct interviews, life stories. The results show how these women fistula survivors experienced the disease according to the type of fistula and especially how they dealt with the stigma related to the disease. They are confronted with different disrupted social worlds. This raises the

question of how social norms and representations of the body influence the integration or exclusion of individuals. Focusing on life courses implies, among other dimensions, taking into consideration moments of time.

Keywords : *Resilience, identity construction, fistula, chronic disease*

Introduction

La médecine distingue aujourd'hui deux grands types de maladies. D'un côté, les maladies aiguës dont la prise en charge et le soin se font dans une durée relativement courte, et aboutissent assez rapidement à la guérison ou à la mort (grippe, gastro-entérite, méningite, choléra...). De l'autre, les maladies dont les manifestations et la prise en charge se prolongent dans le temps, parfois toute la vie, en l'absence de guérison complète : les maladies dites chroniques. La transition démographique et technologique qu'ont connue les pays du Nord puis ceux du Sud a ainsi fortement modifié leur paysage sanitaire. Certaines pathologies aiguës ou infectieuses se sont transformées en maladies chroniques du fait du développement et de l'accès aux traitements. C'est le cas du cancer et du sida par exemple, dans les pays où existent ces prises en charge. (Mulot, 2020)

A cet effet, la fistule obstétricale peut être considérée comme une maladie chronique. Elle constitue un mal qui touche la vie des femmes en général et la santé maternelle, particulièrement la santé sexuelle et reproductive. Elle découle des risques dus à l'accouchement prolongé et renforce les inégalités sociales de santé (Desrumaux, 2013 : 6).

Reconnue de nos jours comme un problème de santé publique, elle prend de l'ampleur et touche souvent les femmes des pays d'Asie du sud et ceux des pays d'Afrique subsaharienne dont la Côte d'Ivoire.

Chaque jour, environ 800 femmes meurent des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement dans le monde entier.

Pour une femme qui meurt de causes liées à la maternité, on estime que 20 au moins sont atteintes de morbidité maternelle, dont l'une des formes les plus sévères est la fistule obstétricale. Selon les évaluations généralement acceptées, de 2 à 3,5 millions de femmes souffrent d'une fistule obstétricale dans le monde en développement, et de 50 000 à 100 000 nouveaux cas surviennent chaque année. Pratiquement disparue du monde développé, la fistule obstétricale continue de frapper les plus pauvres d'entre les pauvres: les femmes et filles qui vivent dans certaines des régions du monde les plus dépourvues de ressources. (UNFPA, 2012)

La Fistule Obstétricale (FO) constitue l'une des principales complications de l'accouchement dystocique non assisté médicalement. C'est un trou dans le canal génital (vessie-vagin ou vagin rectum ou rectum-vessie) qui entraîne souvent une perte incontrôlée, involontaire et continue d'urines ou de selles du vagin, avec des risques majeurs en termes de morbidité, infections, infertilité et conséquences psychologiques, sociales et économiques graves.

La prise en charge des fistules obstétricales se veut multidisciplinaire et holistique pour aider la femme à se reconstruire physiquement, psychologiquement et socialement.

Considérée comme une maladie chronique quand elle perdure sur une longue durée, cette pathologie, pourtant évitable et curable, provoque chez les femmes qui en sont atteintes, des dégâts physiques, mais aussi psychologiques et sociaux. En effet, les femmes qui présentent une fistule obstétricale souffrent d'une incontinence permanente. Le plus souvent abandonnées ou négligées par leurs familles, elles sont dans l'incapacité d'avoir une vie sociale épanouie et sont rejetées par leur communauté. Certaines vivent cachées ou loin de leur communautés, d'autres sont en arrêt de toute activité économique ou sont chassées de leur foyer.

Les femmes « survivantes » de la fistule obstétricale sont confrontées à un bouleversement, une rupture biographique dans leur parcours de vie.

Comment ces femmes atteintes de la maladie parviennent –elles à se reconstruire une nouvelle identité et quelles stratégies de résilience ont-elles développé ?

La résilience est définie comme une réaction à une rupture vécue au cours de l'existence ainsi qu'en relation avec le processus de construction identitaire (Fougeyrollas et Dumont, 2009).

Ces auteurs montrent comment les ruptures traumatiques (maladie, accident, perte d'emploi, échec, violence, guerre, cataclysme, déménagement, mort d'un être cher, etc.) peuvent vous faire perdre conscience de nous-même. Ce quelque chose qui vous nous perdre conscience de vous-même, un événement inattendu, une rupture, un drame, un éclatement de vos assises, de vos ancrages, de vos repères.

La fistule obstétricale pourrait s'inscrire dans la sociologie des maladies chroniques. A cet effet, trois questions centrales en sociologie des maladies chroniques ont été reprises et discutées : le sens de la contamination et la gestion du stigmaté, la mobilisation des ressources pour construire l'espoir et les stratégies d'ajustement autour de la recomposition biographique.

Isabelle Baszanger (1986) souligne que les maladies chroniques constituent aujourd'hui les pathologies dominantes dans nos sociétés. Leurs caractéristiques (incertitude, durée, gestion nécessaire opposée à guérison...) dessinent une situation sociale encore mal définie pour tous les acteurs de la maladie. Les réponses sociales mobilisées face aux maladies aiguës sont inopérantes. A cet effet, elle interroge les processus de changement visant à réduire l'incertitude sociale des acteurs ; les tentatives répétées et contradictoires de chacun pour définir cette situation et les stratégies déployées pour maîtriser le contrôle de

ces transformations. Aussi, propose-t-elle un cadre de réflexion pour aborder ces questions en empruntant à la fois à la théorie de l'ordre négocié et à une perspective en termes de mondes sociaux. Il s'agit de dégager l'existence d'une construction sociale négociée de la maladie chronique dont le malade est un acteur indispensable. Cette construction se développe dans toutes les sphères de vie sociale (travail, famille, médecine...) : un des enjeux de ces négociations étant, pour le malade, le maintien de ses insertions sociales et, pour tous, une grille de lecture pour appréhender une situation nouvelle et instable. Dans chaque univers, l'ensemble des règles établies est dérangé et les acteurs apparaissent comme négociant sans cesse les rôles usuels de chacun. On verra que l'idée d'un rôle de malade chronique est peu apte à éclairer ce travail permanent des acteurs dans des contextes différents. C'est sur ce travail des acteurs et les efforts de tous pour conférer à la maladie un nouveau statut qu'il faudrait s'interroger.

Aussi, Demailly (2016) précise que l'amélioration constante des thérapeutiques et l'allongement de la vie des malades chroniques ont donné lieu à l'émergence d'une nouvelle figure théorique du malade « de longue durée. » En ce sens, les trajectoires des maladies ont changé et donc aussi les outils conceptuels et les modèles théoriques en sciences humaines et sociales pour penser la maladie chronique puisque les frontières entre santé et maladie sont de moins en moins étanches puisqu'on parle désormais de « malades en bonne santé », de rémission, de rétablissement en santé mentale. La maladie chronique remet en question le paradigme dominant en médecine qui consiste à distinguer santé et maladie et qui génère de fait le problème du normal et du pathologique.

Strauss quant à lui, étudie le travail médical en termes d'actions conduites, d'interactions entre tous les acteurs, et de négociations (Strauss, 1963,1992). Il prend en compte le travail

de tous ceux qui concourent à contrer la trajectoire de la maladie et aussi toutes les tâches y compris mentales, psychiques, organisationnelles des acteurs du soin, du malade lui-même, de ses proches (Strauss, 1982b). En prenant la trajectoire comme concept, ce ne sont plus les comportements qui sont qualifiés mais tous les événements y compris les conflits qui surviennent dans la direction et la gestion des trajectoires. Strauss montre à quel point le malade chronique est un acteur clef dans la gestion de la maladie, car il doit apprendre à en contrôler et gérer les symptômes mais il qualifie les activités qu'il conduit comme des tâches à organiser, à planifier, à réaliser en utilisant les cadres de l'analyse du travail (Strauss, 1982a).

Ces différentes études traitent de la maladie chronique sous différentes approches en termes de trajectoire, d'ordre négocié, de bifurcation, de recomposition biographique. Pourtant, face à un événement que constitue la maladie et qui bouleverse la vie de la personne, il est important de relever la résilience dont fait preuve une personne atteinte de maladie dite chronique ou d'un handicap.

La fistule obstétricale en plus d'être une maladie chronique pour celles qui la portent longtemps est une maladie handicapante qui impose une résilience et une construction identitaire de la personne affectée.

En effet, la résilience c'est ce qui se met en branle quand on n'est pas mort, que ce soit physiologiquement, psychologiquement ou symboliquement. La résilience repose dans ce « qui suis-je » ? (Fougeyrollas P. et Dumont, C.2009).

Le cadre conceptuel du Processus de production du handicap (PPH) (Fougeyrollas et al.1998a ; Fougeyrollas, 1996) est fondé sur un modèle systémique de développement humain. Celui-ci met l'accent sur la relation interactive entre les facteurs personnels, incluant les facteurs identitaires, les facteurs

environnementaux et ce que les personnes font de la naissance jusqu'à la fin de leur vie.

Cette approche définit la participation sociale comme un résultat situationnel de l'interaction personne/environnement et non comme une capacité de la personne. La qualité de la participation sociale ne peut être déduite des caractéristiques corporelles et fonctionnelles spécifiques de chacun et surtout pas uniquement de son profil de déficiences et d'incapacités. Elle doit impérativement prendre en compte les facteurs identitaires. Elle correspond à un ensemble de possibilités plus ou moins étendues de réalisation d'activités composant ou construisant l'expérience de vie sociale singulière de chacun d'entre nous.

Malades, maladies et vie sociale Quelle que soit la référence théorique que l'on adopte, on peut partir, pour appréhender les situations de maladie, d'une constatation simple : la maladie désorganise les rapports et les ajustements d'une personne à la société et plus précisément dans ses insertions immédiates (famille, travail, vie publique...). Et, pour paraphraser Parsons, elle empêche un individu de s'acquitter de ses obligations sociales ordinaires, menaçant ainsi le fonctionnement du système social et posant la question du maintien de la personne malade dans le fonctionnement de l'organisation sociale.

En effet, être malade, lorsqu'il s'agit d'une maladie chronique ou de longue durée, désorganise durablement les ajustements d'une personne. Cette désorganisation qui peut toucher toutes les facettes de la vie d'une personne a été largement mise en lumière par les recherches sur l'expérience de la maladie (7) et par la conceptualisation de la maladie chronique comme un « bouleversement biographique » (Bury, 1982).

Aussi, comment la fistule obstétricale a-t-elle bouleversé la vie des femmes atteintes en termes d'handicap et de gestion du stigmatisme dans leur vécu ? Quelle résilience ont-elles

développé face à la maladie et comment sont-elles parvenues à se reconstruire une identité?

1. Méthodologie

L'étude est qualitative au vu des objectifs poursuivis. Elle a permis d'écouter et de comprendre le vécu des femmes atteintes de la FO et des stratégies de recomposition biographiques. A cet effet, les techniques de collecte de données telles qu'une revue documentaire et des entretiens semi- structurés, individuels, des focus groups, des observations ont été réalisés. L'étude s'est déroulée dans quatre localités que sont Bouaké, Bondoukou, Man et Gagnoa. Ce sont des zones couvertes par le projet de prise en charge des femmes atteintes de la FO par l'UNFPA, KOICA et le PNSME.

Comme souligné, un autre article traitera de l'environnement de la prise en charge des femmes porteuses et de l'appréciation de réinsertions sociales des survivantes et de l'effet des activités génératrices sur leur nouvelle vie.

Entretiens semi-structurés

Les cibles de ces entretiens étaient diverses et ont été catégorisés de la façon suivante :

- **Population experte** : Médecins gynécologues, Médecins réalisant les interventions chirurgicales, ONG intervenants dans l'identification des femmes porteuses de FO, la prise en charge psychosociale, la réinsertion sociale et économique des femmes dans le projet fistule ;
- **Population témoin** : Leader communautaire, Leader religieux, Membres des familles des femmes porteuses de FO, amis proches si possible

- **Population bénéficiaire** : Femmes porteuses de FO, les femmes réparées et/ou guéries de la FO, Femmes insérées dans les AGRs
- **Cibles institutionnelles** : Programme National de la Santé de la Mère et de l'Enfant ;
Chargées de programme Santé sexuelle et reproductive et Fistule, et chargées de Programmes Genre, droits humains et VBG de l'UNFPA

Des guides d'entretiens ont été élaborés pour chaque entité. Outre les entretiens individuels, des discussions de groupe ont été organisées avec les survivantes de FO pour comprendre davantage leur vécu par rapport à la maladie et les stratégies de reconstitution biographiques qu'elles ont mobilisées.

Les focus group ont été réalisés avec 6-8 survivantes dans chaque district. La recherche et l'accès aux soins, le soutien psychologique, les besoins et attentes en matière de réinsertion socio-économique (y compris les AGR) ont meublé les discussions.

Chaque femme participante a donné un consentement et les discussions libres ont animées par un consultant et rapportées par un agent d'appui à la collecte.

2. Résultats

2.1. Le sens de la contamination et la gestion du stigmat

Etre atteinte de la FO impose de donner un sens à la maladie et surtout de gérer le stigmat créé par cette maladie car l'incontinence urinaire ou fécale suscitée par la maladie appose un stigmat, une étiquette pour celles qui porte la maladie. Quelles sont les types de fistules évoquées par les femmes et quel a été leur vécu suite à la maladie ?

2.1.1. Typologies de fistules et vécu des femmes survivantes dans les villes de Man, Gagnoa, Bondoukou et Bouaké

Il existe différents types de fistules obstétricales et les femmes rencontrées lors de l'étude étaient atteintes de ces trois types de fistule que sont:

- La fistule rectovaginale : c'est un trou entre le canal génital et le rectum
- La fistule uréthro-vaginale : le trou entre le canal génital et l'urètre (transporte l'urine de la vessie hors du corps)
- La fistule urétérovaginale constituée d'un trou entre les uretères du canal génital (transporte l'urine vers la vessie) et le canal génital

Les patientes ont été interrogées sur les circonstances qui leur ont permis de découvrir qu'elles avaient eu une fistule obstétricale. Les réponses étaient diverses selon le type de fistule que présentait la patiente. Chacune des femmes atteintes a développé une résilience selon le type de fistule.

Par exemple, certaines ont développé la fistule uréthro-vaginale et ont été pour certaines très vite prises en charge au niveau médicale au point de ne pas porter la maladie au-delà de 6 mois.

Par contre, l'étude a mis l'accent sur les porteuses de fistules des trois types durant des années et qui étaient en attente de réparation pour certaines ou qui ont déjà été opérées une fois ou plus pour d'autres. Les parcours, les bifurcations identitaires et les stratégies de résilience sont différents selon le vécu de ces femmes.

A ce niveau, le vécu des femmes atteintes de la FO diffère selon les cas et la durée de la maladie. Il y en a qui ont fait quelques mois avec la maladie car très vite diagnostiquée et prise en charge. Par contre, d'autres portent la maladie depuis plus de 3

ans. C'est d'elles dont nous parlerons dans la présentation de leur vécu.

2.1.2. L'annonce du diagnostic

La majorité des femmes ont déclaré avoir vécu les premiers symptômes de la fistule comme une surprise. Pour celles qui avaient une fistule vésico-vaginale, elles étaient surprises de constater que leurs habits et/ou leurs lits étaient tout mouillés.

André Grimaldi (année) énonce différents temps que vivent les personnes atteintes de maladies chroniques : le temps de la rupture ; le temps du deuil, le temps compté, le temps de la prévention, le temps du changement, le temps de l'angoisse, le temps le temps perdu et la discordance des temps.

Les survivantes de la FO ont vécu ces différents temps à des degrés différents selon le diagnostic, la gravité de la maladie. Certaines vivent avec la maladie depuis plus de 20 ans.

« J'ai 42 ans et j'ai fait 22 ans avec la maladie » souligne une survivante (42 ans, commerçante, Gagnoa)

Ce propos soulève plusieurs dimensions sociologiques et peut être analysée sous divers angles :

✓ Dimension médicale et corporelle

Le fait de vivre avec une fistule pendant 22 ans reflète une condition médicale chronique qui, selon le contexte, pourrait avoir des implications graves sur la santé physique et mentale. Les fistules, particulièrement obstétricales, sont souvent associées à un manque d'accès à des soins de santé adéquats, ce qui met en lumière des inégalités sociales en matière de santé.

✓ Inégalités d'accès aux soins de santé

Le vécu d'une fistule sur une période aussi longue pourrait traduire un manque d'accès aux services de santé appropriés,

soit à cause de facteurs économiques, géographiques ou sociaux. Dans certains contextes, cela peut également révéler des lacunes dans les systèmes de santé, notamment dans les régions où les soins spécialisés ou chirurgicaux sont rares.

✓ *Impact social et stigmatisation*

Les fistules sont souvent associées à des problèmes tels que l'incontinence, qui peuvent entraîner une stigmatisation sociale. La personne concernée peut avoir vécu des expériences d'exclusion ou d'isolement en raison de la perception de sa condition par la société. Cela pose la question de la manière dont les normes sociales et les représentations du corps influencent l'intégration ou l'exclusion des individus.

2.2. La mobilisation des ressources pour construire l'espoir

Les manifestations et les répercussions du sida au niveau individuel et collectif, il a été présenté, en particulier par la presse, comme une « punition divine », « la nouvelle lèpre » ou « la malédiction des temps modernes ». Apprendre sa contamination par le VIH, entre 1984 et 1989, c'est donc être confronté à ce discours social particulièrement fort et auquel il est difficile d'échapper. (Pierret, 1997 :8).

La fistule obstétricale est aussi une maladie stigmatisante appelée « maladie de la honte ». Les femmes survivantes portent le stigmate de la société. « la femme qui sent pipi », « la femme qui ne retient pas ses selles » sont autant de moquerie dont font face les femmes porteuses de fistules.

Abandonnées, méprisées, rejetées, isolées et exclues pour la plupart, elles sont obligés de développer des stratégies de résiliences pour se reconstruire une nouvelle identité.

- ***Résilience individuelle***

« J'ai 42 ans et j'ai fait 22 ans avec la maladie » souligne une survivante (42 ans, commerçante, Gagnoa)

Malgré la difficulté de vivre avec une telle condition pendant une grande partie de sa vie, cette phrase reflète aussi une forme de résilience. Le fait de partager cette expérience peut indiquer une volonté de témoigner et de sensibiliser, ce qui suggère une transition de victime à acteur/actrice du changement.

- ***Temporalité et changement***

L'âge de 42 ans indique que plus de la moitié de la vie de cette personne a été vécue avec cette condition. Cela invite à réfléchir sur l'impact du temps et sur la manière dont les individus, malgré des situations difficiles, parviennent à continuer à vivre, à s'adapter, ou même à trouver des moyens de surmonter les obstacles.

En somme, ce propos peut être interprété comme une critique implicite des inégalités systémiques (santé, genre, classe sociale) tout en mettant en avant l'expérience individuelle de résilience face à ces défis. Elle invite à poser des questions sur les responsabilités collectives dans la prise en charge des besoins de santé, la lutte contre la stigmatisation, et la promotion de la justice sociale.

Concernant le temps de la rupture, chacune a connu cette période de rupture dans la mesure où l'annonce de la mauvaise nouvelle, la survenue d'une maladie que l'on ne peut guérir ou même si on peut la soigner, laisse des stigmates à la fois psychologique, corporel et social. C'est pourquoi l'annonce du diagnostic est si importante car chaque geste, chaque mot se grave définitivement dans la mémoire selon Grimaldi.

Un autre temps qui est celui du deuil. En effet, la maladie chronique vient bouleverser la représentation du temps et ne manque pas de soulever l'angoisse de la mort. Elle impose ses contraintes et parfois ses handicaps, elle modifie les rapports aux autres et finalement les rapports à soi. Elle impose donc un travail d'acceptation que l'on peut assimiler à un deuil. La fistule obstétricale selon sa gravité crée une angoisse chez la femme. Cette angoisse de porter la maladie à vie, d'être stigmatisée ou rejetée, de se cacher, d'avoir des contraintes pour sortir, mener des activités.

« Moi je n'avais jamais vu ça mais quand je me suis réveillée avec le soutien de mes parents, eux aussi ils ne savaient pas de quoi ils s'agissaient. Donc longtemps on a cherché des solutions mais eux ils se sont dit c'est à l'hôpital j'ai eu donc la solution c'était à l'hôpital mais il n'y avait pas d'argent. Ils ont dit dans le temps opération de ça là, ce n'est pas une mince affaire. On dit que c'est des millions. Je suis restée avec ça comme ça, j'étais avec ça puisque j'étais paralysée. Quand ça allait je suis allée vivre avec une de mes cousines, même à Abidjan ce n'était pas facile puisqu'avec cette maladie vraiment. La journée même quand je m'assois, je ne pouvais pas m'asseoir vraiment c'était difficile. Je ne pouvais pas me coucher aussi parce que c'est tout le temps mouillé. C'est un morceau de pagne que je porte, c'est tout le temps mouillé. Moi-même je suis quelqu'un vraiment je suis dure j'allais me suicider. Vivre avec ça ce n'était pas facile partout je m'en vais on me chasse. Je vais habiter avec quelqu'un, la personne se fatigue parce que je vais faire sentir la maison à tout moment, pipi pipi (urine) »

La femme atteinte de la fistule obstétricale passe par différentes phases psychiques décrites par Grimaldi : le choc, le déni, la révolte, le marchandage, la résignation avant l'acceptation active.

Toutes ces femmes sont passées par ces différentes phases. Par contre, elles n'ont pas développé les mêmes stratégies de résilience car certaines ont porté la maladie en moins d'un an alors que d'autres la portent depuis des années. La situation de celles qui ont subi des opérations de réparation chirurgicale mais qui n'ont été un succès, est encore plus compliquée.

En effet, parmi les survivantes, certaines ont subi au moins de deux opérations chirurgicales pour les réparer mais elles portent toujours la fistule. Il faut préciser que la prise en charge chirurgicale n'est pas forcément une garantie de guérison de la maladie. Il faut donc développer des stratégies de résilience et d'adaptation pour vivre avec la maladie.

L'annonce de la mauvaise nouvelle, la survenue d'une maladie que l'on ne peut pas guérir même si on peut la soigner, viennent briser le vécu fluide du temps. Certes, pour tout un chacun, chaque jour passé ne reviendra plus mais chaque nouveau jour n'est qu'une continuité : « jamais plus, mais toujours encore ! » L'irruption du diagnostic de la maladie chronique arrête le mouvement de la chaîne. Ce ne sera jamais plus comme avant, et du coup, ce « jamais plus, pour toujours ! » évoque inmanquablement le terme, le « plus rien, à jamais ! » de la mort. C'est pourquoi l'annonce du diagnostic est si importante. Chaque geste, chaque mot se grave définitivement dans la mémoire. (Grimaldi & al. 2017)

Comme le relève, Isabelle Baszanger (1986), pour les médecins comme pour les malades, le diagnostic constitue une étape dans la trajectoire de la maladie, celle où le plus souvent, ils parviennent à un consensus sur la cause du problème. Dans le cas des maladies chroniques, atteindre ce consensus peut être le résultat d'un processus long, auquel le malade prend une part active orientant largement l'activité diagnostic du médecin.

La plupart des femmes survivantes de la fistule obstétricale ont très mal vécu l'annonce du diagnostic de la maladie. Pour

certaines, les symptômes observés par elles, semblaient passagers et n'allaient être de longue durée.

2.2.1. L'acceptation de la maladie et une diversité d'itinéraires thérapeutiques

C'est une autre étape du processus de recomposition biographique. Il est difficile pour les femmes atteintes de fistule d'accepter une maladie que la société juge humiliante, stigmatisante. Plusieurs interrogations se posent chez les patientes. Comment vivre avec la maladie ? Comment trouver des solutions pour remédier à cette maladie ? Quelles seront les réactions de leur entourage ?

Certaines femmes atteintes de la maladie l'ont perçue comme un « sort » d'ordre mystique ou une punition divine. Ces croyances liées à la maladie ont modifié la trajectoire de certaines patientes qui se sont rendues chez des guérisseurs, des féticheurs pour certaines et des camps de prières pour d'autres.

2.2.2. Les réactions de l'entourage

Face à une maladie chronique comme la fistule, les réactions de l'entourage sont diverses. Ces réactions peuvent être des réactions de compassion, d'empathie, de calomnie et de rejet.

« En tous cas ça n'a pas été facile pour moi. D'autre même, des cousins, des cousines qui disaient "tu sens. Tu es venue faire sentir la maison là." tout ça là. Tous ces trucs là ils m'ont dit souvent je me dis "c'est quand je vais quitter dans ça là ? " souvent je me dis que je vais me tuer. Je peux faire trois (3) jours sans manger même. Mais aujourd'hui tout le monde se dit que je suis guéri, c'est moi je sais que j'ai encore parfois des fuites. Le père de l'enfant lui-même, j'étais malade et puis il m'a abandonné dans ça. Moi-même je m'occupe de mon enfant actuellement. Lui-même il est au CP2. »

Ce propos révèle un témoignage empreint de souffrance, mais également de résilience et de recomposition identitaire dans un contexte marqué par une double stigmatisation : celle liée à la maladie et celle liée à l'abandon. Son analyse sociologique permet d'explorer plusieurs axes majeurs :

- ***La stigmatisation et l'expérience du rejet***

La référence explicite aux commentaires de l'entourage ("tu sens. Tu es venue faire sentir la maison là.") illustre un mécanisme de stigmatisation sociale. Le corps malade, perçu comme « déviant » par rapport aux normes collectives, devient un marqueur de rejet social. Ce processus s'inscrit dans une logique goffmanienne où l'individu est attribué à une identité disqualifiée, réduite à un attribut stigmatisant (ici, les fuites corporelles). La réaction de l'entourage s'apparente à une forme de violence symbolique, renforçant l'isolement de la personne touchée.

- ***La souffrance psychologique et les pensées suicidaires***

L'évocation des pensées suicidaires et des périodes de privation alimentaire ("souvent je me dis que je vais me tuer", "je peux faire trois jours sans manger même") témoigne des impacts psychosociaux de cette marginalisation. Cela reflète une intériorisation du stigmate qui engendre un sentiment de dévalorisation personnelle et de désespoir. Ce passage souligne également l'absence de réseaux de soutien affectifs et institutionnels pour gérer la détresse psychosociale engendrée par la stigmatisation, l'isolement et les impacts à la fois physiques et émotionnels de la maladie.

2.3 Les stratégies d'ajustement autour de la recomposition biographique

- ***La résilience et la recomposition identitaire***

Malgré les épreuves, l'interlocutrice met en avant des formes de résilience ("Mais aujourd'hui tout le monde se dit que je suis guéri"). Elle continue à s'investir dans sa maternité et à maintenir une fonction sociale active, même en l'absence de soutien conjugal ("Moi-même je m'occupe de mon enfant actuellement"). Ce processus peut être analysé à travers le concept de « bifurcation biographique » (Robert Castel), où une situation initialement perçue comme une rupture majeure peut, dans le temps, conduire à une reconfiguration des rôles sociaux et des stratégies identitaires. La bifurcation a été définie comme impliquant une rupture, une réorientation du parcours, un changement du régime d'action. Les survivantes de la fistule ont reconfiguré leurs rôles sociaux dans les différents cadres sociaux dans lesquels elles sont inscrites. Elles ont dû développer de nouvelles stratégies identitaires en évitant de vivre la stigmatisation, le rejet et l'exclusion sociale.

- ***L'abandon et la recomposition des rôles genres***

L'abandon par le père de l'enfant (« j'étais malade et puis il m'a abandonné ») souligne une dimension générée des inégalités sociales, particulièrement visible dans le contexte de la maladie et de la maternité. Le témoignage met en lumière la précarisation des femmes abandonnées face aux responsabilités parentales. Ces survivantes de la fistule jouent à la fois les rôles de père et de mère suite à l'abandon de leurs conjoints.

- *Le décalage entre l'apparence et la réalité*

Enfin, la phrase « tout le monde se dit que je suis guéri, c'est moi je sais que j'ai encore parfois des fuites » pointe un décalage entre l'image publique et la réalité subjective. Elle révèle une gestion active de l'apparence sociale, où l'individu s'efforce de maintenir une façade « normale » tout en gérant en privé les contraintes et souffrances persistantes. Ce phénomène renvoie aux stratégies de coping que les individus développent pour naviguer dans des contextes stigmatisants.

En effet, une stratégie de coping est l'ensemble des réactions et des moyens mis en place par un individu pour s'adapter au stress. Elle implique des efforts pour: trouver une solution aux problèmes ou pour améliorer la situation, pour gérer émotionnellement la situation et/ou pour trouver du soutien. La plupart des femmes atteintes de la fistule intègrent des groupes de paroles auprès des ONG locales qui luttent contre cette maladie, elles intègrent des activités génératrices de revenu financées par ces des ONG internationales afin de montrer une autre réalité à leur entourage alors que pour certaines, la maladie persiste malgré les opérations chirurgicales qu'elles ont subi.

En conclusion, ce témoignage illustre les dynamiques complexes de marginalisation, de souffrance psychologique, mais aussi de résilience et de recomposition identitaire dans un contexte marqué par des inégalités sociales et genres. Il appelle une réflexion sociologique approfondie sur les structures de soutien (ou leur absence), les mécanismes de stigmatisation et les logiques individuelles de résistance face à l'adversité.

3. Discussion

3.1 La négociation comme stratégie de résilience et de reconstruction identitaire

Appréhender la notion de négociation est loin d'être évident. Christian Thuderoz (2000) souligne d'emblée les deux acceptions de ce terme, qui peut désigner soit une activité sociale d'échanges visant à résoudre un litige ou à assurer une transaction économique, soit un mode particulier de décision consistant à déterminer collectivement des règles. De son côté, Christophe Dupont (1994) introduit son manuel en indiquant la nécessité de délimiter soigneusement le champ d'utilisation de ce mot ; cherchant à positionner la négociation dans l'ensemble des activités sociales à caractère décisionnel, il suggère que l'axe de différenciation le plus caractéristique est celui qui sépare la négociation du « pur affrontement » d'un côté et de la pure résolution de problème » de l'autre.

Les maladies chroniques constituent aujourd'hui les pathologies dominantes dans nos sociétés. Leurs caractéristiques (incertitude, durée, gestion nécessaire opposée à guérison...) dessinent une situation sociale encore mal définie pour tous les acteurs de la maladie. Les réponses sociales mobilisées face aux maladies aiguës sont inopérantes.

Isabelle Baszanger (1986) reprend le cadre théorique de l'ordre négocié à propos de la maladie chronique et étudie les capacités d'action comme capacités des individus à construire une expression symbolique qui leur permette de garder prise sur leur existence.

Le travail des malades dépasse un simple travail de gestion de la maladie. Ils ont à gérer aussi les impacts désorganisateur de la maladie chronique sur leurs vies. Ceci se traduit par des

recompositions négociées de contextes de règles, de rôles spécifiques à chaque monde social perturbé (famille, travail, médecine...). Mais la personne malade ne peut seule, dans la durée construire socialement la maladie. « C'est au travers d'interactions prolongées dans différentes sphères de la vie sociale quotidienne que tous les acteurs de ces interactions façonnent la réalité sociale de la maladie chronique.

Les femmes survivantes de la fistule obstétricale sont confrontées à des différents mondes sociaux perturbés. En effet, la maladie a perturbé leur vie de mère, d'épouse, de travailleuse. Ces femmes ont donc vécu des ruptures biographiques qu'il est important de relever. S'intéresser aux parcours de vie implique, entre autres dimensions, de prendre en considération les moments de bifurcation, significatifs de la redéfinition de l'identité sociale d'un individu. En d'autres termes, ces bifurcations, ces «moments critiques» dans la carrière sont à concevoir pour l'analyse comme «le produit croisé d'une décision subjective (transaction, négociation, conflit, abstention) et de l'objectivité d'une contrainte de cheminement (cursus pré-établi dans une institution)» (Passeron, 1991b : 204)

En interrogeant comment, sur la base d'une contrainte de cheminement, de sa position dans l'espace social et des ressources à sa disposition, l'acteur social donne du sens à cette bifurcation, on peut comprendre la variabilité du travail de mise en cohérence de l'identité sociale. Ces moments de remise en cause peuvent être d'une densité variable, être plus ou moins institutionnalisés, mais ont tous en commun d'être des moments qui obligent l'acteur à reconnaître qu'il n'est «plus le même qu'avant». En ce sens, ils constituent autant de «moments décisifs dans la conception de soi» (Strauss, 1992a: 101).

La recherche sociologique sur les maladies chroniques est en large part redevable au travail de pionnier effectué en ce

domaine par Anselm Strauss et Barney Glaser. En particulier, ces auteurs ont développé une approche neuve en intégrant dans l'analyse le travail social de gestion de la maladie. Ce déplacement de la focale d'analyse renvoie à la manière dont les acteurs «négocient pour vivre aussi normalement que possible lorsqu'ils sont confrontés à la maladie. Dès lors, l'accent est porté sur les aspects sociaux et psychologiques (et non pas médicaux) de la vie avec la maladie chronique».

Dans la lignée des analyses de Goffman sur les mécanismes d'imposition et de gestion du stigmaté (Goffman, 1975), Charmaz considère que les mortifications publiques successives font vaciller les fondements du self-concept, et que les malades peuvent décider de restreindre leurs apparitions publiques afin d'éviter de telles expériences dévalorisantes (Charmaz, 1983: 181).

La thèse ici est celle de la brisure profonde introduite par la maladie, qui provoque une remise en question fondamentale de l'identité sociale de la personne. On s'intéresse davantage donc à ce que fait la maladie qu'à ce qu'en fait l'acteur social, en mettant en avant les bouleversements qu'elle provoque. Aussi bien, Michael Bury développe une analyse de la rupture, ou du bouleversement (biographical disruption), suite à l'émergence de la maladie. Il montre en effet que le processus de mise en lumière de la maladie provoque un bouleversement des structures de la vie quotidienne et des formes de connaissance qui y sont associées (Bury, 1982: 169). Trois éléments consécutifs sont ici mobilisés pour l'expliquer. En premier lieu, l'acteur doit faire face à un bouleversement de ce qui était jusqu'alors des assertions et des conduites données («taken-for-granted assumptions and behaviours»). Cette remise en question provoque, en second lieu, une rupture avec les systèmes explicatifs mobilisés jusque-là par l'acteur, qui passe par une remise en cause fondamentale de sa biographie et des attributs

constitutifs de sa personne (ibid.). Enfin, la réponse à ce bouleversement est le fait d'une mobilisation, par l'acteur, des ressources à sa disposition.

3.2 La construction identitaire dans la résilience et l'identité

La résilience est le résultat de la dynamique interactive d'une construction identitaire cohérente. Elle permet de comprendre que le développement du potentiel biologique et des capacités fonctionnelles ne suffit pas lorsque l'on désire définir des objectifs ou stratégies de réadaptation sans y introduire la construction identitaire de chaque personne. Le phénomène du développement de l'intérêt pour la prise en compte de la résilience est donc étroitement lié à la compréhension de la nécessité de mieux cerner les composantes de l'identité et de ce qui fait sens pour chacun dans l'aventure de reconstruction d'un nouveau « je » à partir des ancrages prémorbides qui font que le survivant vit.

Ce « possible » est donc étroitement lié aux possibilités de participation sociale et de succès de développement de notre potentiel humain au sein de notre contexte.

Donc, avec la réadaptation, il faut faire quelques distinctions pour une utilisation du concept de résilience, en considérant notamment l'impact des facteurs environnementaux qui conditionnent le possible. Comme le souligne Fougeyrollas et al. (2009), comme tout être humain, une personne naissant avec des différences de potentiel de développement organique ou fonctionnel, ou les acquérant en bas-âge, ne vit pas de rupture mais construit son identité et développe sa résilience en fonction de la spécificité de l'interaction dans le temps des trois grandes dimensions : la dimension personnelle, son contexte de vie et la qualité de participation sociale dont elle va pouvoir faire l'expérience.

Aussi, dans le cas d'une rupture traumatique comme la fistule obstétricale entraînant une atteinte organique ou symbolique et des incapacités physiques ou mentales, les caractéristiques identitaires acquises, dont la qualité de résilience de la personne, comme ses valeurs, croyances, ses autoreprésentations historiques de succès ou d'échecs deviennent des éléments à prendre soigneusement en compte au titre que les dimensions organiques, psychologiques et fonctionnelles, la qualité de l'environnement physique et social et les habitudes de vie valorisées par la personne et son milieu.

C'est la prise en compte de tous ces éléments du système selon Fougeyrollas, qui permet de créer ou de proposer des situations de participation sociale favorisant la résilience par la reconstruction identitaire, du sens donné au projet de vie, par l'estime de soi, l'expérience du succès, les petits progrès.

Conclusion

La fistule obstétricale est une maladie qui peut être chronique et qui provoque une rupture biographique chez la personne qui la porte, impose des bifurcations biographique et développe des stratégies de résilience pour une reconstruction identitaire. Les femmes porteuses et survivantes de la fistule lors de l'étude menée dans les différentes localités de Man, de Gagnoa, de Bouaké et de Bondoukou ont vécu ce processus énoncé et ont toute un point commun : la capacité, la volonté de vivre et de se battre malgré les étiquettes, les stigmates et ont pu se reconstruire une nouvelle identité et se créer de nouveaux rôles sociaux et de nouvelles relations sociales.

Bibliographie

ACKER François, 2006. Les compétences des malades, Recherche en soins infirmiers, 4, n° 87, pp. 57-65.

- BASZANGER Isabelle, 1986. « Les maladies chroniques et leur ordre négocié », *Revue française de sociologie*, vol XXVII, pp 3-27.
- BURY Michael, 1982. « Chronic illness as biographical disruption » *sociology of health & illness*, vol 4, issue 2, pp 167-182.
- CALVEZ Marcel, 2019. « La négociation du soin et la situation de maladie. Questions pour la sociologie médicale », Presses Universitaires de Rennes, pp41-50.
- CALVEZ Marcel, 2004. *La prévention du Sida. Les sciences sociales et la définition des risques*, Rennes, PUR, Coll. Des Sociétés, 196p.
- CASTEL Robert, 1995. *Les métamorphoses de la question sociale: une chronique du salariat*. France : Fayard.
- DEMAILLY Lise, GARNOUSSI Nadia. (Dir), 2016. *Aller mieux. Approches sociologiques*, Presses universitaires du septentrion.
- DESRUMAUX Aurelie, 2013. « Eliminer la fistule obstétricale en Afrique subsaharienne : vers l'élaboration d'un projet intégré au Bénin », *Santé publique et épidémiologie*, hal-id :01866682.
- FAINZANG Sylvie, 2000. « Maladie, un objet pour l'Anthropologie sociale », *Ethnologie comparée*, *Revue électronique semestrielle*, n°1, Université de Montpellier 3, France.
- FOUGEYROLLAS Patrick. & DUMONT Claire, 2009. « Construction identitaire et résilience en réadaptation ». *Frontières*, 22(1-2), pp 22–26.
- GOFFMAN, Erving, 1975. *Stigmate: les usages sociaux des handicaps*. France : Les Éditions de Minuit.
- GRIMALDI André, CAILLE Yvanie, PIERRU Frédéric, TABUTEAU Didier, 2017, *Les maladies chroniques, vers la troisième*, Odile Jacob, 784p.
- MULOT Stéphanie, 2020. « Vivre et gérer les maladies », Presses universitaires du Midi, pp 91-112.

STRAUSS Anselme, 1992. *La trame de la négociation, textes réunis et présentés* par BASZANGER I., Paris, L'Harmattan, coll. « Logiques sociales ».

THUDEROZ Christian, 2000. *Négociations. Un essai de sociologie du lien social*, Presses universitaires de France, Paris, 290 p.

PIERRET Janine, 1997. « Un objet pour la sociologie de la maladie chronique : la situation de séropositivité au VIH », *Sciences sociales et santé*, 15-4, pp 97-120.

Communautarisation de la Scolarisation des EBEP : Quel Apport pour l'Implémentation de l'Éducation Inclusive au Cameroun

André TONYE NKOT

Ph.D

Université de Bertoua
tonye.ledieu@gmail.com.

Résumé

L'approche globale de l'inclusion en éducation au Cameroun telle que pensée par la législation en vigueur est incapable à plusieurs niveaux d'assurer l'égalisation des chances de scolarisation des enfants selon la politique de l'EPT (Tonye Nkot, 2024). Avec la mise en route du processus de décentralisation, le Gouvernement a transféré certaines compétences aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD), en vue de promouvoir l'atteinte de l'ODD 4. Mais, la mise en pratique de ces compétences au service de la scolarisation des Enfants à Besoins Éducatifs Particuliers (EBEP) demeure un mythe. À ce propos, le rapport du MINEDUB (2023) met en exergue certaines faiblesses constatées sur le terrain dans le cadre de l'évaluation des écoles pilotes inclusives et parmi lesquelles, se retrouve l'inadaptation des ressources pédagogiques aux besoins particuliers des apprenants et à leur diversité culturelle. C'est ce qui a amené à penser au modèle communautaire de scolarisation des EBEP obéissant aux logiques socio-environnementales des apprenants. La présente contribution s'attèle à montrer le bien-fondé de la contextualisation et de la mise à contribution des acteurs locaux dans le processus de scolarisation des EBEP. En prenant appui sur l'arrondissement en tant que communauté, l'étude met en lumière, une forme d'organisation locale destinée à améliorer la gestion des EBEP et son apport à la réussite de l'implémentation de la politique nationale de l'éducation inclusive. Elle aboutit à la conclusion selon laquelle, le modèle communautaire de scolarisation des EBEP loin d'être une panacée, est l'approche la mieux adaptée au contexte camerounais concernant l'éducation des EBEP.

Mots clés : EBEP, communautarisation, éducation inclusive.

Abstract

The global approach of inclusion in education in Cameroon as conceived by the legislation is unable at several levels of ensuring the equalization of children's schooling opportunities according to the EFA policy (Tonye Nkot, 2024). With the start of the decentralization process, the Government has transferred certain competences to the Decentralized Territorial Authorities (DTCs), with a view to promoting the achievement of SDG 4. However, the application of these skills in the service of the schooling of Children with Special Educational Needs remains a myth. In this regard, the Ministry of basic education report (2023) highlights some weaknesses observed in the field in the context of the evaluation of inclusive pilot schools, including the inadequacy of educational resources to the particular needs of learners and their cultural diversity. This is what led us to think about the community model of schooling of Children with Special Educational Needs that obeys the socio-environmental logics of the learners. This contribution aims to show the merits of contextualizing and involving local actors in the process of schooling Children with Special Educational Needs. By relying on the district as a community, the study highlights a form of local organization intended to improve the management of EBEPs and its contribution to the successful implementation of the national inclusive education policy. It concludes that the community-based model of schooling of EBEPs, far from being a panacea, is the approach best suited to the Cameroonian context regarding the education of Children with Special Educational Needs.

Key words : *Children with Special Educational Needs, communitization, inclusive education.*

Introduction

Le rapport de la Banque mondiale (2008) indique qu'il y a environ 650 millions de personnes en situation de handicap dans le monde, dont 80 millions en Afrique. D'après l'estimation de l'OMS (2011), le Cameroun enregistre environ 1 600 000, soit environ 8% de sa population totale. Les personnes malvoyantes se révèlent être les plus importantes avec environ 6000 cas (Tchombe, 2017).

Aussi, selon le 3^{ème} Recensement Général de la Population et de l'Habitat (3^{ème} RGPH), l'on compte 2 910 000

personnes en situation de handicap au Cameroun ; parmi elles, 74,8 % ne vont pas à l'école selon l'Institut National de la Statistique (INS). Les raisons étant la pénurie aiguë des moyens de transport vers les écoles et d'autres endroits, l'inexistence des modules sur le handicap dans les programmes de formation initiale, la rareté et les coûts élevés des matériels d'enseignement/apprentissage spécialisés, la rareté des enseignants spécialisés, les conditions d'accueil inadéquates pour les apprenants en situation de handicap lors des examens, la mauvaise visibilité ou l'inexistence d'établissements publics spécialisés et d'éducation inclusive (MINESUP, 2015).

La mise en œuvre de la vision de la politique nationale de l'éducation inclusive au Cameroun se focalise sur 3 axes stratégiques : Accès, Qualité et Gouvernance. Le modèle pédagogique choisi renvoie au placement de l'apprenant dans une salle de classe ordinaire / salle de formation/atelier avec l'assistance d'un formateur spécialisé. Ce modèle donne lieu à la mise en place d'une équipe pédagogique (Cameroun, 2024).

L'accès adresse la problématique de la transformation structurelle de l'environnement d'éducation et de formation qui doit conduire à la résolution des problèmes comme l'accessibilité difficile des écoles aux personnes en situation de handicap et/ou de vulnérabilité et leur protection sociale. Les principales activités ciblées sont l'identification et la cartographie des personnes en situation de handicap, l'aménagement de l'environnement physique des structures d'éducation et de formation et la mobilisation communautaire.

La mise en œuvre de la politique d'éducation et de formation inclusives sur le plan de la qualité renvoie à l'amélioration de la participation des personnes en situation de handicap et/ou de vulnérabilité aux processus d'enseignement-apprentissage et de formation, et aux systèmes d'évaluation. Cela implique de mener les activités ci-après : l'adaptation des programmes et des référentiels de formation ; l'adaptation du

système de formation initiale et continue des personnels ; l'adaptation du système d'évaluation ; l'adaptation des supports pédagogiques ; la mise en place d'un cadre de recherche pour la pratique d'éducation inclusive ; le développement des outils numériques d'apprentissage et de formation (Cameroun, 2024).

L'axe stratégique de la gouvernance vise à fixer le cadre législatif et réglementaire de l'éducation inclusive au Cameroun, à développer des ressources humaines nécessaires à l'éducation et à la formation inclusives. Il vise aussi à formaliser des partenariats en vue du financement de cette politique à travers les conventions diverses et à améliorer la collecte des données statistiques relatives à l'éducation inclusive.

Les paragraphes développés plus haut dressent la toile de fond de la problématique du handicap et des axes stratégiques de la scolarisation des enfants à besoins éducatifs particuliers. Il apparaît donc que l'orientation de la politique nationale de l'éducation inclusive matérialisée ci-dessus et des actions de terrain de manière globale sont émaillées de quelques irrégularités concernant la promotion de l'éducation pour tous. Notons que l'approche globale de l'inclusion en éducation au Cameroun telle qu'elle est conceptualisée par la législation en vigueur n'est pas à même de cultiver l'égalisation des chances de scolarisation de tous les enfants. De ce fait, les zones développées ayant un accès facile aux ressources sont plus enclines à respecter les principes relatifs à l'inclusion en éducation au détriment des zones enclavées qui regorgent la grande majorité des enfants à besoins éducatifs particuliers.

C'est dans cet ordre d'idées que le gouvernement camerounais postule que la pauvreté constitue un frein à la scolarisation. Malgré un léger recul de 2,4 points se situant à 37,5% en 2014 contre 39,9% en 2007, l'incidence de pauvreté présente de fortes disparités selon le lieu de résidence. En zone urbaine, le taux de pauvreté a baissé significativement en passant de 12,2% en 2007 à 8,9% en 2014. En zone rurale, son taux a

plutôt progressé passant de 55,7% à 56,8% pour la même période. En plus, 9 pauvres sur 10 résident en milieu rural. On note également des disparités régionales, les régions de l'Extrême Nord, du Nord, du Nord-Ouest et de l'Adamaoua viennent en tête avec respectivement 74,3%, 67,9%, 55,3% et 47,1% de taux de pauvreté.

Par ailleurs, le troisième recensement national de la population indique que, 74,8% des personnes en situation de handicap ne sont pas scolarisées pour des raisons diverses : la pénurie aiguë de moyens de transport pour se rendre à l'école et dans d'autres lieux ; l'inadaptation des programmes de formation des enseignants aux besoins des enfants en situation de handicap ; la rareté et coût élevé des matériels d'enseignement/apprentissage spéciaux ; la rareté des enseignants spécialisés ; les conditions d'hébergement inadéquates pour les apprenants déficients lors des examens et la faible visibilité ou inexistence des établissements publics d'éducation spéciale et inclusive (MINESUP, 2015).

Conscient du fait que le modèle centralisé de type « top down » ne peut pas résoudre de manière efficiente et efficace les préoccupations de toutes les communautés en matière de développement, l'État camerounais a procédé à l'accélération du processus de décentralisation par le truchement du transfert progressif de certaines compétences aux collectivités territoriales décentralisées (CTD). C'est dans cette logique que la loi n°2019/24 du 24 décembre 2019 portant Code Général des collectivités territoriales décentralisées en son article 161 a apporté d'importantes innovations en matière de transfert des compétences aux CTDs dans le secteur de l'éducation. Il s'agit de : la création, la gestion, l'équipement, l'entretien et la maintenance des écoles maternelles et primaires ainsi que des établissements préscolaires de la commune ; du recrutement et de la prise en charge du personnel enseignant et d'appoint des dites écoles ; l'acquisition du matériel et des fournitures

scolaires et la participation à la gestion et à l'administration des lycées et collèges de l'État et de la région par le biais des structures de dialogue et de concertation.

Ces compétences ramènent dans une certaine mesure, l'éducation des enfants des cycles maternel et primaire sous la responsabilité des collectivités territoriales décentralisées sans pour autant créer une rupture entre elles et l'État central. Autrement dit, les communautés locales sont responsables de l'éducation de leurs enfants en collaboration avec le Gouvernement. Ainsi, en tenant compte de la complexité de l'éducation inclusive, il est nécessaire que chaque localité voit de quelle manière la promouvoir dans l'optique d'aboutir à une véritable inclusion sociale. C'est ce qui amène le Gouvernement camerounais à dire que même avec une éducation totalement gratuite, scolariser les enfants en situation de handicap reste un défi. En effet, en dehors des coûts directs de scolarisation, les coûts d'opportunités générés par la scolarisation de ces apprenants, l'inadéquation de l'environnement éducatif et les pesanteurs socio-culturelles doivent être pris en compte pour parvenir à une éducation inclusive de qualité (Cameroun, 2024).

Pour cette raison, il est nécessaire voire inéluctable d'avoir une approche contextualisée de la prise en charge des EBEP obéissant aux logiques socio-environnementales des apprenants. D'où le modèle communautaire de prise en charge des EBEP. Ce modèle repose sur l'approche de développement « hybride » de type « négogène » théorisée par Bourque (2012) et repris par Tonye Nkot et Mandeng (2023). Dans ce modèle, la communauté locale est au centre du processus de scolarisation des EBEP.

Il convient de dire ici que la communauté est prise dans la logique d'une communauté géographique qui se distingue par sa démographie et sa géographie, en d'autres mots, un territoire délimité physiquement et psychologiquement ainsi qu'un fort sentiment d'appartenance à un lieu donné. Caractéristiques

auxquelles s'ajoutent une dimension culturelle renvoyant à un certain mode de vie, des croyances, etc. et une dimension institutionnelle, en d'autres termes, un réseau d'organismes possédant un dénominateur commun, soit la participation de la population à l'amélioration de sa communauté (Doucet & Favreau, 1991 cités par Mayer, Lamoureux & Panet-Raymond, 2008 et repris par Tonye Nkot & Mandeng, 2023). Pour être plus explicite, la communauté dans ce modèle est l'arrondissement.

La présente contribution se donne pour objectif de mettre en lumière, l'apport du modèle communautaire de scolarisation des enfants à besoins éducatifs particuliers dans l'implémentation de l'éducation inclusive au Cameroun. De ce fait, il a quatre principales articulations : la clarification du concept d'enfant à besoins éducatifs particuliers ; le soubassement théorique du modèle communautaire de scolarisation des EBEP ; la conceptualisation de ce modèle et sa contribution dans l'implémentation de l'éducation inclusive au Cameroun.

1. Clarification du concept d'Enfant à Besoins Éducatifs Particuliers (EBEP)

Le besoin peut être défini comme étant un état de l'organisme résultant d'un déséquilibre entre, d'une part, les normes physiologiques ou culturelles et, d'autre part, des informations sur l'état du milieu intérieur ou extérieur, ou des représentations (Bloch & al., 1999 cités par Tonye Nkot, 2022). Selon le Petit Robert (2006), le mot « besoins » représente les choses considérées comme nécessaires à l'existence. Ce mot correspond également à « ce qui est nécessaire pour accomplir quelque chose, faire face à une situation ». Les besoins des apprenants doivent donc être définis pour leur permettre de faire face à leurs difficultés, et leur permettre d'accomplir les tâches pédagogiques ou éducatives demandées par leurs enseignants.

Selon le même dictionnaire, l'adjectif qualificatif « éducatifs », renvoie à « ce qui éduque, forme efficacement ». Le mot « éducatifs » est relatif à l'éducation ; qui vise à éduquer ; qui est propre à éduquer. L'aspect « éducatifs » des besoins est donc directement lié au milieu et au contexte dans lesquels ils s'exercent à savoir, l'école. De ce fait, les besoins des apprenants, définis pour leur permettre de faire face à leurs difficultés, doivent être identifiés dans le but d'avoir un objectif éducatif et pédagogique.

En se référant toujours au Petit Robert (2006), nous notons que l'adjectif « particulier » a plusieurs sens. Il désigne tout d'abord ce « qui appartient en propre à quelqu'un, à une catégorie d'êtres ou de choses ». Il s'agit d'une approche « personnelle, propre » du mot « particulier ». Il se rapporte aussi, à ce « qui ne concerne qu'un individu ou un petit groupe et qui lui appartient » en ce sens, l'adjectif « particulier » correspond à ce qui est « individuel ». Par ailleurs, il désigne ce « qui donne à une chose, à un être son caractère original, distinctif » en considérant l'aspect « particulier » comme étant « caractéristique, distinctif, spécial, spécifique ». Enfin, la notion de « particulier » correspond à ce « qui présente le caractère hors du commun, singulier. » D'après le Larousse (2022), est dit « particulier », « ce qui appartient, est affecté en propre à quelqu'un, à quelque chose ; ce qui concerne spécialement quelqu'un ; ce qui distingue quelqu'un ou quelque chose, spécifique ; ce qui se distingue par quelque chose d'anormal, dont le caractère spécial est considéré péjorativement ; ce qui est porté à un degré élevé ; ce qui est défini, précis, limité ; ce qui se rencontre spécialement chez quelqu'un, dans quelque chose ».

En se basant sur les définitions des adjectifs qualificatifs « spéciaux » et « particuliers », nous pouvons constater un glissement de sens au-delà d'un simple glissement sémantique. En effet, l'expression « besoins spéciaux » évoque la nécessité de « besoins hors normes », « anormaux » par rapport à la

situation et au contexte d'apprentissage. Cela étant, un apprenant en difficulté rencontre des besoins étroitement liés à son propre mode de fonctionnement et à la situation d'apprentissage. Par conséquent, il s'agit davantage d'un « besoin particulier » propre à l'élève plus que d'un « besoin spécial » dépendant uniquement d'une situation donnée. La notion de « particulier » semble permettre la prise en compte, à la fois, du mode de fonctionnement de l'élève et le caractère « spécial » de la difficulté analysée dans le contexte d'apprentissage donné (Lefébure & Dougny, 2017 cités par Tonye Nkot, 2024).

Partant du postulat selon lequel « tout être humain est éduicable », la scolarisation des enfants en situation de handicap demande des dispositions particulières dans le but de favoriser leur insertion sociale (Tonye Nkot & Mvogo Mengue, 2023). Pour cette raison, ils sont classés sous le vocable d'« apprenants à besoins éducatifs particuliers ». Ces derniers regroupent une grande variété d'élèves ayant, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des enfants du même âge quand ils sont en situation particulière ou qu'ils souffrent d'un handicap qui les empêche ou les gêne dans leurs apprentissages.

Cette définition va dans le même sens que celle de Sellenart (2012), qui affirme que, de manière simplifiée, on peut considérer qu'il existe pour certains apprenants, des obstacles aux apprentissages, se manifestant par un besoin d'aide, encore appelé « besoin éducatif particulier ». L'auteur renchérit que, les obstacles aux apprentissages peuvent être liés à une méconnaissance des codes et usages de la situation par l'élève, une non-maîtrise des prérequis, une situation de handicap (Lefébure & Dougny, 2017 cités par Tonye Nkot & Mvogo Mengue, 2023).

Pour Tchombe (2017), les enfants présentant des besoins éducatifs particuliers ne sont pas nécessairement déficients. Les besoins éducatifs particuliers signifient qu'un apprenant a besoin d'un soutien supplémentaire parce qu'il a du mal à apprendre

comme la majorité des autres enfants ou jeunes du même âge. Rappelons qu'il existe plusieurs catégories de besoins particuliers parmi lesquelles, les besoins de la parole, du langage et de la communication, les difficultés comportementales, émotionnelles et sociales, les troubles du spectre autistique, les difficultés d'apprentissage spécifiques comme la dyslexie et le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH). Il y a également les difficultés d'apprentissage modérées, les difficultés d'apprentissage multiples, les déficiences multi-sensorielles, les enfants à risque, les enfants ayant des déficiences intellectuelles, les enfants doués, créatifs et talentueux, etc. Cette auteure met en exergue trois catégories d'inclusion adaptées aux différentes catégories de besoins particuliers des apprenants : celles dues aux causes biologiques, celles dues aux difficultés d'apprentissages, celles causées par des situations défavorisées créées par des contextes socioculturels à l'instar des barrières linguistiques, les orphelins, les différents groupes ethniques, les immigrants, les albinos, les pygmées, les personnes déplacées, etc. (Tonye Nkot, 2024).

2. Soubassement théorique du modèle communautaire de scolarisation des EBEP

Le modèle communautaire de scolarisation des EBEP s'inspire de certaines élaborations théoriques expliquant dans une certaine mesure, les relations entre l'enfant et son environnement dans une dynamique d'interactions sociales. Parmi ces élaborations théoriques, deux d'entre elles, constituent le socle du modèle abordé dans cette étude : l'approche écologique du développement humain de Bronfenbrenner (1979) et l'approche par les capacités d'Amartya Sen.

2.1. La place de l'écologie du développement humain dans la scolarisation des EBEP

Bronfenbrenner (1979) a développé une taxonomie des environnements emboîtés qui conçoit l'environnement de l'homme comme une série de milieux emboîtés les uns dans les autres, à l'image d'une poupée russe. Selon l'auteur, le développement de l'individu se produit dans l'interaction de six types d'environnements ou de systèmes (ontosystème, microsystème, exosystème, mésosystème, macrosystème, chronosystème). Dans le cadre de cette étude, seuls trois éléments parmi les six nous intéressent à savoir : le microsystème, le mésosystème et le macrosystème.

Le microsystème renvoie au cercle fermé avec lequel l'enfant entretient des relations étroites. Ce cercle fermé est représenté ici par la famille nucléaire qui donne à l'enfant, les bases nécessaires pour sa socialisation. Dans ce sens, elle joue un rôle très important dans son développement. Elle doit donc lui permettre de développer quelques soient ses particularités, l'estime de soi, le sentiment d'auto-efficacité, etc. Pour ce faire, il est nécessaire de poser un regard positif sur lui en le couvrant de beaucoup d'amour. C'est cette attitude qui lui permettra d'avoir le courage de supporter les regards des autres et de se lancer ainsi dans le processus de scolarisation.

Le mésosystème quant à lui, renvoie à un groupe de microsystèmes en interrelation par le truchement d'échanges et de communications. Il peut s'agir d'interactions face à face, mais aussi d'échanges de courriers, de communications téléphoniques, etc. À titre illustratif, un village ou un quartier est constitué de plusieurs familles qui, dans le cadre de leurs activités quotidiennes, entretiennent des relations étroites. Bronfenbrenner (1979) souligne qu'un mésosystème est donc un système de microsystèmes. Le mésosystème occupe une part importante dans le développement de l'enfant. S'agissant de la

scolarisation des EBEP, le mésosystème contribue significativement au développement de l'estime de soi, de la confiance en soi de l'enfant en situation de handicap à travers la participation sociale.

Enfin, un macrosystème englobe l'ensemble des autres systèmes. Il s'agit des « patterns » qui définissent les formes de la vie en société. On peut l'assimiler à la culture définie comme une grammaire du social, en d'autres termes, un ensemble de règles, parfois tacites, qui prédisposent l'utilisation du langage. Il s'agit de « tout ce qui va de soi » qui donne une forme globale à l'ensemble des systèmes, mais qui va être actualisé et réinterprété par chaque système (Fadi El Hage & Christian Reynaud, 2014). Concernant la scolarisation des EBEP, le macrosystème intervient en tant que concepteur et régulateur des dispositifs d'implémentation de l'éducation inclusive. Ce qui est le cas avec la politique nationale mise en place en 2024, dans l'optique d'avoir un cadrage général de la scolarisation des EBEP au Cameroun.

En résumé, nous pouvons dire que la scolarisation des enfants à besoins éducatifs particuliers nécessite la fédération des ressources de toutes les personnes présentes dans leurs sphères sociales. Cet aspect des choses est bien matérialisable à travers l'approche écologique du développement humain qui met l'accent sur le rôle de chaque entité dans la scolarisation et la socialisation de l'enfant.

2.2. Le rôle de l'approche par les capacités dans la conceptualisation du modèle communautaire de scolarisation des EBEP

La capacité d'une personne se définit comme étant l'étendue des possibilités réelles qu'elle possède de faire et d'être, comme l'a souligné Sen (1992 : 67) : « la capacité d'une personne reflète les combinaisons alternatives de fonctionnements que cette personne peut réaliser, et parmi

lesquelles elle peut en choisir quelques-unes ». En d'autres termes, la liberté que possède l'individu de choisir parmi tous ses fonctionnements potentiels ceux qui vont lui permettre de satisfaire ce qu'il attend de sa vie (Razafimahatratra Rovaniaina, 2019).

L'approche par les capacités vise à renforcer le pouvoir des individus à choisir eux-mêmes la vie qu'ils aspirent à mener (Doucet, 2020). Elle suggère que l'évaluation du bien-être individuel et l'évaluation des arrangements sociaux partent de ce que les individus sont réellement libres et capables de faire (Farvaque, 2008). Ainsi, elle propose d'évaluer les situations individuelles et sociales à partir de l'espace de liberté réelle dont bénéficient les personnes pour choisir et mener à bien des projets auxquels elles accordent de la valeur (Brotcorne, 2015).

La liberté de choisir, au cœur de la réflexion de Sen (1999), est fonction des ressources auxquelles peut accéder une personne, mais aussi de sa capacité à convertir ces ressources en bien-être réel. Cette capacité de conversion dépend d'un ensemble de facteurs comprenant les caractéristiques personnelles et le contexte dans lequel les personnes évoluent (Robeyns, 2005). En d'autres termes, la capacité cherche à évaluer la liberté réelle dont disposent les individus pour atteindre les différentes dimensions qui composent leur bien-être, défini selon leurs propres valeurs (Sen, 1999).

Dans cette perspective, l'injustice peut être considérée comme une réduction des capacités dans le temps et dans l'espace (Ballet et al., 2013). Les capacités constituent la base informationnelle de justice à prendre en compte pour déterminer les injustices et les inégalités (Sen, 2009). Cette base est plus large que le revenu ou l'utilité ou les biens premiers qui ignorent les facteurs de conversion et donc les vulnérabilités individuelles et collectives (Sen, 1999).

La théorie des capacités comprend deux concepts centraux, soit les capacités (*capabilities*) et les

fonctionnements (*functionings*) (Sen, 1999). Les premières représentent les possibilités réelles des personnes d'être ce qu'elles aimeraient être et de faire ce qu'elles aimeraient faire. Les fonctionnements représentent ainsi ce qu'une personne désire faire ou être et se manifestent sous la forme d'actions entreprises par la personne, suite à la mise en œuvre d'une ou de plusieurs capacités.

Concernant la scolarisation des EBEP, il est important de dire que chaque enfant devrait disposer dans une certaine mesure d'une marge de manœuvre dans la prise de certaines décisions concernant sa propre vie. Partant du postulat selon lequel « tout être humain est éduicable », chaque enfant devrait bénéficier d'un encadrement particulier devant lui permettre d'explorer son environnement afin de découvrir ses forces et ses faiblesses, de développer son estime de soi, son amour propre, etc. Ces différents paramètres ont pour objectif ultime de booster sa participation sociale. Abondant dans ce sens, nous convenons que la surprotection des enfants en situation de handicap comme c'est le cas dans la plupart des sociétés africaines en général et dans la société camerounaise en particulier, ne les rend pas vraiment service. Elle amplifie au contraire la dépendance de ceux-ci qui seront condamnés à vivre « sous perfusion » parentale ou familiale.

3. Conceptualisation du modèle communautaire de scolarisation des EBEP

Le modèle communautaire de prise en charge des EBEP fait intervenir plusieurs acteurs se trouvant à l'échelle de la plus petite unité administrative au Cameroun qu'est l'arrondissement. Au premier niveau se trouve l'exécutif municipal qui a un grand rôle à jouer dans la réussite de l'implémentation du modèle à l'échelle locale. Cet exécutif municipal collabore avec les chefs de quartiers/villages, les

membres de la communauté et les enseignants. Nous avons également les représentants du MINAS, du MINJEC, du MINEDUB, etc. Ce modèle tel que théorisé par Tonye Nkot (2024) se matérialise en six principales étapes.

3.1. La sensibilisation

La sensibilisation à en croire Lavoie et Panet-Raymond (2008) repris par Tonye Nkot et Mandeng (2023 : 124), « vise à favoriser la réflexion et à susciter une prise de conscience par rapport à une situation problématique ou un besoin commun, et à promouvoir des solutions alternatives ou des idées nouvelles afin de transformer cette situation ou de répondre à ce besoin commun ». Le handicap étant vu par la plupart des individus en Afrique subsaharienne francophone et précisément au Cameroun comme « un fait mystique » ou « une punition divine », il est nécessaire que les communautés soient informées sur les questions y relatives et la possibilité de scolarisation des enfants en situation de handicap. Il est donc question de déconstruire les représentations sociales négatives du handicap dans l'optique de permettre à chaque citoyen de participer à la transformation progressive de son environnement ; la finalité étant la promotion de l'inclusion sociale. La démarche de sensibilisation converge vers l'appropriation des concepts rattachés à l'éducation inclusive.

Les activités de sensibilisation portent sur la mise à disposition des informations relatives aux concepts de handicap, de déficience, de besoins éducatifs particuliers ainsi qu'aux notions d'inclusion en éducation et d'inclusion sociale. Cette sensibilisation se passe à divers endroits afin de toucher le maximum de personnes. À ce niveau, les services déconcentrés de plusieurs ministères sont mis à contribution à l'instar du centre des affaires sociales, de la délégation d'arrondissement de la jeunesse, de l'inspection d'arrondissement de l'éducation de base qui sont appelés à travailler en étroite collaboration avec les

chefs de quartiers/villages dans le but de mettre en lumière les critères d'identification des enfants à besoins éducatifs particuliers. Les hommes d'églises ont aussi une grande partition dans les activités de sensibilisation. Cette dernière se passe également dans la rue. L'exécutif municipal jouera un rôle très important dans la coordination de ces diverses activités.

3.2. Mise en place des comités locaux d'identification des EBEP

Cette étape commence par la mise sur pied des critères d'identification des EBEP aboutissant à la création des comités locaux d'identification. Ces comités locaux se trouvent dans chaque quartier ou village. Dans les grandes agglomérations, il peut exister deux à trois comités locaux par quartier. En campagne, un comité local suffit pour chaque village. Ces comités sont sous la coordination du chef de centre des affaires sociales, de l'inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base, de l'exécutif municipal et des chefs de quartiers/villages. Ils ont pour rôle de recenser tous les enfants à risque de marginalisation à l'école avec pour ambition de dresser un fichier des enfants à besoins éducatifs particuliers à l'échelle de la localité (arrondissement).

3.3. Inventaire des besoins en matière de prise en charge des EBEP identifiés

L'inventaire des besoins concerne les ressources nécessaires à la prise en charge efficace des enfants identifiés. Ces ressources sont de trois ordres : financières, matérielles et humaines. La qualité et la quantité des ressources dépendent des besoins particuliers des enfants. Cette activité est chapeauté par les éducateurs spécialisés en collaboration avec l'exécutif municipal, les chefs de quartiers/villages, l'inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base, le chef de centre des affaires sociales, etc.

Les TIC étant un élément incontournable dans la prise en charge des EBEP, l'approvisionnement en énergie électrique rentre parmi les principales préoccupations des différents acteurs. Comme il a été constaté que de nombreuses localités au Cameroun n'ont pas accès à l'électricité, les acteurs locaux devront trouver des alternatives à cette situation. Ils devront basculer du côté des plaques photovoltaïques qui semblent jusqu'à présent faire leur preuve dans les différentes campagnes du triangle national en matière de fourniture en énergie électrique ou chercher tout autre moyen pouvant lever l'obstacle lié à l'absence d'électricité dans les écoles.

3.4. Création d'une caisse communautaire

La caisse communautaire est dédiée à la prise en charge des EBEP. Cette prise en charge peut porter sur le financement des frais de scolarité ou sur l'amélioration des conditions de scolarisation des EBEP par exemple, l'achat des fournitures scolaires, l'offre des services d'aide en matière de transport pour les enfants qui habitent loin. Ladite caisse est ravitaillée par les apports multiples : dons divers, les levées de fonds auprès des membres des communautés, appui de la mairie et des organisations de la société civile, etc.

3.5. Regard sur l'accessibilité des écoles et appui à la formation continue des enseignants

Les écoles doivent être accessibles à tous les apprenants. Les enseignants doivent y veiller en relevant les irrégularités en vue d'éventuelles améliorations. Lesdites améliorations concernent le bureau de l'Association des Parents d'Élèves et Enseignants (APEE), le maire et ses adjoints et dans une certaine mesure le gouvernement. En dehors de l'accessibilisation des écoles, les enseignants doivent se mettre régulièrement à la page en ce qui concerne l'évolution des pratiques inclusives. L'organisation des séances de recyclage doit être de mise afin

d'avoir un personnel à la hauteur des attentes du système éducatif en matière de prise en charge des EBEP.

3.6. Bilan et perspectives

Il est question ici d'évaluer les activités mises en place en vue de mettre en exergue leur efficacité ou de déceler les éventuelles lacunes dans l'optique d'y apporter des améliorations. Le bilan permet de voir si la méthodologie adoptée était la bonne. Il permet de consolider les acquis en vue d'une transposition pour les années futures. Les perspectives se penchent sur l'avenir. Elles regardent donc la continuation de l'initiative en vue d'assurer sa pérennisation.

4. Apports du Modèle Communautaire de prise en charge des EBEP dans l'implémentation de l'éducation inclusive au Cameroun

L'implémentation effective de la politique nationale de l'éducation inclusive demande une participation accrue de tous les citoyens. Ainsi, conformément à la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées, de par les compétences et les ressources qui leur ont été transférées en matière d'éducation, d'alphabétisation, et de formation technique et professionnelle, les collectivités territoriales décentralisées sont des partenaires importants dans le financement et la mise en œuvre de l'éducation inclusive (Cameroun, 2024). C'est dans ce sens que le modèle communautaire de scolarisation des EBEP intervient afin de mettre en pratique les mesures de la politique nationale dans une perspective de croissance inclusive. Notons que la communauté est régie par des normes et principes parmi lesquels se trouvent la bienveillance, la tolérance et l'acceptation de l'autre malgré ses différences. Cette dernière modalité interpelle tous les membres de la communauté dans l'encadrement et la prise en charge des personnes en situation de

handicap. Ces personnes ne doivent plus être considérées comme des « fardeaux » mais plutôt comme des frères, des sœurs, des partenaires ayant chacun son rôle à jouer pour le développement de la communauté. L'accent est mis ici sur la participation sociale des personnes en situation de handicap avec pour ambition de briser le sentiment d'inutilité sociale qui les habite.

Ces actions ont pour objectif d'amenuiser la distance sociale qui stigmatise davantage les personnes en situation de handicap. En effet, la distance sociale s'intéresse à la configuration des rapports sociaux en fonction du degré d'acceptabilité ou du caractère souhaitable des relations avec certaines catégories d'individus (Rocher & White, 2021 : 2). Elle peut être pensée sous forme de cercle concentrique rassemblant la « famille », les « amis », les « connaissances », les « inconnus », les « ennemis ». Cette réflexion émane du sociologue Emory Bogardus qui a développé en 1925, une échelle visant à mesurer la propension d'un sujet à établir ou accepter des contacts sociaux, de degrés divers de proximité, avec des membres de groupes sociaux différents (Rocher & White, 2021 : 2).

Dans le cas spécifique du handicap, la distance sociale est cet écart qui existe dans les interactions sociales entre les personnes valides et celles en situation de handicap et qui, de par son aspect négatif, se positionne comme étant un obstacle majeur à la participation sociale de ces dernières. Il est donc question à travers la communautarisation de la scolarisation des EBEP, de promouvoir l'inclusion sociale à travers l'éducation. Comme le rappelle fort opportunément Tonye Nkot (2024 : 196), une société inclusive favorise la relation autonome de l'ensemble des citoyens à leur environnement. Elle favorise l'accessibilité architecturale au sens ordinaire et dans toutes ses composantes, l'accessibilité communicationnelle, l'accessibilité des équipements et des produits de consommation courante. Une société inclusive pense, adapte et aménage les quartiers, les territoires, dans une logique de développement durable

recouvrant l'ensemble des dimensions technique, écologique, économique, sociale et culturelle.

L'auteur renchérit que, l'éducation est à la base de tout processus de développement. Elle façonne l'être humain en lui donnant les codes de conduite nécessaires pour sa socialisation. Elle s'acquiert dans la rue, à la maison, à l'église, à l'école, etc. Notons que, l'école est le principal instrument de transmission des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être avec pour finalité, l'insertion harmonieuse de l'Homme dans la société. L'école inculque plusieurs valeurs morales aux apprenants faisant partie des éléments centraux de toute politique d'inclusion sociale passant inéluctablement par une éducation à l'inclusion.

Les paragraphes ci-dessus permettent de comprendre que la communautarisation de la scolarisation des EBEP est un levier pour l'implémentation de l'éducation inclusive au Cameroun. Elle contribue à lever le voile sur les préjugés et les stéréotypes liés à la conception africaine et camerounaise du handicap laissant ainsi la place au « principe de l'éducabilité universelle ». De manière pratique, elle permet tout d'abord de sensibiliser la communauté sur l'importance de l'éducation inclusive et de promouvoir la participation des parents et de tous les membres de la communauté dans la scolarisation des enfants en situation de handicap et/ou à besoins éducatifs particuliers. Elle contribue aussi à la création des infrastructures et des ressources adaptées aux besoins particuliers des enfants. Elle contribue également à la promotion de la participation sociale des enfants en situation de handicap à travers le développement des compétences sociales et émotionnelles.

Conclusion

Compte tenu de la complexité des problématiques éducatives en Afrique subsaharienne, la matérialisation des politiques d'inclusion en éducation ne saurait être une donnée

standard dans tous les États. Les réalités socioéconomiques, politiques et culturelles jouent un rôle de premier plan. Dès lors, une contextualisation des mécanismes de scolarisation des enfants à besoins éducatifs particuliers s'avère être inéluctable. Le présent article était dévolu à cette tâche. Il a abordé de façon détaillée, le modèle communautaire de scolarisation des EBEP qui semble plus adapté au contexte camerounais. Ledit modèle comporte six principales étapes ayant pour ambition de faciliter dans l'avenir, la gestion efficace des EBEP. Dans son volet opérationnel, il s'est matérialisé en quatre principales articulations. La première s'est penchée sur l'analyse du concept d'enfant à besoins éducatifs particuliers ; la seconde a tablé sur le soubassement théorique du modèle communautaire de scolarisation des EBEP. La troisième articulation pour sa part, a présenté de manière exhaustive les différentes étapes du modèle abordé dans le cadre de cette contribution scientifique et enfin, la quatrième articulation a mis en lumière l'apport de ce modèle dans l'implémentation de la politique nationale de l'éducation inclusive.

Au terme de cette analyse, il est admis que le modèle communautaire de scolarisation des EBEP loin d'être une panacée, se présente comme étant une solution salubre et durable à la scolarisation des enfants en situation de handicap et/ou à besoins éducatifs particuliers au Cameroun. Il participe indubitablement à l'atteinte de l'Objectif de Développement Durable 16 qui stipule qu'il faut « promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable et permettre un accès à la justice pour tous et bâtir des institutions efficaces, relevables et inclusives à tous les niveaux ».

Références bibliographiques

BLOCH Henriette & al., 1999. *Grand Dictionnaire de la Psychologie*, Larousse-Bordas, Paris

BOURQUE Denis, « Intervention communautaire et développement des communautés », *Reflets*, 1/2012, pp.40-60
<https://doi.org/10.7202/1012331ar>.

BRONFENBRENNER Urie, 1979. *The Ecology of Human Development : Experiments by Nature and Design*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts

Cameroun, 2024. *Politique nationale de l'éducation inclusive*, Éducation et formation, Yaoundé

DOUCET Laval et FAVREAU Louis, 1991. *Théorie et pratiques en organisation communautaire*, Presses de l'Université du Québec, Québec

FADI EL HAGE et CHRISTIAN REYNAUD, « L'approche écologique dans les théories de l'apprentissage : une perspective de recherche concernant le « sujet-apprenant » », *Éducation et socialisation*, 36/2014, URL:

<http://journals.openedition.org/edso/1048>; DOI:
<https://doi.org/10.4000/edso.1048>

LAMOUREUX Henri, LAVOIE Jocelyne, MAYER Robert et PANET-RAYMOND Jean, 2008. *La pratique de l'action communautaire*, Presses universitaires du Québec, Québec

LEFEBURE Aude et DOUGNY Fabienne, 2017, « Les concepts de Handicap et de Besoins Éducatifs Particuliers », Dans *Construction d'un dispositif ressource pour les élèves à Besoins Éducatifs Particuliers dans un établissement du second degré*

Loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées

MINEDUB, 2015, Arrêté n°7707/A/501/MINEDUB/SG/DEMP du 04 Août 2015 transformant 68 écoles Primaires Publiques en écoles inclusives pilotes

MINEDUB, 2020, Arrêté n°1102/A/501/MINEDUB/SG/DEMP du 30 Avril 2020 portant transformation l'École Primaire Publique de Nkongsamba, Groupe 3 en école inclusive

- MINEDUB, 2023, Arrêté n°79/A/501A/MINEDUB/SG/DEMP du 27 septembre 2023 portant transformation de certaines Écoles Maternelles Publiques et d'Application en Écoles Maternelles Publiques Inclusives
- MINEDUB, 2023, Arrêté n°80/A/501A/MINEDUB/SG/DEMP du 27 septembre 2023 portant transformation de certaines Écoles Primaires Publiques et d'Application en Écoles Primaires Publiques Inclusives.
- MINEDUB, 2023. *Rapport d'évaluation du niveau d'atteinte des objectifs assignés aux 69 écoles pilotes inclusives*, MINEDUB, Yaoundé
- MINESEC, 2023. *Module de formation à l'éducation inclusive, Documents d'accompagnement*, MINESEC, Yaoundé
- MINESEC, 2023. *Module de formation à l'éducation inclusive, Manuel du formateur*, MINESEC, Yaoundé
- MINESUP, 2015, *Rapport sur l'éducation inclusive au Cameroun*
- OMS, 2012. *Rapport mondial sur le handicap 2011*, OMS, Genève
- ROCHER François et WHITE BOB W, « Distanciation sociale » : Vraiment ? Laboratoire de Recherches en Relations Interculturelles, 2021, pp.1-9
- SEN Amartya, 1999. *Commodities and Capabilities (2e éd.)*, Oxford University Press, New Delhi
- SEN Amartya, 2009. *The idea of justice*, the Belknap Press Of Harvard University Press, Cambridge, Massachussetts
- TCHOMBE Therese Mungah Shallow, 2017. *Analyse de l'éducation inclusive au Cameroun*, Centre for child & family development & education /UNESCO chair
- TONYE NKOT André et MANDENG Guy Armand, 2023. *Les bases théoriques et méthodologiques de l'action communautaire en contexte camerounais*, Éditions Universitaires Européennes, Sarrebruck

TONYE NKOT André et MVOGO MENGUE Anastasie Béatrice, « La problématique de l'éducation inclusive au Cameroun : Autopsie de la prise en charge des apprenants à besoins éducatifs particuliers dans la ville de Yaoundé », LES CAHIERS DE L'ACAREF, 5/2023, pp.169-185

TONYE NKOT André, 2022. *Mutations sociospatiales et qualité de vie des communautés de la ville de Kribi*, Thèse de doctorat non publiée, Université de Yaoundé 1, Yaoundé

TONYE NKOT André, 2024. *L'Afrique subsaharienne francophone face aux défis de l'éducation inclusive : Analyse de la situation au Cameroun*, Éditions Ifrikiya, Yaoundé

L'Interprétation pour les Réfugiés Congolais en Ouganda : Défis et Perspectives

Bernard MFITUMUKIZA
Enoch SEBUYUNGO
Makerere University
bernardmfitefle@gmail.com

Résumé

L'interprétation dans les contextes humanitaires est cruciale pour permettre aux réfugiés d'accéder aux services essentiels. Bien que l'Afrique subsaharienne soit fortement touchée par les conflits, les études sur l'interprétation dans ces contextes demeurent rares (Todorova et Rosendo, 2021). Cet article examine les pratiques d'interprétation parmi les réfugiés congolais dans le sud-ouest de l'Ouganda, en analysant les langues utilisées, les types d'interprétation, les défis rencontrés et les stratégies mises en place. S'appuyant sur l'approche sociologique de l'interprétation communautaire de Wadensjö (1998), l'étude adopte une méthode qualitative. Les données, collectées entre avril 2022 et mai 2023 via des entretiens et des questionnaires auprès de 24 répondants (fonctionnaires, interprètes, travailleurs humanitaires, réfugiés), révèlent que le kiswahili, le kinyabwisha, le lingala et le français sont les principales langues utilisées, l'interprétation étant principalement consécutive. Parmi les défis identifiés figurent les ruptures de communication dues à l'alternance des codes et au mélange des langues, la pénurie d'interprètes, leur rémunération insuffisante et la réticence des réfugiés liée au traumatisme. Les stratégies proposées incluent le recrutement d'interprètes multilingues, un soutien psychosocial pour les réfugiés et une augmentation de la rémunération des interprètes. L'étude souligne l'importance de la formation des interprètes pour gérer les complexités linguistiques et les traumatismes psychosociaux des réfugiés, et plaide pour l'institutionnalisation de l'interprétation dans les cadres d'intervention humanitaire pour combler efficacement les fossés linguistiques et culturels.

Mots-clés : *Interprétation humanitaire, réfugiés, multilinguisme, interprétation communautaire, interprétation consécutive.*

Abstract

Interpreting in humanitarian crisis contexts is vital for providing refugees access to essential services and assistance in their host countries. Despite Sub-Saharan Africa being one of the regions most affected by conflict globally, studies on interpreting in such contexts remain scarce (Todorova and Rosendo, 2021). This article explores interpreting practices among Congolese refugees in southwestern Uganda, examining the languages used, types of interpreting, challenges encountered, and strategies employed. Anchored in Wadensjö's (1998) sociological approach to community interpreting, the study adopts a mixed-methods approach. Data were collected between April 2022 and May 2023 through interviews and questionnaires with 24 respondents, including local government officials, interpreters, humanitarian workers, and refugees. Participation was voluntary and based on informed consent. Findings reveal that Kiswahili, Kinyabwisha, Lingala, and French are the primary languages used, with interpreting predominantly conducted consecutively. Key challenges include communication breakdowns due to code-switching and mixing, a shortage of interpreters, and inadequate remuneration. Strategies identified include recruiting multilingual interpreters proficient in both local and official languages (e.g., English and French), providing psychosocial support for refugees, and increasing interpreter remuneration. The study underscores the need for interpreter training to address linguistic complexities and the psychosocial trauma experienced by refugees. It calls for policies to institutionalize interpreting as a fundamental component of humanitarian response frameworks, ensuring interpreters effectively bridge linguistic and cultural gaps between aid providers and affected populations.

Keywords : *Humanitarian interpreting, refugees, multilingualism, community interpreting, consecutive interpreting.*

Introduction

1.1 Nécessité de l'interprétation dans le contexte humanitaire

Face à la diversité linguistique et culturelle, l'interprétation joue un rôle essentiel, notamment dans les contextes humanitaires. Mestre et Kotobi (2006) soulignent que même les francophones peuvent éprouver des difficultés à comprendre le langage

médical, nécessitant ainsi des services d'interprétation. Bouffara (2016) insiste sur l'importance continue des interprètes malgré les avancées technologiques.

Dans les situations de crise, les réfugiés, migrants et demandeurs d'asile dépendent fortement de l'interprétation pour communiquer et s'intégrer dans leur pays d'accueil (Taher, 2021). En France, Louchet (2021) met en évidence la barrière linguistique entre les migrants et les administrations. De même, en Italie, Blivet (2020) évoque le rôle crucial des interprètes dans les centres d'accueil.

L'Afrique centrale et la région des Grands Lacs comptaient, en 2015, plus de 5,1 millions de réfugiés et déplacés internes (HCR). N'Diaye (2023) illustre comment l'absence d'interprétation adéquate exclut certains réfugiés congolais à Nairobi. En Ouganda, Terranova (2017) observe que les autorités peinent à communiquer avec les réfugiés, tandis qu'en Afrique du Sud, des demandes d'asile sont rejetées en raison d'une interprétation médiocre (Lukusa, 2018).

Cette recherche analysera les défis et perspectives de l'interprétation pour les réfugiés congolais à Kisoro, un district accueillant régulièrement des exilés du Nord-Kivu fuyant les conflits armés. Grâce au HCR et aux ONG, ces réfugiés sont dirigés vers le camp de transit de Nyakabande, mais ceux ne maîtrisant ni l'anglais ni les langues locales (rufumbira, runyankole-rukiga) rencontrent de graves difficultés de communication.

Le 28 mars 2022, les affrontements au Nord-Kivu ont provoqué l'exode de 45 000 personnes, dont 25 000 à 30 000 ont traversé la frontière vers l'Ouganda, se retrouvant au camp de Nyakabande (HCR, MSF). Avant d'y être admis, les réfugiés doivent s'identifier, un processus rendu complexe par les barrières linguistiques. Les autorités doivent également

distinguer les véritables réfugiés des clandestins ou des combattants infiltrés, nécessitant des entretiens de sécurité approfondis.

En outre, des réfugiés en situation de handicap, comme les sourds-muets, exigent des interprètes spécialisés en langue des signes. Même dans la vie quotidienne, ceux qui ne parlent ni l'anglais ni le rufumbira rencontrent des difficultés, notamment au marché ou en interaction avec les locaux. Bien que le HCR et les ONG recrutent des interprètes, leur nombre reste insuffisant, et ces derniers signalent des difficultés majeures dans leur travail.

Cette étude vise à identifier les principaux défis auxquels sont confrontés les interprètes et à proposer des stratégies pour optimiser la communication entre les réfugiés et leurs interlocuteurs en Ouganda.

1.2. Objectifs

Cette enquête s'est organisée autour des objectifs suivants:

1. identifier les langues impliquées dans l'interprétation pour des réfugiés congolais à Kisoro.
2. établir les types d'interprétation employés dans cette situation humanitaire.
3. découvrir les défis auxquels sont confrontés différentes parties prenantes : interprètes, réfugiés, administrateurs dans l'exercice d'interprétation.
4. suggérer les stratégies à mettre en place en vue d'affronter tels défis.

2. Méthodologie de recherche

Les chercheurs se sont servi d'une approche qualitative de recherche. Il s'agit d'une exploration et la compréhension des expériences, perceptions, et comportements humains dans des

contextes spécifiques. Dans ce cas on s'est appuyé sur des méthodes de collecte de données telles que des entretiens, des questionnaires et des observations. L'objectif était de saisir la richesse des phénomènes étudiés, en mettant l'accent sur le sens que les individus attribuent à leurs expériences. Cette approche permet une analyse approfondie et contextuelle des réalités sociales.

2.1. Les répondants

Le chercheur a ciblé vingt-quatre répondants à savoir : le maire de la ville de Bunagana, le porte-parole du sous comté de Nyakabande, trois membres du personnel de la Croix-rouge, six interprètes et douze réfugiés résidant encore dans le district de Kisoro. Cet échantillon de 24 répondants dans une recherche sur l'interprétation auprès des réfugiés congolais peut être justifié par plusieurs facteurs. Une approche qualitative privilégie la saturation des données plutôt que la représentativité statistique. Les contraintes contextuelles, telles que l'accessibilité, les barrières linguistiques, ainsi que les préoccupations en matière de confidentialité, peuvent limiter le recrutement des participants. Par ailleurs, la spécificité du sujet justifie un échantillon ciblé incluant divers acteurs pour une analyse approfondie. Une méthodologie basée sur l'étude de cas ou l'analyse thématique valide également un petit échantillon. Enfin, des recherches similaires en anthropologie et sociolinguistique confirment la pertinence de cette approche méthodologique.

Les chercheurs se sont efforcés, dans la mesure du possible, de garantir un équilibre entre les sexes lors de la sélection des répondants, veillant à ne pas privilégier un seul sexe.

2.2 Méthodes de collecte de données

Deux méthodes ont été employées : le sondage et l'entretien.

2.2.1 Sondage

Les chercheurs ont utilisé des questionnaires auprès du personnel de la Croix – rouge -antenne de Kisoro, et aux administrateurs locaux: le maire de la ville de Bunagana et le porte-parole du sous comté de Nyakabande en raison de leur accessibilité et des contraintes de temps. De plus, la nature des informations requises, principalement factuelles et structurées, se prêtait mieux à ce format.

2.2.2 Entretien

Cette méthode s'est avérée plus avantageuse de telle sorte qu'elle a permis d'obtenir des renseignements supplémentaires grâce à l'interrogation et à la clarification. A travers la communication non verbale, il était possible de capturer plus de sentiments et de perceptions des interprètes et des réfugiés. Compte tenu de l'état analphabète de la majorité de réfugiés congolais, l'entretien a été jugé une alternative convenable.

2.3 Considérations éthiques

Les chercheurs n'ont pas divulgué l'identité des répondants pour des raisons de sécurité. Ils ont également adopté un langage soigneusement formulé afin d'éviter toute expression offensante ou inappropriée qui pourrait compromettre la participation des répondants et, par conséquent, la fiabilité de l'étude.

Avant de commencer les entretiens, ils ont obtenu le consentement éclairé des participants, qui ont rempli un formulaire à cet effet. De plus, ils ont sollicité l'autorisation préalable des dirigeants des organisations et des unités administratives concernées.

Enfin, les chercheurs ont veillé à ne pas influencer les répondants par des incitations financières et ont collecté ainsi que présenté les données avec un haut degré d'objectivité.

2.4 Analyse de données

L'analyse des données repose sur le codage et l'analyse thématique. D'une part, l'analyse commence par l'attribution de codes, sous forme de chiffres et de lettres, aux répondants afin de mieux les identifier. Les répondants étaient codés aux fins de l'analyse de la manière suivante : r1-r12 (réfugiés), i1-i6 (interprètes), e1-e2 (employés humanitaires) et m1-m2 (maires). D'autre part, l'analyse est menée en fonction des objectifs de l'étude, qui servent de thèmes d'examen. Ces thèmes permettent d'identifier les tendances et les modèles émergents. Ces étapes ont garanti la cohérence et l'exactitude des données recueillies. Enfin, les résultats ont été présentés sous forme de tableaux et d'analyses narratives.

2.4.1 Langues impliquées dans l'interprétation

Le tableau et le cercle graphique ci-dessous montrent les langues parlées par les réfugiés interrogés :

Tableau 1 : Langues parlées par les réfugiés

Code de sujets	Langue
r1	kiswahili, kinyabwisha
r2	kiswahili, kinyabwisha, peu d'anglais
r3	kiswahili, lingala, mashi, français
r4	kiswahili, kinyabwisha, lingala
r5	kiswahili, kinyabwisha, lingala, français
r6	kiswahili, lingala, kinande, kihunde, français
r7	kiswahili, kinyabwisha, peu de français et d'anglais
r8	kiswahili, kinyabwisha, lingala et français
r9	kiswahili, kinyabwisha, lingala et français
r10	kiswahili, kinyabwisha et peu de français
r11	kiswahili, kinyabwisha et français
r12	kiswahili, kinyabwisha, et rukiga anglais

Le graphique circulaire ci-haut indique clairement que de 12 réfugiés interrogés, tous étaient originaires du Nord-Kivu, une région de la RDC, trois peuvent comprendre peu d'anglais – la langue officielle et nationale de l'Ouganda. Une seule personne le comprend bien. En gros, 7% des réfugiés parlent l'anglais pendant que huit soit 23% de cette population ne compte que sur le kinyabwisha –une langue locale ayant une certaine ressemblance avec le rufumbira –la langue locale de la communauté hôte des réfugiés, et le swahili est parlé par 28%, le français par 19%, lingala par 14%, mashii par 3%, kinande, kihunde et rukiga par 2% de la population interrogée.

Il est évident que le swahili (28%), le kinyabwisha (23%), le français (19%) et le lingala (14%) sont les langues les plus parlées par cette population.

Bien que pratiquant l'interprétation, les répondants exercent d'autres métiers : enseignants (i3, i6), éducateur sanitaire (i2), avocate (i4) et ingénieur (i5). Ils interviennent comme interprètes à temps partiel.

Les interprètes i3, i4 et i5 étaient employés par le bureau du Premier Ministre ougandais (OPM), i1 par Medical Teams International (MTI), i2 par Médecins Sans Frontières (MSF) et i6 par Caring for Migrants (Cafomi).

Concernant leur formation, aucun des interprètes interrogés n'a suivi un cursus spécifique en interprétariat, qu'il soit court ou long. Les enseignants impliqués dans cette activité ont seulement reçu une formation en traduction (français/anglais) dans leurs études en sciences de l'éducation. En Ouganda comme en Serbie, la formation en interprétariat n'est généralement pas un critère essentiel de recrutement (Taher, 2021).

Tableau 2 : Langues parlées par les interprètes

Langue	Répondant	Pourcentage
Anglais	i1, i2, i3, i4, i5, i6	100%
Français	i1, i3, i6	50%
Swahili	i2, i3, i4, i6	66.7%
Kinyabwisha	i2, i4, i5	50%
Luganda	i3, i5	33%
Rukiga	i2	17%

Sur le plan langagier, on peut affirmer que tous les six interprètes s'expriment en langue anglaise soit parlé par 100% des interprètes. 50% des interprètes parlent chacun de français et de

kinyabwisha ou connu simplement sous le nom de nyabwisha, 66.7% parlent le swahili, 33% parlent luganda et 17% de cette population parle rukiga.

Quant aux employés humanitaires, Il y a eu quatre répondants : deux hommes et deux femmes travaillant dans des organisations humanitaires différentes. Celles-ci comprennent le HCR, le PAM (le Programme alimentaire mondial), le CICR (Comité Internationale de la Croix Rouge), IRC (le comité internationale pour des réfugiés), et CAFOMI (Caring for migrants).

Tableau 3 : Langues utilisées par les employées humanitaires en communiquant avec les réfugiés

Langue	Répondant
Kiswahili	e1, e2, e4
Kinyabwisha	e1, e2, e3
Lingala	e2, e3
Kinyarwanda	e2
Rufumbira	e3

L'absence de compétences en français chez les humanitaires constitue un défi majeur car selon les données recueillies, le français est la troisième langue la plus parlée par les réfugiés interrogés.

En ce qui concerne les administrateurs locaux, le répondant m1 est plus expérimenté dans les affaires des réfugiés congolais que son collègue, ayant travaillé pour l'ONG CAFOMI, présente au camp de Nyakabande. Toutefois, lors d'un entretien, le répondant m2 a mentionné plus de dix ans d'expérience en contact direct avec les réfugiés, en tant qu'habitant de Bunagana et interprète maîtrisant le rufumbira, le kinyabwisha, le swahili, l'anglais et le français.

Tableau 4 : Langues employées par les administrateurs des collectivités locales en entretenant les réfugiés

Langue	Répondant
Swahili	m1, m2
Kinyabwisha	m1, m2
Français	m2
Rufumbira	m2

D'après ces répondants, le kinyabwisha, le swahili, le français et le rufumbira sont les langues de communication avec les réfugiés.

2.4.2 Types d'interprétations employés

La question suivante a été posée aux réfugiés: *Comment les interprètes font-ils de l'interprétation pour vous dépanner ?*

Voici quelques réponses :

R2 : Tout le temps, il me dit, 'parle vite s'il te plait' ... Je parle et je parle en swahili ou en kinyabwisha... Bon, lui, il envoie le message aux concernés en anglais ou en autre langue d'ici...sinon...

R3 : Je parle... Les chefs m'attendent sévèrement en écoutant... ; l'interprète répète mes mots en langue que les chefs comprennent bien. L'interprète aide beaucoup. Sans lui, il serait dur de comprendre les directives des chefs.

R7 : En tout cas, je communique en mes langues de tous les jours : c'est-à-dire le swahili, le français, le kinyabwisha. A leur tour, les interprètes jouent mon rôle en disant ce que dis à une autre personne en anglais. Il me passe le message d'une autre personne aussi. C'est la pratique ici...

R9 : Hum... Que dirais-je ? Ils transmettent mes paroles aux chefs des camps, de la Croix Rouge, de HCR, de l'OPM et cetera

en autre langue, bien sûr. Si c'est le chef qui me pose la question, l'interprète m'aide à comprendre. Mais il y a une pause entre nos paroles, leurs paroles des chefs... L'interprète parle après.

R10 : Ok. Ce que je vois... ces gens-là donnent la liberté de parler. Parfois ils ont l'habitude de prendre des notes sur leurs petits cahiers. Attention, eux, ils écoutent bien pour reproduire les mots en une autre langue compris par celui qui leur écoute...

R11 : J'explique un peu... Moi, je dis ce que je veux... Entretemps, l'interprète m'écoute et me regarde... Quand mon message est long, il m'arrête de parler... Il fait la même chose aux messages des chefs de camps, des autorités... Ici, il transmet le message dans une langue différente. Enfin, nos chefs et nous, nous nous comprenons.

Une interrogation ci-haut auprès des réfugiés sur comment l'interprétation se fait a montré au chercheur que l'interprétation consécutive est employée.

Cinq interprètes sur six estiment que l'interprétation consécutive alourdit leur travail. De plus, 50 % d'entre eux ne connaissaient pas les différents types d'interprétation. Par exemple, le répondant i6 a mentionné l'interprétation simultanée sans en comprendre le processus avant les explications du chercheur. Cette méconnaissance découle probablement de l'absence de formation en interprétation, déjà mentionnée comme un défi majeur.

2.4.3 Défis rencontrés au cours de l'interprétation

Les réfugiés congolais à Kisoro rencontrent un certain nombre de défis : différences sociolinguistiques, incompréhension, insuffisance d'interprètes, réticence suite au traumatisme et tromperie de l'interprétation. Quant aux interprètes, il s'agissait des défis suivants : l'incompréhension dus au mélange des langues chez les réfugiés, la tentative de corruption, l'usurpation

d'identité par des réfugiés illégaux, la mémorisation difficile des propos; les patrons sévères, le retard de paiement, le salaire de misère, et le manque de connaissance en langue des signes. Les employés humanitaires font face à des défis tels que la mauvaise communication, l'incompréhension des besoins des réfugiés, et des barrières linguistiques dues au mélange des langues.

Les défis de communication orale avec les réfugiés congolais à Kisoro sont une réalité indéniable. Les administrateurs locaux et les réfugiés peinent à se comprendre en raison de leur méconnaissance mutuelle de certaines langues congolaises. De plus, l'interprétation est parfois erronée : le répondant m1 a expliqué qu'un réfugié chargé d'interpréter modifiait fréquemment les mots de la langue source.

2.4.4 Stratégies suggérées pour remédier les défis

Les répondants, incluant réfugiés, interprètes, employés humanitaires et administrateurs locaux, ont proposé diverses stratégies pour surmonter les défis d'interprétation à Kisoro. Les réfugiés suggèrent le recrutement d'interprètes multilingues, la création de centres de formation en langues, et l'utilisation de langues des signes. Les interprètes recommandent l'embauche de multilingues, la formation culturelle, la prise de notes, et la sensibilisation aux dangers de la corruption. Les employés humanitaires prônent l'autoformation et l'utilisation de dictionnaires. Les maires proposent de se référer à des spécialistes des langues des signes et l'interprétation par les pairs pour résoudre les malentendus.

3. Discussion des résultats

3.1 Langues impliquées dans l'interprétation

L'étude menée auprès des réfugiés congolais de Kisoro a montré, selon l'ordre hiérarchique de pourcentage, que le

swahili, le kinyabwisha, le français, le lingala, l'anglais, le mashi, le kinande, le kihunde, et le rukiga sont les plus parlés.

L'anglais, langue officielle de l'Ouganda et pourtant inconnue de la majorité des réfugiés congolais, n'est employé qu'en rapportant les paroles des autorités ougandaises dont les commandants du camp des réfugiés et les autorités de certaines ONG aux réfugiés et vice-versa.

Ne comptant que sur le swahili, le kinyabwisha et le français, les interprètes comme les administrateurs du gouvernement local à Kisoro ne s'expriment pas dans toutes les langues des réfugiés du Nord-Kivu.

Les répondants ne l'ont pas mentionné, mais il est évident que l'anglais, langue officielle et d'instruction de l'Ouganda, est employée non seulement sur les documents des réfugiés mais aussi dans l'interprétation : les administrateurs ougandais instruits ou pas, emploient parfois inconsciemment les éléments langagiers anglais dans leur communication. D'ailleurs, on vient de le mentionner en haut, l'annonce d'emploi d'ALIGHT du 7 août 2024 exige que les interprètes dans la situation ougandaise des réfugiés disposent une capacité d'écrire et de parler l'anglais. Cet emploi devient un défi important pour les réfugiés et aux administrateurs eux-mêmes suite aux lacunes d'expression qui en résultent. Dans son étude sur les réfugiés congolais en Afrique du sud, Lukusa (2018) observe que les fonctionnaires, s'occupant des demandeurs d'asile et réfugiés potentiels – incapable de s'exprimer en anglais, ignorent le fait que ces derniers font face à un spectre de privations dont l'obstacle de l'accès à la documentation existante.

Afin de surmonter les barrières linguistiques dans le contexte humanitaire, Lukusa (2018) parle de la maîtrise ou de la compétence des langues de départ et d'arrivée, la connaissance de deux cultures parmi les outils préalables de l'interprétation.

Notre étude montre bien que ladite compétence n'existe pas chez les interprètes surtout en matière de leur méconnaissance du français – langue officielle de la RDC souvent mélangée aux langues locales par les réfugiés. Comme stratégie, nous proposons que tous les interprètes impliqués dans telle situation humanitaire aient une connaissance de français. Nous proposons également aux futurs chercheurs de mener une recherche avec un échantillon plus large afin d'examiner en profondeur les défis rencontrés et proposer plus de stratégies appropriées.

3.2 Types d'interprétation employés à Kisoro

Les constatations de la présente étude révèlent que l'interprétation consécutive pèse lourd à Kisoro. Notre étude correspond à celle de Bell (1991), citée par Lukusa (2018), qui affirme que l'interprète, souvent médiateur des demandeurs d'asile, adopte un style de traduction mot à mot, sens par sens ou libre. On peut affirmer néanmoins que la consécutive figure parmi les moyens libres d'interprétation car l'ordre des mots du locuteur n'est pas respecté. Taher (2021) affirme également que le consécutif est le plus connu dans le cadre des enjeux des réfugiés.

3.3 Défis rencontrés dans l'interprétation à Kisoro

Les réfugiés, les interprètes et les autres répondants citent les termes étroitement liés : le malentendu et l'incompréhension. Selon Bousquet (1996), le malentendu arrive lorsque l'intention communicative du locuteur est un décalage avec sa réalisation c'est -à -dire le sens du mot ou de la phrase est compris et interprété autrement par le récepteur. ; les mauvaises compétences de l'écoute chez le destinataire ; les compétences linguistiques insuffisantes (Fatal et al, 2010 cité par Taher, 2021) menant à la parole incohérente dont le remède est parler de manière structurée ; le vocabulaire incompréhensif et les (sous) cultures. Taher (2021) cite les différences linguistiques et

culturelles comme les principaux défis confrontés par les migrants- la raison pour laquelle il suggère la compréhension de la culture d'autrui ainsi que l'interprétation non littéraire se fondant sur le contexte culturel. Il est soutenu par Gambier (2013) qui expose l'importance de la bilingualité et le pré requis culturels d'un interprète/ traducteur. Selon lui, il s'agit de communiquer entre deux langues et cultures : non pas de se limiter à la communication en deux langues.

Les différences socioculturelles et linguistiques entre le rufumbira et le kinyarwanda posent des défis de communication aux réfugiés et aux interprètes. Certains termes du rufumbira, influencés par le luganda, sont incompris par les locuteurs de kinyarwanda. De plus, des divergences lexicales, comme le mot « intara », créent des malentendus. L'absence d'équivalents parfaits et les faux amis compliquent la traduction, entraînant parfois la perte de sens. Les réfugiés, les humanitaires et les administrateurs rencontrent des obstacles dans leurs interactions, aggravés par la diversité linguistique. L'interprétation devient alors un défi majeur, risquant d'amplifier l'incompréhension et de créer un cercle vicieux de mauvaise communication au sein du camp de transit de Kisoro.

Les administrateurs du gouvernement local font face aux difficultés langagières en deux sens : les réfugiés congolais et eux ne se comprennent pas lors de l'interaction communicative c'est-à-dire que le locuteur ne comprend pas la langue d'autrui (de l'interlocuteur) et vice versa. La méconnaissance de certaines langues utilisées par les deux parties en est la cause.

L'incompréhension est à la suite des différences sociolinguistiques. D'après L'Hôte (2007), la sociolinguistique se compose des aspects et des implications sociales d'une langue ou du langage. D'où viennent les différences sociolinguistiques dans le phénomène humanitaire dont on parle ? Pareillement, il est à noter que certaines parties du Nord-

Kivu et son voisin Kisoro étaient une seule entité avant l’envahissement des blancs en Afrique. Les présents dialectes nyabwisha du Nord-Kivu et rufumbira de Kisoro faisaient partie de kinyarwanda. Ensuite, des frontières naturelles : montagnes par exemple Sabyinyo, Mgahinga, et coloniales : la RDC et l’Ouganda, tout séparant les tribus bafumbira et les banyabwisha ont beaucoup impacté sur leurs différences langagières. En plus, Trudgill (1995) cité par L’Hôte (2007) met en évidence le fait que des innovations linguistiques se répandent mainte fois des centres d’urbanité vers les régions rurales. En effet, c’est ainsi que certains termes de rufumbira ont été remplacés par ceux de la région Centrale ougandaise où siègeant la capitale Kampala. Il en est allé de même pour le kinyabwisha après l’envahissement de termes français et de swahili propagés de Kinshasa – la capitale de la RDC et de Goma – la capitale provinciale du Nord Kivu.

Les interprètes se soucient du mélange des langues des réfugiés au milieu des entretiens. L’interprète i2 exemplifie le phénomène à partir d’un dialogue que lui-même a tenu récemment avec un certain jeune réfugié :

I2: Una miaka ngapi ?/Una miaka mingapi? (*Quel âge avez-vous?*)

Réfugié congolais : Niko na dix-sept ans.

(*J’ai dix-sept ans*)

I2 : Ulikuja na munagani ? (*Par quel moyen êtes-vous venu ?*).

Réfugié congolais : Nilivoyageant na gari. (*J’ai voyagé en voiture*).

Ce défi fait partie du domaine sociolinguistique aussi. Lukusa (2018) observe que des différents contextes socioéconomiques et niveaux d’éducation des demandeurs d’asile congolais les obligent d’opter pour le changement de code notamment le changement de swahili et de lingala au cours de l’interview en Afrique du Sud. Il ajoute que les interprètes l’y font également

après avoir remarqué une interprétation incohérente incompréhensible pour cette population étrangère. Le changement de code procurerait un avantage selon Fatahi et al (2010 :164) comme cité par Taher (2021) : « *Language switching may lead to a cultural accomodation and cultural mindset* ». Il définit le terme '*cultural accomodation*' comme « une situation où les interprètes s'adaptent aux coutumes culturels en rapport avec les langues qu'ils utilisent lorsqu'ils répondent aux situations ».

Les différences qui en résultent deviennent un fardeau pour les utilisateurs de langues dont les réfugiés et leurs interprètes car ceux-ci se trouvent souvent devant l'intercompréhension difficile. Taher (2021) liste cinq obstacles de communication en situation humanitaire : lexique compliqué, méconnaissance culturelle, le tabou relatif à la politique, à la religion, et au genre, obstacles physiques et le handicap, et l'incompréhension du langage corporel.

Les administrateurs locaux et les réfugiés congolais rencontrent des difficultés de communication en raison des différences linguistiques et sociolinguistiques. Jadis unies, certaines régions du Nord-Kivu et de Kisoro ont vu leurs langues diverger sous l'influence de frontières coloniales et d'innovations linguistiques. Le rufumbira a intégré des termes de langues de l'Ouganda central, tandis que le kinyabwisha a été marqué par le français et le swahili. Ces variations compliquent l'interprétation et la compréhension mutuelle. Les réfugiés, souvent polyglottes, mélangent les langues au cours des échanges, ce qui rend le travail des interprètes plus complexe. Le changement de code peut aider à l'adaptation culturelle mais entraîne aussi des malentendus. Taher (2021) identifie cinq obstacles en contexte humanitaire : lexique complexe, méconnaissance culturelle, sujets tabous, obstacles physiques et incompréhension du langage corporel. Ces défis entravent la

communication, affectant les réfugiés et les acteurs humanitaires.

Les réfugiés congolais à Kisoro rencontrent de nombreuses difficultés d'interprétation : pénurie d'interprètes, réticence due aux traumatismes, erreurs de traduction et conditions de travail précaires. Le manque d'interprètes contraint parfois les réfugiés eux-mêmes à interpréter, compromettant la précision des échanges. La peur, les violences subies et l'instabilité mentale limitent leur volonté de s'exprimer. Certains interprètes, mal formés, altèrent involontairement ou volontairement les messages. Le faible salaire et les contrats précaires démotivent ces professionnels, affectant la qualité du service. Ces défis entravent l'accès aux soins et aux services administratifs, aggravant la vulnérabilité des réfugiés.

Les interprètes à Kisoro subissent la sévérité des dirigeants, l'intimidation militaire et la dévalorisation de leur rôle. La corruption fausse les interprétations, compromettant l'authenticité des témoignages. La mémorisation difficile et la diversité linguistique compliquent encore leur tâche. Ces défis entravent gravement l'interprétation et exigent une attention urgente.

3.4 Stratégies à remédier à ces défis

Les stratégies proposées pour surmonter les défis linguistiques à Kisoro et au Nord-Kivu incluent l'enseignement des langues locales et l'augmentation des heures de swahili et de français. Le recrutement et la formation d'interprètes qualifiés sont essentiels, tout comme l'utilisation du multilinguisme et de la communication non verbale. Des mesures comme le soutien psychosocial aux interprètes, la prise de notes et le travail en équipe sont également recommandées pour améliorer la qualité de l'interprétation.

Conclusion

L'étude met en évidence les défis de l'interprétation pour les réfugiés congolais à Kisoro, notamment la diversité linguistique, la pénurie d'interprètes, la mauvaise rémunération, le manque de formation en langues des signes, et l'impact du traumatisme des réfugiés sur la communication. L'anglais, bien que langue officielle, constitue souvent une barrière pour ces populations. Par ailleurs, la tromperie d'interprétation et la difficulté de mémorisation altèrent la qualité des échanges.

Pour y remédier, l'étude recommande la formation spécialisée des interprètes, leur meilleure rémunération, et l'apprentissage des langues courantes de la région, dont le français. Elle souligne aussi l'importance de la reconnaissance du métier et appelle à davantage de recherches sur l'interprétation humanitaire en Afrique, notamment en intégrant l'observation comme méthode d'analyse.

L'étude des défis et des solutions en interprétation pour les réfugiés en Afrique subsaharienne est cruciale pour garantir l'accès à la justice, aux soins de santé et aux services sociaux. L'interprétation joue un rôle clé dans leur intégration, la défense des droits humains et l'efficacité des institutions. Elle contribue également à l'inclusion économique et à la consolidation de la paix en limitant les erreurs de communication. Cependant, des obstacles tels que le financement insuffisant et la diversité linguistique freinent les progrès. Il est donc essentiel de prioriser la recherche dans ce domaine afin d'améliorer le bien-être des réfugiés et l'efficacité des services dans la région.

Références

- BLIVET Mael, 2020. *Enjeux et défis de la traduction humanitaire : témoignage et réflexion*, article publié en octobre par www.linkedin.com
- BOUFFARRA Abdelkrim, « Traduction et interprétation face aux défis actuels », *Revue française de linguistique appliquée*, XXI-I /2016, pp. 15-30.
- BOUSQUET Sylvie, « Malentendus en situation d'enseignement/apprentissage », *Les Carnets du Cediscor*, 4/1996, 153-172.
- GAMBIER Yves, 2013. *Bilinguisme et pratiques de la traduction/ interprétation à l'ère de la mondialisation*, a Hermeneus Revista De La Facultad De Traducción E Interpretación De Soria, Université de Turku
- KOTOBI Laurence & MESTRE Claire, 2016. *Enjeux et défis de l'interprétariat en Santé : traduire et passer les frontières*, 18^e colloque de la revue transculturelle. Organisé par le master « santé, migrations, médiations » et l'association Mana.
- L'HÔTE Emilie, 2007. *Introduction à la sociolinguistique*, La Clé des Langues, Lyon
- LOUCHET Chantal, « La place de la traduction dans l'accueil et l'intégration des migrants en France », *Synergies Portugal*, 9 /2021, pp. 171-188.
- LUKUSA John, 2018. *Interpreting services among the French-speaking asylum seekers at the Pretoria Home Affairs Refugee Centre and its aftermath*, MA dissertation, University of Pretoria, Pretoria
- N'DIAYE Ramata, « Présences congolaises (RDC) à Nairobi : produire la ville cosmopolite(s) par le bas », *Les Cahiers d'Afrique de l'Est / The East African Review*[Online], 58 | 2023.

TERRANOVA Giuseppe, « Les nouvelles frontières du refuge
Modèle ougandais, Traduit de l'italien par Pierangela Desideri »,
Outre-Terre aguistique appliquée, 4-53 /2017, pp. 225-234.

TAHER Subhi, 2021. *In public service : interpreting and
translating for migrants and refugees in the Serbian local
community*, Doctoral Thesis, University of Belgrade, Belgrade.

Constraints to women's involvement in forest governance in Yamoussoukro district, Gbêkê and Haut-Sassandra regions, Côte d'Ivoire

Bi Boli Francis TRA

*Systematics Laboratory Herbarium and Botanical Museum,
National Floristics Center,
Félix HOUPHOUËT-BOIGNY university, 22 POB 582
Abidjan 22, Côte d'Ivoire
Aké-Assi Botanical Institute in Andokoi, 08 POB 172
Abidjan 08 Abidjan, Côte d'Ivoire
bolitbf@gmail.com*

Konan YAO

*Systematics Laboratory Herbarium and Botanical Museum,
National Floristics Center, Félix
HOUPHOUËT-BOIGNY university, 22 POB
582 Abidjan 22, Côte d'Ivoire
Aké-Assi Botanical Institute in Andokoi, 08 POB 172
Abidjan 08 Abidjan, Côte d'Ivoire
Swiss Center for Scientific Research in Côte d'Ivoire, 01
POB 1303 Abidjan 01, Côte d'Ivoire*

Kouadio Aubin KOUASSI

*Aké-Assi Botanical Institute in Andokoi, 08 POB 172
Abidjan 08 Abidjan, Côte d'Ivoire*

Abstract

From a governance perspective, it is becoming increasingly clear that one of the solutions in a world in transition is to mobilise the energies and ingenuity of women. The objective of this study was to highlight the discriminatory constraints faced by women in land management in Yamoussoukro, Gbêkê and Haut-Sassandra regions. Using a "reasoned choice" approach, we worked on a sample of 360 people from Haut Sassandra, Gbêkê and Yamoussoukro regions. Using an interview guide and a questionnaire, we interviewed the communities of these three regions. The study shows that women are not generally involved in forest governance. This trend is more pronounced in Bogueédia communities (Bété people) in Haut Sassandra

region. Social imagination have a strong influence on women's involvement. The weight of this factor is such that women themselves refuse to become involved in land issues. The second factor limiting women's involvement in forest governance is religion. This is the case in the communities of Tiébadougou (Gonaté) which are mainly inhabited by non-native peoples. However, the phenomenon is less prevalent in communities in Bouaké and Yamoussoukro regions. This is sociologically justified by the fact that the ancestors of these communities have already had female leaders in the past.

Keywords: Gender, forestry, barriers, women, Côte d'Ivoire

Résumé

Dans une perspective de gouvernance, il apparaît de plus en plus clair que l'une des solutions dans un monde en transition est la mobilisation des énergies et de l'ingéniosité des femmes. La présente étude avait pour objectif de faire ressortir les contraintes discriminatoires des femmes dans la gestion foncière dans les régions de Yamoussoukro et les régions du Gbêkê et du Haut-Sassandra. Par une démarche « choix raisonné », nous avons travaillé sur un échantillon de 360 personnes relevant des régions du Haut Sassandra, du Gbéké et du district de Yamoussoukro. A l'aide d'un guide d'entretien, d'un questionnaire, nous avons interrogé les communautés de ces trois régions. Il ressort de l'étude que les femmes ne sont pas globalement impliquées dans la gouvernance forestière. Cette tendance est plus accentuée chez les communautés de Boguédia (peuple bété) dans le Haut-Sassandra. Des imaginaires sociaux influencent fortement l'implication des femmes. Le poids de ce facteur est tel que les femmes elles-mêmes refusent de s'associer aux problèmes fonciers. Le second facteur limitant les femmes dans la gouvernance forestière reste aussi la religion. Ce fait est observé dans les communautés de Tiébadougou (Gonaté) habitées majoritairement par les peuples allogènes. Par contre, chez les communautés des régions de Bouaké et Yamoussoukro, le phénomène est moins prégnant. Cela se justifie sociologiquement par le fait que les ancêtres de ces communautés ont déjà eu dans le passé des dirigeants de genre féminine.

Introduction

The 2030 Agenda for Sustainable Development describes the future as one in which no one is left behind. Gender equality remains at the heart of the sustainable development advocated by the 2030 Agenda (Margaux Collet, 2019). Sustainable

Development Goal 5 deals with gender equality. It aims to achieve gender equality and empower all women and girls” and “access to all types of functions, properties and rights on an equal basis as men.” Gender equality and women’s empowerment are a prerequisite for eradicating poverty and hunger and the achieving the 17 SDGs. . Equality between women and men remains a complex and multifaceted issue, deeply rooted in societal structures and cultural norms.

Despite advances in women's rights and participation, major disparities persist in terms of political representation, equality at work and social perceptions. Statistics show that the gap between men and women is still far from being closed. (Commission Femmes et Développement, 2010). Myths of femininity rooted in the social imagination fuel the exclusion of women (Freedman, 1997). In Africa, women are subjected to discriminatory practices that keep them vulnerable. This is the case for their poor access to land ownership, in a continent where the majority of the population lives from agriculture, which reduces their access to credit and their ability to undertake sustainable economic activities to generate income (Minfede, 2024). African women hold only 18% of agricultural concessions and are under-represented in government (World Bank, 2013). In Côte d'Ivoire, the results of the 2021 General Population and Housing Census (RGPH) show that 47.79% of the population is female, compared with 52.21% male (RGPH, 2021). While the gender gap in this distinction is smaller, it should be noted that the opportunities offered to both sexes remain disproportionate. Côte d'Ivoire is in 136th place in the gender inequality index according to the UNDP (2011) gender-related development index (GDI) ranking.

Gender equality is a cross-cutting concept (Oussou, 2024; Cottureau, 2024); hence its obvious application to forest governance. In fact, gender influences people's roles in forest

management, their access to forests and the way they use forest resources (Manfre and Rubin 2012). It is increasingly recognised that in order to build more inclusive, productive and environmentally friendly societies, it is essential to better protect and invest in the potential of girls and women and to combat gender-based discrimination (UNDP, 2023). While the situation of women has been extensively addressed in the literature, the social underpinnings have not been sufficiently addressed. The aim of this study is to examine the constraints underlying women's low-level participation in forest governance. Specifically, the aim is to determine the level of women's access to forest products and to highlight the constraints to women's involvement in forest management.

1. Methodology

1.1 Study Site

The areas of investigation (Figure 1) and localities to be surveyed belong to the regions of haut Sassandra, Gbéké and district of Yamoussoukro in Côte d'Ivoire. The work was carried out in two departments of each of the above region/district. We selected two rural localities per department, representing 12 rural communities representing of the socio-cultural and religious realities of these regions and districts. The main characteristic of the 12 localities to be surveyed was the fact that they all border on logging areas, classified forests and nature reserves. This made it possible to gain a better understanding of their relationship with the forest, in terms of practices, representations etc.

Figure 1: Map of study areas

Source: survey, 2022

1.2. Study Participants and Sampling

The survey population was constituted taking into account the diversity of players present in the environment. As a result, people from different social categories and key witnesses (institutional players) who could provide opinion and factual data relating to the issue were surveyed. This involved:

- the key populations were young people aged 18 to 35, young adults aged 36 to 55 and the over-55s. Women, key populations, accounted for 70% of those surveyed. As local communities, they are farmers, landowners and other rural professions.

- Local government officials who spoke on behalf of the forestry institution and the administration on the issue under study. These included regional directors from MINEF, SODEFOR, MINADER and the administrative authorities (sub-Prefects).

- key witnesses, in particular civil servants (teachers, nurses, etc.) living in the communities;

- village association leaders.

As regards the administration of the questionnaire, we worked with a sample of 360 people. The study took place in the haut Sassandra, Gbéké and Yamoussoukro districts. In the two departments chosen by region/district, twelve locations (or two locations per department) were targeted by the project. We interviewed thirty people per location (21 women and 9 men taking into account the quota in the terms of reference). This gave us a sample of three hundred and sixty (360) people consulted from the grassroots populations. This sample concerns the target populations for the administration of the questionnaire.

Statistically, the sample size was obtained using the following formula:

$$n = t^2 \cdot p(1-p) / m^2$$

where

n: minimum sample size required to obtain significant results for a given event and risk level

t: confidence level (the standard value for the 95% confidence level is 1.96)

p: estimated proportion of the population with the characteristic (land governance is unknown), in this case $p = 50\%$.

m: Margin of error (generally set at 5%).

Applying this formula, we obtain a sample size of 384 individuals, or 32 individuals to be investigated by locality. Taking into account gender requirements and the quota in the terms of reference (70% women and 30% men), this gives decimal numbers. As the survey units are humans and cannot be estimated in decimals, we rounded the number of respondents per locality to 30. This gave us a corrected sample of 360 individuals, made up of 252 women and 108 men.

Interviews were conducted with customary authorities, institutional and administrative officials, privileged witnesses and community leaders.

1.3. Data Collection

1.3.1. Literature Search

Secondary data were collected through documentary research, technical study reports and research papers on gender, forestry, agroforestry, forest governance, integrated rural development, rural land tenure, etc. were consulted as part of this study. Secondary data relating to the socio-economic, demographic and anthropological characteristics of the populations as well as monographs of the areas under study will be collected.

The survey-interrogation was conducted using two (02) open-ended data collection tools, one intended for the grassroots population and the other reserved for institutional managers and privileged witnesses.

1.3.2. Questionnaire

For the basic populations, we used a questionnaire whose items were classified under different sections. They took into account the socio-demographic characteristics of the respondents, the distribution of roles, the responsibilities of the actors, the modes

of access to forestry and related resources, and the control of resources by women and men in the twelve (12) localities.

1.3.3. Interview

In addition to the basic population, we proposed semi-structured interview guides aimed at different target groups. To this end, we interviewed the customary authorities (village or tribal chiefs, notables, land chiefs) of the localities studied, institutional leaders (the regional director of SODEFOR and that of the Ministry of Water and Forests) and privileged witnesses (teachers, nurses and other civil servants).

The focus group was also used, as it is considered to be a highly relevant tool for gathering information in rural areas with a strong oral tradition.

1.4. Data Analysis

The data entry mask was created using Epi data software and then transcribed into SPSS. The data collected by questionnaire during the survey were subjected to quality control and coding of open-ended questions after the fieldwork. Once the data had been checked, it was transferred to SPSS statistical analysis software for editing, tabulation and analysis. The analysis focused on the responses of the 360 people surveyed.

Once the data had been processed, three types of analysis were carried out: descriptive analysis, correlational analysis and comparative analysis.

For the statistical analysis, we used Correspondence Factorial Analysis (CFA) to discriminate between the various forestry-related parameters according to the sub-prefectures visited. This analysis was carried out using XLSTAT 2014.5.03 software. The results of the CFA are essentially presented in the form of graphs in which the modalities are projected onto a plane (axis 1 and axis 2). The proximity between points (characters) and

main planes is considered, as well as the contribution of each point in determining an axis (Michel, 1999). Two characters that are close on the representation are similar with respect to all the variables; two variables that are close are linked. The closer the variables are to the centre of the graph, the less discriminating they are, and vice versa.

2. Results

2.1. Women's access to land

Figure 2 shows the situation of women with regard to the possibility of owning a portion of land. This figure shows that women can own land in all the localities visited, with the exception of Boguédia, where 42% of respondents thought that women should not have access to land. In Boguédia, women do not have the right to own land. According to the popular imagination that accompanies this fact, the resident woman, that is to say, a woman from the locality, has no right to the land. Respondents say that this brings misfortune on her family. This would seem to be a quest for power on the part of the woman. If she were to claim her share of the family plot, she would be drawing the curse on the men in her family. According to one respondent, President of Lagozoan youth group: "If a woman takes her family land, it is because she thinks there are no boys in her family. So, all the men in her family will die and she will take the land. She's the man now." It is when a woman becomes a widow that she can own the land until her children grow up. But if his children are already grown up, the land reverts to the children," says one respondent.

This ideology has had an impact on women's perception of their access to land. In our discussions (questionnaire, interview and focus-group) with the women, they have come to internalise these ideas to such an extent that they themselves refuse to claim plots of land and own them. During the focus-group in

Lagozoan, when asked why they could not own land, they replied as follows: « *They (men) won't accept. So, we don't want to. If you do that, you'll be in trouble. If you have the land and then all your brothers die, who's going to defend you in the village when there's a problem* ».

Figure 2: Responses on women's access to land

Source: survey, 2022

2.2. Opportunity for women to own a plot of farmland

The study looked at whether women could have a field or any other use of land. According to the results of figure 3, women from the six localities visited are able to have a field of perennial crops. In Boguedia and Gonaté, some people felt that women should always be next to their husbands and not have their own fields. It always brings us back to the imaginary quest for women's power. While it is true that a woman can own a field, in these areas women's agricultural activities should be limited to growing food crops. On the other hand, crops that generate

substantial income should be managed by men. This limits women's autonomy.

Figure 3: Answers on women's access to a field

Source: survey, 2022

2.3. Women's access to forest products

Figure 4 shows the community members who have access to forest products from unharvested plots. The diagram shows a wide range of forest product beneficiaries, depending on the locality.

The survey revealed that forest products are collected by men, women, girls and boys in all localities. In other words, everyone has the opportunity to collect forest products, but this depends on local customs and practices. In places like Boguédia, it is the men alone who collect NTFPs. In Gonaté, which is dominated by non-native and non-indigenous peoples, farmers employ people to work in their fields. This explains why the communities get help from non-natives or non-natives in their farms or plantations. In Sakassou, on the other hand, everyone has access to timber products.

Figure 5 shows the level of access to both logged and unlogged plots. At this level, both non-timber forest products and timber forest products belong to the landowners, but everyone has access to them. This shows the solidarity that reigns in the communities. However, in Attiéguakro and Kossou it is the field and land owners who have access to non-timber forest products. This is not the case in Sakassou and Brobo, where everyone has access to non-timber forest products.

The survey shows that non-timber forest products are collected by men, women, girls and boys in all localities. This means that everyone has the opportunity to collect forest products. But in places like Gonaté and Boguédia, it's the contract workers who collect timber products. These are people employed by farmers to work in their fields. This explains why the communities get help from non-natives or foreigners on their farms or plantations.

Figure 4: Level of community access to forest products

Source: survey, 2022

Figure 5: Level of community acces to non-timber forest products

Source: survey, 2022

Figure 6: Level of community access to woody forest products in the fields

Source: survey, 2022

2.4. Constraints on women’s involvement in forest governance

Across all the areas surveyed, almost all the women encountered difficulties with forest governance (Figure 7). In Kossou and Attiéguakro, women did not encounter any difficulties in forest governance. In these areas, women are involved in forest governance. This is not the case in the other localities. The study reveals that women are virtually neither involved nor considered in governance (Figure 8). In the Gbèkè region and the Yamoussoukro district, women's main difficulty is their lack of involvement in the management of forests and forest resources. This observation is much more acerbic in Hautassandra region, where women are neither considered nor involved when it comes to settling land disputes.

Figure 7: Difficulties linked to forest exploitation

Source: survey, 2022

Figure 8: Difficulties encountered by women in forest management

Source: survey, 2022

2.5. Cause of women’s lack of involvement in forest governance

The study highlights three main factors underlying the lack of women’s involvement in forest governance (figure 9). Communities in the Haut-Sassandra region highlight custom and religion as major constraints in women’s involvement in forest governance. For other communities, custom and gender explain why women are not involved. These factors support social and religious imaginations that are not generally discussed by communities. Religion can be considered a social production that is part of an intergenerational transmission process.

Figure 9: Causes of not involving women in problem solving
Source: survey, 2022

3. Discussion

The aim of this study was to highlight the constraints on

women's involvement in land ownership. In this paper, we consider land tenure in the sense of Le Roy (1995) as a set of social relationships based on land or territorial space. Access to this resource calls for competition, around which social relationships are built. Land has always been recognised as a primary source of wealth, social status and power. It provides a number of services that make it the main source of employment in rural areas, and represents an increasingly scarce resource in urban areas. In rural areas, social integration or exclusion often depends on a person's land rights status. Given the correlation between a person's decision-making powers and the size of their land holdings, social inclusion or exclusion often depends on a person's land rights status (FAO, 2003).

This study therefore incorporates the theory of the socialisation of gender roles. It explores how social norms and expectations shape behaviour according to gender. Applied to our study, this theory enables us to examine gender relations around access to land ownership.

At the end of our investigation, it appears that the constraints to involvement are of two kinds. Those concern all localities and those specific to others. The factors that unite all localities are the scarcity of arable land (Ouattara and Koffi, 2024). Indeed, the pressure on land is such that men leave less room for women in its exploitation. This result is similar to the study conducted by Diouf (2015) in Senegal, a country with the same characteristics as Côte d'Ivoire. According to this author, the difficulty of women's access to land is due to the multiplicity of players and practices in this sector, and the tensions caused by the growing scarcity of land resources. The fact is that, as land is a non-renewable resource, access to it is proving difficult in a country where the population is growing steadily.

The second set of factors is specific to two localities and is linked to historical-cultural criteria that are strongly dependent

on gender relations, where the pre-eminence of men is the order of the day. Our study shows that, of the localities visited, two in particular (Boguédia and Gonaté) restrict women's access to forest resources on the basis of etiological factors at the level of the social imagination, gender and religion. This observation was also made in the study by Martinez *et al.* (2018) of Akan and Krou peoples of Côte d'Ivoire.

The first reason has to do with the social images that communities have of this issue. Land provides entire populations in rural areas with the basic means of production needed for food and marketing. It represents a secure base, offering protection and support to families and enabling them to develop livelihood strategies (FAO, 2010). As a result, it is seen as a source of wealth and "social prestige". This makes it an instrument of domination. As a result, in some places in our survey area, land appropriation is veiled in this consideration. Our survey data shows that in Boguédia and Gonaté, women are marginalised when it comes to land issues. Clearly, a woman cannot be a landowner (land or permanent use of land) in these areas. These popular positions are based on imaginaries that root male domination in the acquisition of power. This idea is similar to the reasons given by Guétat-Bernard (2008) for the expropriation of women based on the practice of coffee growing in Cameroon. According to this author, coffee has been the medium of a renewal of the male identity, marked by the inheritance of paternal land and the succession to the father in the status of planter.

The exclusion of women in this study could also be explained in this work by the high proportion of illiterate people, as confirmed by Minville-Gallagher (2013) and Koné and Ibo (2009), who studied the main mechanisms behind the exclusion of women. According to their analyses, "over and above customary systems, the marginalisation of women could be due

to illiteracy and a lack of training in civic culture on land rights and legislative reforms.” Also, for those who have knowledge, the fear of witchcraft and reprisals from their families takes precedence over the paradigm shift. And, as we all know, witches hide in the shadows when tradition is not respected in order to make it respected.

The second reason, in addition to the social imaginary, is religion and this explains the attitude of the communities in Gonaté, specifically in Tiébadougou. In this locality, almost all the respondents are Muslims. The perception of their religious beliefs therefore has an impact on impacts on the place of women in the acquisition and ownership of land in their society.

These two factors are supported by social and religious imaginaries that are not generally discussed by the communities. This result is confirmed by some authors including Amuchástegui *et al.*, (2015) who associate women’s autonomy, women’s emancipation, the defence of their rights, with religion itself associated with tradition. As far as the social sciences are concerned, religion structures communities because, beyond meaning, religion prescribes and prohibits acts and attitudes through rules and values. Religion can be seen as a social production that is part of a process of intergenerational transmission. It shapes the individual's identity. It is also a component of cultural identity (Roussiau, 2009). From this perspective, the theological tradition has been able to distinguish between these two forms of "belie": *fides quae creditur* and *fides qua creditur*. In this sense, “believing” is often be defined as “*fiducia*” in that it means “I believe in...” and not “I believe...” to attest to a kind of inaugural trust. (Causse, 2010). In this sense, religious belief is akin to custom and social and cultural imperatives. It constitutes coercion on the communities that integrate them as imperatives.

Through these two constraints linked to historical and cultural precedents, our results are also similar to those of Kane in his study conducted in Senegal on women's access to land. According to him, the relationship between men and women in terms of land ownership has been disrupted by the above-mentioned phenomena. On the one hand, the norms valued by traditional populations influence the organisation of land tenure and reduce the place of women and the extent of consideration of their land rights. On the other hand, the author noted the weight of religion in women's access to which their land rights are taken into consideration. The author also noted the influence of religion on women's access to land in his study. In his view, Islam has had a major influence on Senegalese legislators in terms of inheritance law, reinforcing patriarchal values.

Conclusion

The aim of this study is to highlight the discriminatory constraints faced by women in land management in the Yamoussoukro, Gbêkê and Haut-Sassandra regions. With the help of an interview guide, a questionnaire, we interviewed the communities of these three regions. The study shows that women are not generally involved in forest governance. This trend is most pronounced among the communities of Boguédia (concrete people) in haut Sassandra. Social imagination strongly influences women's involvement. The weight of this factor is such that women themselves refuse to associate themselves with land problems. The second factor limiting women in forest governance is also religion. This is observed in the communities of Tiébadougou (Gonaté) inhabited mainly by allogeneic peoples. However, in the communities of the Bouaké and Yamoussoukro regions, the phenomenon is less striking. This is sociologically justified by the fact that the ancestors of these communities have already had female leaders in the past. It

would be detrimental to take short-term initiatives by directing the study towards women's empowerment so that, beyond forest governance, they can carry out their activities in complete freedom. And in the long term, It would be beneficial to pursue legislation to definitively involve women in forest governance.

Reference lists

AMUCHASTEGUI Ana, FLORES Edith et ALDAZ Evelyn, 2015. « Religion, genre et discours social dans le débat sur la légalisation de l'avortement au Mexique ». Genre et religion : des rapports épineux, Graduate Institute Publications, <https://doi.org/10.4000/books.iheid.6735>, pp. 19-53.

CAUSSE Jean-Daniel, 2010. Croyance et lien social, Entre imaginaire et symbolique, Le sociographe, 32, pp. 12-25.

COTTEREAU Marc, 2024. Le budget des collectivités locales face au défi des inégalités de genre. Revue du droit public, 1, pp.133-144.

DIOUF Ndèye Coumba, 2015. « Genre et foncier : une équation non encore résolue au Sénégal », chargée de projet à l'IPAR (initiative prospective agricole et rurale), Article publié dans Agri-Infos N°082 - Mai 2015.

FAO, 2003, La parité hommes-femmes et l'accès à la terre, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO Rome.

FAO, 2010. Genre et droit à la terre. Comprendre les complexités, adapter les politiques, Perspectives Economiques et Sociales, Synthèse 8, p2.

FREEDMAN Jane, 1997. Femmes politiques : mythes et symboles, Paris, L'Harmattan, p. 282.

GUETAT-BERNARD Hélène, 2008. "Cultures du café et dynamiques des rapports de genre en pays Bamiléké au Cameroun : effet de similitude avec la situation kikuyu au Kenya", Les Cahiers d'Outre-Mer [Online], 243 | 2008, Online

since 01 July 2011, connection on 27 August 2022. URL: <http://journals.openedition.org/com/5351>;DOI:<https://doi.org/10.4000/com.5351>, p 19.

KONE Mariatou. and IBO Guehi Jonas, 2009. Les politiques foncières et l'accès des femmes à la terre en Côte d'Ivoire. Ministère de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. Rapport 61 p.

LE ROY Etienne, 1995. « La sécurité foncière dans un contexte africain de marchandisation imparfaite de la terre », in BLANC-PAMARD (Chantal), CAMBREZY (Luc) (dir.), Terre, terroir, territoire, les tensions foncières, Paris, Orstom, pp. 455-472.

MANFRÉ Cristina and DEBORAH Rubin, 2012. Integrating gender into forestry research: A guide for CIFOR scientists and programme administrators. CIFOR, Bogor, Indonesia, pp. i-ii

MARTINEZ Andrea, KOUHON Achille, AKA Kouamé, 2018. Les frontières poreuses de l'égalité hommes-femmes en Côte-d'Ivoire : recherche au sein des peuples Akan et Krou. Cahiers du Genre, 65, pp. 193-214.

MINFEDE Koe Raoul, 2024. La participation des femmes au marché du crédit réduit-elle leur discrimination à l'égard de la propriété foncière ?, *Économie rurale*, 389(3), pp. 117-135.

MINVILLE-GALLAGHER Myriam, 2013. Réflexion sur la question féminine et du genre dans l'acquisition des terres. Possibles Été p.109-119.

Ouattara Zié Mamado, and Koffi Simplicie Yao., 2024.

"Stratégies de défense et de restauration des sols pour une durabilité des systèmes de production à base de coton au Nord de la Cote d'Ivoire." *Espace Géographique et Société Marocaine* (1) 93 DOI :

<https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/EGSM/53031>.

OUSSOU, Kouadio Jean-Pierre, 2024. Éduquer au genre et à l'égalité des sexes : diagnostic curriculaire au secondaire général ivoirien à l'aune de l'éducation à la durabilité. *Geovision*, (03_Acte du colloque _Tome 2), pp.74-90.

ROUSSIAU Nicolas, 2009. Psychologie sociale de la religion, Broché. Editeur. PU Rennes. Collection. Didact. Psychologie sociale, p.254.

UNDP, 2023, Une Performance de L'Indice de Développement Humain (IDH), Ternie Par La Persistance Des Inégalités de Genre En Côte D'Ivoire.

WORLD BANK. 2013. Etre femme en Côte d'Ivoire : quelles stratégies d'autonomisation? - Rapport des consultations de la Banque mondiale sur le genre : Empowerment Challenges.

World Bank, Abidjan.

<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23696>

De la Caractérisation du Temps dans les Phrases Hypothético-Déductives dans un Corpus de Presse Ecrive Ivoirienne.

Bourlaye TRAORE

Université Alassane Ouattara (Bouaké)

tbourlaye@gmail.com

Settié Louis Martial Junior N'GUESSAN

Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan)

settielouisn@gmail.com

GODJOA MAHIHONON FIDELE

gmfidele@gmail.com

Résumé

C'est avec beaucoup de prudence que nous essayons d'examiner ce chapitre relatif aux systèmes hypothétiques car on sait par expérience que cette structure a une forte connotation énonciative. L'aborder dans la composante morphosyntaxique suppose beaucoup de prudence.

*L'objectif ici est d'examiner, sur la base d'un corpus de presse écrite, les schémas hypothétiques qui font autorité de construction syntaxique en français moderne ; lesquelles interagissent dans le choix des tiroirs verbaux. Nous partons du principe que le choix des temps verbaux dans les hypothétiques est fonction d'une relation de dépendance syntaxique. Cependant, comment expliquer les usages temporels non conformes aux canons prescrits ? Étant entendu que les systèmes hypothétiques avec *SI* présentent une syntaxe fixe, nous déduisons que les relations de temps dans ces structures se posent avec évidence. Par ailleurs, les usages de temps non concordants pourraient être mis au compte de la variable énonciative*

***Mots clés** : systèmes hypothétiques, syntaxe, tiroirs verbaux, énonciation.*

Introduction

La classification traditionnelle des phrases hypothétiques marquées par *Si* met en évidence la disposition ternaire suivante : **réelles** (mode logique réel) **potentielles** (mode logique potentielle parfois dit « irréal du futur »), **irrélles** (mode

logique irréel avec les irréels du présent et du passé) (Jean Michel ADAM, 1992,149). Cette tripartition est celle qui fait l'unanimité dans les ouvrages de grammaire du français moderne, de même que le classement temporel en hypothèses portant sur les tiroirs du présent, du futur ou du passé. Ce qui sous-entend que les flexions verbales sont observables dans cette caractérisation hypothétique.

GREVISSE (1993, §1097) écrit d'ailleurs que : « S'il s'agit d'une simple condition, on emploie les temps de l'indicatif avec leurs valeurs ordinaires (...). S'il s'agit d'une condition exprimée comme imaginaire oui irréal, on emploie après Si, dans la langue ordinaire, l'imparfait ou le plus- que- parfait de l'indicatif, tandis que le verbe principal est au conditionnel présent ou passé. »

Dans une construction hypothétique, la protase présente une condition dont la réalisation implique une conséquence qui est présentée par l'apodose. Les deux énoncés sont interdépendants : « La protase **p** est la condition de l'apodose, l'apodose **q** est conditionnée par la protase **p**, l'unité de l'ensemble venant de l'implication du signifié de la protase dans celui de l'apodose : la supposition de **p** est condition de l'énonciation de **q**, l'énonciation de l'un légitime l'énonciation de l'autre.(Claude BURIDANT, 2000 : 626).

Cette relation d'interdépendance entre les deux termes de l'hypothèse met donc en branle les flexions verbales. On ne peut donc ignorer, dans ce contexte, les transformations relatives aux temps verbaux qui peuvent s'opérer dès l'instant que la forme du verbe de la protase varie. On note donc que la variation des structures verbales dans la protase modifie ou contribue à la sélection des tiroirs dans l'apodose.

En louchant donc vers la langue latine de laquelle le français a hérité cette tripartition, nous observerons cette présentation ternaire dans l'analyse de nos repérages, selon les occurrences du système dans le texte soutien : « La classification

traditionnelle se base sur la tripartition latine entre *casus realis*, *casus possibilis* et *casus irrealis*. Selon cette classification il existe des phrases de réalité, de possibilité et d'irréalité, et à chaque type de phrase, on peut faire correspondre une concordance spéciale de temps et de modes. » (Antonia Fodor, 2010 :6)

En vertu du degré de réalisation de la conséquence contenue dans l'apodose, s'applique une relation temporelle qui met en évidence une concordance 'spéciale de temps et de modes'. Or, le degré de réalisation varie d'un système hypothétique à un autre.

1. De l'expression du temps dans les systèmes relatifs au présent¹.

La structure syntaxique de ce système se matérialise par la forme canonique standard :

SI+ Présent de l'indicatif (protase) → Futur simple (apodose)
--

↓
Si j'ai de l'argent (protase), j'achèterai une voiture (apodose).

Cela signifie que dans ce type de système, la protase ou subordonnée marquée par le conjonctif **Si** est (toujours) au présent de l'indicatif et le terme principal subit les flexions liées au choix du tiroir concordant.

Est-ce à dire que tous les énoncés qui ne cadrent pas avec cette syntaxe et qui ne rendent pas compte de cette concordance spéciale seront mis à l'index ?

En effet, au regard de cette maxime d'ordre structurelle (**Si+ présent → futur simple**), toute autre forme de construction doit

¹ Les phrases hypothético- déductives recouvrent plusieurs acceptions selon les ouvrages de grammaires. En référence à la *Grammaire du français classique et moderne* de WAGNER et PINCHON (2010, 638-644), on les caractérise aussi de 'systèmes relatifs au présent (irréel du présent), au passé (irréel du passé), au futur ou à l'avenir (potentiel). Les systèmes relatifs au présent ou à l'avenir sont étiquetés de « potentiel »

être considérée comme un écart, si on prend en compte la norme :

001/ Si vous vous **amusez** à rassembler tout ce que les journaux proches du pouvoir racontent à mon sujet depuis que je suis en exil, il y a de fortes chances que vous **publiez** un livre plein de contradiction. (*Le Temps n°2767 du 01-02/12/12,p.6*)

002/ Si nous **dévoilons** cette surprise, en ce moment ce n'**est** plus une surprise. (*Le Temps n°2529 du 17/01/12,p.2.*)

Pas de concordance des temps (futur simple attendu dans l'apodose).

Ce cas de non correspondance temporelle est observée dans les énoncés (003), (004),(005) et(006) :

003/ Si la menace d'une nouvelle dégradation de la note financière n'**est** pas écartée, la honte **devrait** s'emparer de l'Elysée. *Idem, p.4.*

004/ Si rien **est** fait, cela **pourrait** anéantir les efforts du gouvernement. (*Soir Info du 18/10/13,p.11.*)

005/ Si le député **est** proche des populations, on **renouvelle** son mandat. Mais si après les élections, il **est** coupé de la population les cinq années qui suivent, il ne **pourra** pas être reconduit. (*Nouveau réveil n°4467 du 04/01/17, p, 2.*)

006/ Au vu de ses performances en club, Wilfried Zaha **pourrait** être un titulaire indiscutable s'il **s'infiltrer** rapidement dans le groupe de Michel Dussuyer. (*Nouveau réveil n°4470 du 07-08/01/17,p.12.*)

Les exemples que nous présentons ici ne rendent pas compte des relations de temps qui devraient exister entre les termes des

différents segments de phrases. La relation d'interdépendance qui unit la protase à l'apodose devrait permettre, dans ce contexte, de rendre matérielle une concordance spécifique à cette construction hypothétique. Cependant, il est à constater une mise à l'écart de cette concordance espérée dans certains énoncés.

En effet, pour rappel, la structure hypothétique dite potentielle implique une inter-relation

Présent de l'indicatif (protase) → futur simple de l'indicatif (apodose). De ce point de vue et par conséquent, la grammaire étant l'ensemble des phrases énoncées conformément aux règles de « bon usage », règles censées être admises et suivies par tous les locuteurs de cette langue(...), tout énoncé qui transgresse l'une de ces exigences et a fortiori l'ensemble des différents types de règle est en théorie une infraction au code du bon usage, est de ce fait même, agrammatical. Or, les usages observés dans ces morceaux choisis affectent considérablement la norme et sont, de facto, des anomalies structurelles même si dans un autre contexte, elles sont valorisées.

Dans les exemples (003), (004), (005) et (006) l'énonciateur-rapporteur, par le recours au conditionnel, prend de la distance par rapport au factuel contenu dans l'information.

Il opère donc une distanciation, un désengagement par rapport au contenu de son script : il ne prend pas en charge le contenu de sa déclaration, il la pose sous réserve :

La prise en charge de la plausibilité d'un contenu propositionnel conduit l'énonciateur à ne pas s'engager pleinement sur « ce qui est dit » et donc à médiatiser l'énoncé, grâce à des marques formelles ayant une incidence sémantique puisque l'énoncé est alors non asserté. (J-P Saint-Gérand, 2012 :317)

entre le futur simple et le conditionnel : l'un (le futur) se pose

comme actualisant et engage de ce fait l'avenir et renferme une certitude quant à la réalisation de la conséquence ou du fait suggéré quand l'autre(le conditionnel) se matérialise comme un mode du doute, du contrefactuel, aux prises avec l'incertitude et l'imaginaire.

Il est clairement perceptible que les deux énoncés ci-après ne donnent pas la même information :

007/ ...Au contraire *si* le pouvoir *influe* sur la décision des juges, il *donnerait* du grain à moudre à ceux qui affirment que le procès de Karim Wade est politique. (Inter n°5035 du 23/03/15,p.8.)

007'/ ...Au contraire *si* le pouvoir *influe* sur la décision des juges, il *donnera* du grain à moudre à ceux qui affirment que le procès de Karim Wade est politique. (Inter n°5035 du 23/03/15,p.8.)

Dans (007), l'information est relativisée et ne se pose pas avec certitude. Le peuple pourrait donc accorder de l'importance ou pas aux agissements du pouvoir quant au procès en cours.

Alors que la présence du futur dans (007') invite le pouvoir à toute retenue, quant à une possible immixtion dans les affaires en cours. Le futur pose avec évidence le problème auquel l'on pourrait faire face si d'aventure le pouvoir interférait dans les décisions des juges.

Il en est de même avec les autres exemples qui portent la marque du conditionnel dans l'apodose. L'information lexicalisée dans le morphème conditionnel ne porte pas de marque d'évidentialité et donc laisse entrevoir une dose d'incertitude relative à sa matérialisation.

Contrairement, dans l'exemple (005), on remarque la présence d'un présent de l'indicatif dans l'apodose ; chose qui passe pour une forme d'agrammaticalité par rapport à la norme, si tant est que l'on doit s'attendre au futur simple de l'indicatif dans

l'apodose de ce système hypothétique. Paradoxalement, cet usage trouve une forme de justification avec WAGNER et PINCHON (2010 : 640). Ceux-ci indiquent que cette forme est utilisée par le locuteur lorsque ce dernier veut conférer à son propos le maximum de certitude ou de force. Toutefois, l'exception étant le critère qui renforce la règle, il est évident que la présence d'un présent ou d'un conditionnel ou d'un autre temps autre que le futur simple, dans cette position, est manifestement une faute à signaler : la dimension grammaticale dont il est question ici incluant par conséquent l'ensemble du dispositif réglementaire permettant de juger de la grammaticalité ou de l'agrammaticalité d'un énoncé qu'il soit de nature syntaxique ou sémantique (Hilaire BOHUI,1995 :7). Ainsi donc tous les énoncés qui ne rendent pas compte des principes établis dans ces systèmes hypothétiques sont perçus comme des anomalies linguistiques.

La donne principielle voulant en cela que ce fut le futur simple qui se manifeste dans la structure de l'apodose, on pourrait écrire correctement ces phrases comme suit :

002'/ Si nous **dévoilons** cette surprise, en ce moment ce ne **sera** plus une surprise. (*Le Temps n°2529 du 17/01/12,p.2.*)

003'/ Si la menace d'une nouvelle dégradation de la note financière **n'est** pas écartée, la honte **devra** s'emparer/**s'emparera** de l'Elysée. *Idem, p.4.*

004'/ Si rien **est** fait, cela **pourra** anéantir les efforts du gouvernement. (*Soir Info du 18/10/13,p.11.*)

005'/ Si le député **est** proche des populations, on **renouvellera** son mandat. Mais si après les élections, il **est** coupé de la population les cinq années qui suivent, il ne **pourra** pas être reconduit. (*Nouveau réveil n°4467 du 04/01/17, p, 2.*)

006/ Au vu de ses performances en club, Wilfried Zaha **pourra** être un titulaire indiscutable s'il **s'infiltrer** rapidement dans le groupe de Michel Dussuyer. (*Nouveau réveil n°4470 du 07-08/01/17, p.12.*)

Remarque :

I/ Il faut noter que à côté de la forme canonique que présente le système hypothétique dit potentiel : Si+ Présent → futur simple, il existe deux autres variantes communément employées dans cette structure.

Si + Présent → Présent

Dans ce contexte, la conséquence est envisagée de façon immédiate ou il se manifeste un fait habituel. En outre on utilise ce genre de construction dans l'expression des vérités dites générales.

Exemples : Si tu *finis*, on *sort*.

Si on *s'enivre*, on *dégrade* sa santé.

Si + Présent → Impératif.

On dira ici que la conséquence à laquelle on fait référence est une demande ou un ordre.

Exemple : Si tu ne rentres pas, téléphone-moi

Si tu as faim, sers-toi.

Ces usages n'ont pas été comptabilisés dans cette section en vertu de leur proximité relative au facteur cognitif plutôt que la prise en compte de la composante structurelle qui infléchit sur le choix du tiroir.

II/ Contrairement à l'ancien français, le conditionnel et le subjonctif ne peuvent pas être admis dans la protase. Aussi n'utilise-t-on jamais le futur après la subordonnée introduite par Si.

Adéline PATARD(2006 : 4) qui cite Marc WILMET dit en substance :

« Wilmet explique ainsi l'emploi de l'IMP (et du présent) dans les subordinées hypothétiques et prévoit de la même manière l'impossibilité d'avoir dans la protase le COND, le PS et le futur du fait de leur aspect global »

Exemples :

008/ Si l'on *devrait* noter les députés dans les actions qui ont été menées dans leurs circonscriptions, le député Silué Kagnon ferait partie des cinq premiers. (*Nouveau réveil n° 4467 du 04/01/17, p.2.*)

009/ Koné Katinan exprime sa joie qui ne *pourra*, selon lui, être complète que si le président Gbagbo dont il porte la parole *sera* libéré. (*Le Temps n°2994 du 05/09/2013, p.4.*)

III/ Le passé composé peut être utilisé dans la subordinée introduite par "si". Il signale alors que la réalisation de la conséquence exprimée dans la principale dépend d'un fait passé.

Exemples :

010/ Si le déblocage des salaires *a eu* lieu, c'est parce que le gouvernement *a eu* les moyens de le faire. (*Nouveau réveil n° 4467 du 04/01/17, p.8.*)

011/ Si dans ce contexte, le candidat du RHDP n'a pas été élu, c'est que quelque part, il y a un ressort qui est casse. (*Nouveau réveil n° 4467 du 04/01/17, p.2.*)

On l'a vu, les deux constructions les plus utilisées dans les conditionnelles « potentielles » se construisent avec le présent de l'indicatif dans la protase et le futur de l'indicatif ou le présent de l'indicatif à valeur de futur dans l'apodose. Ce qui distingue ces deux procédés l'un de l'autre est manifestement le degré de probabilité liée à la réalisation de la conséquence. Nous

pouvons voir avec ce système qu'il n'est pas toujours admis de relier tous les systèmes au même principe de concordance des temps.

2. De la référence temporelle dans les relatifs dits « irréal du présent.»

Matérialisé sous la forme **Si + Imparfait** → **conditionnel présent**, ce type de construction est formalisé sous l'appellation de « *irréal du présent* ». *L'irréal du présent* se justifie par le principe que la réalisation de la conséquence ne peut être vérifiable au moment présent. Cependant, l'aspect qui nous intéresse ici est sans nul doute la variable syntaxique car c'est elle qui justifie l'usage des temps Imparfait et conditionnel ici. C'est ce qu'essaie de dire Claude CHEVALIER *et al*(1982) quand il dit que l'emploi de l'imparfait(IMP) dans la protase est contraint par l'usage du conditionnel(COND) dans l'apodose. On note donc que, dans un certain contexte, l'usage de l'imparfait en protase cautionne le conditionnel dans l'apodose. Nonobstant, la structure syntaxique de *l'irréal du présent* telle que matérialisée est la seule qui puisse relier l'imparfait de l'indicatif et le conditionnel, c'est-à-dire d'autres formes verbales exprimées dans cette structure seront analysées comme des cas de discordance.

Dans les phrases tirées de notre texte soutien, nous pouvons constater :

012/ Si le président de l'Assemblée nationale **venait** à assurer l'entrée de la présidence de la République, le premier vice-président **dirigeait** automatiquement l'Assemblée nationale...*Nouveau réveil n°4470 du 07-08/01/17, p.8.*

Pas de concordance des temps (conditionnel présent attendu dans l'apodose)

013/ Si Wilfried Zaha ne **répondait** pas à l'appel, alors tout **serait réglé**... *Nouveau réveil n°4457 du 04/01/17, p.12.*

Si + Imparfait (**répondait**), → conditionnel (**serait**.)
 Concordance des temps.

En prenant en compte la structure syntaxique du modèle présenté par l'irréel du présent, il est manifeste que sous l'action conjuguée de *Si* et de l'IMP, le COND est préférentiellement employé en apodose. Cependant, dans les exemples que nous présentons, issus de notre texte soutien, il s'opère un décrochage à certains niveaux.

De fait, les extraits (012), (014) et (015) se révèlent être des cas de discordance temporelle du point de vue de la combinaison *Si* + IMP → autre temps que le COND :

014/ Si une telle situation **venait**, malheureusement, à arriver, il **faut craindre** pour ces soldats mécontents. *Nouveau réveil n°4476 du 14-15/01/17, p.6.*

015/ S'ils **voyaient** quelqu'un en civil, ils le **considéreraient** comme ennemi. *Le Temps n°2684 du 30/07/12, p.4.*

Spécifiquement, dans (012) et (014), le décrochage s'opère du point de vue de la combinaison de l'imparfait et du conditionnel. En effet, dans une certaine mesure, l'apodose de (016) et (014) devraient contenir un conditionnel plutôt qu'un imparfait :

012'/ Si le président de l'Assemblée nationale **venait** à assurer l'entrée de la présidence de la République, le premier vice-président **dirigerait** automatiquement l'Assemblée nationale... (*Nouveau réveil n°4470 du 07-08/01/17, p.8.*)

014'/ Si une telle situation *venait*, malheureusement, à arriver, il *faudrait* craindre pour ces soldats mécontents. (Nouveau réveil n°4476 du 14-15/01/17,p.6.)

Ici, le futur du passé est représenté par le morphème du COND quand le verbe de la principale passe du présent au passé (Louis BEGIONI et Alvaro ROCHETTI, 2013 : 27). Le conditionnel suppose que l'énonciation de la situation en apodose est passée. Dans ce cas, « *le contexte demande alors dans la protase l'emploi d'une forme capable d'exprimer cette médiation énonciative passée* » (Adeline PATARD, 2006 :11).

On peut notamment taxer l'exemple (015) de cas de discordance, dans la mesure où la combinaison **Si + IMP** → **COND** n'est pas de mise dans ces deux exemples.

Cependant, dans l'énoncé (015), la prise en compte de la valeur de *Si* est à considérer dans la validation de l'énoncé. En effet, *Si* en tant que conjonctif permet de supposer une réalité. Dans ce contexte, il a une valeur conditionnelle et on peut le remplacer par *Admettons que/ supposons que/Dès que*. Partant, l'énonciateur suppose la réalité qu'il pose comme la condition de l'énonciation.

Or, dans l'énoncé (015), le conjonctif *Si* prend valeur de conjonctif temporel puisque *Si* ne pose pas une condition.

015/S'ils voyaient quelqu'un en civil, ils le considéraient comme ennemi. Le Temps n°2684 du 30/07/12,p.4.

Ou

015''/Dès qu'ils / lorsqu'ils voyaient quelqu'un en civil, ils le considéraient comme ennemi. Le Temps n°2684 du 30/07/12,p.4.

Dès que mettant en évidence le principe de simultanéité, la présence de l'imparfait dans les deux termes de la phrase est justifiée.

Par ailleurs, on retiendra qu'en employant, l'IMP après *Si*, on permet également de reconduire dans la protase l'effet de moindre probabilité produit par le COND de l'apodose ; le COND marquant par principe un ultérieur du passé, son usage par tout locuteur permet de rendre compte d'un futur du passé par rapport à un fait antérieur dont l'ancrage temporel est assumé par l'imparfait en protase.

La construction moderne '*si + imparfait de l'indicatif + conditionnel présent*' apparaît dans les textes et commence à se répandre dès le XIIe siècle. Mais à côté de cette forme canonique très en vogue, à l'époque, va se développer un autre type marqué par le plus-que-parfait dans la protase.

3. De la représentation temporelle dans les systèmes hypothétiques dits « irréalisables »

L'indice de reconnaissance formelle de ce système repose sur deux structures syntaxiques, à savoir :

Si + plus-que-parfait → conditionnel présent ;
Si + plus-que-parfait → conditionnel passé.

La particularité de ce système hypothétique réside dans le contrefactuel du fait posé. En termes différents, la conséquence ne peut pas se réaliser dans le présent ou n'a pas pu se réaliser dans le passé car la condition qui préside à sa réalisation n'est pas posée comme un fait réel ni dans le passé ni dans le présent. La tournure '*Si + plus-que-parfait de l'indicatif + conditionnel passé*' n'apparaît qu'en moyen français, puisque, en ancien français, la forme du conditionnel passé n'indique pas l'éventualité passée mais marque l'aspect accompli (Claude BURIDANT, 2000 :632).

Les premiers exemples du plus-que-parfait de l'indicatif et du conditionnel passé marquant une antériorité temporelle datent

du XIIe siècle, mais, à cette époque-là, ils n'apparaissent pas encore dans la même phrase : employé dans l'apodose d'une période hypothétique, le conditionnel passé se combine avec l'imparfait du subjonctif ou avec l'imparfait de l'indicatif, ces cas sont cependant rares (SECHEHAYE 1906 : 388-389).

L'emploi de ce système est perceptible dans notre texte soutien et met en évidence des cas de concordance des temps, en l'occurrence :

017/ Si les indépendants ne *s'étaient pas présentés*, c'est le RHDP qui *aurait gagné*. (*Nouveau réveil n° 4470 du 07-08/01/17, p.5.*)

018/ ...Si je *n'avais pas été accepté*, on ne *serait* pas dans la position qui est la nôtre actuellement. (*Nouveau réveil n° 4476 du 14-15/01/17, p.3.*)

019/ Tout ce qui se passe actuellement *n'aurait pas existé* si cette commission *avait été mise* en place... (*Inter n°5035 du 23/03/15, p.7.*)

020/ ...Si tu *avais présenté* ce livre-là, c'est clair que tu *aurais eu* le prix. (*Idem, p.4.*)

021/ Un tel siège, s'il *avait existé*, *aurait pu* accueillir la réunion du RHDP, conçoit le docteur Soumahoro. (*Inter n° 5459 du 31/08/16, p.4.*)

022/ Si les choses *s'étaient passées* ainsi en Côte d'Ivoire, nous *n'aurions pas connu* autant de désastres. (*Le Temps n°2994 du 05/09/13, p.4.*)

Manifestement, les combinaisons temporelles suggérées par ce système hypothétique dit « irréalizable » semblent s'accorder avec les exemples ci-dessus énoncés. Tous les énoncés présents ci-dessus mettent en évidence des cas de concordance des temps. L'emploi du COND présent et du COND passé en apodose à côté du PQP, dans la protase est en harmonie avec le principe normatif en vigueur.

Comme nous venons de le voir, avec ce qui précède, l'expression de l'hypothèse dans les systèmes hypothético-déductives marqués par le conjonctif *Si* se formalisent sous trois acceptions ou syntaxes différentes :

Si + Présent → Futur simple (potentiel),
Si + Imparfait → Conditionnel présent (irréel du présent),
Si + Plus- que- parfait → Conditionnel présent ou
Conditionnel passé (irréalisable).

Cette construction met en évidence les l'expression des hypothèses sous divers angles : *possibilité, réalité et irréalité*. A chaque type ou à chaque structure, on fait correspondre une concordance spéciale de temps.

Partant de ce fait, il ressort qu'on ne peut pas exprimer le temps de la même façon dans les phrases hypothético-déductives : chaque type de phrase obéit à une référence temporelle spécifique, en prenant en compte la syntaxe à laquelle elle est assujettie.

À côté de *Si*, il existe d'autres conjonctions ou d'autres facteurs qui permettent d'exprimer la condition : *à moins que, excepté si, sauf si, à condition que, pourvu que, à supposer que, au cas où, dans le cas où*, etc. Nous nous proposons donc d'étudier les relations de temps dans ces formes conditionnelles dans la section qui va suivre.

On les caractérisera de « hypothèses normales » selon l'appellation de WAGNER et PINCHON(2010).

Conclusion

L'emploi des temps et subséquentement des modes verbaux dans les systèmes hypothétiques est fonction de la relation de dépendance qui unit l'apodose et la protase. Ainsi considéré, il est notable que l'emploi des tiroirs indicatif, dans ces structures syntaxiques, relève de la présence de certains invariants.

Il s'est agi dans cette lucarne de montrer que les systèmes hypothétiques tout comme les autres subordinations sont assujettis à la loi de la référence temporelle qui gouvernent les propositions subordonnées. Cependant, si les complétives et les autres subordonnées rendent compte de la référence temporelle avec moins de rigueur, il n'en est pas de même avec les systèmes hypothétiques, en vertu de la syntaxe très restreinte en vigueur. Cette syntaxe très peu diversifiée et très rigoureuse fait référence à une concordance bien spéciale et rigoureusement respectée, référence faite au système marqué par *Si* qui expriment au mieux les cas de concordance des temps les plus spécifiques, dans ce contexte.

Toutefois, il faut noter que ces systèmes ont une forte coloration énonciative. Par l'emploi de ces schémas, le locuteur impose à l'allocutaire deux programmes énonciatifs : l'un centré sur le contexte et l'autre sur le co-texte.

Bibliographie

ADAM Jean Michel, 1992. « Si hypothétique et l'imparfait. Une approche linguistique de la fonctionnalité », *Etudes littéraires* 25, (1-2),pp 147-166.

BEGIONI Louis et ROCHETTI Alvaro, 2013. « Comprendre la concordance des temps et son évolution comme un phénomène de deflexivité : d'une concordance, élément actif de la syntaxe (italien, français classique) à une concordance en cours de réduction (français d'aujourd'hui) », *Langages* n°191/3, Armand Colin, pp.23-36, disponible sur www.cairn.info.

BOHUI DJEDJE Hilaire, 1995. *Forme et fonction de l'expression de haut degré dans deux œuvres d'Ahmadou Kourouma : Etude syntaxique et énonciative*, thèse de doctorat de l'Université de Clermont Ferrand II, UFR de Lettres et Sciences humaines, dirigée par le professeur Jacques Philippe Saint-Gerrand,363 p.

BURIDANT Claude, 2000. *Grammaire nouvelle de l'ancien français*, Paris, Sedes, 626 p.

CHEVALIER Jean Claude et *al.*, 1982. « De l'hypothèse en espagnol », *Information grammaticale* n°13, pp.12-16.

FODOR Antonia, 2010. *Les phrases conditionnelles françaises et portugaises construites avec Si au XIV^e-XV^e Siècles*, thèse de doctorat, Budapest, 211 p.

GREVISSE Maurice, 1993. *Le bon usage*, Paris, Louvain La-neuve, Duculot, 13^{ème} édition, 1762 p.

PATARD Adeline, 2006. « L'imparfait dans les phrases hypothétiques [si IMP, COND] : pour une approche aspectuo-temporelle », *Cahiers de praxématique*, 47, pp.125-148, mis en ligne le 01^{er} janvier 2010. URL : <http://praxematique.revues.org/2817>.

SAINT GERAND Jacques-Philippe, 2012. « La prise en charge énonciative. Études théoriques et empiriques » (Notes de lecture), « Patrick DENDALE, Danielle COLTIER, édés, *Questions de communication* [En ligne], 21, pp.316-318.

WAGNER Robert Léon et PINCHON Jacqueline, 1991., *Grammaire du français classique et moderne*, Paris, Quai de Grenelle, Hachette, 688 p.

La culture de l'éthique éco-citoyenne des enfants à l'épreuve des facteurs familiaux

Emmanuel KAMA

Université Norbert ZONGO

kamae484@gmail.com

Résumé

Les enfants dans leur milieu familial ou scolaire laissent apparaître des attitudes qui sont souvent aux antipodes des valeurs de l'éco-citoyenneté en dépit des sensibilisations et formations reçues dans ce domaine. Ce paradoxe nous a orienté sur cette recherche dont l'interrogation majeure qui la soutient est d'analyser les influences des facteurs familiaux sur la culture de l'éthique éco-citoyenne des enfants. En adoptant une démarche mixte, nous avons adressé des questionnaires à des élèves et mené des entretiens avec des parents d'élèves et des enseignants de la Circonscription d'Éducation de Base (C.E.B.) de Nébiélianayou. De l'analyse des données issues de cette enquête terrain réalisée auprès de 144 sujets il ressort que la situation socio-économique et le niveau d'instruction des parents induisent chacun soit des effets négatifs soit des effets positifs sur la culture de l'éthique éco-citoyenne de leurs enfants. Cette étude pave la voie à la recherche de solutions devant permettre d'asseoir l'éthique éco-citoyenne dans les habitudes comportementales des enfants.

Mots clés : *éducation à l'éco-citoyenneté, éducation environnementale, éthique éco-citoyenne, facteurs familiaux.*

Keywords : *eco-citizenship education, environmental education, eco-citizen ethics, family factors.*

Introduction

Le Burkina Faso à l'instar des autres pays du monde s'est résolument engagé dans le respect des normes environnementales à travers des programmes éducatifs d'enseignement interdisciplinaire, scolaire et extrascolaire (Fernandez, 2006). Malgré ces actions entreprises, ces dernières années sont marquées au-delà de l'insalubrité des lieux publics par l'apparition d'autres problèmes environnementaux majeurs

liés à l'explosion démographique et à l'accélération du processus d'urbanisation (Rapport J.M.P, 2016). Au nombre de ces problèmes, il convient d'en retenir principalement la prolifération des sachets solides ménagers et la surabondance des déchets plastiques pouvant impacter négativement la santé des populations. Aujourd'hui, eu égard à cette situation suscitant à la fois inquiétudes et incertitudes, des voix ne cessent de s'élever pour donner l'alerte et attirer l'attention des décideurs publics sur cette problématique. Il faut donc selon les termes de Joseph Ki-Zerbo (1990) *Éduquer ou périr*. Ainsi, l'éducation devient un rempart afin d'impulser une nouvelle dynamique en ce sens qu'elle permet aux élèves de développer des attitudes leur permettant de devenir des citoyens responsables dans leurs milieux de vie. L'éducation aux valeurs porte cette préoccupation (Audigier, 2005). Ces valeurs sont promues dans le cercle familial et renforcées à l'école par le biais de l'éducation à l'éco-citoyenneté. Cette éducation est aujourd'hui considérée comme fondamentale dans la culture de l'éthique éco-citoyenne des enfants. À cette fin, éducation à la propreté corporelle et vestimentaire, éducation à l'hygiène et à l'assainissement, éducation à l'environnement, etc. font l'objet d'enseignement-apprentissage dès le primaire afin de doter ces derniers de connaissances et de valeurs relatives à la protection de l'environnement, à la préservation de la santé et à l'amélioration du cadre de vie. Le réinvestissement de ces enseignements par les enfants devrait s'observer au niveau de leurs actes et comportements. Mais, cela n'a pas induit l'effet escompté sur la conscientisation des apprenants car l'insalubrité et le manque d'hygiène et d'assainissement sont toujours visibles dans leur cadre de vie familial. Nous présumons que ces attitudes sont la résultante de plusieurs influences à multiples dimensions. Estimons-nous alors nécessaire de s'interroger sur ces influences qui conditionnent les habitudes éco-citoyennes des enfants. Le présent article tout en s'intéressant à la

corrélation entre les facteurs familiaux et la culture de l'éthique éco-citoyenne des enfants, a mis en exergue les effets des conditions socio-économiques et du niveau d'instruction des parents sur la culture de l'éthique éco-citoyenne des enfants. Pour cela, après la description de la problématique dans laquelle sont abordés chronologiquement le constat et l'identification du problème ainsi que les objectifs et l'intérêt de l'étude, nous avons décliné l'approche méthodologique empruntée, celle-là même qui a conduit sur une base théorique à la présentation et la discussion des résultats issus de notre enquête terrain menée auprès des acteurs de l'éducation de la Circonscription d'Éducation de Base de Nébiélianayou.

I. Problématique

« Une démarche de recherche scientifique ne peut se faire sans l'explication d'une problématique ; sinon on tombe dans les recherches sauvages, anarchiques et très souvent stériles. » (Mialaret, 2004, p : 41). Pour s'y conformer donc, la problématique de la présente étude est construite essentiellement autour de quatre points à savoir la description du contexte de l'étude, l'identification du problème ; la présentation des objectifs et l'intérêt de la recherche.

1.1. Contexte de l'étude

Les différentes régions du monde sont aujourd'hui confrontées à la détérioration de la qualité du bien-être humain et à l'apparition des problèmes de santé liés aux effets de la dégradation de l'environnement. Face à cette question socialement vive, la communauté internationale va s'atteler à la résolution de cette problématique dès les années 1940 à travers l'organisation des sommets internationaux sur l'environnement. Ces conférences assorties de politiques et de recommandations enjoignaient les États à introduire l'éducation à l'éco-citoyenneté dans leur système éducatif, dont l'objectif est de

développer chez les élèves des comportements et attitudes se référant à un certain nombre de valeurs qui sont de plusieurs ordres (Sauve, 2000). Faisant ainsi de l'éducation éco-citoyenne une question d'importance dans les actions prioritaires du gouvernement et du secteur éducatif burkinabè. À travers par exemple l'adoption des codes de l'environnement (Loi N°006-2013) et de l'hygiène publique au Burkina Faso (Loi N°022-2005) ; l'adoption également d'une loi d'orientation sur le développement durable au Burkina Faso (Loi N°008-2014); de la loi d'orientation de l'éducation (Loi 013-2007), le Burkina Faso s'est résolument engagé à développer la culture de l'éco-citoyenne tant au niveau communautaire que scolaire, dans l'optique de favoriser un comportement responsable de l'enfant d'aujourd'hui pour en faire un citoyen capable de comprendre les enjeux des débats liés à la protection de l'environnement (Fernandez, 2006). Mais, où se trouve au juste le fond du problème ?

1.2. Problème de l'étude

Malgré la mise en œuvre de toutes ces initiatives, plusieurs constats révèlent des manquements notoires après observation des pratiques éco-citoyennes dans les milieux familial et scolaire. Elles sont caractérisées par des mauvaises pratiques liées à l'hygiène et à l'assainissement. Dans les zones rurales, les arbustes font office de latrines et de toilettes. Ce contexte est marqué par une défécation à l'air libre persistante qui concerne 55% de la population selon le rapport de la Journée mondiale de la Population de 2016. Ces données sont corroborées par celles de la Banque mondiale (2005), révélant que 10 millions de Burkinabè n'ont pas de latrines et font leurs besoins en plein air. Certaines familles dans ces milieux évoluent dans de véritables dépotoirs où les immondices et les eaux des vaisselles et des ménages cohabitent sans que cela n'émeut personne. La situation prend des proportions inquiétantes. Selon le

Programme national d'Approvisionnement en Eau potable et Assainissement (PN AEPA 2016-2030), le taux d'accès à l'hygiène et à l'assainissement au Burkina Faso est faible. En milieu rural et en milieu urbain, il est passé respectivement de 0,8% à 19,9% et de 9,6% à 38,6% entre 2010 et 2020. Toujours dans la même logique, le taux d'accès à l'assainissement au niveau national en fin 2020, est seulement de 23,3% dont 19,9% en milieu rural et de 38,6% en milieu urbain selon le rapport bilan du Programme national d'Approvisionnement des Eaux usées et Excréta (PN AEUE 2020). Ces données alarmantes traduisent une négligence de l'hygiène et de l'assainissement dans le vécu quotidien des populations burkinabè. Les enfants, eux, qui se remarquent par la malpropreté de leur corps et de leur habillement, font aussi les selles le long des rues et des terrains nus. Ces corps et vêtements malpropres qui exhalent des relents fétides insoutenables se conjuguent souvent avec ceux de la cour et des latrines. Les infrastructures hygiéniques semblent être comme un îlot émergent d'un lac de saletés composites, où les sachets y sont presque plus nombreux que les personnes (Cohen et Mambro, 2013). Visiblement l'éthique éco-citoyenne a du mal à s'installer dans les comportements quotidiens des apprenants en dépit des sensibilisations et des formations reçues dans le domaine de l'éco-citoyenneté. Au nombre des causes explicatives de cette situation, les facteurs familiaux sont évoqués (Politique sanitaire nationale, 2000). Ainsi, nous présumons que l'environnement familial de l'enfant conditionne ses comportements éco-citoyens, toute chose qui mérite vérification. Cette vérification se fait suivant des objectifs précis et pertinents.

1.3. Objectifs de la recherche

L'objectif général recherché à travers le présent article est d'analyser les effets de l'environnement familial sur la construction de l'éthique éco-citoyenne des enfants. Ce qui

permettra d'expliquer d'une part les effets négatifs, et d'autre part les effets positifs des facteurs familiaux sur la construction de l'éthique éco-citoyenne des élèves de l'enseignement primaire burkinabè.

1.4. Intérêt de l'étude

La problématique de l'éco-citoyenneté a retenu l'attention des chercheurs à travers le monde. Les recherches antérieures dans la grande majorité se sont polarisées, les unes sur l'importance de l'éco-citoyenneté et les mécanismes de gestion des déchets, les autres sur les stratégies de l'éducation à l'environnement et au développement durable. La présente recherche s'inscrivant dans ce schéma global vise particulièrement à analyser les effets des facteurs familiaux sur la construction de l'éthique éco-citoyenne des enfants. Tout en contribuant au débat scientifique, cette étude pourrait faire évoluer la question de l'éco-citoyenneté en Afrique et dans le reste du monde à travers de nouvelles interrogations qu'elle va susciter. L'intérêt de la recherche s'avérant évident à travers l'explication de sa problématique, il convient alors d'en définir la méthodologie y afférente.

II. Méthodologie de la recherche

Il s'agit dans cette rubrique d'indiquer d'abord la base théorique sur laquelle se fonde la définition des hypothèses de recherche ; ensuite, nous avons présenté la méthode d'étude, la présentation et l'interprétation des données avant de terminer par la discussion des résultats auxquels nous sommes parvenus.

2.1. Choix du cadre théorique

Le cadre scientifique de la présente recherche est construit autour des « facteurs familiaux », perçus selon la théorie écologique comme l'ensemble des interactions entre l'individu et son environnement social caractérisé par les influences

culturelle et économique. Élaborée par le sociologue américain Urie Bronfenbrenner (1979), la théorie du système écologique identifie les différentes composantes de l'environnement où se développent les individus dans une société. Elles s'additionnent et interagissent réciproquement. Les différentes imbrications décrites à travers quatre systèmes (macro, exo, meso, micro) mettent en exergue les influences de l'environnement social sur l'enfant. Ces influences peuvent être positives ou négatives selon l'environnement social dans lequel l'individu évolue. Partant de ce postulat, nous en concluons dans le cadre de cette étude que l'enfant subit soit directement ou indirectement son environnement familial pouvant favoriser ou compromettre l'adoption des valeurs de l'éco-citoyenneté chez ce dernier. Le cadre théorique fondé sur la théorie de Bronfenbrenner a permis d'émettre des hypothèses qui sous-tendent cette recherche.

2.2. Hypothèses de l'étude

Les hypothèses de cette recherche sont constituées de deux hypothèses spécifiques construites autour d'une hypothèse générale.

2.2.1. Hypothèse générale

Elle s'articule en ces termes: *La culture de l'éthique éco-citoyenne des élèves de l'enseignement primaire est tributaire des facteurs familiaux.*

Selon notre entendement, les facteurs familiaux dans le cadre de cette étude comprennent deux variables à savoir le niveau d'instruction et la situation économique des familles. Chaque variable recouvre deux dimensions : la dimension négative et la dimension positive.

Quant à « l'éthique éco-citoyenne », il convient de noter d'abord que l'éco-citoyenneté est une intégration des valeurs environnementales et hygiéniques dans les différentes facettes de la vie quotidienne de la population au nom d'une

responsabilité civique de l'homme envers son cadre de vie (Trembley, 2005 ; Ibinga, 2018).

Ainsi, l'éthique éco-citoyenne est caractérisée par une centration sur l'enfant pour lui ouvrir les yeux sur l'environnement, lui doter d'attitudes et de comportements dans une perspective d'un savoir-vivre environnemental. Cette finalité de l'éthique éco-citoyenne est "d'agir de manière responsable" c'est-à-dire le développement d'un ensemble de valeurs partagées et prescrites au registre des bons comportements (Dussaux, 2015).

L'enseignement primaire fournissant des attitudes et des aptitudes fondamentales aux enfants constitue à notre sens le niveau par excellence du système éducatif pour opérer des changements de comportements dans la société à travers la promotion des valeurs éco-citoyennes.

2.2.2. Hypothèses spécifiques

Nous en avons défini deux qui, s'intitulent comme suit :

Hypothèse spécifique 1 : *La situation économique des familles impacte la culture de l'éthique éco-citoyenne de l'enfant. Il convient de préciser en termes clairs que la vulnérabilité économique des familles entraîne un effet négatif sur l'adoption des comportements éco-citoyens chez l'élève. Par contre, une aisance économique des familles y induit une influence positive.*

Hypothèse spécifique 2 : *Le niveau d'instruction des parents influence la culture de l'éthique éco-citoyenne de l'enfant. Cela revient à dire qu'une faible instruction ou l'analphabétisme des parents y induit une influence négative. Cependant, une instruction élevée des parents entraîne une influence positive sur la culture de l'éthique éco-citoyenne de ce dernier.*

2.3. Zone d'étude

La commune de Nébiélianayou, située dans la province de la Sissili, région du Centre-Ouest est notre zone d'étude. Ce choix se justifie par le fait que nous y avons servi en tant qu'enseignant et nous avons pu constater la négligence des questions liées aux valeurs de l'éco-citoyenneté aussi bien chez les parents que chez les enfants. Ce qui nous ouvre une fenêtre pour y mener des recherches, notamment sur les influences des facteurs familiaux sur de tels comportements.

2.4. Méthode d'étude et de recherche

À ce niveau, nous y avons défini la population d'étude, les outils d'enquête et la méthode de traitement des données.

2.4.1. Présentation de la population cible

Une population est définie comme étant les différents groupes de personnes que le chercheur veut interroger afin que de par leurs positions ou fonctions puissent donner des réponses justes aux questions qu'il se pose (Blanchet et Gotman, 1992). Ainsi, pour cette étude axée sur les facteurs familiaux influençant la culture de l'éthique éco-citoyenne des enfants, nous avons mené notre enquête auprès de trois types de populations à partir d'un échantillon à choix raisonné.

Les enseignants étant des acteurs chargés d'inculquer les valeurs de l'éco-citoyenneté aux enfants dans les écoles constituent la première cohorte de notre population. Nous avons choisi à cet effet vingt-quatre (24) enseignants en classe.

Quant à la seconde cohorte, elle est constituée des élèves du Cours moyen des 12 écoles classiques de la Circonscription d'Éducation de Base de Nébiélianayou. En nous fondant sur le fait que c'est cette catégorie qui est mieux placée pour comprendre les enjeux de l'éducation à l'éco-citoyenneté, nous avons soumis nos enquêtes à cent (100) élèves d'entre eux.

La dernière cohorte composée de vingt (20) parents d'élèves issus des différentes classes socio-professionnelles quant à elle a été opérée sur la base de l'« intimité sociologique », en ce sens qu'ils sont les premiers éducateurs des enfants dans le cercle familial. Leur action éducative a une influence importante sur ces derniers. Par conséquent, en cas de non adoption des comportements éco-citoyens par les enfants, les parents sont mieux placés à l'instar des enseignants pour en donner les raisons.

Tableau 1 : *échantillon d'étude*

Cohorte	Nombre de participants
Enseignants	24
Élèves	100
Parents d'élèves	20
Total	144

Source : données de notre enquête terrain

Au regard de ces différentes données, nous constatons que nous avons pu toucher une population totale de 144 sujets.

2.4.2. Outils d'enquête

Dans le cadre de cette recherche, nous avons pour la collecte des données fait usage de deux méthodes à savoir le questionnaire et l'entretien.

Le questionnaire d'enquête est un ensemble de questions à choix écrites que le chercheur soumet aux enquêtés afin de disposer d'une base de données dont l'analyse et le traitement permettront de confirmer ou infirmer les hypothèses de la recherche. Pour cette étude, il est adressé sous forme thématique aux élèves au regard de leur effectif.

L'entretien quant à lui permettant d'analyser les faits dont la parole constitue le vecteur essentiel (Blanchet et al, 1985) a concerné uniquement les parents et les enseignants. Exigeant la présence du chercheur, il a été réalisé sur la base d'un guide d'entretien autour des axes thématiques. Les différents entretiens ont fait l'objet d'enregistrements audio et des prises de notes pour une bonne exploitation des informations recueillies.

2.4.3. Méthode de traitement des données

Pour cette recherche, nous avons choisi la combinaison d'outils de traitement quantitatif et qualitatif. Les données quantitatives sont issues des questionnaires et les données qualitatives, des entretiens. Ce qui nous amène donc à adopter l'analyse statistique et l'analyse de contenu pour le traitement et l'analyse des données.

Pour un meilleur traitement des données statistiques, nous avons d'abord procédé par un dépouillement manuel. Dans un second temps, nous avons procédé au codage avant de terminer par le report des données brutes sur SPSS, un logiciel de traitement et d'analyse de données statistiques.

Après le report des données brutes sur le logiciel, nous avons procédé au traitement par variable. Ces variables sont élaborées en lien avec nos objectifs et hypothèses de la recherche. Des variables en lien avec les influences familiales ont été prises en compte. Il s'agit des influences (négative et positive) des conditions économiques et du niveau d'instruction des parents sur les habitudes éco-citoyennes des enfants.

En plus de l'analyse statistique, nous avons privilégié sur la base des résultats obtenus de nos différents entretiens, d'opérer des analyses de contenu. Selon Cartwright (1974), l'analyse de contenu est un travail de conversion de phénomènes symboliques (textes écrits, textes oraux...), de données

qualitatives en données scientifiques traitables quantitativement. Cette analyse de contenu s'est faite selon l'approche thématique se résumant en deux axes recouvrant chacun deux dimensions distinctes : l'influence (positive et négative) des conditions économiques des familles ; et l'influence (positive et négative) du niveau d'instruction des parents sur la culture de l'éthique éco-citoyenne des enfants.

III. Présentation et interprétation des données

3.1. Données sur les influences des conditions économiques des familles

Les tableaux 2 et 3 ci-dessous présentent la synthèse des résultats issus de notre enquête terrain. Cette synthèse, présentée selon cet axe thématique de l'étude, fait apparaître les données sur les dispositifs d'hygiène et d'assainissement dans les familles et celles sur la récompense des bons actes éco-citoyens des enfants par les parents.

Tableau 2 : *Les dispositifs d'hygiène et d'assainissement dans les familles en fonction des professions des parents d'élèves*

Profession des parents \ Dispositifs		Lave-mains	Poubelles	Toilettes	Latrines
Salariés	Effectif	07	07	07	07
	Pourcentage	100%	100%	100%	100%
Commerçants	Effectif	02	01	04	04
	Pourcentage	50%	25%	100,00%	100,00%
Agriculteurs	Effectif	09	11	85	83
	Pourcentage	10,46%	12,79%	98,83%	96,51%
Éleveurs	Effectif	00	00	03	02
	Pourcentage	00,00%	00,00%	100,00%	66,66%
Total	Effectif	18	19	99	96
	Pourcentage	18%	19%	99%	96%

Source : données de notre enquête terrain

Des données du tableau 2 il ressort dans un premier temps que dans les domiciles, il existe des matériels hygiéniques estimés à 18% pour les lave-mains, 19% pour les poubelles, 99,00% pour les toilettes et 96,00% pour les latrines. Les taux des lave-mains et des poubelles sont très bas et cette insuffisance est liée d'une part, à la pauvreté des parents. En revanche, ceux des toilettes et des latrines sont très satisfaisants. L'existence de ces infrastructures jugée satisfaisante est l'œuvre de l'UNICEF à travers l'ONG-D/APS, qui œuvre dans la commune de Nébiélianayou et dans les autres communes de la province de la Sissili pour la promotion de l'assainissement et la Fin de la Défécation à l'Air Libre (FDAL). Secundo, dans une autre perspective d'analyse basée sur les professions des parents, elle montre que tous les parents salariés ont des équipements comme les lave-mains, les poubelles, les toilettes et les latrines soit 100% chacun. La disponibilité de ces dispositifs d'hygiène résulte de l'intérêt que les fonctionnaires formant l'élite intellectuelle du pays accordent à l'hygiène et à l'assainissement de leurs cadres de vie rendus possibles grâce à leur indépendance financière. Le facteur économique joue donc un rôle déterminant dans l'adoption des comportements éco-citoyens des enfants. Quant aux élèves des parents commerçants, 100% de leurs parents disposent tous dans leurs familles des toilettes ainsi que des latrines. Sauf l'existence des lave-mains (50%) et des poubelles (25%) sont peu satisfaisants. Pour ce qui concerne les élèves des parents agriculteurs, 98,83% disposent de toilettes, 96,51% possèdent des latrines. Cependant, beaucoup de ces familles manquent criardement les lave-mains et les poubelles. L'existence des lave-mains et des poubelles est respectivement estimée à 10,46% et 12,79%. Ces taux sont très faibles et cela se justifie par la précarité de cette couche socioprofessionnelle. Les parents éleveurs, eux, en dehors de l'existence des toilettes 100% et des latrines 66,66% ne disposent ni de lave-mains ni de

pouvelles dans leurs habitations. La pauvreté financière dans laquelle végète cette catégorie de la population qui évolue dans un système d'élevage rudimentaire en est la justification principale.

Tableau 3 : *Proportions des élèves récompensés pour les actes éco-citoyens selon la profession des parents*

Profession des parents	Récompenses pour les actes éco-citoyens		Aucune récompense pour les actes éco-citoyens	
	Nbre d'élèves	%	Nbre d'élèves	%
Salariés	04	57,14	03	42,85
Commerçants	02	50,00	02	50,00
Agriculteurs	20	23,25	66	76,74
Éleveurs	01	33,33	02	66,66
Total	27	27,00	73	73,00

Source : données de notre enquête terrain

De la lecture du tableau 3, il ressort que 73,00% des élèves affirment n'avoir jamais reçu d'encouragements à travers des récompenses de la part de leurs parents. De façon détaillée, les résultats du tableau montrent que 57,14% des élèves des parents salariés sont récompensés pour leurs actes éco-citoyens suivis des élèves des parents commerçants (50,00%), des élèves des parents éleveurs (33,33%) et les élèves des parents agriculteurs (23,25%). La profession du père étant la condition qui définit la situation financière du ménage ; alors, plus le père a des revenus réguliers plus les actes éco-citoyens des enfants sont récompensés. Ainsi, la majorité des élèves des parents fonctionnaires et commerçants sont récompensés pour leurs actes éco-citoyens. Les élèves des parents agriculteurs et éleveurs par contre n'en bénéficient pas assez et cette situation s'explique par le manque de ressources financières des parents de ces élèves.

3.2. Données sur les influences du niveau d'instruction des parents

Les graphiques 1 et 2 et le tableau 4 ci-dessous contiennent la synthèse des résultats issus de notre enquête terrain. Cette synthèse présente les influences du niveau d'instruction des parents sur les comportements éco-citoyens des enfants, mettant respectivement en lumière le niveau d'études des parents ; le rapport entre le suivi des comportements éco-citoyens et le niveau d'instruction des parents, et enfin, le traitement des déchets ménagers par les familles.

Graphique 1 : Niveau d'instruction des parents d'élèves

Source : données de notre enquête terrain

En se référant au graphique 1, nous constatons que 43% des parents d'élèves sont des illettrés, 41% se sont limités au primaire. Ceux ayant fréquenté les cycles post-primaire et secondaire sont respectivement de l'ordre de 10 et 4%. Seulement 2% des parents d'élèves ont atteint le niveau universitaire. Les illettrés constituent donc l'effectif le plus important suivi de celui du primaire. Ces deux niveaux regorgent chacun un nombre important de parents supérieur aux autres

niveaux d'instruction. Cela montre que la majorité des parents d'élèves de la commune de Nébiélianayou n'a pas été scolarisée ; beaucoup de ceux qui l'ont été ont connu une déscolarisation précoce c'est-à-dire qu'ils n'ont pas franchi le premier niveau d'étude qu'est le primaire. Cette situation d'illettrisme constitue un frein à l'adoption des comportements éco-citoyens par les élèves. Cette thèse est confirmée à 100% par les réponses des enseignants lors des entretiens.

Graphique 2 : *Implication des parents dans le suivi des comportements éco-citoyens des élèves selon leur niveau d'instruction*

Source : données de notre enquête terrain

Des données du graphique 2 il ressort dans un premier niveau d'analyse que les parents illettrés suivent les comportements éco-citoyens de leurs enfants à l'ordre de 6,97% contre 93,07%. 85,37% des élèves ne sont pas suivis par leurs parents dont le niveau d'instruction est le primaire. Ils s'y intéressent à hauteur de 14,63% seulement. Les parents ayant les niveaux post-

primaire et secondaire ont un regard respectif sur les comportements éco-citoyens de leurs enfants de 40 et 75% contre des taux de non suivis estimés à 60% chez les parents niveaux post-primaire et 25% chez les parents ayant atteints le secondaire. Ceux du niveau supérieur s'intéressent tous aux attitudes éco-citoyennes de leurs enfants.

Le graphique laisse percevoir dans un second niveau d'autres paramètres d'analyse. En effet, le taux de suivi des comportements éco-citoyens des élèves par les parents illettrés est estimé à 6,97% contre 14,63% chez les parents ayant le niveau primaire. Nous constatons ensuite qu'au post-primaire (40%), secondaire (75%) et supérieur (100%) les suivis des parents ont évolué en crescendo. Enfin, nous remarquons que du premier niveau (illettrisme) au niveau universitaire, le suivi des comportements éco-citoyens des élèves par leurs parents augmente successivement mais à un seuil important à partir du post-primaire jusqu'au supérieur. Cette marque de différence montre l'impact positif du niveau d'instruction des parents sur le suivi des comportements éco-citoyens des élèves. Donc, plus les parents ont un niveau d'étude élevé plus ils accordent un regard sur le respect des normes éco-citoyennes mais, moins ils sont instruits moins ils y portent un intérêt particulier.

Tableau 4 : *La gestion des ordures ménagères en fonction du statut des parents*

Lieux de stockage des eaux sales et des ordures ménagères	Statut des parents			Pourcentage (%)		
	Lettré	Illettré	Total	Lettré	Illettré	Total
Dans la poubelle	05	00	05	55,55	00,00	26,31
Devant la porte	00	00	00	00,00	00,00	00,00
Dans la rue	00	00	00	00,00	00,00	00,00
Dans la nature	02	07	09	22,22	70,00	47,36
Dans une fosse fumière	02	03	05	22,22	30,00	26,31
Sur un tas sauvage	00	00	00	00,00	00,00	00,00

Source : données de notre enquête terrain

De l'analyse des données du tableau 4 il ressort que 26,31% des parents jettent leurs ordures ménagères dans les poubelles. Parmi ces 26,31%, les parents lettrés y constituent 55,55% contre 00% pour les parents illettrés. Aussi, 26,31% constitués de 22,22% de parents lettrés et 30% d'illettrés ont des fosses fumières qui en constituent des endroits de stockage des ordures ménagères. La majorité des parents illettrés (70%) contre 22,22% de lettrés jette leurs ordures dans la nature. Au regard de ces résultats, nous notons que les parents instruits sont plus enclins au respect des normes de l'éco-citoyenneté que les parents analphabètes.

IV. Discussions des résultats

Pour cette discussion, nous nous sommes essentiellement basés d'une part sur les données relatives aux influences des conditions socio-économiques des familles sur la culture de l'éthique éco-citoyenne des enfants de l'enseignement primaire burkinabè, et celles relatives aux influences du niveau d'instruction des parents d'autre part.

4.1. Rappel de l'hypothèse 1

La situation économique des familles impacte la construction de l'éthique éco-citoyenne des enfants. Il convient de préciser en termes clairs que la vulnérabilité économique des familles entraîne un effet négatif sur l'adoption des comportements éco-citoyens chez l'enfant. Par contre, une aisance économique des familles y induit une influence positive.

Au titre des influences économiques, il ressort que les parents agriculteurs (86%), éleveurs (3%) ont des revenus modestes. Ce qui ne leur permet pas d'encourager par des récompenses les actes éco-citoyens de leurs enfants. Seulement 23,25% des agriculteurs contre 33,33% des parents éleveurs s'intéressent

aux encouragements des actes éco-citoyens posés par leurs enfants. La majorité ne s'y intéresse pas par manque de moyens financiers. La pauvreté de ces catégories socio-professionnelles les empêche aussi de se doter des infrastructures et des matériels hygiéniques adéquats, d'où 10,46% seulement des parents agriculteurs possèdent des lave-mains et 12,79% ont des poubelles dans les domiciles. Quant aux parents des élèves éleveurs, aucun ne dispose ni de lave-mains ni de poubelles. En ce qui concerne les parents fonctionnaires et commerçants, ils ont des revenus réguliers liés à leurs professions. Cette autonomie financière leur permet d'avoir des dispositifs d'hygiène et d'assainissement. Ainsi, 100% des salariés disposent de lave-mains, de poubelles, de toilettes et de latrines dans leurs domiciles contre 50% des parents commerçants disposant des lave-mains et 25% pour les poubelles. Au regard de ces résultats nous pouvons conclure que plus les parents d'élèves vivent dans un environnement économique favorable, plus ils accordent une place importante à l'hygiène et à l'assainissement. Ce qui a une influence positive sur leurs enfants. À contrario, quand les parents vivent dans des conditions économiques difficiles, moins ils s'intéressent à ces questions. Cette thèse est confirmée lors des entretiens par K.S, un parent d'élève déclarant à ce propos : « *Le manque d'argent ne nous permet pas de prendre en charge ces besoins de nos enfants, ce qui nous intéresse c'est de leur trouver à manger et payer leur scolarité* ». Pour les parents, cette question relève de l'ordre du superflu et cela a des répercussions négatives sur les comportements éco-citoyens de leurs enfants. Notre première hypothèse spécifique se trouve ainsi confirmée.

4.2. Rappel de l'hypothèse 2

Le niveau d'instruction des parents influence la culture de l'éthique éco-citoyenne des enfants. Cela revient à dire qu'une faible instruction ou l'analphabétisme des parents induit une

influence négative sur la culture de l'éthique éco-citoyenne des enfants. Cependant, une instruction élevée des parents y entraîne une influence positive.

Des données des influences du niveau d'instruction des parents, il convient de retenir que 43% des parents d'élèves sont des illettrés, 41% se sont limités au cycle primaire. Ceux ayant fréquenté les niveaux post-primaire et secondaire sont respectivement de l'ordre de 10 et 4%. Seulement 2% des parents d'élèves ont atteint le niveau supérieur. Les illettrés constituent donc le groupe le plus important suivi de celui du primaire. Cette situation d'illettrisme des parents constitue un frein à l'adoption des comportements éco-citoyens par les élèves. En effet, nous remarquons que du premier niveau (illettrisme) au niveau universitaire, le suivi des comportements éco-citoyens des élèves par leurs parents s'améliore évolutivement mais à un seuil plus important à partir du post-primaire jusqu'au supérieur. Ainsi, les parents illettrés et ceux ayant atteint le primaire avec des taux respectifs de 6,97 et 14,63% accordent moins d'intérêt aux suivis des comportements éco-citoyens de leurs enfants tandis que les parents ayant atteint le post-primaire (avec un taux de suivi de 40%) est jugé satisfaisant et très satisfaisant (pour les parents des niveaux secondaire, 75% et universitaire, 100%). À la question de connaître l'influence des parents sur les habitudes éco-citoyennes des élèves, les enseignants lors des entretiens affirment que le niveau d'instruction des parents surtout celui de la mère y joue un rôle déterminant. N.B. déclare à cet effet que :

« Quand la mère est instruite, elle prend toutes les précautions pour assurer la propreté de l'enfant afin de le prévenir contre les maladies liées au manque d'hygiène. Cependant, les mères analphabètes accordent moins d'égard à ces questions par ignorance ». Dans la même logique, 55,55% des parents instruits stockent les ordures ménagères dans les poubelles contre

26,31% chez les parents illettrés. Ces derniers sont dans l'incapacité d'inculquer les rudiments de l'éco-citoyenneté à leurs enfants de par leurs propres comportements générés par leur analphabétisme. Les parents instruits, eux, connaissent les bienfaits du respect des valeurs éco-citoyennes dans la préservation de la santé des enfants et de l'environnement. Ainsi s'efforcent-ils par leurs comportements d'être des modèles pour leurs enfants et leur entourage. C'est l'éducation par l'exemple qui devient alors pour ces parents l'une des armes efficaces de transmission des valeurs éco-citoyennes aux enfants. Au regard de ces différents résultats nous pouvons en déduire que les parents illettrés s'intéressent peu à l'éducation éco-citoyenne de leurs enfants par ignorance des effets négatifs du manque d'hygiène et d'assainissement du cadre de vie sur la santé humaine. En revanche, les élèves issus des familles instruites ont des habitudes comportementales conformes aux normes de l'éco-citoyenneté. Notre deuxième hypothèse spécifique se trouve donc corroborée.

Conclusion

La préoccupation majeure qui sous-tendait la présente recherche était d'analyser les influences des facteurs familiaux sur la culture de l'éthique éco-citoyenne des enfants. De l'analyse des données issues de notre enquête menée auprès de 144 sujets il ressort que la culture de l'éthique éco-citoyenne des enfants est tributaire des facteurs familiaux. Cela revient à dire en termes précis que les conditions socio-économiques et le niveau d'instruction des parents induisent chacun soit des effets négatifs soit des effets positifs sur la culture de l'éthique éco-citoyenne des enfants. S'inscrivant dans une perspective de recherche de solutions pour un changement des habitudes éco-citoyennes des enfants, nous pensons avoir apporté notre contribution à la réflexion. Nous formulons donc l'espoir que les conclusions de

cette recherche puissent servir à asseoir l'éthique éco-citoyenne dans les habitudes comportementales des enfants.

Bibliographie

- AUDIGIER François, 2015. *Conférence de plénière : Les Educations à... ? Quel bazar*, Université de Genève, Suisse
- BLANCHET Alain, GIAMI Alain, BEZILLE Hélène et FLORAND Marie-France, 1985. *L'entretien dans les sciences sociales*, Dunod, Paris
- BLANCHET Alain et GOTMAN Anne, 1992. *L'enquête et ses méthodes : l'entretien*, Nathan, Paris
- BRONFENBRENNER Urie, 1979. *The Ecology of Human Development : Experiments by Nature and Design*, Press, Harvard University
- CARTWRIGHT Donald, 1974. *L'analyse du matériel qualitatif*, PUF 2t, Paris
- BLANCHET-COHEN Natasha et DI MAMBRO Giulietta, 2012. *L'écocitoyenneté chez les enfants : potentiel et paradoxe*, Québec, <https://www.erudit.org>, consulté le 1^{er} janvier 2025
- DUSSAUX Maryvonne, 2015. *Risques, citoyenneté et éducation*, Université Paris Est Creteil, <https://hal.archives-ouvertes.fr>, consulté le 7 février 2025
- FERNANDEZ Marie-Laure, 2006. *Education à l'environnement et Ecocitoyenneté : De l'espace proche à l'espace lointain*
- IBINGA Kery Juladys Joëlle, 2018. *Les chemins d'une éducation à l'écocitoyenneté. Discours et pratiques de l'écomobilité scolaire : L'exemple du « Pédibus » en Métropole Rouen Normandie*, Thèse de Doctorat, Université Rouen Normandie
- KI-ZERBO Joseph, 1990. *Eduquer ou Périr*, Edition l'Harmattan

MIALARET Gaston, 2004. *Les méthodes de recherche en science de l'éducation*, Collection : Que sais-je ?

SAUVE Lucie, 2000. *L'éducation relative à l'environnement : possibilités et contraintes*, connexion, La revue d'éducation scientifique, technologique et environnementale de l'UNESCO, Vol. XXV, 2002, no 12, pp. 1-4, <https://unesdoc.unesco.org>, consulté le 7 janvier 2025

Tremblay François, 2005. *Du « pas dans ma cour » à l'écocitoyenneté : opposition aux centrales hydroélectriques privées et projets locaux de société. Nouvelles pratiques sociales*, vol. 18, n°1, pp.26-38, <https://www.erudit.org/fr/revues>, consulté le 7 février 2025

LOIS ET RAPPORTS

Assemblée nationale, 2005. *Loi N°022-2005/AN Portant Code de l'Hygiène publique*, Burkina Faso

Assemblée nationale, 2007. *Loi N°013-2007/AN Portant Loi d'Orientation de l'Éducation*, Burkina Faso

Assemblée nationale, 2013. *Loi N°006-2013/AN Portant Code de l'Environnement*, Burkina Faso

Assemblée nationale, 2014. *Loi N°008-2014/AN Portant Loi d'Orientation sur le Développement durable*, Burkina Faso

Ministère de la santé, 2000. *Politique nationale en Matière de Santé*, Burkina Faso

UNFPA, 2016. *Rapport mondial de la Population*, Etats-Unis

La solitude dans *La Condition humaine* d'André Malraux

Felix Asare ODONKOR¹

Enseignant-chercheur

Département de Français

University of Education, Winneba, Ghana

faodonkor@uew.edu.gh

(+233)208477044

Alexis Kouassi Adjei, ANZOA²

Enseignant-chercheur

Departement des Langues

St. John Bosco College of Education

Navrongo Upper east region

greatanza@gmail.com

+233(0)558091733

Résumé

*Cet article étudie le concept de solitude dans le roman *La Condition humaine* d'André Malraux. La problématique étudiée est centrée sur la manière dont l'auteur présente le sujet de la solitude dans le texte. L'étude cherche donc à établir le rapport entre la solitude et l'existence de l'homme dans l'entre-deux-guerres, en proie à l'absurdité. André Malraux, étant un auteur pré-existentialiste, cherche dans ce livre à attirer l'attention du lecteur sur la solitude qui mine tous les humains. Nous avons fait recours à la théorie existentialiste pour explorer ce sujet qui touche à l'existence même de l'humanité. Plusieurs facteurs expliquent cette réalité qui fait souffrir beaucoup d'hommes. Les données ont été recueillies et analysées principalement à partir de sources documentées en utilisant l'analyse textuelle et l'approche thématique. Malgré la pléthore de thèmes dans ce roman, cette étude a montré que le thème de la solitude est dominant, et il justifie le titre du roman. Ainsi, l'étude conclut que la solitude est le sujet central qui a motivé l'écriture du roman *La condition humaine* d'André Malraux. En se servant de la théorie existentialiste, l'étude a examiné plusieurs facteurs qui sous-tendent cette réalité.*

Mots clés : *Solitude, existentialisme, absurdité, condition humaine.*

Abstract

This article studies the concept of solitude in André Malraux's novel La Condition humaine. The problem investigated centred on the way the author presented solitude in the text. The study seeks to establish the relationship between solitude and the existence of man between the inter-war period, which was gripped with absurdity. Malraux seeks in this book to draw readers' attention to the solitude that undermines all humans. We made use of the existentialist theory to explore this topic what concerns the very existence of humanity. Several factors account for this reality that makes so many people suffer. Data was collected and analysed primarily from documented sources using textual analysis and thematic approach. Despite the plethora of themes in this novel, this study has shown that the theme of solitude is dominant, and it justifies the title of the novel. In this way, the study concludes that solitude is the central subject that motivated the writing of the novel La condition humaine by André Malraux. Using existentialist, the study examined several factors accounting for this reality.

Keywords: Solitude, existentialism, absurdity, human condition, loneliness.

Introduction

La vie de l'homme est une réalité parsemée de multiples épreuves souvent difficiles à comprendre. D'un milieu naturel à l'autre, d'une culture à l'autre, les réalités de la vie humaine diffèrent. Cependant, l'une des conditions universelles qui se vit partout et chez tous les humains est la solitude. Selon Larousse (2012), la solitude est d'abord l'état de quelqu'un qui est seul momentanément ou habituellement. A cela, il ajoute que c'est l'état de quelqu'un qui est psychologiquement seul. Morvan et Rey (1994, p. 1045) se prononcent dans la même veine pour dire que « la solitude est la situation d'une personne qui est seule (d'une façon momentanée ou durable) ». Nous retenons par ceci que la solitude s'exprime sous deux formes : elle est, d'une part, le simple fait d'être seul, de ne pas avoir de compagnie dans un environnement ; et cela peut être momentané (temporaire, bref, éphémère) ou habituel (permanent, durable). On peut être aussi

psychologiquement seul ; c'est-à-dire que le sujet peut être entouré de plusieurs personnes, mais si ces personnes ne partagent pas sa pensée ou sa façon de voir les choses, il va se sentir seul. La solitude peut donc être définie comme un sentiment d'absence de compagnie (physique ou morale).

La solitude chez les philosophes existentialistes

Ce thème est largement exploité dans les textes des existentialistes français du XXe siècle parmi lesquels se trouve André Malraux. Ces philosophes associent le concept à une réalité existentielle plus profonde et fondamentale. Sartre (1943) affirme que l'homme est fondamentalement seul, non pas dans le sens d'une absence d'autres individus, mais parce que chaque individu est responsable de ses propres choix et actions. Cette solitude existentielle découle de la liberté de choisir et de déterminer l'essence de sa propre existence. « C'est dans la solitude qu'il (l'homme) a le plus conscience des autres, et qu'il peut concevoir une véritable démocratie égalitaire » dit-il. Ainsi, Sartre considère également que la relation avec autrui est complexe et ambivalente. En somme, Sartre définit le concept de la solitude comme une réalité fondamentale de l'existence humaine, liée à la liberté, à la conscience de soi et à la difficulté d'établir des connexions authentiques avec autrui. La solitude pour Sartre ne se résume pas simplement à l'absence physique de compagnie, mais elle reflète la profondeur et la complexité de la condition humaine.

Camus, quant à lui, conçoit la solitude dans le contexte de l'absurdité de l'existence humaine et de l'isolement inhérent de l'individu dans un monde indifférent. Cela se voit dans le jugement de Meursault. Après plusieurs mois d'interrogatoire, d'incompréhension et de process frustrant Meursault enfin se sent seul et en conséquence étranger parmi ses semblables :

« pour la première fois depuis bien des années, j'ai eu une envie stupide de pleurer parce que j'ai senti combien j'étais détesté par tous ces gens-là. » (p. 138). Meursault se sent « bien détesté » parce que la société ne le comprend pas. Abandonné à lui-même, il se sent, à un moment donné « très loin de la salle d'audience » (p.159) pendant son procès. Ce sentiment d'exclusion renferme bizarrement sa solitude. Entouré de l'audience, il sent néanmoins la solitude. Il est, en fin de compte, jugé et condamné parce qu'il n'est pas compris dans sa logique à lui. La solitude, selon Camus, relève donc de l'incompréhensibilité de l'homme et du monde qui l'entoure.

Tous ces points de vue n'ont pas laissé André Malraux indifférent. C'est dans cet esprit que publie *La Condition humaine*, un roman à titre évocateur qui prête à réfléchir mais qui cache en fond le message même évoqué par le titre. Cette étude fait une analyse des instances de solitude vécues par les personnages et leurs réactions face à cette réalité tragique.

Problématique

La solitude dans *La Condition humaine* s'assimile à l'absurde de la vie humaine comme chez Albert Camus. Dans ce texte de Malraux, nous avons constaté que l'auteur présente le sujet de la solitude comme une réalité qui s'applique à tout être humain dans son for intérieur et partage différents aspects de cette condition humaine sur presque tous ses personnages. Ainsi, la solitude est l'un des thèmes qui s'affichent dès l'entame du texte et qui jalonne toute l'histoire jusqu'à sa fin.

Cependant, la plupart des chercheurs semblent ne pas accorder une place capitale à ce sujet dans le roman ; car, dans les études faites jusqu'ici, la solitude n'est pas, à proprement dit, traitée. Abdulrahim et Dara (2008) ont travaillé sur *les thèmes en général dans La Condition humaine* en parlant brièvement de la

condition de la solitude comme un des thèmes ; Alves (2015) a abordé *Le tragique de la condition humaine chez Malraux et Martin du Gard*. Tian (2006) dans *La Condition humaine ou le tragique solitaire* s'est prononcé beaucoup plus sur le tragique dans le roman que sur l'aspect de la solitude. Sallah (2009) dévoile *Les forces agissantes des conflits dans La Condition humaine* en abordant la solitude comme une des forces qui agit sur les personnages et les manipule. Quant à Antwi (2020), il a traité le sujet de *L'action et la problématique de l'existence chez André Malraux et chez Antoine de Saint-Exupéry*. Certaines de ces études ont écarté totalement la solitude alors que celles qui en ont parlé, l'ont considérée comme un des sujets secondaires du roman.

C'est pourquoi, dans ce travail, nous voulons bien étudier le thème de la solitude dans *La Condition humaine*, dans le but d'attirer l'attention des lecteurs sur ce sujet qui se veut le thème central même dudit roman.

Objectifs de l'étude

Notre étude porte sur le thème de la solitude qui se veut un des sujets centraux abordés dans le roman *La Condition humaine* d'André Malraux. Ainsi, pour mener à bien ce travail, nous nous sommes fixé les objectifs suivants :

1. Etudier le rapport entre l'existence humaine et la solitude dans *La Condition humaine* d'André Malraux.
2. Analyser les différents aspects de la solitude dans *La Condition humaine* d'André Malraux.
3. Montrer en quoi la solitude est le thème central dans *La Condition humaine* d'André Malraux.

Questions de recherche

Pour atteindre les objectifs susmentionnés nous nous proposons de trouver des réponses aux questions suivantes :

1. Quel rapport existe-t-il entre l'existence humaine et la solitude dans *La Condition humaine* d'André Malraux ?
2. Quels sont les différents aspects de la solitude dans *La Condition humaine* d'André Malraux ?
3. En quoi la solitude est-elle le thème central dans *La Condition humaine* d'André Malraux ?

Critique existentialiste

Le sentiment de la solitude est un des sujets traités par les penseurs existentialistes du XXe siècle. Selon Cohen (2014), le terme « Existence vient du latin « *existere* » = s'établir – (*sistere*) = hors de soi. » Il est avant tout le nom qui dérive du verbe « *exister* » qui, à l'origine veut dire « s'établir ». Selon Baraquin et al. (2007, p. 163), « *exister* signifie simplement être ». Ainsi, les termes 'exister' et 'être' sont interchangeables et coextensifs car tout ce qui est, existe ; et tout ce qui existe est. C'est dans cette même veine qu'Arendt (2002, p. 25) postule que « 'l'existence' ne désigne tout d'abord rien de plus que l'être de l'homme, indépendamment de toutes les qualités et aptitudes de l'individu analysable par la psychologie ». Ici, nous considérons l'existence humaine telle que perçue par les penseurs qui se sont spécialisés dans le domaine de la philosophie existentialiste. Leurs définitions et leurs orientations nous permettront de bien situer le terme dans le cadre de notre étude.

D'abord, Kierkegaard (1844) inscrit la solitude dans le cadre de l'angoisse qu'il définit comme un état propre à l'homme lorsqu'il prend conscience de sa liberté infinie. De ce pas, il parle

de la solitude spirituelle, où l'individu est confronté à son destin, à sa relation avec Dieu et à l'incompréhension du monde.

Ensuite, Heidegger (1962) considère l'existence humaine dans une perspective qu'il appelle « Dasein », c'est-à-dire « être là ». Pour lui, l'homme est fondamentalement seul parce qu'il est jeté dans le monde sans orientation et il doit chercher, tout seul, à donner un sens à sa vie. Mais pour y arriver, l'homme rencontre une pléthore de difficultés qui l'entraînent dans l'angoisse (« Angst ») car il est seul.

Camus, quant à lui, développe l'idée de l'absurde qui est du désir de l'homme à donner un sens à sa vie. Mais il se retrouve seul à cause de l'indifférence du monde autour de lui. Dans *L'Étranger*, par exemple, nous voyons Meursault dans une solitude radicale car il est confronté à une société qui lui est totalement étrangère. (Camus, 1942).

Aussi, l'existentialisme athée de Jean-Paul Sartre met l'accent sur l'existence individuelle, la liberté et la responsabilité personnelle. Sartre établit préalablement la gratuité de l'existence humaine. A l'instar de Heidegger (1962), il postule que l'homme, sans demander à être créé, se voit jeter dans un monde sans savoir l'essence de sa vie. (Sartre, 1943). Il doit se prendre en charge. Dans le contexte de la solitude, le lien entre l'existentialisme sartrien et ce sentiment de solitude peut être compris de plusieurs manières.

D'abord, nous avons la responsabilité individuelle. Selon Sartre, l'individu est responsable de ses propres choix et actions. La solitude peut découler du poids de cette responsabilité individuelle. Chaque personne est libre de prendre des décisions, mais cette liberté peut également engendrer un sentiment d'isolement, car les choix sont finalement personnels.

Aussi, il y a la conscience de soi. En effet, l'existentialisme met l'accent sur la conscience de soi en tant qu'individu conscient de son existence. Cette conscience de soi peut intensifier la solitude, car elle amène à réfléchir sur la nature de l'existence et

sur la manière dont chaque individu est fondamentalement seul dans son expérience subjective.

Sartre (1946) soutient que l'existence précède l'essence et que la vie n'a pas de sens intrinsèque. Ceci explique la solitude en laissant l'individu face à un monde sans significations préétablies. Le processus de création de son propre sens peut conduire à des périodes d'isolement existentiel.

Par ailleurs, la liberté de choix individuelle, combinée à la responsabilité qui en découle, peut créer un sentiment de solitude. Les décisions personnelles impliquent souvent des compromis et des renoncements, et cela conduit souvent à se sentir seul dans ses choix uniques et donc responsable.

A cela s'ajoutent les relations interpersonnelles. Bien que Sartre reconnaisse l'importance des relations interpersonnelles, le choix individuel demeure au centre de son existentialisme. Les relations peuvent être perçues comme des engagements volontaires plutôt que des nécessités, ce qui peut intensifier le sentiment de solitude lorsque les individus se retrouvent seuls dans leurs choix.

L'existentialisme de Sartre est de nature athée parce qu'il substitue l'existence de Dieu à la responsabilité de l'homme. Nous en voulons pour preuve cette déclaration : « Dieu ne me voit pas, Dieu ne m'entend pas, Dieu ne me connaît pas. Tu vois ce vide au-dessus de nos têtes ? C'est Dieu. Tu vois cette brèche dans la porte ? C'est Dieu. Tu vois ce trou dans la terre ? C'est Dieu encore. Le silence, c'est Dieu. L'absence, c'est Dieu. Dieu, c'est la solitude des hommes. » (Sartre, 1962, p. 68).

Cette citation de Jean-Paul Sartre établit un lien profond entre la solitude et la pensée existentialiste sartrienne en exprimant l'idée que Dieu, conçu comme une entité toute-puissante et omnisciente, est en réalité associé à la solitude humaine. Cette citation commence par illustrer l'absence de Dieu. Sartre, en tant qu'existentialiste athée, rejette l'idée d'un Dieu tout-puissant qui surveille, écoute et connaît chaque individu. En niant la présence

de Dieu dans la vie quotidienne, Sartre souligne une forme d'absence divine. Il expose le rapport entre le vide et la solitude. En décrivant Dieu comme le vide au-dessus de nos têtes, la brèche dans la porte, et le trou dans la terre, Sartre suggère que l'absence de Dieu crée un espace, un vide qui peut être associé à la solitude. Cette absence divine est omniprésente et elle explique l'angoisse de l'homme. Elle suggère que la solitude découle non seulement de l'absence d'autrui, mais aussi de l'absence d'une présence divine rassurante, renforçant ainsi l'idée que l'individu est essentiellement seul et responsable de donner un sens à sa propre existence.

Sartre admet la solitude comme essence humaine. En concluant par « Dieu, c'est la solitude des hommes », Sartre exprime l'idée fondamentale de l'existentialisme selon laquelle l'individu est essentiellement seul dans son existence : sans Dieu, donc obliger d'assumer toute responsabilité de son existence. L'homme doit reconnaître la gratuité de son existence et l'implication qui en découle, d'où son angoisse. L'existentialisme de Sartre pose l'absence de Dieu comme une condition fondamentale de l'existence humaine, et fait de cette absence une source d'angoisse.

Au demeurant, le lien entre l'existentialisme athée de Sartre et la solitude réside dans l'accent mis sur la responsabilité individuelle, la conscience de soi, l'absence de sens intrinsèque et la liberté de choix. Ces aspects philosophiques peuvent contribuer à un sentiment d'isolement existentiel chez ceux qui adoptent cette perspective philosophique.

Dans les lignes suivantes, nous examinons comment Malraux (1933) présente sa perception de la solitude, cette angoisse de la vie humaine qui menace tant le bonheur de l'homme. Nous procédons par les différentes manifestations de la solitude dans *La Condition humaine*, à savoir les formes de solitude existentielle, psychologique et sociale. Puis nous verrons la solitude comme condition humaine dans le roman.

Solitude existentielle

De prime abord, la solitude existentielle et la quête de sens occupent une place de choix dans la vie du personnage principal à travers le roman *La condition humaine* d'André Malraux.

Je ne crois pas qu'il suffise du souvenir d'un meurtre pour te bouleverser ainsi.

On voit bien qu'il ne connaît pas ce dont il parle, tenta de penser Tchen ; mais Gisors avait touché juste. Tchen s'assit, regarda ses pieds : Nong, dit-il, je ne crois pas, moi non plus, que le souvenir suffise. Il y a autre chose, l'essentiel. Je voudrais savoir quoi. (p. 61)

Dans cet extrait, Tchen est confronté à une remarque de Gisors remettant en question l'impact émotionnel du souvenir d'un meurtre sur lui.

Ce passage met en lumière la solitude existentielle de Tchen, son sentiment d'isolement dans son expérience personnelle et sa quête de compréhension. Il ressent une distance entre lui-même et les autres, qui ne peuvent pas saisir pleinement les complexités de son vécu intérieur. Sa recherche de ce qui est "essentiel" révèle sa quête de sens, son désir de trouver une signification plus profonde à sa vie et à ses actions. Ainsi, nous voyons le lien entre la solitude existentielle et la quête de sens dans cette conversation entre le père et le fils adoptif.

L'auteur met en évidence la solitude existentielle comme une réalité profonde et incontournable de l'existence humaine. Le roman explore les multiples facettes de cette solitude, en mettant en avant ses dimensions philosophiques, psychologiques et

sociales, et invite les lecteurs à réfléchir sur la nature de la solitude et son impact sur la condition humaine.

Solitude psychologique

Les personnages exhibent un sentiment de solitude profonde. Cela se laisse entrevoir dans l'attitude de Tchen en face de Gisors son père : « Tchen renonça à marcher. *Je suis extraordinairement seul*, dit-il, regardant enfin Gisors en face. » (p. 60). Tchen exprime son sentiment d'une solitude extraordinaire, renonçant même à marcher. Son regard direct envers Gisors souligne l'intensité de son isolement. Malgré la présence des autres personnes, il se sent profondément seul, indiquant une solitude existentielle qui transcende les interactions sociales. Il vit une solitude totale qui lui est difficile à exprimer. « Cette solitude totale, même l'amour qu'il avait pour Kyo ne l'en délivrait pas. Mais s'il ne savait pas se fuir dans un autre être, il savait se délivrer : il y avait l'opium. » (p. 71). Ceci met en évidence la solitude totale de Tchen, même en présence de l'amour qu'il éprouve pour Kyo. Cela suggère que même les relations intimes ne peuvent combler complètement le sentiment de solitude. Cette solitude totale souligne la profondeur de l'isolement émotionnel que le personnage ressent. Ainsi, même son entourage ne peut combler le vide créé par la solitude dans son for intérieur.

Malgré la rumeur, malgré tous ces hommes qui avaient combattu comme lui, Katow était seul, seul entre le corps de son ami mort et ses deux compagnons épouvantés, seul entre ce mur et ce sifflet perdu dans la nuit. Mais un homme pouvait être plus fort que cette solitude et même, peut-être, que ce sifflet atroce : la peur luttait en lui contre la

plus terrible tentation de sa vie. Il ouvrit à son tour la boucle de sa ceinture. (p. 307)

Ceci met en évidence la solitude profonde et désespérée ressentie par le personnage (Katow), malgré la présence des autres personnes dans des circonstances extrêmes.

Solitude sociale

A ce sujet, notons d'abord que l'homme est un être social ; il est appelé à vivre en société. Selon Donne (1624), « personne n'est une île isolée ; nous sommes tous des morceaux d'un tout, reliés les uns aux autres par un lien commun. » Alors le besoin de vivre en harmonie avec les autres est une condition naturelle requise pour tout être humain. De ce pas, lorsque pour des raisons quelconques, l'homme se trouve retiré des autres, cela crée un malaise et affecte ainsi son bonheur.

Il importe de noter la prise de conscience de sa solitude malgré la présence des autres. André Malraux présente la situation de Peï, l'un de ses personnages qui découvre qu'il est seul alors qu'il croyait être en compagnie. « Il s'écarta. Peï resta sur le trottoir, la bouche ouverte, essuyant toujours ses verres de lunettes, comique. Jamais il n'eût cru qu'on pût être si seul. » (p. 187). Cette prise de conscience met en évidence la complexité des relations humaines et la manière dont la solitude peut être ressentie même en présence des autres personnes.

La mort de Kyo, ce n'est pas seulement la douleur, pas seulement le changement, c'est ... une métamorphose. Je n'ai jamais aimé beaucoup le monde : c'était Kyo qui me rattachait aux hommes, c'était par lui qu'ils existaient pour moi... Je ne désire pas aller à Moscou. J'y enseignerais misérablement. Le marxisme a cessé de vivre en moi ... Il n'y a

presque plus d'angoisse en moi, May ; depuis que Kyo est mort, il m'est indifférent de mourir. (p. 332)

Ceci met en évidence la perte de connexion avec le monde et la recherche de sens ressenties par Gisors en raison de la mort de son fils, Kyo. Nous voyons la perte de la connexion avec le monde et la recherche de sens à la vie suite à la mort de son fils. Le vieux se sent déconnecté des autres et de la réalité qui l'entoure, et il remet en question ses croyances et ses motivations antérieures. La mort de Kyo a bouleversé son équilibre existentiel et l'a plongé dans un état d'indifférence et de désorientation face à la vie.

A cet égard, Ferral soutient qu'en dépit de la vie en société, l'existence de l'homme est solitaire en soi. « Un être humain, pensa Ferral, une vie individuelle, isolée, unique, comme la mienne... Jamais il n'eût cru qu'on pût être si seul. » (p. 122). Cette pensée de Ferral met en évidence sa perception de l'existence humaine comme étant essentiellement solitaire et isolée.

Solitude comme condition humaine

La condition humaine d'André Malraux présente donc la solitude comme un sort qui est réservé à l'homme : il ne peut que se résigner ou s'adapter. C'est dire que cette expression suppose le pessimisme sur la liberté et le bonheur de l'homme dans le monde. Malraux l'évoque dans ce roman consacré à la révolution chinoise, à travers les personnages du roman. Le lecteur assiste à la confrontation de l'homme avec son destin.

Dans l'évocation de May, le premier cas cité est celui d'une gosse de dix-huit ans qui a essayé de se suicider avec une lame de rasoir de sûreté dans le palanquin du mariage parce qu'on la forçait à épouser une brute respectable. « On l'a apporté avec sa

robe rouge de mariée, toute pleine de sang. » (p. 33). Cette image est symbolique de la véritable nature de la souffrance pour l'auteur : l'asservissement de l'être humain à un destin humiliant, attaché à sa nature corporelle et mortelle.

De toutes les conséquences de la conscience du néant, la plus douloureuse et la plus insurmontable, dans le roman, est sans doute la solitude de chaque personnage. Katow, quelques minutes avant sa mort, est seul entre ce mur et ce sifflet. Tchen, lui, est peut-être le personnage le plus hanté par la solitude.

L'étude de la solitude dans *La Condition humaine* d'André Malraux soulève donc plusieurs implications philosophiques importantes concernant la quête de soi, la liberté individuelle et la responsabilité morale. D'abord, la solitude dans le roman met en évidence la quête de soi des personnages. Face à leur solitude, ils sont confrontés à l'absence de sens, à la fragmentation de l'identité et à la recherche d'une compréhension profonde de leur propre existence. La solitude devient ainsi une force motrice pour la recherche de soi, poussant les personnages à explorer leur propre identité et à trouver un sens à leur vie. Le sujet de la solitude souligne également la liberté individuelle et la responsabilité qui en découle. Les personnages sont confrontés à des choix, à des décisions et à des actions qui déterminent leur destin et leur relation avec le monde. La solitude peut être perçue comme une manifestation de cette liberté, où les individus sont confrontés à leur propre solitude intérieure et sont responsables de la façon dont ils y font face. Elle met en lumière la responsabilité morale des personnages envers eux-mêmes et envers les autres. Les choix qu'ils font et les actions qu'ils entreprennent sont influencés par leur solitude, mais ils doivent assumer la responsabilité de leurs actes. La solitude les confronte à leur propre conscience et à la nécessité de faire face aux défis moraux de manière autonome. Nous pouvons également interpréter la solitude comme une critique de l'aliénation et de l'isolement social dans la société moderne. Les

personnages se sentent souvent déconnectés des autres, incapables de trouver une véritable connexion et un sens authentique dans leurs relations. Cela soulève des questions sur la nature de la communication humaine, les barrières émotionnelles et la difficulté de véritablement se comprendre et se connecter avec les autres.

L'étude de la solitude dans *La Condition humaine* soulève donc des questions philosophiques profondes sur la quête de soi, la liberté individuelle et la responsabilité morale. Ces questions sont étroitement liées aux réflexions sur l'existence même de l'homme et la nature complexe et absurde de la vie. La solitude confronte les personnages à leur propre existence et à la nécessité de trouver un sens et une compréhension dans un monde marqué par l'aliénation et l'isolement. Elle souligne l'importance de la liberté individuelle et de la responsabilité morale dans la recherche de sens et de connexion avec les autres.

Aussi, il est important de souligner que dans *La Condition humaine* d'André Malraux, la solitude est souvent dépeinte comme une réalité inévitable. Malraux explore les différentes formes de solitude (existentielle, psychologique et sociale) dans le roman, mettant en évidence les souffrances et les défis qu'elle engendre pour les personnages. Alors, la thématique de la solitude dans le roman n'est pas présentée comme une voie vers un épanouissement personnel direct. Au contraire, elle est souvent associée à la douleur, à l'angoisse et à la fragmentation de l'identité. Les personnages luttent contre leur solitude et cherchent à établir des connexions profondes avec les autres, mais se heurtent souvent à des obstacles et à des échecs dans cette quête.

Cependant, il est important de noter qu'André Malraux ne présente pas la solitude comme une malédiction absolue et définitive. Bien que les personnages souffrent de solitude, cette

expérience peut aussi les amener à se confronter à eux-mêmes, à chercher un sens à leur existence et à se questionner sur leur place dans le monde. La solitude peut donc être vue comme un catalyseur pour la quête de soi et la recherche de sens.

André Malraux explore également des thèmes tels que la liberté individuelle, la responsabilité morale et la prise de conscience. Il suggère que la solitude peut inciter les individus à faire des choix autonomes, à assumer leur responsabilité et à remettre en question les conventions sociales et les systèmes de croyances préétablis. Ainsi, bien que la solitude ne soit pas directement présentée comme une voie vers un épanouissement personnel, elle peut être considérée comme une invitation à une réflexion profonde, à une quête intérieure et à une prise de conscience de la condition humaine. Elle offre la possibilité de se confronter à soi-même, de trouver un sens individuel et d'explorer les frontières de la liberté et de la responsabilité.

Au demeurant, André Malraux parle de la solitude comme une réalité inévitable et profondément ressentie par les personnages du roman. Elle met en évidence la difficulté à établir de véritables connexions avec les autres et le sentiment d'isolement et d'étrangeté qui en découle. La solitude est dépeinte comme une expérience douloureuse et souvent vécue de manière individuelle, soulignant ainsi son caractère inévitable dans la condition humaine telle que présentée par André Malraux.

Conclusion

Dans cet article, il a été question d'examiner la place de la solitude dans *La Condition humaine* d'André Malraux. Dans le but de mieux comprendre le rapport entre le titre et le contenu du roman, nous nous sommes posé la question de savoir : de quelle condition humaine l'auteur parle-t-il ? Notre quête de réponse à cette question nous a conduit à analyser les sentiments

des personnages que l'auteur a pris la peine d'étaler dans le texte.

Il est ressorti de notre réflexion que plusieurs thèmes y sont déployés. En effet, dès une première lecture, l'on voit déjà la révolution, une vie de communion, de fraternité et de collaboration entre soldats et des missions à n'en point finir. Cependant, un élément qui est commun à tous les personnages dans le texte est que chacun d'eux s'est retrouvé seul d'un moment à l'autre, fut-ce une solitude physique ou morale, c'est-à-dire, le sentiment de solitude.

Pour prouver cet état des faits dans le roman, nous nous sommes inspirés de la critique existentialiste en considérant le fait que la solitude est un état qui se rattache à la source même de l'existence de l'homme. Et ce roman s'inscrit dans la période de l'entre-deux-guerres, une période où la majorité des Européens, s'intéressaient à la question cruciale : qui sommes-nous et où allons-nous ? C'est sans doute l'une des raisons qui ont motivé les courants littéraires européens de ladite période et aussi de la période d'après-guerre. Ainsi, notre corpus aborde des aspects plus personnels et plus profonds de la vie de l'homme. Parmi ceux-ci, nous relevons l'angoisse et la souffrance qui vont de pair avec la solitude.

Nombreux sont les chercheurs qui travaillé sur les thèmes abordés *La Condition humaine* d'André Malraux. Cependant, nous avons noté le sujet de la solitude est relégué au second plan ou traité au même titre que les autres thèmes dans cet ouvrage. Mais cette étude a montré que la solitude est le thème central même dudit roman.

Eu égard à ce qui précède, nous pouvons dire que la condition humaine dont Malraux parle dans ce roman est celui de la solitude, car il est itératif dans le roman. Le thème est, selon Barthes (1972), éparpillé dans le texte parce qu'il est repris à

plusieurs reprises. Le thème de la solitude est le seul qui est vraiment éparpillé dans tout le roman et la seule condition expérimentée par tous les personnages. De ce fait, il est clair que la condition humaine dont Malraux parle dans son roman, n'est aucune autre que la solitude.

Références

- ABDULRAHIM, Abdulrahman et DARA Taha, 2008. *Les thèmes principaux dans La Condition Humaine d'André Malraux*. Université de Mossoul.
- ALVES Anamaria, 2015. « Le tragique de la condition humaine chez Malraux et Martin du Gard. » In *Les intellectuels français de l'entre-deux guerres*. 2^e Série, Vol. 8, pp 110-123.
- ANTWI Yaya Kwaku, 2020. *Action et problématique de l'existence dans Les Conquérants d'André Malraux et Vol de nuit d'Antoine de Saint-Exupéry*. Mémoire de Maitrise non publié.
- ARENDRT Hannah, 2002. *Qu'est-ce que la philosophie de l'existence ?* Payot et Rivages Coll. « Rivages poche. Petite bibliothèque ».
- BARAQUIN Noëlla, BAUDART Anne, DUGUE Jean, LAFFITTE Jacqueline, RIBES François et al., 2007. *Dictionnaire de philosophie*. Armand-Colin.
- BARTHES Roland, 1972. *Le Degré zéro de l'écriture*. Seuil.
- CAMUS Albert, 1942. *L'Étranger*, Gallimard, Paris.
- COHEN Andrew, 2014. *L'existentialisme Définition et origines Thèmes littéraires*. Slideplayer. Retrieved December 30, 2021, from <https://slideplayer.fr/slide/1826464/>
- DONNE Jhon, 1624. *Poems, Elegies*, Oxford.
- HEIDEGGER Martin, 1962. *Being and Time*, Harper and Row Publishers, California.

- KIERKEGAARD Søren, 1844. *Miettes philosophiques : Le concept d'angoisse*, Les Classiques des Sciences Sociales, Québec.
- LAROUSSE, 2012. *Le petit Larousse illustré*. Larousse, Cedex 06, Paris.
- MALRAUX André, 1933. *La condition Humaine*. Editions Gallimard, Paris.
- REY Alain, MORVAN Daniele, 1994. *Le Robert pour tous, Dictionnaire de la Langue Française*. Dictionnaire LE ROBERT, Paris.
- SALLAH Cynthia Ayorkor, 2009. *Les forces agissantes des conflits dans La condition humaine d'André Malraux*. University of Ghana, Accra.
- SARTRE Jean-Paul, 1943. *L'être et le néant, Essai d'ontologie phénoménologique*. Edition corrigée avec index par Arlette Elkaïm-Sartre, Gallimard, Paris.
- SARTRE Jean-Paul, 1946. *L'existentialisme est un humanisme*. Gallimard, coll. « Folio essais », pp 39, 73-74.
- SARTRE Jean-Paul, 1962. *Le diable et le bon Dieu*, Gallimard, Paris.
- TIAN Qingsheng, 2006. *'La Condition Humaine' ou le Tragique Solitaire*. Amitiés Internationales André Malraux.

Apport de l'immigration féminine au développement de l'Espagne

Kassoum SORO

Université Alassane Ouattara

kassoumsoro49@yahoo.com

Résumé

En Espagne, l'immigration féminine est majoritairement économique. Cependant, certaines immigrantes travaillent dans l'industrie du sexe et s'adonnent au trafic de drogue. En dépit de ces aspects négatifs, les femmes étrangères contribuent au développement de ce pays. Cet article est le fruit d'une recherche documentaire. Il vise à mettre en lumière la contribution de ces femmes immigrées à la croissance socioéconomique de l'Espagne. Elles constituent une main-d'œuvre abondante à bon marché, concentrée dans divers secteurs d'activité. De plus, elles sont affiliées à la Sécurité Sociale. Concernant leur contribution sociale au pays récepteur, les immigrantes constituent le fer de lance de la croissance démographique de l'Espagne et le moteur du rajeunissement de sa population.

Mots-clés : *femmes, immigration, économie, démographie, Espagne*

Abstract

In Spain, female immigration is mainly economic. However, some immigrant women work in the sex industry and engage in drug trafficking. Despite these negative aspects, foreign women contribute to the development of this country. This article is the result of a literature search. It aims to highlight the contribution of these immigrant women to the socio-economic growth of Spain. They constitute an abundant and cheap workforce, concentrated in various sectors of activity. In addition, they are affiliated to the Social Security. In terms of their social contribution to the recipient country, immigrant women are the spearhead of Spain's population growth and the driving force behind the rejuvenation of its population.

Keywords: *women, immigration, economy, demography, Spain*

Introduction

De nos jours, les conflits fratricides, les catastrophes naturelles et la précarité sont à l'origine de l'émigration féminine. Profondément affectées par ces situations, de nombreuses femmes en quête d'un mieux-être franchissent les frontières de leurs pays pour résider en Espagne. Cependant, leur présence dans la terre d'accueil divise l'opinion publique. Les zéloteurs d'un État espagnol sans immigrés stigmatisent l'immigration féminine, niant son apport au développement de leur pays et l'accusant de s'adonner à la prostitution (Bonelli Jáudenes *et al*, 2001 : 62).

Prenant le contre-pied des détracteurs des femmes immigrées en Espagne, les autochtones en faveur d'une immigration féminine accrue en territoire espagnol voient en l'immigration des femmes l'outil idoine de prévention d'une crise démographique dans leur pays (Dato, 2020 : 29). Pour prendre part à ce débat contradictoire qu'alimente l'immigration féminine en terre espagnole, nous-nous interrogeons sur le rôle des femmes immigrées dans la croissance socioéconomique de l'Espagne.

Le présent article vise à mettre en lumière la contribution des femmes étrangères au développement de ce pays. Ce travail nous permet de découvrir les aspects positifs de l'immigration féminine en Espagne. Nous émettons l'hypothèse selon laquelle les femmes immigrées en territoire espagnol contribuent au développement socioéconomique de la terre d'accueil. Le présent article est le résultat de la recherche documentaire.

Dans ce sens, nous avons consulté une documentation comprenant des livres et des articles relatifs à l'immigration féminine en Espagne. Nous nous sommes servi également d'ouvrages de méthodologie. Il convient de mentionner qu'en matière de recherche documentaire, les fiches bibliographiques

sont d'une importance capitale car elles permettent d'ordonner les données obtenues. (Tamayo y Tamayo, 2004 : 182). C'est pourquoi, après avoir pris connaissance des documents qui étaient à notre portée, nous en avons rédigé et classifié en fonction des différentes parties de notre travail.

Sur une fiche bibliographique figurent le nom de l'auteur, le titre du document, le numéro de l'édition, le nom du traducteur précédé de l'abréviation trad., le lieu de publication, l'édition, la date d'édition, l'année de l'édition et le nombre de pages (Jurado Rojas, 2005 : 38). Pour exploiter toute la documentation consultée, nous nous sommes servi de l'analyse de contenu. Le présent article comprend trois parties.

La première met en exergue la provenance et la distribution géographique de l'immigration féminine en Espagne. La seconde renvoie aux effets négatifs de ce phénomène et la troisième met en lumière les aspects positifs de cette immigration.

1. provenance et distribution géographique de l'immigration féminine en Espagne

Le phénomène de l'immigration s'inscrit dans l'histoire de l'Espagne et le nombre de femmes étrangères en territoire espagnol va crescendo. Il s'agit généralement d'immigrées provenant de divers pays.

1.1. Provenance de l'immigration féminine en Espagne

Les femmes d'origine étrangère résidant en territoire espagnol proviennent de divers horizons. Elles sont originaires de l'Amérique Latine, de l'Amérique du Nord, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe et de l'Océanie. Cependant, les pays émetteurs de la majorité de l'immigration féminine en Espagne sont l'Équateur, le Maroc, la Roumanie, la Colombie, le Pérou,

l'Argentine, le Royaume-Uni, la Chine, l'Italie et le Portugal (Monrea Gimeno *et al*, 2008 : 123).

L'immigration féminine issue de ces pays renferme aussi bien des migrantes en situation administrative irrégulière que des femmes immigrées jouissant d'une autorisation de résidence en Espagne. Entre 2016 et 2020, l'immigration féminine régulière établie en Espagne acquiert de l'importance. Dans ce sens, pendant l'année 2016, 74.444 femmes résident régulièrement en Espagne et, en 2020, ce chiffre s'accroît et est de 75.898 femmes immigrées (Barreira *et al*, 2022 : 8).

Également, au cours de l'année 2016, 825 femmes étrangères vivant dans ce pays et originaires de la *Asociación Española de Libre Comercio* (Association Espagnole de Libre Commerce) possèdent l'autorisation de résidence. En 2020, ce chiffre passe à celui de 789 femmes immigrées en situation régulière provenant de cet espace géographique. Pendant l'année 2016, 17.248 femmes originaires du reste des pays de l'Europe résident régulièrement en terre espagnole (Barreira *et al*, 2022 : 8).

En 2020, le nombre de ces femmes connaît une baisse et est de 17.129. En 2016, les femmes africaines résidant en Espagne de manière régulière sont au nombre de 54.999. Au cours de la même, ce chiffre s'accroît passant à celui de 76.922 femmes immigrées dans le pays récepteur. Pendant l'année 2016, 6.184 femmes de l'Amérique du Nord vivent en situation administrative régulière en territoire espagnol (Barreira *et al*, 2022 : 8).

Ce chiffre acquiert de l'importance en 2020 passant à celui de 7294 femmes étrangères en Espagne. Au cours de l'année 2016, l'Amérique Latine émet de manière régulière 109.676 femmes migrantes en direction de l'Espagne. En 2020, 148.771 migrantes issues de cette partie du continent américain jouissent

d'une autorisation de résidence en Espagne (Barreira *et al*, 2022 : 8).

En 2016, 31.575 femmes étrangères originaires de l'Asie résident de manière régulière en territoire espagnol. En 2020, ce chiffre est de 30.387 femmes immigrées. Pendant l'année 2016, 282 femmes immigrées issues de l'Océanie sont régulièrement installées en Espagne. Au cours de l'année 2020, les femmes étrangères provenant de cet espace géographique et dont la situation administrative est régulière en territoire espagnol sont au nombre de 255 (Barreira *et al*, 2022 : 8).

En outre, dans l'État des Autonomies espagnoles, entre 2022 et 2023, les nationalités dont le nombre de femmes immigrées s'est accru sont : la Colombie (+76.193), l'Ukraine (+55.213), le Venezuela (+34.669), le Pérou (+29.247) (UGT, 2024 : 11). L'immigration féminine installée en Espagne se répartit sur toute l'étendue de ce pays.

1.2. Distribution géographique de l'immigration féminine en Espagne

En Espagne, l'immigration féminine est remarquable aussi bien dans les Communautés Autonomes que dans les villes autonomes. Les données suivantes obtenues à partir du recensement annuel de la population de ce pays au cours de la période 2022-2023 mettent en lumière cette répartition des femmes immigrées en terre espagnole.

Effectivement, en 2023, 403.054 femmes immigrés résident en Andalousie. En Aragon, au cours de la même année, le nombre de femmes étrangères est de 89.128. Pendant cette année, en Asturies, il existe 28.897 femmes étrangères. Toujours en 2023, 122.804 femmes immigrantes sont installées dans les Îles Baléares (UGT, 2024 : 10).

Au cours de la même année, 188.949 femmes migrantes sont enregistrées dans les Îles Canaries. Pendant l'année 2023, le

nombre de femmes étrangères dans la Cantabrie est de 21.937. Au cours de la même année, 85.689 femmes migrantes vivent en Castille-León et 107.407 femmes immigrées résident en Castille-La Manche. Toujours en 2023, dans la Communauté Autonome de la Catalogne, le nombre de femmes étrangères est de 660.773 (UGT, 2024 : 10).

Pendant la même année, dans celle de Valence, l'immigration féminine atteint le chiffre de 446.777 femmes. Toujours en 2023, en Estrémadure, les femmes immigrées sont au nombre de 20.673. Pendant la même année, 72.633 femmes étrangères sont installées en Galice. Au cours de l'année 2023, dans la Communauté Autonome de Madrid, les femmes issues de l'immigration sont au nombre de 547.591. (UGT, 2024 : 10).

En 2023, 108.925 femmes étrangères résident à Murcie. La même année, l'on note la présence de 40.167 femmes immigrées en Navarre. Pendant l'année précitée, le nombre de femmes étrangères vivant au Pays Basque est de 99.758. Au cours de l'année 2023, la Rioja enregistre 22.366 femmes d'origine étrangère. Toujours en 2023, dans les villes autonomes de Ceuta et Melilla, le nombre de femmes immigrées est respectivement de 6.644 et de 6.037(UGT, 2024 : 10).

Il importe de préciser que le phénomène de l'immigration féminine observé en Espagne revêt quelques aspects négatifs.

2. Effets négatifs de l'immigration féminine en Espagne

L'immigration féminine établie en Espagne n'est pas exempte de reproches. Certaines femmes étrangères s'illustrent de manière négative dans la terre d'accueil en s'adonnant à la pratique de la prostitution.

2.1. Femmes immigrées dans le marché du sexe en Espagne

De nombreuses femmes originaires de divers horizons émigrent en Espagne car elles voient en ce pays l'Eldorado dont elles ont toujours rêvé. Cependant, dans la terre d'accueil, désabusées par les vicissitudes de l'immigration, certaines d'entre elles s'adonnent à la prostitution en vue de satisfaire leurs nécessités. En Espagne, les lieux de prédilection de ces femmes immigrées travaillant dans l'industrie du sexe sont les voies publiques, les appartements, les hôtels, les salons de coiffure et les maisons de massage (Meneses-Falcón et García-Vázquez, 2023 : 114).

Les femmes étrangères prostituées en Espagne proviennent majoritairement de l'Amérique Latine, de l'Afrique et de l'Europe de l'est (Bonelli Jáudenes *et al*, 2001 : 59). Le profil des immigrées travaillant dans l'industrie du sexe est remarquable. Il s'agit de femmes migrantes stigmatisées, désespérées, n'ayant aucune qualification et incapables de régulariser leur situation administrative en Espagne. Elles proviennent de pays pauvres et de familles affectées par la précarité (Vecina Merchante et Ballester Brage, 2005 : 9). En outre, en territoire espagnol, quelques femmes de nationalité étrangère sont impliquées dans le trafic de drogue.

2.2. Femmes immigrées dépendantes de la drogue

En Espagne, l'immigration féminine reste en partie liée au phénomène de la drogue. En effet, certaines femmes d'origine étrangère sont incorporées aux réseaux de trafic de la drogue et sont dépendantes de cette substance toxique. Ces femmes immigrantes sont généralement issues de l'Amérique Latine et de l'Europe centrale. Elles proviennent plus précisément de la Colombie, de la République Dominicaine, de Honduras et de la Pologne (Castaño Ruiz, 2011, 70).

Les lieux de consommation de ces substances sont fonction de la provenance des femmes immigrées. Dans ce sens, les colombiennes et les équatoriennes, à l'instar de leurs compatriotes hommes, consomment la drogue en famille ou dans les espaces ouverts, lors des activités sportives. Quant aux boliviennes, leurs lieux de prédilection pour la consommation de cette substance sont les bars. En ce qui concerne les femmes immigrées d'origine argentine qui ont un pouvoir d'achat plus élevé, elles s'adonnent à la consommation de la drogue dans des espaces fréquentés par les natifs (Castaño Ruiz *et al*, 2010 : 142).

Tout compte fait, chez les femmes immigrées résidant en Espagne, l'échec du projet migratoire est le principal détonateur de la consommation abusive d'alcool et de tranquillisants dans la terre d'accueil (Castaño Ruiz *et al*, 2010 : 147). En dépit de ces effets négatifs de l'immigration féminine en Espagne, la présence des femmes étrangères dans ce pays a des aspects positifs sur sa croissance socioéconomique.

3-Aspects positifs de l'immigration féminine en Espagne

Le projet migratoire des femmes immigrées installées en Espagne est d'ordre économique. Cette immigration féminine en quête d'un mieux-être est incorporée au marché de l'emploi de la terre d'accueil et constitue l'un des leviers de sa croissance économique.

3.1. Contribution économique de l'immigration au développement de l'Espagne

En Espagne, l'immigration féminine est majoritairement économique. C'est pourquoi les femmes immigrées sont présentes dans le marché de l'emploi et leur taux d'activité dans la terre d'accueil est élevé. Dans ce sens, pendant l'année 2019, 51,2% des femmes asiatiques résidant en territoire espagnol ont un emploi. Quant aux femmes latino-américaines installées en

Espagne, au cours de cette même année, elles sont fortement représentées dans le monde du travail avec un taux de 59% des immigrantes originaires de l'Amérique Latine (Lacomba Vázquez y al, (s.d) : 147).

Toujours en 2019, les femmes de l'UE-15 (Belgique, Danemark, Allemagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Royaume-Uni, Suède), excepté l'Espagne, travaillant en territoire espagnol représentent 82% du total des immigrées provenant de cet espace géographique. En 2019, 25,4% de l'ensemble des femmes africaines vivant en Espagne sont présentes dans le marché de l'emploi (Lacomba Vázquez y al, (s.d) : 147).

En outre, en Espagne, l'immigration féminine joue un rôle prépondérant dans la construction de l'État-Providence et son impact salutaire sur la population gériatrique de ce pays est indéniable. En effet, en terre espagnole, l'assistance aux personnes du troisième âge est une activité fortement féminisée (Monguí Monsalve *et al*, 2022 : 23).

Cependant, face à la mobilité sociale des femmes espagnoles, le travail d'assistance à domicile essentiellement assuré par celles-ci est délaissé au profit d'emplois décents. Aussi, les femmes immigrées extracommunautaires constituent la principale main-d'œuvre destinée à soulager les souffrances des personnes âgées affectées par diverses situations de vulnérabilité (Monguí Monsalve *et al*, 2022 : 23). Ces femmes étrangères participent à la prestation de soins à domicile aux enfants et aux personnes du troisième âge en situation de dépendance (Díaz Gorfinkiel et Martínez-Buján, 2018 : 108).

Aussi les femmes immigrées constituent-elles une force de travail destinée à soulager les souffrances des familles ayant la responsabilité d'assister les personnes en situation de dépendance. (Quiñoz Gallardo et Del Mar García Calvente,

20119 : 9). Par ailleurs, en Espagne, les femmes de nationalité étrangère volant au secours des personnes du troisième âge contribuent indubitablement à l'amélioration de la productivité du travail et comblent le vide dans les secteurs d'activité où la main-d'œuvre locale est insuffisante (Carrasco, 2024 : 10).

La principale porte d'entrée des femmes immigrées dans le marché de l'emploi de la terre d'accueil reste le secteur du service domestique (Monreal Gimeno, 2008 : 126). En Espagne, ce secteur offre à de nombreuses femmes issues de l'immigration, l'opportunité d'être affiliées à la Sécurité Sociale (Service public de l'État espagnol assurant les risques sociaux des travailleurs). En 2020, le nombre de femmes immigrées affiliées à ce Service atteint le chiffre de 904.688 immigrantes (Aguirre Sánchez-Beato et Ranea Triviño, 2020 : 48).

Il convient de mentionner qu'en Espagne, les femmes immigrantes sont présentes dans tous les secteurs d'activité. Dans ce sens, en territoire espagnol, les femmes provenant du Royaume-Uni sont concentrées dans les secteurs de l'éducation, de l'hôtellerie, de l'immobilier et dans les services d'entreprises. Quant aux allemandes, elles exercent toutes sortes d'activités, mais elles sont essentiellement présentes dans les secteurs du commerce, de l'industrie, de l'immobilier et des services d'entreprises (Molpeceres Álvarez *et al*, 2009 : 85).

Les femmes argentines travaillent dans les mêmes secteurs d'activité que leurs homologues allemandes. Au contraire, les immigrées roumaines, bulgares, boliviennes, colombiennes et marocaines sont surtout dans les domaines des services d'aide à domicile et dans l'hôtellerie. En ce qui concerne les chinoises immigrées en Espagne, elles sont concentrées dans les secteurs de l'hôtellerie et du commerce (Molpeceres Álvarez *et al*, 2009 : 88).

En Espagne, plusieurs femmes de nationalité étrangère travaillent à leur propre compte. Ces femmes immigrées entrepreneures se répartissent sur tout le territoire espagnol et mènent leurs activités dans divers secteurs de l'économie de ce pays. Par exemple, certaines femmes provenant de l'Europe de l'Est et de l'Amérique Latine installées en Alicante, à Valence et dans la province de Castellón sont propriétaires de bars, de cafétérias et de salons de coiffure. D'autres sont entrepreneures dans le secteur du commerce (Sánchez-Florez *et al*, 2014 : 28,29).

En 2023, l'immigration féminine est toujours présente dans le tissu économique de l'Espagne et les secteurs d'activité de prédilection de cette immigration sont ceux de l'agriculture, de l'industrie, de la construction et des services. Selon les données de l'INE ou *Instituto Nacional de Estadística* (Institut National de la Statistique), au cours de l'année précitée, plusieurs femmes immigrées en territoire espagnol travaillent dans ces différentes branches d'activité (Leguina Herrán *et al*, 2023 : 13).

Effectivement, en 2023, de nombreuses femmes étrangères résidant en Espagne et originaires du continent africain sont insérées dans les secteurs de l'agriculture (9,3%), de l'industrie (7,8%), de la construction (0,5%) et des services (82,5%). Pendant la même année, 1,5% des femmes latino-américaines résidant en terre espagnole sont concentrées dans le secteur de l'agriculture, 5,0% de ces femmes travaillent dans le domaine industriel, la construction enregistre 0,9% d'entre elles et 92,5% de ces immigrées sont insérées dans le domaine des services (Leguina Herrán *et al*, 2023 : 13).

Quant aux femmes étrangères originaires de l'UE (Union Européenne) - Europe occidentale, elles sont également concentrées dans les secteurs de l'agriculture (1,0%), de l'industrie (8,8%), de la construction (0,2%) et des services (90,1%). En ce qui concerne leurs homologues provenant des

autres pays de l'Union Européenne, elles sont présentes dans le marché de l'emploi espagnol dans les domaines de l'agriculture (6,3%), de l'industrie (10,2%), de la construction (1,6%) et des services (81,9%) (Leguina Herrán *et al*, 2023 : 13).

Les femmes immigrées en Espagne provenant des pays de l'Europe non UE (Union Européenne) et de l'Amérique du Nord sont incorporées au marché de l'emploi et sont présentes dans les secteurs de l'agriculture (0,8%), de l'industrie (5,26%), de la construction (1,8%) et des services (92, 2%). Pour sa part, l'immigration féminine originaire de l'Asie est essentiellement concentrée dans l'industrie (2,9%) et dans les services (97,1%) (Leguina Herrán *et al*, 2023 : 13). Par ailleurs, les femmes immigrées jouent un rôle prépondérant dans le développement social de l'Espagne.

3.2. Contribution sociale de l'immigration féminine au développement de l'Espagne

De par leur nombre important, les femmes immigrées résidant en Espagne contribuent directement à la croissance démographique de la terre d'accueil. Cette contribution directe des femmes étrangères à l'augmentation de la population espagnole est une question de comptabilité (Salas, 2005 : 125). En effet, à la date du 1 janvier 2023, le nombre d'habitants de l'Etat des autonomies espagnoles est de 48.085.361, un chiffre jamais égalé grâce à la population immigrée et surtout du fait de l'immigration féminine (UGT, 2024 : 16).

Au cours de l'année précitée, pour la première fois en Espagne, le nombre de femmes immigrantes est supérieur à celui des hommes immigrés, atteignant 50,02% de la population de nationalité étrangère. Entre 2022 et 2023, les nationalités dont le nombre de femmes immigrées s'est accru sont : la Colombie (+76.193), l'Ukraine (+55.213), le Venezuela (+34.669), le Pérou (+29.247). Cette augmentation de la population féminine

immigrée de ces quatre pays a atteint le chiffre de 195.322 femmes étrangères pendant la période précitée (UGT, 2024 : 16).

Par ailleurs, en Espagne, la population autochtone est paralysée par le vieillissement et les femmes issues de l'immigration deviennent le fer de lance de son rajeunissement. Entre 2000 et 2004, l'évolution du nombre de naissances en territoire espagnol est révélateur de l'apport des femmes immigrées au renouvellement de la population du pays récepteur.

Effectivement, pendant l'année 2000, le nombre de naissances issues de l'immigration féminine est de 208'3, le chiffre d'enfants nés de mères espagnoles étant de 106'3. En 2001, le nombre d'enfants nés de femmes d'origine étrangère s'accroît (282'9) alors que le chiffre des naissances de mères natives stagne (106'3) (Pérez, 204 : 241).

Au cours de l'année 2002, 373'5 naissances enregistrées en Espagne sont de mères étrangères et 106'8 enfants sont nés de femmes autochtones. En 2003, ces chiffres s'accroissent et atteignent respectivement celui de 456'6 et de 110'6. Le nombre d'enfants nés de mères de nationalité étrangère va crescendo et, durant l'année 2004, les naissances enregistrées par l'immigration féminine atteignent le chiffre de 525'3, alors que le nombre d'enfants dont les génitrices sont des femmes autochtones est de 111'5. (Pérez, 204 : 241)

À la lumière de tout ce qui précède, en Espagne, les immigrantes ont un taux de fécondité supérieur à celui des femmes espagnoles et leur apport à l'amélioration de celui-ci est significatif. Pour preuve, entre 2004 et 2006, sans l'immigration féminine, l'ISF ou Indice Synthétique de Fécondité (niveau de fécondité exprimé en enfants par femme) serait de 1,26 enfants par femme au lieu de 1,34 enfants par femme. Somme toute, la fécondité des femmes immigrées au cours de la période précitée

est de 56% (Castro Martín et Rosero-Bixby, 2011, 123). Aussi leur contribution au rajeunissement de la population de l'Espagne est-elle indéniable.

Toujours entre 2004 et 2006, en Espagne, les femmes ayant le taux de fécondité le plus élevé sont les femmes originaires de l'Afrique (3 enfants par femmes) et de l'Amérique Latine (1,7 enfants par femmes). En outre, comparativement aux femmes espagnoles, les immigrantes sont celles qui ont le calendrier (l'âge auquel elles donnent naissance aux enfants) le plus précoce et le plus reproductif (Castro Martín et Rosero-Bixby, 2011, 122).

Par exemple, au cours de la période 2004-2006, concernant les femmes âgées de 20 ans, le taux de fécondité est 4 fois plus élevé chez les immigrées originaires de l'Amérique Latine que chez les femmes espagnoles (Castro Martín et Rosero-Bixby, 2011, 122).

Conclusion

Le projet migratoire des femmes immigrées en Espagne est essentiellement économique. Cette immigration féminine en quête d'un mieux-être provient de divers horizons et est répartie sur l'ensemble du territoire espagnol. Dans la terre d'accueil, les femmes immigrées sont stigmatisées par une partie de la population autochtone qui voit en elles une menace pour la quiétude et le bien-être des espagnols.

En effet, en Espagne, d'aucuns accusent les femmes d'origine étrangère d'être des travailleuses du sexe, d'augmenter les rangs des miséreux et de s'adonner au trafic de drogue. En dépit de ces effets négatifs qui ternissent l'image de l'immigration féminine établie dans toutes les Communautés Autonomes, les femmes

étrangères résidant en Espagne contribuent indéniablement au rayonnement économique de ce pays.

Dans ce sens, le collectif des femmes immigrées en territoire espagnol est massivement présent dans le marché de l'emploi. Ces femmes travaillent majoritairement dans les secteurs du service domestique, du commerce, de l'hôtellerie, de l'immobilier, de l'éducation et de l'industrie. En outre, de nombreuses femmes immigrées en Espagne sont affiliées à la Sécurité Sociale.

Par ailleurs, face au vieillissement de la population autochtone et au faible taux de fécondité des femmes espagnoles, l'immigration féminine installée en territoire espagnol devient le fer de lance du rajeunissement de la population de la terre d'accueil. De par leur présence massive en Espagne, les femmes de nationalité étrangère contribuent directement à l'augmentation de la population de ce pays.

De plus, le taux élevé de la fécondité des femmes immigrantes et leur calendrier reproductif précoce constituent le moteur de la croissance démographique de l'Espagne.

Références bibliographiques

AGUIRRE SÁNCHEZ-BEATO Estela et RANEA TRIVIÑO Beatriz, 2020. *Inmigración, Mujer inmigrante y empleo de hogar: situación actual, retos y propuestas*, Federación de Mujeres Progresistas, Madrid

BARREIRA Eva María et al (2022), «Problemática de la migración femenina en España: ámbitos de actuación y propuestas de mejora», in *Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo (RICD)*, N°16, pp.1-23

BONELLI JÁUDENES Elena et al, 2001. *Tráfico e inmigración de mujeres en España. Colombianas y ecuatorianas en los servicios domésticos y sexuales*, ACSUR-Las Segovias, Madrid

- CARRASCO Raquel, 2024, «Algunas reflexiones sobre el fenómeno de la inmigración en España, percepción social versus efectos reales», in Apuntes, N°26, octubre 2024, pp.1-12
- CASTAÑO RUIZ Violeta et al, 2010. *Prevención de drogodependencias en la población inmigrante en España. Análisis y propuestas*, Fundación Atenea, Madrid
- CASTAÑO RUIZ Violeta, 2011. *Una mirada de género sobre el consumo de alcohol y otras drogas en las mujeres inmigrantes*, Fundación Atenea, España
- CASTRO MARTÍN Teresa et ROSERO-BIXBY Luis, 2011, «Maternidades y fronteras. La fecundidad de las mujeres inmigrantes en España», in Revista Internacional de Sociología (RIS), N°1, abril 2011, pp.105-137
- DATO Eduardo, 2020. *Informe anual 2019. Volumen II. La contribución de la inmigración a la economía española*, Defensor del Pueblo, Madrid
- DÍAZ GORFINKIEL Magdalena et MARTÍNEZ-BUJÁN Raquel, 2018, «Mujeres migrantes y trabajos de cuidados: Transformaciones del sector doméstico en España», in Panorama Social, N°27, pp.105-118
- JURADO ROJAS Yolanda, 2005. *Técnicas de investigación documental. Manual para la elaboración de tesis, monografías, ensayos e informes académicos*, Thomson Editores, México
- LACOMBA VÁZQUEZ Joan et al, s.d. *La aportación de la inmigración a la sociedad española*, Observatorio Permanente de la Inmigración, Madrid
- LEGUINA HERRÁN Joaquín et al, 2023. *La inmigración en el mercado laboral español*, CEU Editores, Madrid
- MENESES-FALCÓN Carmen et GARCIA-VÁZQUEZ Olaya, 2023, «Prostitución, violencia y migraciones femeninas en España», in Revista CIDOB d'Afers Internacionals, N°133, abril 2023, pp. 113-135
- MOLPECERES ÁLVAREZ Laura et al, 2009. *Análisis de la situación laboral de las mujeres inmigrantes, modalidades de*

inserción, sectores de ocupación e iniciativas empresariales, CEET, Madrid

MONGUÍ MONSALVE Mónica et al, 2022. *Libro Blanco sobre la situación de las mujeres inmigrantes en el sector del trabajo del hogar y los cuidados en España*, Editorial Dykinson, Madrid

MONREA GIMENO Carmen et al, 2008, «La inmigración femenina en España», in *Revista de Humanidades*, N°15, enero 2008, pp115-138

PÉREZ Concha Domingo, 2004, «Inmigración y fecundidad en España», in *Cuad. de Geogr.*, N°76, pp.239-250

QUIÑOZ GALLARDO Dolores et DEL MAR GARCÍA CALVENTE Maria, 2015, «Cuidados domiciliarios prestados por mujeres inmigrantes en España: análisis de género», in *Enferm Comun*, N°11, enero 2015, pp.1-11

SALAS Beatriz León, 2005, «La contribución demográfica de la inmigración: el caso de España», in *Política y Cultura*, N°23, enero 2005, pp.121-143

SÁNCHEZ-FLOREZ Susana et al, 2014, «Mujeres inmigrantes emprendedoras en el medio rural. Factor para la sostenibilidad económica y social de las áreas rurales de la Comunidad Valenciana», in *READS*, N°16, enero-junio 2014, pp.1-41

TAMAYO Y TAMAYO Mario, 2004. *El proceso de la investigación científica incluye evaluación y administración de proyectos de investigación*, Editorial LIMUSA, México

UGT, 2024. *Inmigración y población. Mujeres inmigrantes. Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial*, UGT, s.l.

VECINA MERCHANTTE Carlos et BALLESTER BRAGE Luis, 2005, «Mujeres inmigrantes prostitutas: La configuración de un autoempleo», in *Revista de Ciencias Sociales*, N°18, mayo 2005, pp.1-13

Les Forêts Sacrées face aux Transformations Urbaines en Côte-d'Ivoire : Quelles Stratégies de Préservation ?

Serge Zadi ZADI

Université Alassane Ouattara (Côte-d'Ivoire)

z.zadiserge@gmail.com

Résumé

Cet article explore les interactions complexes entre les pratiques religieuses traditionnelles et la gestion des forêts sacrées dans les communautés de Nimbo et Broukro en Côte d'Ivoire. La problématique centrale interroge la résilience de communautés de ces sites face aux pressions urbaines, aux mutations socioéconomiques et à la désacralisation induite par la modernité. En mobilisant une méthodologie qualitative de tradition ethnographique, les entretiens semi-directifs et observations directes, ont mis en lumière les stratégies locales de préservation des aires sacrées de Nimbo et Broukro. Plus précisément deux axes principaux ont été dégagés : les pratiques de régulation sociale par les rites sacrificiels, et la surveillance communautaire des sites sacrés. Les résultats révèlent que, malgré pressions et les transformations urbaines récurrentes, ces forêts continuent de jouer un rôle central en tant qu'espaces de mémoire, de médiation spirituelle et de régulation écologique. L'article souligne également la nécessité d'intégrer les savoirs endogènes dans les politiques environnementales pour renforcer la résilience de ces patrimoines religieux face aux défis contemporains.

Mots clés : *Forêts sacrées, religions traditionnelles, résilience communautaire, régulation socioreligieuse, conservation écologique.*

Summary

This article explores the complex interactions between traditional religious practices and the management of sacred forests in the communities of Nimbo and Broukro in Côte d'Ivoire. The central issue questions the resilience of communities in these sites in the face of urban pressures, socio-economic changes and the desacralization induced by modernity. By mobilizing a qualitative methodology of ethnographic tradition, the semi-structured

interviews and direct observations highlighted local strategies for the preservation of the sacred areas of Nimbo and Broukro. More specifically, two main axes were identified : the practices of social regulation through sacrificial rites, and the community surveillance of sacred sites. The results reveal that, despite pressures and recurrent urban transformations, these forests continue to play a central role as spaces of memory, spiritual mediation and ecological regulation. The article also highlights the need to integrate endogenous knowledge into environmental policies to strengthen the resilience of these religious heritages in the face of contemporary challenges.

Keywords: *Sacred forests, traditional religions, community resilience, socio-religious regulation, ecological conservation.*

Introduction

En Côte d’Ivoire, les forêts sacrées occupent une place centrale dans la vie des communautés ivoiriennes. En tant qu’espaces à la fois spirituels et écologiques, elles incarnent une mémoire collective et un lien vital entre l’homme, la nature et le divin (Maurice Delafosse, 1925 ; Juhé-Beaulaton Dominique, 1999 ; Guibléhon Bony, 2015). Ces sites, souvent perçus comme des sanctuaires de biodiversité et des espaces de régulation sociale, sont aujourd’hui confrontés à des défis sans précédent. La montée en puissance de l’urbanisation, l’expansion des nouvelles religiosités et les mutations socioéconomiques bouleversent les rapports entre les populations et ces patrimoines sacrés (Ibo Joseph, 2005 ; Singh Harendra, Agnihotri Paritosh et al., 2013).

Les observations menées dans les communautés de Nimbo et Broukro, situées à Bouaké, révèlent que les sites sacrés de ces deux localités sont menacés de profanations croissantes. Tant à Nimbo qu’à Broukro, les espaces autour des forêts sacrées sont constamment négociés entre divers acteurs sociaux pour la construction de logements, le pâturage et les cultures saisonnières. La montagne sacrée de Broukro (*Oka*) illustre, par exemple, cette dynamique. En effet, objet d’exploitation

intensive pour l'extraction de pierres et de terres, elle subit une littérale dégradation. Quant au *Nimboti* ainsi à la forêt sacrée mortuaire qui lui est rattachée, elles font l'objet de certaines pratiques perçues comme profanatoires.

Ces constats soulèvent la question cruciale sur la préservation durable des forêts sacrées à l'aune des transformations urbaines. Face aux pressions sociodémographiques et urbaines, comment les communautés de Nimbo et Broukro de Bouaké préservent-elles les aires sacrés de *Nimboti* et *d'Ama-bonou*?

Les intérêts de cette étude se déclinent sur plusieurs plans. Sur le plan scientifique, elle contribue à combler un déficit dans la recherche sur les interactions entre les pratiques religieuses et la gestion durable des ressources naturelles. En s'appuyant sur les travaux de Juhé-Beaulaton Dominique (op.cit.) et Maurice Delafosse (op.cit.), cette étude enrichit la compréhension des mécanismes socioreligieux qui structurent les relations entre les communautés et leur environnement. Elle offre une perspective critique sur l'impact des mutations contemporaines sur des patrimoines sacrés, souvent négligés dans les politiques publiques environnementales (Guibléhon Bony, op.cit.). Sur le plan social, cette recherche met en lumière les dynamiques intergénérationnelles, en soulignant les tensions entre les générations dans la transmission des savoirs et pratiques religieuses. Elle souligne également le rôle central des forêts sacrées dans le maintien de la cohésion sociale. Ces sites ne se contentent pas d'être des lieux de mémoire, mais deviennent des espaces de dialogue et de résilience face aux crises communautaires. En termes religieux, l'étude s'inscrit dans une réflexion sur la sacralité en mutation et les tensions entre traditions locales et nouvelles religiosités. Elle interroge la manière dont les rites et croyances ancestraux se réinventent pour répondre aux défis contemporains, contribuant ainsi à une

anthropologie renouvelée des pratiques religieuses en Afrique de l'Ouest. Enfin, sur le plan environnemental, les forêts sacrées jouent un rôle central dans la préservation de la biodiversité et dans l'équilibre écologique. Cette recherche met en avant leur rôle en tant que sanctuaires écologiques et leur contribution potentielle aux stratégies de conservation environnementale intégrant les savoirs endogènes.

Ainsi, mobilisant la théorie de la résilience communautaire de Boris Cyrulnik (1999), cette étude qui s'inscrit dans une approche de la sociologie économiques des religions vise à documenter les ressources mobilisées par les communautés de Nimbo et Broukro de Bouaké autour de leurs aires sacrés afin de faire face aux pressions et transformations urbaines contemporaines. Pour répondre à cette problématique, l'étude s'articule autour de deux axes principaux. Le premier analyse le rôle des rites sacrificiels dans la régulation sociale et la restauration de l'harmonie communautaire, tout en explorant leur pertinence dans le contexte actuel. Le deuxième examine les stratégies locales de préservation des forêts sacrées, notamment à travers l'intégration des savoirs endogènes dans les politiques environnementales.

1. Méthodologie

La méthodologie adoptée dans cette étude repose sur une approche qualitative, dans une tradition ethnographique. Elle s'est attachée à explorer les pratiques religieuses, les dynamiques sociales et les défis contemporains entourant la gestion des forêts sacrées dans les communautés de Nimbo et Broukro, situées dans la région de Bouaké, Côte d'Ivoire. L'objectif était d'identifier les mécanismes de préservation de ces sites, leur rôle dans la régulation sociale et les enjeux liés à leur résilience face aux pressions multiples exercées par

l'urbanisation, la désacralisation et les mutations socioéconomiques.

Le choix de ces deux localités s'explique par leur riche patrimoine religieux et écologique, mais aussi par leur situation de plus en plus vulnérable face aux transformations sociales et environnementales. L'étude a mobilisé une population diversifiée, composée de chefs coutumiers, d'initiés, de guérisseurs traditionnels et de membres des communautés locales, incluant à la fois des jeunes et des adultes. Au total, 25 participants ont été retenus, sur la base d'un échantillonnage raisonné, afin de garantir une représentativité des différentes catégories d'acteurs concernés par la gestion et la préservation des forêts sacrées.

La collecte des données s'est appuyée sur une combinaison de méthodes complémentaires, notamment les entretiens semi-directifs, les focus groups et l'observation directe. Les entretiens, conduits auprès des leaders religieux et des membres des communautés, ont permis de recueillir des récits détaillés sur les pratiques rituelles, les modalités de transmission des savoirs ancestraux et les stratégies mises en œuvre pour protéger ces espaces sacrés. Parallèlement, les focus groups ont favorisé un dialogue collectif entre les participants, révélant des convergences et divergences générationnelles et sociales sur les défis actuels. L'observation directe, menée au cœur des sites sacrés, a permis d'analyser les pratiques en contexte, de documenter l'état des forêts et de saisir les dynamiques symboliques et matérielles associées à leur gestion.

L'analyse des données a été réalisée à l'aide de l'analyse thématique de contenu, qui a permis de dégager les principaux thèmes autour desquels s'articulent les pratiques et représentations des acteurs. Cette méthode a également permis de mettre en évidence les liens entre les dimensions religieuses, sociales et environnementales.

2. Résultats

2.1. Persistance des rites sacrificiels malgré les mutations

Malgré les transformations sociales et culturelles qui affectent ces communautés de Nimbo et Broukro, certaines normes religieuses continuent de persister, révélant une résilience notable des pratiques ancestrales. Cette persistance repose sur une combinaison de facteurs spirituels, sociaux et éducatifs qui permettent à ces traditions de s'adapter tout en conservant leur essence. Au-delà de leur fonction écologique, les forêts sacrées sont conservées par les communautés de Nimbo et Broukro pour leur rôle de médiation entre le visible et l'invisible, où se déploient des mécanismes de régulation sociale et spirituelle. Les sacrifices qui y sont pratiqués permettent de rétablir l'harmonie face aux crises sociales, climatiques ou intercommunautaires, renforçant ainsi le lien entre sacré et ordre collectif.

Structurés autour de représentations et d'interdits, ces rites ne se limitent pas au domaine religieux mais remplissent également des fonctions politiques et juridiques, contribuant à la pacification des tensions et à la transmission des valeurs communautaires. Malgré les mutations contemporaines et l'essor des nouvelles religiosités, ces pratiques conservent une légitimité et continuent d'être des leviers essentiels de cohésion sociale.

2.1.1. Les sacrifices en réponse aux crises

Dans les sociétés traditionnelles ivoiriennes, les forêts sacrées sont perçues comme des espaces de médiation entre le monde des vivants et celui des forces spirituelles. Lorsqu'un déséquilibre social, environnemental ou politique survient, ces espaces deviennent des lieux privilégiés d'interventions rituelles visant à restaurer l'harmonie. Les sacrifices effectués dans ces

circonstances ne sont pas seulement des actes de piété, mais aussi des mécanismes collectifs de régulation des tensions et des incertitudes qui traversent la communauté.

L'efficacité symbolique de ces rites repose sur une croyance partagée selon laquelle les génies et les esprits des ancêtres exercent un pouvoir d'influence sur les événements terrestres. À Broukro, par exemple, lors d'une sécheresse prolongée en 2018, les anciens du village ont organisé un rituel sacrificiel dans la forêt sacrée d'Amou-bonou. Selon un témoin, *« les anciens ont immolé un bélier noir et versé son sang aux pieds de l'arbre sacré. Trois jours après, la pluie est tombée abondamment, et cela a suffi pour que tout le monde y croie encore »*. Ce type de rite montre comment le recours au sacré est mobilisé pour influencer des phénomènes naturels perçus comme relevant d'un déséquilibre cosmique.

Les sacrifices ne concernent pas uniquement les crises climatiques. Ils sont également sollicités pour gérer des conflits intercommunautaires. Dans le contexte de Bouaké, ville marquée par une décennie de tensions militaro-politiques (2002-2010), certains conflits entre clans ont trouvé une résolution à travers des cérémonies expiatoires. Comme le rapporte un chef coutumier de Nimbo : *« Après la guerre, il y avait trop de rancœurs. Nous avons sacrifié un taureau dans la forêt sacrée et organisé un grand repas collectif. C'était un message des ancêtres : ils voulaient que nous nous pardonions. »* Ce témoignage met en évidence la fonction sociale des sacrifices en tant qu'instruments de pacification, où l'acte rituel devient un support de réconciliation collective.

Ces pratiques ne concernent pas uniquement les tensions sociales, elles touchent également la sphère individuelle et familiale. À Broukro, un guérisseur traditionnel explique que *« quand un membre de la famille tombe malade de manière*

inexpliquée, nous allons voir les anciens. Parfois, les génies demandent un sacrifice. Si on ne le fait pas, la maladie persiste. » Cette perception du malheur comme un déséquilibre à réparer montre comment les forêts sacrées servent aussi de centres de résolution des crises personnelles.

Toutefois, ces rites sont de plus en plus contestés par l'influence des nouvelles religiosités. Certains jeunes convertis aux églises évangéliques et pentecôtistes rejettent ces pratiques, les assimilant à de la sorcellerie ou à des traditions obscures. Un jeune interrogé à Nimbo affirme : « *Je ne crois pas en ces choses. C'est Dieu qui donne la pluie, pas les ancêtres.* » Cette opposition crée des fractures au sein des communautés, où les anciens tentent de préserver ces pratiques alors que les jeunes adoptent d'autres systèmes de croyance.

Néanmoins, malgré ces contestations, les sacrifices continuent de jouer un rôle clé dans la gestion des crises. Même des membres des nouvelles générations, bien qu'éloignés des croyances traditionnelles, reconnaissent l'impact social et psychologique de ces rituels. Comme l'exprime un habitant de Broukro : « *Je ne participe pas aux sacrifices, mais quand les anciens en font un pour protéger le village, je ressens quand même un soulagement. On a l'impression que les choses reviennent à la normale.* » Ce constat illustre que, même en perte de légitimité religieuse pour certains, ces rites conservent une valeur sociale forte.

Ainsi, les sacrifices en réponse aux crises dépassent le simple cadre religieux. Ils apparaissent comme des outils de stabilisation collective, où l'acte rituel devient un langage symbolique permettant de négocier avec l'invisible pour agir sur le monde tangible. Qu'il s'agisse de la gestion des catastrophes naturelles, des conflits intercommunautaires ou des épreuves individuelles, ces pratiques continuent de structurer les

dynamiques sociales et spirituelles des communautés qui, malgré les mutations contemporaines, leur accordent encore une place essentielle dans l'organisation de leur quotidien. Cette fonction régulatrice des sacrifices ne se limite cependant pas aux crises visibles ; elle s'étend également à la protection spirituelle des individus et de la communauté à travers des objets mystiques et des pratiques de sécurisation rituelle, garantissant ainsi une continuité entre le monde tangible et l'univers invisible.

2.1.2. Régulation spirituelle et protection mystique

Dans ces communautés traditionnelles de Bouaké, la régulation sociale ne repose pas uniquement sur les rites sacrificiels ponctuels. Une protection continue est également assurée à travers des dispositifs mystiques, notamment des objets consacrés et des pratiques de sanctification des espaces. Ces éléments jouent un rôle central dans la relation entre les vivants et l'invisible, instaurant un cadre de protection spirituelle contre les menaces, qu'elles soient d'ordre physique, psychologique ou surnaturel.

L'usage des objets mystiques est profondément inscrit dans les croyances locales et constitue un moyen d'interaction entre l'humain et les forces invisibles. À Broukro, les initiés possèdent des bagues, bracelets et amulettes investis d'un pouvoir sacré, destinés à assurer leur protection. Comme l'explique un ancien initié : « *Ces bagues ne sont pas de simples ornements. Elles ont été consacrées dans la forêt sacrée et portent la force des ancêtres. Elles protègent contre les mauvais esprits et les attaques occultes.* » Cette croyance en l'efficacité des objets mystiques se traduit par un recours systématique à ces derniers lors des périodes d'instabilité ou face à des événements inexplicables.

Ces objets ne se limitent pas à la protection individuelle, ils peuvent également sanctuariser des espaces entiers. Dans la

communauté de Nimbo, un chef coutumier rapporte : « *Aux entrées du village, nous avons enterré des statuettes de protection pour empêcher les esprits malveillants de pénétrer. Tant qu'elles restent en place, le village est en sécurité.* » Ce type de dispositif repose sur la conviction que certaines forces surnaturelles peuvent être contenues ou détournées par des éléments consacrés dans un rituel précis.

Les forêts sacrées elles-mêmes sont perçues comme des espaces de protection spirituelle, agissant comme des sanctuaires inviolables. Lors des conflits militaro-politiques qui ont secoué Bouaké entre 2002 et 2010, de nombreux habitants ont trouvé refuge dans ces forêts, considérées comme inviolables par les forces armées. Un témoin de Broukro témoigne : « *Nous savions que tant que nous étions dans la forêt sacrée, rien ne pouvait nous arriver. Même les soldats n'osaient pas y entrer, de peur de subir la colère des génies.* » Ce type de perception montre comment la sacralité d'un espace peut s'imposer même face à des menaces concrètes et matérielles.

Les rituels de protection collective sont également courants. À Nimbo, lors d'une vague d'insécurité en 2019, les anciens ont organisé une cérémonie spéciale pour renforcer la sécurité du village. Selon un participant : « *Nous avons sacrifié un coq blanc à l'entrée de la forêt sacrée et placé ses plumes aux quatre coins du village. Depuis ce jour, les vols ont cessé.* » Cette pratique illustre la manière dont la protection spirituelle est perçue comme une garantie contre les menaces sociales.

Toutefois, ces croyances et pratiques sont remises en question par les nouvelles générations influencées par le christianisme évangélique et les modes de vie modernes. Un jeune converti de Broukro affirme : « *Nous n'avons pas besoin de bracelets ou de sacrifices pour être protégés. La prière suffit.* » Cette rupture intergénérationnelle affaiblit la transmission de ces pratiques, bien que de nombreux habitants continuent d'y adhérer, même de manière discrète.

Ainsi, la régulation spirituelle à travers les objets mystiques et les forêts sacrées demeure une composante essentielle de la culture religieuse locale. Malgré les transformations sociales et les contestations, ces pratiques persistent, s'adaptant parfois aux nouvelles réalités tout en maintenant une continuité entre le visible et l'invisible. Cette dimension protectrice des forêts sacrées ne se limite pas aux objets mystiques et aux rituels individuels ; elle s'étend également à une perception plus large de la sacralité comme rempart contre les menaces extérieures, où les génies et esprits tutélaires jouent un rôle central dans la préservation des communautés en période de crise.

2.1.3. La sacralité comme rempart

Dans les communautés de Nimbo et Broukro, les forêts sacrées sont perçues non seulement comme des espaces de culte, mais aussi comme des sanctuaires protecteurs en temps de crise. Leur caractère inviolable repose sur la croyance en la présence des génies et esprits tutélaires, considérés comme les gardiens de l'ordre et de l'équilibre communautaire. Ces esprits ne se contenteraient pas de veiller sur ces lieux, mais interviendraient activement pour repousser les intrusions malveillantes et punir les profanateurs. La peur des représailles mystiques constitue ainsi une barrière symbolique qui dissuade non seulement les individus d'y pénétrer sans autorisation, mais qui garantit également une forme de protection collective contre les menaces extérieures.

Lors des conflits militaro-politiques qui ont marqué Bouaké et ses environs, les forêts sacrées ont souvent servi de refuges stratégiques pour les habitants fuyant les violences. Un ancien de Broukro témoigne : « *Quand la guerre a éclaté, nous nous sommes cachés dans la forêt sacrée. Nous savions que les soldats n'oseraient pas y entrer, car ils avaient peur d'être maudits.* » Ce récit illustre la force du respect accordé à ces

espaces, y compris par des acteurs extérieurs qui, bien que non-initiés aux croyances locales, évitent de les violer par crainte de sanctions invisibles. L'inviolabilité de ces lieux repose ainsi moins sur une interdiction formelle que sur un ensemble de croyances profondément ancrées qui imposent une barrière spirituelle plus efficace qu'un mur physique.

La protection qu'offrent ces espaces ne concerne pas seulement les conflits armés, mais aussi les calamités naturelles et les menaces surnaturelles perçues comme des formes de déséquilibre cosmique. À Nimbo, un chef coutumier rapporte : *« Lorsqu'un grand vent souffle avec force, détruisant les cases et les plantations, nous savons que nous devons nous rendre dans la forêt sacrée pour implorer les génies de calmer leur colère. Tant que nous respectons les rites, ils nous épargnent. »*

Cette explication traduit la croyance selon laquelle les forces spirituelles qui habitent la forêt exercent une influence sur les éléments naturels, protégeant ceux qui en respectent les interdits et punissant ceux qui enfreignent les lois traditionnelles.

Cependant, cette sacralité protectrice est mise à l'épreuve par l'urbanisation croissante et la sécularisation des croyances. À Broukro, certains jeunes remettent en question ces récits et considèrent ces interdits comme des superstitions dépassées. Un adolescent interrogé affirme : *« Les anciens nous disent que la forêt nous protège, mais moi, je pense que c'est juste un endroit où personne ne veut aller. Ce n'est pas un mur invisible qui arrête les balles ou les voleurs. »* Cette vision moderne illustre un affaiblissement progressif du pouvoir symbolique de la sacralité dans certaines franges de la population, bien que la majorité des habitants continue de s'y conformer par prudence, voire par respect des traditions.

La perception des forêts sacrées comme des remparts mystiques demeure une réalité vivace au sein des communautés, bien que fragilisée par les mutations contemporaines. Qu'il

s'agisse de conflits armés, de catastrophes naturelles ou d'équilibres invisibles, ces espaces restent investis d'une fonction protectrice qui, même contestée par certains, continue de structurer les imaginaires collectifs et de réguler les comportements au sein des sociétés traditionnelles.

2.2. Surveillance communautaire des forêts sacrées

Confrontées aux effets conjugués de l'urbanisation, de la modernisation des croyances et de l'exploitation des terres, ces forêts sacrées font l'objet de multiples pressions qui menacent leur pérennité. Face à ces transformations, les communautés locales déploient diverses stratégies pour préserver ces espaces considérés à la fois comme des sanctuaires spirituels, des régulateurs sociaux et des réservoirs écologiques. Ces initiatives, oscillant entre renforcement des interdits traditionnels, adaptation aux nouvelles réalités sociales et dialogue avec les acteurs institutionnels, traduisent la volonté des populations de maintenir le caractère sacré et la fonction protectrice de ces lieux malgré les mutations contemporaines.

2.2.1 Une résistance aux profanations

Dans un contexte de transformations socio-économiques et d'urbanisation galopante à Bouaké, les forêts sacrées de Nimbo et Broukro subissent de nombreuses formes de profanation qui mettent en péril leur statut de sanctuaires inviolables. Jadis protégées par des tabous stricts, ces forêts font désormais face à des intrusions motivées par des intérêts économiques, agricoles ou simplement par l'ignorance des nouvelles générations quant à leur sacralité. L'exploitation des ressources naturelles, l'extension des habitations et l'appropriation des espaces à des fins profanes sont autant de menaces qui ébranlent l'ordre symbolique et social lié à ces lieux.

Pour lutter contre ces profanations, les communautés locales mobilisent plusieurs stratégies de résistance, combinant réaffirmation des normes traditionnelles, renforcement des dispositifs de dissuasion mystique et, dans certains cas, recours aux autorités administratives. À Broukro, un ancien initié témoigne : « *Avant, personne n'osait couper un arbre ici. Aujourd'hui, des jeunes viennent prendre du bois sans demander aux anciens. Ils ne croient plus aux esprits de la forêt, mais certains ont eu des malheurs après cela.* » Ce récit illustre la tension croissante entre les croyances ancestrales et la remise en question des interdits par une frange de la population qui, influencée par les nouvelles religiosités et la modernité, considère ces pratiques comme dépassées.

Face à cette situation, les gardiens des traditions renforcent les interdits en réactivant les sanctions mystiques associées aux actes de profanation. L'une des stratégies les plus courantes consiste à invoquer les génies tutélaires pour punir les transgresseurs. À Nimbo, un habitant raconte un incident récent : « *Un homme a tenté de cultiver une parcelle à l'intérieur de la forêt sacrée. Peu après, il est tombé gravement malade. Les anciens lui ont dit que c'était la colère des esprits et qu'il devait faire un sacrifice pour être guéri.* » Ce type de récit, qui s'apparente à une forme de régulation symbolique, permet de rappeler aux membres de la communauté que la forêt ne peut être assimilée à un espace ordinaire soumis aux logiques utilitaristes de l'exploitation foncière.

Outre ces régulations spirituelles, des initiatives plus formelles sont mises en place pour limiter les actes de profanation. À Broukro, les chefs coutumiers ont instauré des jours interdits d'accès aux forêts sacrées, afin de limiter les intrusions non autorisées et de préserver la sérénité des lieux. Ces mesures sont parfois accompagnées de sanctions sociales, telles que l'exclusion temporaire de certaines activités

collectives pour ceux qui enfreignent les interdits. Un ancien explique : « *Si quelqu'un est surpris en train de couper un arbre dans la forêt sacrée, il devra faire des offrandes et restera mis à l'écart des cérémonies pendant un certain temps. Cela dissuade beaucoup de personnes.* »

Toutefois, ces formes de résistance traditionnelles se heurtent à des limites, notamment face à l'accélération de la pression urbaine et aux évolutions légales qui redéfinissent la gestion des espaces forestiers de Bouaké et communes environnantes. Certaines forêts sacrées sont intégrées dans des plans d'aménagement urbain, menaçant leur existence même. Face à ces défis, certains membres des communautés explorent de nouvelles formes de mobilisation, en engageant un dialogue avec les autorités administratives et les organisations de protection de l'environnement pour obtenir une reconnaissance officielle de ces forêts en tant que patrimoine culturel et écologique. À Nimbo, des démarches ont été entreprises pour faire inscrire la forêt sacrée sur la liste des espaces protégés, comme le souligne un acteur local : « *Nous avons demandé aux autorités de nous aider à préserver la forêt. Si l'État reconnaît son importance, ce sera plus difficile pour les gens de la détruire.* »

2.2.2. Des initiatives communautaires de conservation

Face aux pressions qui menacent l'intégrité des forêts sacrées, les communautés locales ont mis en place des initiatives de conservation visant à préserver la sacralité de ces espaces tout en s'adaptant aux réalités contemporaines. Ces efforts s'appuient sur un double enjeu : maintenir la dimension spirituelle des forêts tout en assurant leur protection matérielle contre les intrusions et la déforestation.

L'une des stratégies les plus courantes repose sur la mise en place de clôtures symboliques ou physiques pour marquer la séparation entre l'espace sacré et les zones exploitées. À

Broukro, une initiative communautaire a conduit à la plantation d'arbres spécifiques autour des forêts sacrées, servant de barrière naturelle pour empêcher les incursions. Un ancien explique : « *Ces arbres ne sont pas ordinaires. Ils sont choisis pour leur force spirituelle. Celui qui tente de franchir la barrière sans autorisation s'expose à des sanctions invisibles.* » Ces clôtures végétales ne se limitent pas à une fonction physique ; elles constituent également un moyen de réaffirmer la sacralité de l'espace en rappelant les tabous liés à son accès.

En parallèle, certaines communautés réintroduisent des rituels collectifs qui avaient progressivement disparu. Ces rituels, souvent organisés à des dates clés du calendrier rituel, permettent de réactualiser le lien entre la communauté et ses génies protecteurs. À Nimbo, une cérémonie annuelle de purification a été réinstaurée après plusieurs années d'abandon, dans le but de renforcer l'attachement des jeunes générations à ces espaces. Un chef spirituel témoigne : « *Avant, on organisait ces rituels tous les ans. Mais avec le temps, ça s'est perdu. Maintenant, on essaie de les ramener pour montrer aux jeunes que la forêt n'est pas juste un endroit vide, mais un lieu où les ancêtres veillent encore.* » Cette réactivation des pratiques rituelles s'inscrit dans une volonté de réenchanter ces espaces face à une sécularisation croissante des croyances locales.

Au-delà des initiatives spirituelles, la conservation des forêts sacrées passe également par des dynamiques de surveillance communautaire. À Broukro, des groupes de veille ont été constitués pour surveiller l'accès aux forêts et signaler toute tentative d'exploitation illicite. Ces comités, composés de volontaires et de figures respectées de la communauté, opèrent sur un mode informel mais efficace, assurant une présence continue autour des sites menacés. Un membre d'un de ces groupes rapporte : « *Nous avons surpris des étrangers qui coupaient du bois dans la forêt. Ils ne savaient pas où ils étaient. Nous les avons fait partir immédiatement et leur avons dit que*

s'ils revenaient, ils subirait la colère des esprits. » L'association entre une surveillance physique et la menace d'une sanction mystique renforce l'efficacité de ces initiatives locales, qui bénéficient encore d'une forte adhésion populaire.

Toutefois, ces stratégies de conservation ne sont pas exemptes de difficultés. La pression foncière croissante et les changements de modes de vie remettent en cause l'efficacité des interdits traditionnels. Certains jeunes perçoivent ces efforts comme des tentatives désespérées de maintenir des pratiques jugées archaïques. Un jeune de Nimbo exprime son scepticisme : *« Les anciens veulent qu'on continue ces traditions, mais la vie a changé. On ne peut pas juste mettre une clôture autour d'une forêt et penser qu'elle restera sacrée. »* Cette divergence de perception illustre le défi auquel sont confrontées ces initiatives : comment garantir la transmission de leur légitimité à une jeunesse de plus en plus tournée vers d'autres systèmes de valeurs.

Malgré ces obstacles, l'engagement des communautés dans la préservation des forêts sacrées témoigne d'une volonté de s'adapter aux transformations sociales tout en perpétuant un héritage ancestral. Qu'il s'agisse de la clôture symbolique des sites, de la réactivation des rituels ou de la mise en place de systèmes de surveillance, ces stratégies traduisent une résistance collective face aux forces de déstructuration qui menacent ces espaces. Elles montrent également que la protection des forêts sacrées ne peut être pensée uniquement en termes de conservation environnementale, mais qu'elle s'inscrit dans un cadre plus large où le sacré, la mémoire et l'identité communautaire se conjuguent pour assurer leur pérennité.

2.2.3. Intégration des savoirs endogènes dans les politiques

Parfois relégués à la périphérie des politiques publiques, les savoirs endogènes liés aux forêts sacrées peinent à obtenir une reconnaissance institutionnelle malgré leur rôle notable dans

la conservation durable des écosystèmes. Pourtant, ces savoirs, transmis de génération en génération, portent une compréhension fine des dynamiques naturelles et des équilibres écologiques, bien avant que les sciences modernes n'en formalisent les principes. Pour les communautés de Nimbo et Broukro, la préservation des forêts sacrées ne relève pas uniquement d'un impératif spirituel, mais aussi d'une gestion durable des ressources, basée sur une interaction harmonieuse entre l'homme et son environnement.

Les règles coutumières qui régissent ces espaces ont, de fait, un effet protecteur : elles interdisent l'exploitation abusive des sols, la coupe anarchique des arbres et la chasse non contrôlée, imposant des périodes de jachère et des quotas de prélèvement des ressources naturelles. Un ancien de Nimbo explique : « *Nos ancêtres savaient comment préserver la forêt. Ils nous enseignaient quels arbres couper et lesquels laisser, quelles plantes pouvaient être récoltées et celles qui devaient rester. Aujourd'hui, les gens coupent tout sans réfléchir, et la terre se venge.* » Cette connaissance empirique du fonctionnement des écosystèmes s'appuie sur une observation de long terme, associée à des mythes et des interdits qui en assurent le respect collectif.

Malgré cette pertinence écologique, ces savoirs sont souvent sous-évalués dans les politiques environnementales nationales, largement dominées par des approches scientifiques et techniques. Les communautés locales, conscientes de cet écart, revendiquent de plus en plus une prise en compte de leurs pratiques ancestrales dans la gestion forestière et la législation environnementale. À Broukro, une initiative a été lancée pour intégrer les chefs traditionnels dans les discussions sur l'aménagement du territoire, mais les résultats restent mitigés. Un leader communautaire témoigne : « *On nous invite aux réunions, on nous écoute, mais rien ne change vraiment. Ils veulent des chiffres et des études, mais nous, on parle avec*

l'expérience et l'histoire. » Cette confrontation entre savoirs vernaculaires et exigences administratives reflète une tension entre deux visions de la conservation : l'une fondée sur la technocratie, l'autre sur l'héritage culturel et spirituel.

Face à cette « marginalisation institutionnelle », certaines communautés tentent d'établir des passerelles entre les normes traditionnelles et les cadres légaux existants. À Nimbo, un projet pilote a vu le jour, visant à inscrire les forêts sacrées comme zones protégées dans les plans de gestion locaux. Ce projet repose sur un dialogue entre les autorités coutumières et les institutions publiques, cherchant à démontrer que les interdits religieux et les pratiques ancestrales ont une efficacité comparable, voire supérieure, aux modèles de conservation imposés par l'État. Un acteur impliqué dans cette démarche affirme : « *Si nous voulons protéger ces forêts, nous devons parler leur langage. L'État veut des textes de loi, alors nous devons transformer nos règles orales en lois écrites.* » Cette tentative d'articulation entre le droit coutumier et le droit positif traduit une volonté de repositionner les savoirs endogènes au cœur des décisions politiques.

Toutefois, ces initiatives se heurtent à un double défi. D'une part, la persistance de représentations négatives autour des croyances traditionnelles freine leur intégration dans le discours environnemental officiel. D'autre part, la transmission même de ces savoirs est fragilisée par la transformation des modes de vie et la déconnexion croissante des jeunes générations vis-à-vis de ces héritages. Un jeune de Broukro exprime cette mutation : « *Avant, nos parents apprenaient ces choses naturellement en grandissant. Aujourd'hui, on nous demande des diplômes pour être pris au sérieux. Comment les anciens peuvent-ils expliquer la forêt sacrée à des fonctionnaires si eux-mêmes n'ont jamais mis les pieds dans une école ?* » Cette fracture générationnelle souligne la nécessité d'un effort de

médiation pour rendre ces connaissances intelligibles dans un cadre institutionnel moderne.

Ainsi, malgré les résistances et les incompréhensions, l'intégration des savoirs endogènes dans les politiques environnementales reste une piste incontournable pour une gestion durable des forêts sacrées. Si l'État et les organismes internationaux commencent sensiblement à reconnaître leur importance, la véritable reconnaissance ne pourra être effective que par une revalorisation de ces pratiques au sein même des communautés, et par une refonte des cadres de gouvernance environnementale, où science et tradition dialogueraient enfin sur un pied d'égalité.

3. Discussion

3.1. Offrandes sacrificielles et équilibres communautaires

Les sacrifices rituels jouent un rôle clé dans la régulation sociale des communautés de Nimbo et Broukro, où ils servent de médiation entre les vivants et les forces invisibles (Brasseur Paul, 2022). Plus qu'un simple acte religieux, ces pratiques permettent de gérer les tensions, de rétablir l'ordre social et d'assurer la protection contre les déséquilibres naturels et spirituels (Moreau Sylvie, 2005). Leur efficacité repose sur la croyance collective en l'intervention des esprits tutélaires, conférant aux sacrifices une valeur de négociation entre les humains et le sacré.

Lors de conflits interpersonnels ou intercommunautaires, ces rites sont mobilisés comme instruments de réconciliation. Par exemple, après des tensions sociales à Bouaké, un rituel impliquant l'immolation d'un taureau et la redistribution collective de sa viande a permis de rétablir l'harmonie communautaire. De même, en période de sécheresse, des offrandes sont réalisées pour invoquer le retour de la pluie, illustrant la dimension cosmologique de ces pratiques. Ces

rituels, au-delà de leur portée mystique, renforcent la solidarité et offrent un cadre structurant aux interactions sociales.

Toutefois, la diffusion des nouvelles religiosités et des modèles modernes fragilise ces pratiques, notamment chez les jeunes qui les associent à des croyances archaïques (Singh Harendra et Agnihotri Paritosh, 2013). Cette mutation entraîne une remise en cause de la transmission intergénérationnelle et modifie la perception de la sacralité des forêts, jadis inviolables. Face à ces changements, certaines communautés réinventent les sacrifices en mettant l'accent sur leur fonction sociale plutôt que sur leur dimension mystique. Des repas communautaires remplacent progressivement les immolations, et les offrandes matérielles (denrées, libations) se substituent aux sacrifices sanglants.

Loin de disparaître, ces rituels se transforment pour s'adapter aux nouvelles réalités socioreligieuses. Ils demeurent un outil de régulation collective, oscillant entre tradition et adaptation, où les forêts sacrées continuent de jouer un rôle central dans la réconciliation des tensions entre modernité et croyances ancestrales.

3. Quand le sacré négocie sa ‘survie’

Face aux pressions croissantes liées à l'urbanisation, à la modernisation des croyances et à l'exploitation des terres, les communautés locales de Nimbo et Broukro mettent en place différentes stratégies pour préserver leurs forêts sacrées. Ces efforts s'inscrivent dans une double logique : réaffirmer la sacralité de ces espaces tout en les intégrant progressivement dans des cadres institutionnels de gestion environnementale (Baland Jean-Marie, 2009).

La réactivation des interdits traditionnels constitue l'une des réponses majeures des communautés pour protéger ces espaces. Jadis dissuasives par la crainte des représailles

mystiques, les règles coutumières sont aujourd'hui renforcées par des rappels constants des anciens, qui insistent sur les conséquences spirituelles et sociales de la transgression. Dans plusieurs localités, les initiés marquent les limites des forêts sacrées à l'aide de signes visibles (piquets, objets rituels, fresques symboliques) pour rappeler leur caractère inviolable (Bertrand Alain et Andriambolanoro Domoina, 2012). Ces actions visent à contrer la tendance actuelle où certaines populations, influencées par les nouvelles religiosités et les logiques marchandes, tendent à minimiser ou ignorer la portée sacrée de ces sites.

Parallèlement, la surveillance communautaire des forêts sacrées s'intensifie. Des groupes de veille informels, composés d'anciens et de jeunes encore attachés aux traditions, organisent des patrouilles régulières pour empêcher toute intrusion ou exploitation illicite. À Broukro, par exemple, des comités de protection ont été mis en place pour signaler toute tentative de coupe d'arbres ou d'installation illégale sur ces terres. Cette mobilisation s'accompagne parfois de rituels collectifs visant à « réactiver » la puissance protectrice des esprits tutélaires. La croyance en la malédiction qui frapperait les profanateurs reste un levier de dissuasion, bien que son efficacité soit affaiblie par les mutations socioreligieuses contemporaines (Yelkouni Mohamed, 2005).

Toutefois, ces efforts rencontrent des limites lorsqu'ils se heurtent aux projets d'aménagement urbain et aux politiques de développement qui relèguent souvent la sacralité des forêts au second plan. L'expansion démographique et la pression foncière poussent les pouvoirs publics à reconsidérer ces espaces comme des réserves exploitables, mettant en péril leur préservation. Dans ce contexte, certaines communautés cherchent à formaliser juridiquement la reconnaissance de ces forêts en tant que patrimoines culturels et écologiques. À Nimbo, par exemple, des initiatives émergent pour traduire les règles coutumières en

textes administratifs pouvant être intégrés aux politiques locales de gestion de l'environnement (Chapin Michel, 2004). Cette démarche vise à inscrire les forêts sacrées dans un cadre de protection légale, leur conférant un statut qui dépasse la seule autorité des structures traditionnelles.

Conclusion : *Quand le sacré dialogue avec le séculaire*

Les forêts sacrées de Nimbo et Broukro apparaissent comme des lieux où se joue un double enjeu : la préservation d'un héritage spirituel pluriséculaire et la nécessité d'adaptation face aux mutations contemporaines. Loin d'être de simples vestiges du passé, ces espaces révèlent une résilience dynamique où traditions et modernité entrent en tension, parfois en opposition, mais aussi en négociation.

La méthodologie qualitative adoptée, fondée sur une immersion ethnographique et des entretiens approfondis, a permis de capter la complexité des interactions entre croyances, pratiques rituelles et dynamiques sociales. Deux axes majeurs ont structuré l'analyse. D'abord, l'étude a mis en évidence le rôle des rites sacrificiels comme instruments de régulation sociale. Bien qu'ils soient contestés par les nouvelles formes de religiosité et une approche plus rationaliste du monde, ces rites conservent une fonction essentielle dans la gestion des conflits et des crises, qu'elles soient sociales ou environnementales. Des ajustements sont observables : certains sacrifices sanglants cèdent la place à des offrandes symboliques, préservant ainsi la dimension communautaire sans heurter les sensibilités modernes.

Enfin, l'examen de la surveillances communautaire des forêts sacrées a révélé une double dynamique de résistance et d'adaptation. Si les interdits traditionnels continuent d'exercer

une influence, leur efficacité se trouve affaiblie par les pressions foncières et les politiques d'urbanisation. Face à cela, certaines communautés tentent d'inscrire leurs forêts sacrées dans des cadres légaux, cherchant une reconnaissance institutionnelle qui leur assurerait une protection durable.

Cette recherche met ainsi en lumière une réalité nuancée : la sacralité n'est ni figée ni immuable. Elle évolue, se reconfigure et se réinvente à mesure que les sociétés traversent des transformations profondes. Les forêts sacrées, jadis bastions incontestés de la mémoire et de la cohésion sociale, se redéfinissent aujourd'hui en réponse aux défis contemporains. Leur survie ne dépendra pas uniquement de la préservation des croyances traditionnelles, mais aussi de leur capacité à négocier avec la modernité, à s'inscrire dans de nouveaux dispositifs de légitimation, et à continuer d'offrir aux communautés un espace où se conjuguent identité, spiritualité et résilience collective.

Bibliographie

BALAND Jean-Marie. 2009. *Gestion des ressources naturelles et gouvernance locale*. Paris : Éditions Karthala.

BARDIN Laurence. 2013. *L'analyse de contenu*. Paris : Presses Universitaires de France.

BERTRAND Alain & ANDRIAMBOLANORO Domoina. 2012. *Forêts sacrées et conservation communautaire : Enjeux et perspectives*. Paris : IRD Éditions.

GUIBLEHON Bony, 2015. *Dynamiques patrimoniales en Afrique de l'Ouest : Études sur les forêts sacrées ivoiriennes*. Abidjan : Harmattan Côte d'Ivoire.

BRASSEUR Paul. 2022. *Les représentations sociales : Concepts et pratiques*. Paris : Armand Colin.

CHAPIN Michel. 2004. *Entre tradition et modernité : La reconnaissance juridique des espaces sacrés en Afrique*. Genève : Institut des Hautes Études Internationales.

- CYRULNIK Boris. 1999. *Un merveilleux malheur*. Paris : Odile Jacob.
- DELAFOSSÉ Maurice. 1925. *Les civilisations de l'Afrique noire*. Paris : Larose.
- IBO Joseph. 2005. *Pratiques locales et politiques environnementales en Côte d'Ivoire*. Abidjan : Université Félix Houphouët-Boigny.
- JUHE-BEAULATON Dominique. 1999. *Forêts sacrées et préservation de la biodiversité en Afrique*. Paris : Éditions Karthala.
- JUHE-BEAULATON Dominique. 2006. *Forêts sacrées et dynamiques religieuses en Afrique de l'Ouest : Entre conservation et mutations culturelles*. Paris : Éditions Karthala.
- JUHE-BEAULATON Dominique. 2008. « Sacralité et conservation : L'exemple des forêts sacrées en Afrique de l'Ouest ». *Journal of Environmental Studies*, 22(1), 15-34.
- LANDRY Jean-Michel. 2006. *Violence symbolique et reproduction sociale des croyances : Une lecture anthropologique*. Montréal : Presses de l'Université de Montréal.
- MOREAU Sylvie. 2005. *Croyances et rituels : Dynamiques sociales et religieuses en Afrique*. Paris : Karthala.
- PINTON François. 2009. *Héritages sacrés et gestion des écosystèmes : Une approche par les territoires*. Paris : Éditions Quae.
- SINGH Harendra & AGNIHOTRI Paritosh. 2013. « Traditional ecological knowledge in biodiversity conservation ». *International Journal of Environmental Studies*, 70(2), 128-140.
- YELKOUNI Mohamed. 2005. « Conflits fonciers et sacralisation des territoires : Une approche anthropologique ». *Revue africaine des sciences sociales*, 17(3), 45-62.

Épuisement des travailleurs en fin de carrière : cas d'enseignants promotionnaires du Nord -Est et de la préfecture de Tchaodjo

SIMLIWA PITALA Amaèti

(MA)

Enseignant-chercheur à l'Université de Kara Institut de Formation en Sciences Pédagogiques et d'Administration Universitaire

simlmichel@yahoo.fr

90712972

Résumé :

A l'orée de la retraite, nombre de travailleurs ne se retrouvent pas et se montrent dépersonnalisés. Le temps consolateur, incapable de panser le passé douloureux, se dresse contre le travailleur impuissant de se consoler dans ses regrets. De la destinée subjective (le construis) vers un destin (réel objectif), cette étude a un seul objectif, celui de repérer les déterminants qui fragilisent le tissu psychique du travailleur vers son épuisement (burn out ou bore out) en fin de carrière.

Les résultats obtenus grâce à l'observation et le questionnaire nous révèlent que des 75 victimes d'épuisement en fin de carrière, 66 soit 88% se montrent non accomplis par suite de leurs projets non réalisés et inquiétudes non résolus 52% par faillite ou échec social, sont dépersonnalisés puis 37% sont affectés émotionnellement par manque de soutien social, favorisant ainsi l'émergence de l'épuisement

L'interprétation de ces résultats qui sont rendues possible grâce à la théorie comportementale de Fishbein, M. et Ajzen, I. (1975) ont permis de lever le voile sur l'épuisement des travailleurs en fin de carrière.

Mots clés : *carrière, dépersonnalisés, émotionnellement, non-accomplis, burn-out, bore-out.*

Abstract

On the eve of retirement, many workers do not find themselves and appear depersonalized. The consoling time, incapable of healing the painful past, stands against the worker who is powerless to console himself in his regrets. From subjective destiny (the construct) towards a destiny (real objective), this study has a single objective, that of identifying the determinants that weaken

the psychological fabric of the worker towards his exhaustion (burn out or bore out) at the end of his career.

The results obtained through observation and the questionnaire reveal that of the 75 victims of burnout at the end of their career, 66 or 88% are unfulfilled due to their unrealized projects and unresolved worries, 52% due to bankruptcy or social failure, are depersonalized and 37% are emotionally affected by lack of social support, thus promoting the emergence of burnout. The interpretation of these results, which are made possible by the behavioral theory of Fishbein, M. and Ajzen, I. (1975), have helped to lift the veil on the burnout of workers at the end of their career.

Key words: *career, depersonalized, emotionally, unfulfilled, burn-out, bore-out.*

Introduction

Les journées de travail réduites pour cause d'arrêt de travail dû aux maladies professionnelles impactent gravement sur la vie de toute organisation. L'une des causes et dont on en parle moins est l'épuisement au travail qui est loin d'être considéré comme étant une maladie.

Il faut reconnaître par ces arrêts, il n'y a pas que seulement des conséquences immédiates ou à courts termes, elles présentent à long terme comme vers la fin de la carrière, des séquelles pour le travailleur impuissant qui n'a plus d'autres alternatives pour remédier à un passé qui le rattrape dans son regret. Ce moment fatidique de la vie, consume les ressources du travailleur qu'il mobilise pour faire face à une situation désespérante de sa vie. Il est désespéré comme un chasseur après la dernière cartouche, c'est l'épuisement, une phase d'écroulement. L'épuisement selon Maslach, C. (2003) est compris comme étant un sentiment d'épuisement lié à une activité professionnelle. Il existe cependant des facettes qui caractérisent les types d'épuisement éprouvé par les travailleurs. Il faut reconnaître d'une part que le travailleur s'investit de façon exagérée, il est absorbé par le travail qui le contrôle au lieu du contraire. Il est d'autre part découragé par le poids du travail qui pèse sur son dos qu'il

n'arrive vraiment plus au but. Il faut relever tout de même que l'ennui suite à ce travail peut s'installer et s'ouvrir sur l'épuisement. Ce dernier est alors qualifié de « bore-out »

La question fondamentale que l'on se pose c'est comment le travailleur se manifeste l'épuisement en fin de sa carrière dans sa conduite et comportement ?

L'objectif c'est de déterminer les éléments fédérateurs, qui fragilisent le tissu psychique du travailleur vers son épuisement en fin de carrière et d'en proposer une gestion de vie saine après avoir tout donné à son travail pour lequel l'on a donné une part importante de sa vie.

A la lumière des théories cognitivo-comportementales qui cimenteront l'interprétation, cette étude permettra de renforcer la compréhension de l'état des travailleurs en fin de leur carrière et d'entrevoir des dispositions de gestion de vie saine en réaction à ce phénomène.

Pour ce faire, l'étude comporte en dehors de l'introduction et de la conclusion, la méthodologie, les résultats, l'interprétation et la discussion.

1. Méthodologie

1.1. Participants

En dehors de toutes considérations des critères tenant lieu des caractéristiques personnelles et dans une approche pragmatique, il a été question dans cette étude de prendre en compte deux catégories de personnes :

- il a été question d'approcher les individus vivant l'épuisement en fin de leur carrière afin de mieux disposer des informations fiables pour la compréhension du phénomène, objet de notre étude, et

- ceux ayant vécu (résilient) dans le but de se rendre à l'évidence des stratégies mises en place dans leur résilience face à ce phénomène.

Toutes considérations subjectives étant écartées, il faut noter qu'un échantillon de 75 Issue d'une population d'étude considérée dans l'ensemble des individus de Tchaoudjo.

1.2. Instruments

L'instrument ayant servi de mesure en dehors de celui du « burnout » (Maslach, C. et Pines, A., 2005), et le « SWING » (Survey work-home interaction-nijimeden de Geurts) de Lourel, M., Gana, K., et Wawrzyniak, S. (2005)), un questionnaire de type Likert dans sa version adaptée. C'est un questionnaire de 22 items repartis en quatre dimensions : l'impact de la vie au travail sur celle privée ou de son inverse dans leurs aspects négatifs et positif.

Dans son aspect négatif ; 8 items rendent compte de l'impact de la vie du travail sur celle du privé ; 4 items dans le sens inverse.

Dans celui positif : 5 items rendent compte de l'impact de la vie du travail sur celle du privé ; 5 items dans le sens inverse

1.3. Procédures de passation

La procédure de passation, est individuelle et directe.

Il a été question d'administrer le questionnaire et de recueillir les données auprès des enquêtés selon leur convenance en fonction de leur disponible à recevoir l'enquêteur. Il faut retenir que la passation a été possible grâce à la volonté manifeste de deux (02) étudiants du semestre 5 de psychologie, formés pour la circonstance.

1.4. Méthodes de traitement et d'analyse de données

Pour mieux cerner le phénomène qui sous-tend ou explique l'épuisement de certains travailleurs en fin de carrière, est-ce le fruit du hasard ou l'effet de certaines causes ? il est nécessaire

dans cet article, de faire appel à des méthodes et perspectives théoriques afin de circonscrire les comportements des travailleurs en fin de carrière

En effet, alors que les recherches antérieures s'attèlent à répondre aux questions « comment se manifeste les effets de l'épuisement dans le contexte du vieillissement des retraités ? », l'approche que l'on a adopté dans cette étude tente d'apporter de nouveaux éléments en lien avec une autre question : « comment la fin de carrière peut-elle être source d'épuisement des travailleurs ? » Les éléments de réponse seront donnés à la suite du traitement des données de l'enquête auprès des travailleurs en fin de carrière. Ce traitement est rendu possible grâce au logiciel SPSS, 20.0.

L'analyse et l'interprétation qui apporteront un éclairage aux résultats obtenus, sont faites à la lumière des modèles cognitivo-comportementales de Fishbein, M. et Ajzen, I. (1975).

2. Résultats

A l'issue du traitement des données de l'enquête, les résultats sont consignés sous forme de tableaux

Tableau 1 : Répartition du type d'épuisement en fonction des caractéristiques sociodémographiques (genre, secteur d'activité et âge)

Caractéristiques sociodémographiques			Type d'épuisement au moment de l'enquête		
			Emotionnel	Dépersonnalisation	Non accomplissement
Genre	Secteur	Age (ans)	Eff. (28/75)	Eff. (39/75)	Eff. (66/75)
Féminin	Éducation	50-55	02	02	01
		55-60	09	03	20
	Agriculture	50-55	-	-	-
		55-60	-	01	03
	Commerce	50-55	-	-	-
		55-60	01	-	01
	Santé	50-55	01	01	-
		55-60	05	04	20

	Total	(n/46)	18	11	45
Masculin	Éducation	50-55	02	06	06
		55-60	03	17	03
	Agriculture	50-55	-	01	01
		55-60	02	03	-
	Commerce	50-55	-	-	-
		55-60	-	-	-
	Santé	50-55	02	-	09
		55-60	01	01	02
	Total	(n/29)	10	28	21

Source : données de l'enquête, mai 2023

L'analyse du tableau 1 montre que sur les soixante-quinze (75) enquêtés soixante-six (66) se révèlent non accomplis avec trente et un (31) et trente (30) respectivement du secteur de la santé et de l'éducation qui sont les plus affectés. L'agriculture avec quatre (04) et le commerce (01) dans des proportions peu remarquables. Trente-neuf sur soixante-quinze (39/75) travailleurs dont vingt-huit (28) de l'agriculture, six (06) de la santé et cinq (05) de de l'agriculture sont dépersonnalisés par leur activité professionnelle. Par leur activité, vingt-huit sur soixante-quinze (28/75) avec seize (16) de l'éducation, neuf (09) de la santé, deux (02) et un (01) respectivement de l'agriculture et du commerce, sont émotionnellement épuisés par leur activité professionnelle.

Détermination des matrices de corrélation entre les différents symptômes et les facteurs socioprofessionnels des travailleurs de différents secteurs d'activité à l'étude.

Dans le but d'apercevoir l'effet de l'épuisement suivant les secteurs d'activité, il a été nécessaire dans cette étude, de s'appuyer sur les techniques quantitatives. Lesquelles techniques vont permettre l'usage du test non-paramétrique (khi-deux (r^2)) puisqu'il s'agit ici des variables catégorielles afin de relever celles qui sont liées entre elles. C'est dans le but de

déterminer la nature de liens existants entre les variables que cette étude s'est limitée au calcul de r^2 sans s'étendre sur le calcul du coefficient "C" de contingence qui de ce fait détermine le degré ou force de lien entre les variables.

Le tableau ci-après permet de présenter les données du terrain, recueillies.

Il faut relever que seules les données en termes de symptômes retenus, sont celles qui présentent après croisement, une corrélation significative avec les sous dimensions à l'échelle d'épuisement professionnel aux seuils inférieurs à ,05 dans.

Tableau 2 : Matrice de corrélation entre les symptômes de chacun des types d'épuisement et les catégories socioprofessionnelles des travailleurs

Secteur d'activité / Catégories socioprofessionnelles		Types d'épuisement								
		Emotionnel			Dépersonnalisation			Non accomplissement personnel		
		Symptôme*			Symptôme*			Symptôme*		
Secteur d'activité	Catégories socioprofessionnelles	Émotionnellement vidé(e)	Se sentir craquer	Se sentir à bout de force	Insensible à autrui	Se voir responsable des problèmes d'autrui	Inefficace à résoudre les problèmes d'autrui	Impression de n'avoir d'influence positive	Incapable de créer une bonne atmosphère	Sentiment de ne rien accomplir
Éducation	Supérieur	105*	112*	114**	185*	145**	172	145**	195**	144**
	Moyen	101**	132**	135*	128*	175	105*	120**	122	187**
	Inférieur	197**	178**	113*	152*	160*	153**	157*	169	113*
Agriculture	Supérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moyen	091	102**	115*	168*	125	145	121**	123	177**
	Inférieur	107*	111**	173*	112	130	133*	137**	159	103*
Commerce	Supérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moyen	071	199*	165*	-	-	166	121	123	177
	Inférieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santé	Supérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moyen	111*	132*	155*	167*	165	135**	191*	183*	197**
	Inférieur	112**	141**	163*	116*	170	153**	187*	199**	100**

Source : données de l'enquête, mai 2023

Source : données

Note : les symptôme*retenus sont celles ayant une corrélation significative au seuil $\leq .05$ avec leur sous-dimension ou type d'épuisement

** La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

* La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

il transparaît à travers le tableau 2 que de tous les symptômes mentionnés dans les sous-dimensions de l'échelle d'épuisement de Maslach, C. et Pines A., (2005), quatre de la non accomplissement (inefficace à résoudre les problèmes d'autrui ; impression de n'avoir d'influence positive ; incapable de créer une bonne atmosphère et sentiment de ne rien accomplir) , deux (02) de la dépersonnalisation (insensible à autrui et se voir responsable des problèmes d'autrui) et trois (03) de l'épuisement émotionnel (Émotionnellement vidé(e) ; Se sentir craquer et Se sentir à bout de force) sont significativement liés à leur sous-dimension qui les contiennent. Cependant l'on constate que les symptômes de non-accomplissement et d'épuisement émotionnel des travailleurs en fin de carrière sont ressentis indifféremment de leur secteur d'activité.

3. Interprétation

Il faut relever dans les construis des travailleurs en fin de carrière que, ce n'est pas la retraite qui les condamne mais les projets, les attentes non réalisé(e)s, les échecs accumulés tout au long de leur carrière, leur non accomplissement après un long temps d'investissement qui les ont vidés de leur potentialité (une énergie vitale). Tout ceci concorde à soustraire au travailleur, sa personnalité. Il se voit autre que celui qu'il pense ou souhaitait être. C'est la convergence de tous ces aspects qui affectent émotionnellement le travailleur au point de l'épuiser lorsqu'il n'a plus de moyens de faire marche arrière. En effet l'épuisement n'est pas une maladie mais c'est le concours de facteurs en termes de syndrome vers un état, l'épuisement. Il y a lieu de reconnaître que le point de départ du syndrome d'épuisement professionnel, c'est les tensions qui naissent de l'écart entre les espérances, les efforts du travailleur et la réalité quotidienne.

Dans une approche systémique, chaque travailleur vit ses aspects de façon particulière et aucune expérience n'est comparable à l'autre, chaque vécu est unique en son genre.

Les spécialistes trouvent que le syndrome d'épuisement professionnel serait caractérisé par une série d'étapes allant de l'alarme, phase d'avertissement jusqu'à l'état d'épuisement en passant par la résistance face aux facteurs stressants et la rupture qui s'ouvre sur cet état d'épuisement à la suite d'une longue exposition dans un environnement de stresseurs. Les défenses psychologiques du travailleur sont dérégées, le travailleur se sent à cet effet invalide émotionnellement et vit dans une angoisse permanente.

Le travailleur, au plan biophysique, vit un déferlement incontrôlé d'hormones qui induisent ainsi des gestes ou réactions inutiles. Ces dernières caractérisées de troubles comportementaux (insomnie, dépression, troubles digestifs) aggravées par une angoisse initiale (inquiétude), augmentent une déperdition énergétique. Lorsqu'elle (déperdition énergétique) dure dans le temps, les défenses s'amenuisent rendant l'organisme, vulnérable : c'est l'épuisement.

Le travailleur s'aperçoit ou vit un état de tension permanente, ce corps qu'il dispose, ne l'appartient plus, car sa seule volonté sans le concours extérieur ne le respecte plus, il n'a plus de réserves d'énergies nécessaires pour y faire face. Il déploie des systèmes de défense individuels et parfois collectifs plus ou moins coûteux psychiquement et physiquement pour le permettre de se maintenir, de lutter contre le mal. C'est la faillite liée à tous ces processus qui génère l'épuisement constaté chez le travailleur en général.

C'est donc dire que l'épuisement professionnel marque un échec ou une défaillance dans le processus d'adaptation à son environnement subjectif ou objectif de travail.

En se référant aux secteurs enquêtés (tableau2) et les individus au sein de ces secteurs, l'on s'aperçoit l'ampleur du phénomène plus que d'autres, ce qui autorise à dire que le phénomène est différemment ressenti suivant les secteurs. Contre toute attente, l'impact à travers les secteurs, est ostentatoire chez les travailleurs du secteur éducatif (enseignement) et celui de la santé.

L'on s'aperçoit à l'issu de l'enquête que, lorsque les travailleurs craquent en fin de carrière par usure au travail lié au temps, cela pourrait se justifier par une baisse de leur capacité ou perte d'aptitude à répondre efficacement aux exigences du travail, ce qui s'écarte d'un épuisement dû à la surcharge du travail (burn out). L'on pourrait à cet effet montrer du doigt le born out, un type d'épuisement induit par la sous-charge ou sous-utilisation de compétences qui s'explique par le fait que vers la fin de carrière par expérience, le travailleur aurait développé des compétences et capacité donc dispose des raccourcis dans l'exécution des mêmes tâches. Il a l'impression d'être au-dessus de ses charges (par la routine) donc sous-chargé et l'épuisement (born out) s'installe par ennui au travail en fin de carrière.

La discussion nous ramène à vérifier en quoi ce qui a consisté pour qu'un travailleur qualifié et compétent devienne du jour au lendemain un sous qualifier et incompetent au point de s'épuiser ou de s'ennuyer par ce même travail qu'il en a l'habitude ?

La réponse nous amène sur le plan psychologique, à déceler un certain manque de motivation par la routine du travail durant toute la carrière qui ouvre les portes soit au désinvestissement ou aux erreurs professionnelles, le stress voire la culpabilité dans certaines limites. Parlant de la culpabilité, le travailleur se voit responsable des problèmes d'autrui, une situation fréquemment rencontrée dans tous les secteurs retenus, la corrélation est significative au seuil .05 (tableau 2).

Mis à part le secteur du commerce, tous les autres secteurs indifféremment de la tranche d'âge d'appartenance, les travailleurs manifestent un comportement de non accomplissement durant leur carrière dans leur secteur d'activité, les résultats sont significativement corrélés (seuil $\leq .05$). Ce comportement de non satisfaction confirme les résultats de Fishbein, M. et Ajzen, I., (1975) ayant abouti à l'établissement de leur théorie du comportement raisonné. Celle-ci révèle que l'attitude d'un individu face à un comportement se déterminerait par ses croyances envers les conséquences de ce comportement multiplié par son évaluation de ces conséquences (Fishbein, M. et Ajzen, I., 1975). Pour mieux le traduire dans ce contexte, nous soutenons que l'épuisement qui est une attitude adoptée par le travailleur en fin de leur carrière, se déterminerait par le fait qu'ils croient envers les conséquences de leur comportement (qui seraient le manque de respect ou de considération à son égard, mendicité, réduction en un objet de ruse, etc.) en fin de carrière multiplié par leur évaluation des conséquences d'une fin de carrière (qui résumeraient leurs objectifs non atteints, projets non réalisés).

Il faut se dire que l'intention d'être épuisé est également déterminée par une attitude vis-à-vis de l'épuisement en fin de carrière, la norme sociale perçue dans sa communauté et aussi le contrôle comportemental perçu par le travailleur dans sa société. Dans ce contexte, porter un intérêt sur l'épuisement dans une phase de la carrière est tendancieux et relève d'une question de santé mentale. L'épuisement sous l'angle d'un construit est fondamental dans un processus vers la retraite.

4. Discussion

En confrontant nos résultats à ceux des rares études sur le phénomène, l'on se permet de dire que ce qui crée l'épuisement chez un travailleur, est loin d'être le poids ou la qualité du travail

mais c'est la faillite de ses attentes à la fin de sa carrière. Une fin de désespoir, faite de comparaisons irréalistes où, le potentiel retraité se positionne par rapport à ses pairs qu'il considère avoir une situation plus enviable.

Dans cette partie consacrée à la discussion, il faut relever au regard des résultats de l'étude que l'épuisement de façon général ou particulièrement celui professionnel (burn out) est lié à un excès du travail. Contre toutes attentes, les items significativement corrélés (tableau 2), sont pour la plupart à l'antipode du phénomène observé et s'inscrivent de ce fait dans un registre des conséquences d'une sous-exploitation (born out) des ressources humaines qui se traduit par la sous-charge des travailleurs. Le born out (Astrid Le Fur, 2022) est lié à la diminution de capacité, la culpabilité, le désinvestissement, bref tous les attributs qui s'imposent pour empêcher le travailleur à donner le meilleur de ses compétences.

Il faut remarquer avec McGregor, D. (1960) dans sa théorie X que l'homme par nature, n'aime pas le travail par conséquent, une sous exploitation de ses compétences devrait le réjouir. Contrairement à cette théorie, nos enquêtés dans une situation similaire de sous-exploitation, se retrouvent affaiblis, diminués au sens propre du terme. Ils regrettent leur séjour dans leur environnement de travail et souhaitent la clémence du ciel pour les ouvrir les portes favorables sous d'autres hospices.

Par cet épuisement, ils se montrent émotionnellement diminués, et se craquent par le travail. Ce qui laisse à croire que le travail pour lequel ils avaient de l'entrain, ils faisaient valoir leurs compétences, ils le retrouvent en fin de carrière être au-dessus d'eux (de leurs compétences). Face à cette situation de non-retour, les travailleurs en fin de carrière, se montrent dépersonnalisés puisqu'ils se montrent insensibles à autrui. Tous ces aspects du vécu des travailleurs en fin de carrière trouvent leur soubassement dans le non accomplissement par le travail

pour lequel ils ont sacrifié toute leur vie toute entière, tout leur espoir s'est vu trahi par le même travail qui l'abandonne à son sort, la mort comme une finitude de son existence.

Au regard de la littérature, les travaux soulignent plus l'effet de la retraite sur la santé ce qui rend difficile la confrontation de nos résultats sur l'épuisement en fin de carrière à ceux d'autres auteurs. Il est à remarquer cependant que, c'est bien la fin de carrière qui s'ouvre sur la retraite avec ses corollaire non négociable sur la santé des travailleurs qui de loin mérite une comparaison. Cependant, une telle comparaison serait tendancieuse au regard de l'esprit d'une recherche scientifique.

Il faut relever que c'est l'épuisement en fin de carrière qui en est le principal déterminant de la santé des travailleurs admis à la retraite. Pour cette raison, cette étude loin de rester en marge des conséquences que pourraient induire l'épuisement sur la santé des travailleurs à leur retraite, a fait un clin d'œil aux études sur l'impact de la retraite sur la santé dans le but de mieux cerner la problématique de l'épuisement en fin de carrière.

Les études menées depuis plus dizaine d'années cette problématique d'épuisement ont mis la lumière sur l'ampleur d'un phénomène qui demeure d'actualité à la pratique enseignante. Sans perdre de vue à la souffrance de l'enseignant, l'épuisement professionnel prend possession une part non négligeable de son corps. Il faut relever avec Rasclé, N. et Berguignat, L. (2012) dans une étude menée auprès d'enseignants en début de carrière que l'épuisement professionnel à plus de 12% domine ces derniers à la fin de leur première année de pratique.

Suivant cette étude, plus de 65% d'enseignants présentent un profil d'épuisement avec au moins une des dimensions de l'épuisement professionnel.

De manière plus explicite, Houlfort, N., et Sauv, F. (2010) soutiennent que prs 20% des enseignants manifestent des signes d'puisement professionnel une fois au moins par semaine, 60%, au moins une fois par mois, et prs de la moiti manifeste une baisse d'nergie au quotidien.

Au point mthodologique, cet article a permis la mise en vidence de l'approche comportementale dans son aspect raisonn. C'est aussi d'obtenir  travers cet aspect, un aperu additionnel des faits cognitifs sur l'puisement ou processus d'puisement en fin de carrire. L'analyse a permis une meilleure comprhension dans la prsentation de cette image enrichie du vcu de l'enseignant. Par-dessus toutes considrations, elle a permis de faire la lumire sur la logique d'puisement des individus suivant le secteur d'activit de leur appartenance.

Cette tude mrite de souligner une certaine limite. Evoquons celle lie  l'analyse par secteur d'activit qui de faon discriminatoire dans son aspect genr de l'puisement mrite d'tre suffisamment renseign.

Au regard des items corrls significativement, le genre occupe une proportion apprciable (46/75 soit 61,33%) des enquts. Il faut relever que malgr ces limites, les donnes recueillies sur le terrain, concordent  prouver le phnomne observ dans cette dernire phase de la carrire. Malgr que les consquences de ce phnomne, invitables sur la sant des travailleurs, ne soient voques dans cet article parce qu'elles s'inscrivent dans une phase post-carrire, les rsultats restent fiables et digne de discussion.

Conclusion

La phase en fin de carrière ou période transitoire vers la retraite, très sensible pour le travailleur est manifestement éprouvée par comportements tangibles chez le sujet qui se déconnecte de son passé valide, un passé vitalisé où le travailleur était apprécié avant même qu'il ne se valorise.

Dans une logique qui se veut comportementale, les variantes de l'épuisement ne sont pas distinctes comme l'on pourrait le voir théoriquement. Ce qui pourrait être apprécié au travail, c'est l'aspect apparent de la réduction du rendement qui autrefois présentait des appréciations qui se voit modulé ou réprouvé.

Il faut pour conclure que l'épuisement dont il est question dans cet article s'apparente à la baisse, la réduction ou la perte d'aptitudes cédant la place aux nouvelles avec de nouvelles perceptions ou réalités intrinsèques de celui qui les perd (la victime).

Dans cette réalité, les défenses psychologiques de la victime sont dérégées, il se rend donc émotionnellement invalide et vit une perpétuelle angoisse, c'est le début de la manifestation de l'épuisement, lequel épuisement n'est pas physique. Pour les travailleurs présentant de l'épuisement en fin de carrière, les dimensions de fatigue professionnelle et le sentiment de non-accomplissement seraient les remarquables (Rasclé, N. et Berguignat, L. (2012) ; Soares, A. 2004).

Loin d'être physique, il se révèle psychologique en ce sens que le travailleur en fin de carrière, s'aperçoit que le temps écoulé, ne peut plus être rattrapé, les forces perdues ne peuvent plus être récupérées. Il se trouve face à une déception qui sur le plan psychologique, creuse un fossé entre lui et ses désirs inavoués qu'il n'arrive plus à racoler. Il se voit selon Freudenberg H.J.

(1987) consommé de l'intérieur et la faillite liée à tous ces processus génère l'épuisement constaté chez le travailleur en général. C'est donc dire que l'épuisement tel qu'abordé dans cet article marque un échec ou une défaillance dans le processus d'adaptation de l'individu face à une situation d'inconfort ou déconcertante. Ainsi, l'épuisement professionnel ne correspond pas au stress lui-même, mais peut survenir lors de la phase du syndrome général d'adaptation selon Selye, H. (1975).

L'épuisement des individus traduit dans cette étude, une résilience à un anéantissement de tout ou partie de son être aux fins de lutter contre les idéations. Il faut dire que le travailleur se trouve dès lors dans un état de tension excessive, alors que le corps n'a plus de réserves d'énergies nécessaires pour y faire face ; il déploie des systèmes de défense individuels et parfois collectifs plus ou moins coûteux psychiquement et physiquement qui permettent de conjurer le mal qu'il hallucine et qui parfois arrive à avoir raison sur lui.

Références bibliographiques

1. LE FUR Astrid, 2022. « Du burn-out au born-out, les 7 étapes vers la renaissance » Ed Vuibert.
2. FISHBEIN Martin. et AJZEN Icek, 1975. *Belief, attitude, intention and behavior, Reading*, Addison-Wesley
3. FREUDENBERGER Herbert J., 1987. « L'épuisement professionnel : la brûlure interne ». Québec, Gaétan Morin, éditeur
4. HOULFORT Nathalie et SAUVÉ Frédéric., 2010. « Santé psychologique des enseignants de la fédération autonome de l'enseignement ». Canada: Ecole National d'Administration Publique.
5. LOUREL Marcel., GANA K. et WAWRZYNIAK S., 2005. L'interface « vie privée – vie au travail » : adaptation et

validation française de l'échelle SWING (Survey Work-home Interaction – Nijmegen). *Revue de Psychologie du travail et des Organisations*, Vol. 11, N°4, pp. 227-239.

6. MASLACH Christima, 2003. « Job burnout: New directions in research and intervention ». *Current Directions in Psychological Sciences*, Vol. 12, N°5, pp. 189-192.

7. MASLACH Christima et PINES Ayala, 2005. « The Burnout Measure Short version (BMS) ». *International journal of Stress Management* 12(1), 78-88.

8. McGREGOR Douglas, 1960. «Theory X and theory Y. » *Organization theory* 358.374 (1960) : 5.

9. RASCLE Nicole et BERGUGNAT Laurence, 2012. « Les déterminants et les conséquences de l'épuisement professionnel des enseignants débutants : quels effets sur leur santé ? Quels effets sur les élèves ? » Une recherche longitudinale de mars 2008 à septembre 2012.

10. SELYE Hans, 1975. « Stress et détresse ». *Comprehensive therapy* 1.8: 9-13.

11. SOARES Angelo. (2004). Travailler avec le cœur: la santé mentale, les émotions et les violences. *Centrales des Enseignants du Québec*

Women's Oppression and Liberation in Mawuli's *The Jewel of Kabibi*

Théophile ZONGO

Université Joseph KI-ZERBO (BURKINA FASO)

theo.zongo4@gmail.com

Abstract

This work deals with women's oppression and liberation in Mawuli Adzei's The Jewel of Kabibi. The research aims to show that women are women's oppressors whereas men significantly contribute to women's liberation in the selected novel. To do so, we relied on Louise Rosenblatt's transactional reader-response and Issou Go's magical poetics. Be it in the rural area or the city, women do not lack coercive means against one another putting female solidarity in peril. In the village of Kabibi, Sawala, by claiming Salma's excision contributes to oppressing women. Concerning the city, Bente and Sala by conspiring against Salma's rape become agents of female oppression. Mama Rosa also becomes an agent of female oppression by recruiting girls into her circle of prostitution as was Sala's case. While women oppress each other, men are women's defenders. Tongka, in the rural area, radically opposes his daughter's excision. In the city, Risky offers to be Salma's protector against all forms of oppression. Moreover, James, an investigative journalist helps Salma quit prostitution and protects her against the police that were behind her. Thus, they escape to Great Britain for a new life.

Keywords: *oppression, women, men, liberation, literature*

Résumé

Ce travail porte sur l'oppression et la libération des femmes dans The Jewel of Kabibi de Mawuli Adzei. Le but de cette recherche est de montrer que les femmes sont leurs propres oppresseurs tandis que l'hommes contribuent significativement à la libération des femmes dans l'œuvre choisie. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur la théorie de la réception de Louise Rosenblatt et sur la poétique magique d'Issou Go. Que ce soit en milieu rural ou en ville, les femmes ne manquent pas de moyens coercitifs les unes contre les autres mettant la solidarité féminine en péril. Dans le village de Kabibi, Sawala, en exigeant l'excision de sa fille Salma contribue à

l'oppression des femmes. S'agissant de la ville, Bente et Sala en conspirant pour le viol de Salma ne sont que des agents de l'oppression féminine. Mama Rosa aussi opprime les femmes en les recrutant dans son cercle de prostitution comme ce fut le cas avec Sala. Pendant que les femmes s'oppriment, les hommes s'érigent en défenseurs des femmes. Tongka, dans le milieu rural, s'oppose radicalement à l'excision de sa fille. En ville, Risky s'est proposé de protéger Salma contre toute forme d'oppression. En plus, James, un journaliste d'investigation, a fait sortir Salma du cercle des prostitués et l'a protégé contre la police qui était à sa recherche. Ainsi, il s'échappe avec Salma en direction de la grande bretagne pour une nouvelle vie.

Mots clés : oppression, femme, homme, libération, littérature

Introduction

Literature offers us the possibility to see life as it really appears. Thus, one can see what is good and what is bad in society through literary productions. That is why Stendal posits that literature is “a mirror you turn this way and that as you go down a path” (Stendal, 1891: 91). For Stendhal, literature should be an accurate representation of life. If for Théophile Gauthier “there is nothing really beautiful except what is useless; all that is useful is ugly” (Gauthier, 1935: 28 translation mine), for most African authors, the utility of the literary work regarding society is paramount. Thus, they use their art for both aesthetic and didactic functions. Ngugi Wa Thiong’o rightly observes that “A writer responds, with his total personality, to a social environment which changes all the time. Being a kind of sensitive needle, he registers, with varying degrees of accuracy and success, the conflicts and tensions in his changing society” (Ngugi, 1972: 47). In this respect, the Ghanaian outstanding writer Mawuli Adzei produces *The Jewel of Kabibi* as a contribution to denounce evils prevailing in actual Ghana in microcosm. Among the issues the author addresses is women’s oppression, with

emphasis on women's role in women's subjugation and men's contribution to women's liberation.

In his approach to women's subjugation, Mawuli shows a lack of solidarity among women. Yet, Bell Hooks asserts that "Solidarity strengthens resistance struggle" (Hooks, 1984: 44). Bell thinks that in women's desire to attain real freedom from sexism, patriarchy and any other scourge, they need to come together as one to fight. Otherwise, women's struggle is likely to fail. However, women's solidarity is not always effective. It happens that they even constitute stumbling blocks for one another either consciously or unconsciously. This is what Mawuli criticizes and lays bare in *The Jewel of Kabibi*. The purpose of this paper is to show that women are their own oppressors whereas men significantly contribute to women's liberation. The objectives of this research are three-fold: to show how women oppress each other, to highlight men's role in women's liberation and to underscore the narrative strategies used to devalue women and valorize men. To reach these objectives, the following questions are considered: how do women oppress each other in *The Jewel of Kabibi*? What is the contribution of men to women's liberation? What narrative strategies does the author employ to create both a dithyrambic and an outrageous discourse where men are valorized and women devalued? The answers to these questions will allow us to see the lack of solidarity among women and men's role in women's liberation.

1. Literature review

Suzanne Ondrus (2017), in her review of *The Jewel of Kabibi*, expresses her admiration for the novel. She appreciates the fact that a "story that focuses on a female character (Salma) in prostitution was written by a male". Ondrus's admiration for the novel takes into account Adzei's characterization (Salma's

inner thoughts) and Salma's father and mother's opposing viewpoints on Salma's excision. While Salma's father opposes Salma's excision, her mother agrees. Indeed, few works by males have given particular attention to the cause of women in African literature. So, *The Jewel of Kabibi* comes out of the ordinary and finds admiration from reviewers such as Ondrus who maintains that "*The [J]ewel of Kabibi* was a real page turner!". Edzordzi Agbozo (2015) reviews *The Jewel of Kabibi* and posits that "[b]eing a debut novel, [it] contributes significantly to literary dialogues on Ghanaian social life". He also opines that "[t]he issues in this novel have the capacity of replacing dawn broadcasts on radio and sermons on the pulpit". Like the previous reviewers, Emmanuel Kpeglah (2014), reviews *The Jewel of Kabibi* and posits that it is "powerfully structured, presented in picturesque descriptions and flavoured with charming suspense that has the potency of holding readers captives". For Kpeglah, the flood at the beginning of the novel is the symbol of the yearly flood which jeopardizes the lives of many Ghanaians to whom the government's aid is insignificant. He also credits Adzei "as a feminist judging from this work which unravels the problems confronting women from their lives' cradle".

Zongo Théophile explored this novel in his previous research mainly in *Representation of Tradition and Modernity in Adzei's The Jewel of Kabibi* and "The Religious and Political Identity of the Ewe People and Their Socio-Cultural Values in Adzei's *The Jewel of Kabibi*" where he shows that despite the influence of modernity, the indigenous culture still survives. Moreover, Yoda Aristide and Zongo Théophile also published "The Stylistic Characteristics of Adzei's *The Jewel of Kabibi*". In this article, the authors focused on the style employed by the author which makes the novel original and outstanding.

The previous works on *The Jewel of Kabibi* highlight the qualities of the novel. These works highly contribute to enlightening the current research and help us state the research problem.

2. Statement of the Problem

Women's contribution to women's oppression and the role of men in women's liberation is less documented. Most often, writers portray male characters as oppressors and female characters as victims. By so doing, men are demonized while women are valorized. This way of portraying men contributes to tarnishing their image and undermining their efforts for women's liberation. Yet, men play an indubitable role in women's well-being. Mawuli corrects this injustice towards men by showing their indispensable role in women's welfare through his novel. At the same time, he criticizes women's oppressive methods towards other women. This aspect remains unexplored in Mawuli's novel and this paper fills in this gap.

3. Theoretical Framework and Methodology

The paper relies on the reader-response theory and Issou Go's magical poetics. The choice of the reader-response theory is justified by the fact that it "focuses on readers' responses to literary texts" (Tyson, 1999: 169). This theory has several proponents and branches. Indeed, one has the transactional reader-response, the subjective reader-response, the social reader-response and the psychological reader-response. Among them, this study focuses on Louise Rosenblatt's transactional reader-response theory which encourages the aesthetic reading of the text where "we experience a personal relationship to the text that focuses our attention on the emotional subtleties of its language and

encourages us to make judgments” (Tyson, 1999: 173). For Rosenblatt, it is the interaction between the reader and the text that produces meaning.

As for Go’s theory, it appeared in 2014 for the study of what the author calls magical narratives. It helps establish a judgment of value on characters depending on whether they practice good or evil. Thus, it will allow us to deal with the issue of narrative strategies made up with eulogistic and outrageous discourses.

In terms of methodology, this study relies on the close reading of the selected work which is the primary source. Data collection methods are also carried out based on research in the library as well as on the Internet.

4. Sisterhood in Peril in *The Jewel of Kabibi*

Hooks defines Sisterhood as “an expression of political solidarity” (Hooks, 1984: 44). In short, it is women’s unity in fighting for their liberation. This unity is challenged in *The Jewel of Kabibi* where the oppression women undergo is not only from men but generally from other women. Usually, it is men who are seen as women’s hangmen. But Mawuli seems to reject this vision and points out women’s contribution to other women’s subjugation. In this section, some cases where women are sources of other women’s sufferings are explored both in the rural area and in the city.

4.1. Lack of Sisterhood in the Rural Area

In the rural area of Kabibi, there is a noteworthy lack of Sisterhood. That is, women’s solidarity is almost non-existent even if the challenges they face are enormous. Worst still, instead of putting their strengths together to fight against their oppression, the rural woman turns to be an agent of women’s

oppression. A case in point is Sawala's oppressive attitude towards Salma, her daughter. Instead of helping fight scourges weighing up girls in Kabibi regarding the practice of female circumcision, Sawala becomes the agent promoting this practice which jeopardizes women's lives. Facing Tongka's hesitation to allow Salma to be excised, Sawala declares: "She will not wait – not even a day longer" (Mawuli, 2014: 29). Sawala is being radical concerning her daughter's circumcision. She does not want any delay no matter the reason. Thus, Salma must undergo the ordeal with her age mate during the current session. If Sawala's position could be justified by the fact that she wants to avoid a certain dishonor due to her daughter being uncircumcised, or being the laughing stock in the village, nothing justifies her insistence that Salma cannot wait any longer since she does not ignore that the little girl is already suffering from guinea-worm which is incapacitating her. So, circumcising her is adding another suffering to the one she is undergoing. In this sense, Sawala becomes a real oppressor towards her daughter. Her lack of compassion makes her a real criminal who only thinks about her own interests and not the one of Salma. As Tongka puts it: "Even though it was something the society desired and recommended, there was no obligation about it as far as Kabibi tradition was concerned" (Mawuli, 2014: 30). Actually, circumcision is not culturally imposed on girls but just a preference of men which reinforces the patriarchal spirit which wants women to conform to men's will. In this respect, Sawala sustains male domination on women and contributes to oppressing them instead of being their liberator. Sawala's attitude reminds us of the Jungle Witch in *Feather Woman of the Jungle* by Amos Tutuola. She oppressed many people including female characters such as Ata whom she transmogrified into an ostrich. This act of witchcraft and Sawala's attitude leaves something to be desired on the issue of

female solidarity which is definitely in peril. Women's participation in women's oppression is not only restricted to the village but extends to the urban area.

4.2. Challenges of Female Solidarity in the City

Like in the rural area, the city is also devoid of female solidarity. In this jungle full of predators willing to make a living at any cost, women should unite to remain stronger and resist any oppression. Unfortunately, there seems to be no room for sisterhood. Indeed, Salma flees the village to escape her arranged marriage with Baba Aksan. This leads her to Accra where she thinks she will secure more freedom. This illusion only lasts for a brief moment as she is a victim of her peers, Sala and Bente's mischievous behavior who plots her rape in Labasa:

The two hooded men descended on the sleeping girls. One pounced on Bente, the other on Salma. ...Salma felt her attacker's hand over her mouth while the other hand tore through her cloth between her thighs ripping the cloth and her underwear apart in one vicious scoop. She struggles to free herself but the power of the men on top of her was overwhelming. The same act was going on with Bente very close to her. In excruciating pain she felt the man's penis tear through her like a rough and rusty iron rod. With each thrust she felt as if her flesh was being flayed and shredded. Then she lost all sensation. Her body refused to respond to any pain. Then man continued to pound away between her thighs. She passed out before the man was done. When it was all over, the two men plodded through the rain triumphantly and faded into the darkness. The rest of the girls continued to

sleep as if nothing had happened (Mawuli, 2014: 113).

By considering the above passage only, one might be tempted to see the rapist as the real oppressor. However, it is plot orchestrated in complicity with other girls. Actually, the only true victim of the rape is Salma. Being a newcomer to the city and a decent girl, she refuses any form of indecency which bothers Bente and Salma, involved in prostitution. The only way to entice their friend into sex work is to make her lose her virginity. Thus, they organized Salma's rape hoping that, afterward, she gets no reason to refuse to be a sex worker. In the following conversation, the reader gets an insight into the plot:

Look, Salma, all that men want is our bodies. And they'll come after you in any guise, like... like... what happened to both of us at Labasa that fateful night... By reminding her of Labasa, Bente had stirred the hornet's nest. Bente and Sala may have had a hand in her rape, and she told her in the face. "I see... I see... now the chicks are coming home to roost. So you inflicted that pain on me in Labasa, didn't you? Bente was taken unaware. She choked on her words. Neither did she deny nor accept Salma's accusation ... What then are you holding on to now? What treasure will you brandish to the world now as trophy of your holiness?" (Mawuli, 2014: 120-121).

Clues are given about Bente and Sala's implication in Salma's rape. Bente's words show her happiness for her friend losing her 'dignity'. For instance, asking Salma what she will brandish as treasure after losing her virginity is striking.

Undoubtedly, Salma is a victim of her friends who are her real oppressors.

As the narrative unfolds, the narrator takes the reader to another form of oppression Salma is a victim of from Sala. In this respect, the narrator asserts:

The walls were plastered with pornographic material ... Many of the pictures were of pin-up girls in stark nudity flaunting the most voluptuous projections, curves, cleavages and grooves of female anatomy in the most exquisite and provocative way. Most revolting still were other pictures depicting various, often unimaginable, sexual postures involving men and women, women and women, men and men (Mawuli, 2014: 115-116).

The atmosphere of the room is unlivable to Salma who is a newcomer. The narrator confides that Salma “held her breath; she couldn’t believe what she was seeing” (Mawuli, 2014: 100). Salma could not imagine that people in the city were morally corrupt to the extent of putting pictures that exhibit female stark nakedness in their living rooms. The pictures have a psychological impact on Salma. The narrator remarks that “the pictures stabbed her subconscious mind like hot pears” (Mawuli, 2014: 116) and “why Sala would decorate her room with nude pictures of fellow women beat her imagination” (Mawuli, 2014: 116). It is a rude experience for Salma who has a fresh and innocent mind. The pictures are put on purpose to titillate and haunt the spirit. The pictures sent her back to her rape, something she has still not consumed. She ended up bursting into tears to show her disapproval.

Furthermore, Mama Rosa is another female character who participates in women’s oppression. She is a major agent

in enticing girls in prostitution which is a form of oppression. As the narrator comments: “Sala particularly had a stake in Mama Rosa’s funeral. It was Mama Rosa who had recruited her from the dunghill of Labasa Market ...” (Mawuli, 2014: 145). By enticing the young into prostitution, Mama Rosa openly participates in her enslavement and dehumanization. She reinforces women’s oppression against women. Normally, Mama Rosa who has some experience about the dangers of prostitution, like sexually transmitted diseases, must help innocent girls who come to the city to improve their living conditions avoid the traps of city life. Unfortunately, she accepts to be an agent of moral depravation and women’s subjugation. It is, therefore, a poetic justice that she dies from AIDS which she contracted as a prostitute. This death symbolizes the death of her vicious circles as the police later engage in arresting all sexual workers.

As shown above, be it in the village or the city, women are used to subjugate other women in various ways. This reveals that sisterhood is in peril in Ghana as a microcosm. Meanwhile, men contribute significantly to women’s liberation as will be shown below.

5. The Surge of Men’s Solidarity towards Women in *The Jewel of Kabibi*

Mawuli is among the rare authors who see men not as women’s oppressors but as their defenders. In *The Jewel of Kabibi*, the author presents men with more humanism towards women in the sense that some male characters are involved in freeing female characters from diverse scourges and protecting them against oppression. Several cases illustrate this fact in the narrative be it in the rural area of Kabibi or the city of Accra. This is discussed below.

5.1. The Rural Man's Implication in Women's Liberation

Rural areas are most often renowned for being places where women suffer from the patriarchal system. But reversely, men show compassion in Kabibi towards women. Indeed, Tongka, Salma's father, is the prototype of women's protector in the rural area. This is shown on several occasions in the novel. The first occasion is when he expresses his concern about Salma's sickness. Salma is sick due to a guinea worm. This situation coincides with two other scourges which are not the least: "This particular day, he had a tall list of concerns to lay before the deity. Sawala had had another miscarriage ... His farm had been ravaged by a plague of rats ... But his biggest headache was Salma. She had contracted guinea-worm. Her left leg was swollen, almost Incapacitating her" (Mawuli, 2014: 23). The omniscient narrator reveals Tongka's concern about his daughter's sickness. Salma seems to be a precious gem in her father's eyes as the narrator puts it: "Salma was the real concern. She was a bird in hand. She was the centre of his universe. He intended to protect her against herself. The deity should ward off and deal decisively with the witches and principalities ranged against her. He performed his propitiatory rituals as usual" (Mawuli, 2014: 24). The passage clearly shows that Tongka is determined to protect Salma from physical and spiritual enemies. As a priest, he intercedes with the gods in favor of his daughter. In Tongka's mind, Salma's disease might take a spiritual dimension in the sense that nothing happens haphazardly in the African context marked by the belief in the supernatural. An adequate response to the supernatural is a resort to gods which Tongka does properly for Salma which is evidence of his will to protect his daughter.

Furthermore, Tongka's determination to protect and free Salma from any kind of oppression extends to his opposition to her excision. Tongka is a mature character who knows that

culture is important but has some evil sides that need to be put aside for a better society. Thus, when the time for Salma to be excised came, he remained reluctant and hesitating. His daughter's life seems to be more important than abiding by a traditional rule which might be harmful and jeopardize her life forever. Thus, he ponders:

If protecting Salma from danger – and possible death – was an act of cowardice, then he was glad to be a coward. There was no need to rush Salma for circumcision. It could be done even on the threshold of puberty – provided she was circumcised before marriage. And if he chose, she wouldn't be circumcised at all! Even though it was something the society desired and recommended, there was no obligation about as far as Kabibi tradition was concerned. It was a choice individual families made" (Mawuli, 2014: 30).

For Tongka, preserving Salma's life is worth more than abiding by tradition. He compares circumcision to danger which underscores Tongka's view of tradition as a source of suffering for Salma. In the same way "the Sabbath was made for man, and not man for the sabbath" (Mark2,27), circumcision is made for women and not women for circumcision. It is just a cultural prescription and not a taboo or a religious requirement. As such, one can do without it and Tongka understands this reality clearly.

Similarly to the village, men also engage in fighting for women's liberation in the city. In the following lines, some examples illustrate this reality.

5.2. Urban Men as Protectors and Liberators of Women

Men distinguish themselves in the city by their

determination to free women from evils. After her rape in Labasa, Salma lives in permanent fear due to the risks linked to her new environment. She is so strongly traumatized by this unfortunate situation that she has become schizophrenic. The discovery that Bente and Sala, her roommate might have a hand in her misfortune worsens Salma's situation as she feels more unsafe among two predators. She continually worries about what should happen next. This thought strips her of peace, joy, happiness and stability. However, she is unable to make up her mind on what to do. Not only is she doubtful about going back to Labasa but she is also unwilling to stay with her friends or return to Kabibi. In this dilemma, the most efficient solution seems to have good protection. It is in this context that Risky appears and proposes his service to the young girl. Sala introduces Risky thus, "He's called Risky. Very tough and ruthless guy. Also efficient. He'll protect you. What happened to you in Labasa will never happen again" (Mawuli, 2014: 123). The narrator confirms by asserting that "Risky pledged to be always there for her" (Mawuli, 2014: 124). Risky who has grown up in the street ends up becoming a ruthless bandit. However, he becomes the faithful protector of Salma. This underscores the role men play in protecting women from any dangers that might befall them.

Besides, James' role in getting Salma out of the web of sexual trade highlights and reinforces men's role in women's protection in the city. James, an investigative journalist who studied abroad, is entrusted with the mission to investigate the milieu of sexual commerce. His job leads him to meet with Salma who, due to the vagaries of life, sacrificed her moral values of sexual purity on the altar of prostitution to survive in a merciless city. After ferreting out what Salma is living in this vicious circle in which several risks present themselves (diseases, rape, the police and death), James offers to help her out. One of the challenges that Salma faced in Accra, as a

prostitute, was the police. As the narrative unfolds, the police set to arrest sex workers and criminals. Thus, “They picked up Risky, Bente and Sala” (Mawuli, 2014: 174). Panick-stricken, Salma nicknamed Vanessa begins to run for her life. The only refuge seems to be at James’. As the narrator pinpoints:

Salma stood panting like a race horse. She was bare foot. James dragged her like a goat into the house before he had the presence of mind to ask her any questions. She was relieved to be behind closed doors. The image of the traffic policeman was after her flashed through her mind intermittently. Something within her told her that, from that moment, every policeman was after her blood and she’d do all it took to avoid them like the plague (Mawuli, 2014: 177).

Instead of rejecting Salma, James sought to offer her shelter before seeking to enquire about the young girl’s worries. This behavior from James underscores his sense of hospitality and humanity towards women. Even after discovering that the police are after Salma and the risk she can undergo by covering her, James does not denounce the girl but rather decides to help her escape the police forever. This requires that he helps Salma have her traveling documents in time. With the help of Johnny Goodman, Salma got her papers and “He [James] was eternally grateful to Johnny Goodman for his support in these trying times, and especially for helping to procure Salma’s traveling documents within a few days, using his connections” (Mawuli, 2014: 273). As one notices, both James and Johnny who are male characters are involved in the process of helping Salma run away from the police. Finally, Salma has been able to escape the police and probably prison as with James, she took the plane to Great Britain. So, as the narrator points out: “She

had now completely banished her fear of the police and Bente from her mind. The girl they were looking for was a timid Vanessa, her alter ego, who was now a ghost lost in the labyrinths of the past (Mawuli, 2014: 273-274). Thanks to men's contribution, Salma regains her inner peace and gets rid of her fears and oppressors. Therefore, it is undeniable that men are a great support to women in Mawuli Adzei's novel.

The narrative strategies used by Mawuli show an ambivalent discourse where men are praised for their salvific role whereas women are debased for their oppressive nature.

6. Narrative Strategies: Eulogistic and Outrageous Discourse

The discourse in the novel is both exalting and devaluing. Indeed, Mawuli uses a mixed discourse that serves to reinforce the theme of women's oppression and liberation. If men are valued through narrative strategies employed by the author, women are devalued. Thus, there is, at the same time, a dithyrambic and slanderous discourse that creates the feeling of beauty. The narrative strategies used by the author to attain an ambivalent discourse are the pause, the scene and the axiological enunciation which will be considered below.

6.1. The Pause

The pause constitutes an important literary element. Issou Go defines the pause as the description of a static object (Go, 2014: 216). That is, at this level, the discourse stops but the story moves on. It occurs when the narrator strives to describe an object, a thing, a character, or an event using determinants or expressions that can be positive or negative. In *The Jewel of Kabibi*, it contributes to enunciating an ambivalent discourse, both exalting and depreciating.

6.1.1. An Exalting Pause for Men

Through the pause, the narrator exalts male characters by showing their positive traits. This strategy reinforces the positive image of male characters in the novel. One of the exalting pauses describes Tongka, a fervent believer in traditional religion. The narrator describes him as a serious priest who takes his work seriously:

Being in constant communion with the family deity was not a duty Tongka performed perfunctorily. It was an inherited obligation, driven by faith. Every new moon, planting season, harvest time and on so many other special occasions, he communed with the deity thanking and praising it for protecting and providing for his family and often making demands and pleas on his own behalf of the family. The precarious living conditions made these interventions imperative. This particular day, he had a tall list of concerns to lay before the deity. Sawala had had another miscarriage. Instead of being the proud owner of a large family, he stood condemned, as it were, to a meager portion of four children. His farm had been ravaged by a plague of rats, laying bare his entire plantation of consumer and cash crops. But his biggest headache was Salma. She had contracted guinea-worm. Her left leg was swollen, almost incapacitating her. The young girl was traumatized ... (Mawuli, 2014: 23).

Tongka is portrayed as a devotee of his religion and a good practitioner. He is constantly communing with his ancestors through sacrifices and libations. He is also the intercessor for his family. Two qualities of this male character are exhibited.

The first one is the lover for tradition. Contrary to those who trample tradition or deny it, Tongka perpetuates it through his sacrifices and offerings which underscores his love for his ancestors. Second, Tongka expresses his love for his family. Thus, among the concerns he presents to the gods are Sawala's miscarriage and Salma's sickness. Being concerned by others' troubles is a great quality that the narrator needed to mention about Tongka. So, the pause has an exhilarating character.

As the narrative unfolds, the narrator stops to describe another character using positive vocabulary. It is about James Morgan, a journalist who decides, after his training in Great Britain, to come back to Ghana to serve his country by using his knowledge to fight against child prostitution. He is described thus:

James was very sensitive to his work as a media person. His advantage was that he had been reared through the mill working at a new agency and in the electronic and print media before opting out as a freelance print journalist. His stories had always been well investigated and were put out only when he had winnowed through a system of responsible and responsive media ethics. When in doubt, he usually fell on the relevant media theories. His interviewing skills were also cultivated, nursed and developed on the job and shaped by the same sensitivity to the issues of and people involved (Mawuli, 2014: 136).

Many words and phrases reveal James' qualities. The group of words 'very sensitive' reveals James' seriousness as a journalist. It is a character who does not take his job lightly but is fully dedicated. The statement 'His stories are well investigated' buttress James' serious nature. The narrator also

puts forth James' interviewing skills which are 'cultivated', 'nursed' and 'developed' in accordance with issues treated and people concerned. Indeed, James can adapt to any situation which is a great journalistic quality. With regard to how James is described, there is no doubt that the narrator resorts to an exalting pause to valorize a male character.

6.1.2. A Depreciating Pause for Women

Regarding women, the narrator resorts to depreciating pauses, that is, a negative description. Sawala does not escape this pejorative description.

Sawala was on the other side of the battle line, and she was armed to the teeth with weapons forged from the furnace of culture and tradition. And she kept hammering and pestering him with her weapons. He needed to fight back – and damn the consequences. On a night that he had to the end of the tether, knowing not how to proceed with the war, Sawala was in her element again, fired up to push him to the very limit of his prowess as a man, a husband, a father to their four children and head of family (Mawuli, 2014: 27).

At first sight, one can think that the passage exalts Sawala, but a perusal rapidly might make the reader change his mind. The narrator lays bare Sawala's lack of submissiveness towards her husband as well as her determination to oppress Salma. Instead of using the weapons of tradition to protect her daughter, she resorts to them to oppress. To attain her objectives, she is ready to face anybody including her husband whom she refers to as "Coward" (Mawuli, 2014: 29). Addressing her husband this way reveals a negative image of Sawala, who in an African

context, should not use a pejorative term to qualify her husband.

Another evidence that women are negatively depicted is given in the way the narrator describes Mama Rosa. She is depicted as a woman deprived of morality and stricken by AIDS:

Mama Rosa's death from AIDS did not come as a surprise to any of the girls. Sala, Bente, Adwoa-Grace and sister Bee were at her bedside before she breathed her last. She had been ill for a long time ... She vacillated between near-death complications and bouts of good health, or so she looked ... Hours before she died, she made a passionate plea to be buried in Accra, for she knew very well that her body would be rejected where she hailed from. She carried a double stigma. One, she was a prostitute; two, she died from AIDS (Mawuli, 2014: 144).

Although men are also concerned by AIDS, the narrator chooses to talk about women having this disease such as Mama Rosa. As such, the narrator sees women as the only victims and responsible for the transmission of sexually transmitted diseases which debases women's image strongly.

In addition to the pause, Mawuli also resorts to the axiological enunciation to set a judgment of values on characters. This reinforces the ambivalent discourse of the novel.

6.2. The Axiological Enunciation

The term axiology "is a branch of philosophy derived from the Greek language *axios*, which means worth or value of something and *logos* signifies the logic or thesis". According

to Abigail Orzech, axiology “is the philosophical study of value”. Considering these definitions, it appears that axiology is the study of values which can be physical, behavioral, social, cultural, moral, etc. Regarding axiological enunciation, Mahamadou Lamine Ouédraogo and Michel Sawadogo write: “The axiological enunciation is this ambivalent judgment of value passed to characters ...” (Ouédraogo and Sawadogo, 2021: 6, translation mine). This definition frames my understanding of the concept of axiological enunciation and will be used here therefore. To reach the axiological enunciation, the authors resort to various rhetorical devices including similes, metaphors, comparisons, adjectives, proverbs, etc. In the selected narratives, narrative twists are used to valorize, devalue or laugh at characters.

The study of the axiological enunciation is based on the narrative voice which refers to the act of speech. The voice can be axiological, ironical, valorizing or devaluing. However, an enunciation can belong to different voices such as axiological, ironical and devaluing, etc.

6.2.1. Table 1: Exaltation of Men through Narrative Voices

When one considers the narrative voice when it comes to men, one notes a positive tone and voice revealed through a positive vocabulary used to describe men. There is, therefore, a valorizing voice for men symbolized by the sign (+). The devaluating voice is missing, hence the use of the sign (-). The axiological voice which underscores the judgment of value is present and is marked by (+). The table below gives evidence of men’s valorization through the narrative voice.

Statements	Axiological Voice	Valorizing Voice	Devaluating Voice
“Tongka ejected with authority from the bed, emboldened by some new surge of revolutionary fervour ...” (Mawuli, 2014: 31).	+	+	-
“Gago was one of the energetic men left in Kabibi. He was well built with a broad chest and high shoulders ... very fair in complexion” (Mawuli, 2014: 42).	+	+	-
“He’s called Risky. Very tough and ruthless guy. Also efficient” (Mawuli, 2014: 123).	+	+	-
“James was very sensitive to his work as a media person” (Mawuli, 2014: 136).	+	+	-

As the table shows, in the narrative, men’s positive traits are put forth which valorizes them. At least, four male characters are valued through axiological enunciations. Tongka is associated with authority and revolution in reference to the fact that he does not allow his wife to dominate him and that he opposes Salma’s circumcision which sounds like a revolution. Gago, Risky and James are also valorized through a positive enunciation.

6.2.2. Table 2: Devaluation of Women through Narrative Voices

The narrative voice used for women contributes to debasing them. Thus, contrary to men, there is a lack of valorizing voice. This lack is indicated by the sign (-). Instead, a devaluating voice is used which is shown by the sign (+). There is, in the narrative voice, a judgment of value which is indicated by (+). Below, the table gives valuable proof that women are debased through the narrative voice.

Statements	Axiological Voice	Valorizing Voice	Devaluating Voice
“How can you be so callous and insensitive, Sawala? (Mawuli, 2014: 28).	+	-	+
“She [Salma] was a shy girl ...” (Mawuli, 2014: 43).	+	-	+
“Bente was becoming more daring and cynical” (Mawuli, 2014: 119).	+	-	+
“Salma stood panting like a race horse” (Mawuli, 2014: 177).	+	-	+
“James dragged her [Salma] like a goat ...” (Mawuli, 2014: 177).	+	-	+
“Abena Kodua was a confused woman” (Mawuli, 2014: 183).	+	-	+
“The girl they were looking for was a timid Vanessa” (Mawuli, 2014: 274).	+	-	+

Concerning women, the axiological enunciation is devoid of a valorizing voice. It is rather a devaluating voice that is served. All the selected female characters present negative traits or attitudes that the narrator lays bare in the image of Sawala, Salma, Bente, etc. who are devalued in comparison to their male counterparts.

As it can be noted, the narrative strategies employed by Mawuli valorize men’s image and debase women according to their doing. As men are good-doers, they are positively depicted whereas women are negatively depicted for their wrong-doings.

Conclusion

The works focused on women's oppression and liberation in Mawula's *The Jewel of Kabibi*. It aimed to show that women are women's oppressors whereas men significantly contribute to women's liberation in the selected novel. To achieve this goal, we relied on Rosenblatt's transactional reader-response theory which relies on the reader's own interpretation of the literary work. Furthermore, we applied Go's magical poetics to underscore the ambivalent discourse that prevails in the novel through the pause and the axiological enunciation. Our analysis, reveals that women's oppression is a reality in Mawuli's *The Jewel of Kabibi*. This oppression mainly comes from women themselves both in the rural area and the city.

In Kabibi, the rural area, Sawala is the agent of women's oppression endangering female solidarity. Instead of mobilizing her strengths to fight against circumcision which participates in perpetuating women's oppression, Sawala becomes an agent who wants to perpetuate this practice. When the time came for Salma to be circumcised, instead of opposing, she maintained that her daughter should undergo this ordeal without delay despite her sickness from guinea-worm which almost incapacitated her. Thus, Sawala appears as an agent of women's oppression who lacks compassion for her own daughter.

In the city, there is also evidence of women oppressing each other. As the study shows, Salma is victim of her friends Bente and Sala's diabolic plan which consisted in orchestrating her rape which they succeeded in doing on that fateful night Salma never forgot. After leaving Kabibi to escape an arranged marriage, Salma goes to Accra to make a new life.

Unfortunately, she fell into the den of the wolf as Sala and Bente, instead of protecting her, oppress her through an organized rape. In addition to this criminal behavior, Sala continues to subjugate Salma through pornographic images in her room. Indeed, she stuck some pornographic pictures in her room whose objective is to have a psychological effect on her visitors like Salma. Indeed, she knew that after her rape in Labasa, Salma might seek refuge in her living place. By seeing these pictures, Salma becomes psychologically traumatized which is another form of oppression inflicted on her by Sala. Furthermore, women's oppression is seen through Mama Rosa who entices girls into prostitution. The narrator indicates that she is the one who recruited Sala into her circle of prostitution. Mama Rosa, therefore, becomes an agent of women's oppression. By the way, her own death from AIDS is a poetic justice for her wrongdoings towards innocent girls.

On the opposite, men play the role of women liberators in *The Jewel of Kabibi*, be it in the village or the city. Tongka, in the rural area, shows his willingness to protect his daughter Salma mainly against circumcision. Contrary to his wife Sawala, Tongka refuses Salma's circumcision by brandishing her sickness as an excuse. But deep inside his heart, he does not want to let Salma undergo this oppressive ritual which for him is neither a cultural request nor a religious prescription. Regarding this, he radically opposes and maintains that Salma will not be circumcised. It is an undeniable proof of male solidarity towards women.

In the city, Risky, James and Johnny Goodman ensure women's protection and liberation. After her rape, Salma who lives in permanent fear is lucky to meet Risky who agrees to protect her thereafter against any form of aggression. This attitude from a male character denotes men's compassion towards women. In addition, when the police started arresting

sex workers, Salma ran to James who welcomed her with much hospitality. Knowing that Accra became risky for the little girls, James sheltered her and arranged her travel documents with the complicity of Goodman. After getting the documents in a short period, James flies with Salma to Great Britain and she escapes the police forever. This umpteenth gesture of solidarity shows clearly how men contribute to women's liberation in the novel.

The narrative strategies Mawuli Adzei employs valorize men but debase women. Through the exalting pause and axiological enunciations, one notices the resort to a dithyrambic discourse towards men who are positively described. Through the pause, one notices that men are positively described, hence the exalting pause for men. As for women, they are negatively portrayed through pejorative vocabulary. Therefore, a depreciating pause is used for them. The narrative voice which is another strategy employed by the author sets a judgment of value on characters. Regarding men, one notes an axiological voice accompanied by a valorizing voice. The devaluating voice is missing in this case. As for women, the narrator uses an axiological voice accompanied by a devaluating voice. Thus, the valorizing voice is missing for women in this respect.

Bibliography

- BELL Hooks, 1984. *Feminist Theory: From Margin to Center*, South End Press, Boston
- GAUTHIER Théophile, 1835. *Mademoiselle de Maupin*, Charpentier, Paris
- GO Issou, 2014. *Poétique et esthétique magiques*, Harmattan Burkina, Ouagadougou
- MAWULI Adzei, 2014. *The Jewel of Kabibi*, Mastermen Publications Ltd, Accra

NGUGI Wa Thiongo, 1972. *Homecoming: Essays on African and Caribbean, Culture and Politics*, Heinemann Educational Books, London

OUEDRAOGO Mahamadou Lamine et SAWADOOGO Michel, 2021. “L’écriture des valeurs dans «Sarzan», un conte de Birago Diop”. in *OpenEdition Journals*, N°16, Mars 2021, pp. 1-11

STENDHAL, 1991. *The Red and the Black: A Chronicle of the Nineteenth Century*, Oxford University Press, New York

TYSON Lois, 1999. *Critical Theory Today: A User-Friendly Guide*, Routledge, New York

YODA Aristide et ZONGO Théophile, 2021. “The Stylistic Characteristics of Adzei’s *The Jewel of Kabibi*”, in *Bridges: An African Journal of English Studies*, Generis Publishing, Dakar, N° 17, Novembre 2021, pp. 133-155

ZONGO Théophile, 2020. *Representation of Tradition and Modernity in Adzei’s The Jewel of Kabibi*, Mémoire de Master, Université Joseph KI-ZERBO.

ZONGO Théophile, 2023. “The Religious and Political Identity of the Ewe People and their Socio-Cultural Values Represented in *Adzei’s The Jewel of Kabibi*”, Actes du colloque international tenu les 26 et 27 janvier 2023 à l’université Joseph KI-ZERBO, *Langues, Littératures, et Identités: Nouveaux Enjeux et Perspectives*, Ouagadougou, Yoda Lalbila Aristide et Sanon/Ouattara F. Emilie Georgette, in Presse Universitaire, Janvier 2023, pp. 125-141

Webography

AGBOZO Edzordzi, 2015. “Choosing Conscience”: A Rev. of Mawuli Adzei’s *The Jewel of Kabibi*, *Blog archive*, <http://edordzi.blogspot.com/2015/06/choosing-conscience-review-of-mawuli.html>, web, June 10th 2020

- KPEGLAH Emmanuel, 2020. Rev. of *The Jewel of Kabibi* by Mawuli Adzei. <https://www.modernghana.com/news/538967/the-jewel-of-kabibi.html>, web, June 08th 2020
- ONDRUS Suzanne, 2017. Rev. of *The Jewel of Kabibi*, by Mawuli Adzei, *Goodreads* <https://www.goodreads.com/book/show/35106571-the-jewel-of-kabibi>, web, August 11th 2020
- ORZECH Abigail, 2023. *Axiology History, Concepts & Significance*. Study *com.* <https://study.com/academy/lesson/axiology-overview-significance.html>, web, June 20th 2023
- STUDYCOM.* <https://study.com/academy/lesson/axiology-overview-significance.html> , Web, Janvier 11th 2024

La formation comme instrument de réduction des migrations irrégulières des Camerounais vers la Suisse (2006-2019)

Vanina Solve NGONO

Département d'Histoire

Université de Yaoundé I/ Cameroun

vaninasolvengono@gmail.com

Résumé

Entre l'essor des mouvements terroristes étrangers et les naufrages tragiques de centaines de migrants en quête d'un eldorado, de nombreux États se sont laissés convaincre de la nécessité d'une lutte en amont contre le phénomène de migration irrégulière. Dans les rapports Cameroun-Suisse, la formation a été pensée par les États comme principal outil de lutte. Via le développement de programmes de formation initiale ou continue, destinés aux responsables camerounais des questions migratoires et aux candidats à l'expatriation, les États ambitionnaient de doter les premiers d'armes à la lutte contre le phénomène. La formation adressée aux seconds visait à leur fournir les outils nécessaires pour leur insertion dans leur pays d'origine grâce à l'acquisition de compétences utiles à l'emploi. Après avoir recensé les projets développés en la matière entre 2006 et 2019, le présent article se donne pour mission d'en évaluer l'impact sur la réduction du taux de migration irrégulière des Camerounais vers la Suisse. S'appuyant sur l'exploitation de sources écrites, orales et numériques, l'étude s'est réalisée sur la base d'une méthode d'analyse de données à la fois qualitative et quantitative, adoptant une approche diachronique. Elle aboutit à la conclusion que, bien qu'ayant un impact certain sur la réduction des flux migratoires irréguliers des Camerounais vers la Suisse, la création d'une rubrique d'assistance post-projet pourrait maximiser les bénéfices des initiatives destinées aux candidats à l'expatriation.

Mots clés : Formation, Migrations irrégulières, Camerounais, Suisse.

Abstract

Between the rise of foreign terrorist movements and the tragic shipwrecks of hundreds of migrants in search of an Eldorado, many states have been convinced of the necessity for upstream action against the phenomenon of

irregular migration. In the Cameroon-Switzerland reports, training has been conceived by states as primary tool for combating this issue. Through the development of initial or continuing training programs aimed at Cameroonian officials dealing with migration issues and candidates for expatriation, the states aimed to equip the former with the means to combat this phenomenon. The training provided to the latter sought to furnish them with necessary tools for their integration into their country of origin through the acquisition of skills valuable for employment. After reviewing the projects developed in this area between 2006 and 2019, this article intends to evaluate the impact of these initiatives on the reduction of irregular migration rates among Cameroonians to Switzerland. Relying on written, oral, and digital sources, the study was conducted using a data analysis method that is both qualitative and quantitative, adopting a diachronic approach. It concludes that, although there has been significant impact on reducing irregular migration flows from Cameroonian to Switzerland, establishing a post-project assistance framework could further maximize the benefits of initiatives aimed at candidates for expatriation.

Keywords: Training, Irregular Migration, Cameroonians, Switzerland.

Introduction

Les migrations, phénomène qui désigne le déplacement d'un individu d'un point géographique à un autre, sont des mouvements anciens qui ont toujours marqué le quotidien des sociétés. Ces dernières se sont même en réalité formées, pour la plupart via leur concours. Jusqu'au début du XX^{ème} siècle, les migrations, qui sont monnaie courante dans le monde, ne font l'objet d'aucune restriction. Elles sont même bien au contraire, assez souvent encouragées et provoquées par un grand nombre de pays capitalistes en quête d'une main-d'œuvre abondante et bon marché, nécessaire au fonctionnement de diverses entreprises locales.

En Suisse, c'est à partir de 1962 que le pays vote pour la première fois des politiques visant à limiter l'immigration sur son sol (Piguet, 2013 : 11). Alors qu'avant cette date il pratique une politique migratoire plutôt généreuse (entre 1948 et 1961), qui encourage la venue d'étrangers en Suisse pour exercer dans

des structures locales, la « surchauffe »¹ dont est victime l'économie suisse au début des années soixante vient cependant changer la donne. Convaincu que la présence massive d'étrangers sur le territoire était responsable de la « surchauffe » de l'économie, qui se matérialisait par l'excès de biens et de services, la pénurie de logements et la hausse des prix, le pays adopte une politique visant à réduire les flux migratoires (Piguet, 2013 : 21-22). À ses frontières, il installe des mesures permettant de limiter au maximum les entrées sur son sol (Piguet, 2013 : 115). Dès 1985, l'économie suisse reconstruite, le pays, en quête de main-d'œuvre, fait de nouveau appel à sa politique migratoire « porte ouverte », active de la fin des années quarante au début des années soixante (Piguet, 2013 : 11). Entre 1992 et 2000, la politique migratoire suisse subit une panoplie de réformes qui la font passer tantôt d'une politique ouverte à une politique semi-ouverte et inversement. Depuis le début des années 2000, le pays pratique une politique visant à encourager les migrations régulières², porteuses d'avantages pour son économie et à lutter contre celles irrégulières³ produisant en son sens l'effet contraire. Jugée désavantageuse tant pour le migrant qui s'expose à des risques tels que les abus de divers ordres que pour l'État d'accueil pour qui le migrant irrégulier est une potentielle porte d'entrée d'insécurité dans le pays, la Suisse a entrepris des dialogues avec certains de ses partenaires afin de trouver une solution commune à l'éradication du problème.

Dans cette optique, elle a engagé en 2006, avec le Cameroun, des discussions visant à trouver d'un commun accord des solutions de lutte contre les migrations irrégulières des Camerounais vers la Suisse. Après avoir identifié le laxisme

¹ Terme utilisé par Etienne Piguet, dans son ouvrage *L'immigration en Suisse. Soixante ans d'entrouverture*.

² Les migrations régulières désignent, par exemple, les entrées par visas de travail, d'études et les regroupements familiaux.

³ Les migrations irrégulières désignent, par exemple, les entrées sans visas (entrées clandestines via les réseaux de passeurs) ou les délais d'expiration du visa (personnes dont le permis de séjour est expiré mais qui décident de demeurer en Suisse).

au niveau des contrôles sécuritaires et le manque de perspectives des migrants dans leur pays d'origine, comme principales causes de migrations irrégulières, la formation s'est avérée être, pour la Suisse et le Cameroun, l'un des moyens les plus efficaces de remédier au problème. Depuis 2006, les deux États conçoivent plusieurs programmes de formation dans l'optique d'une part de renforcer les capacités des responsables camerounais en charge des questions migratoires, et d'autre part, d'offrir aux potentiels migrants des perspectives d'avenir chez eux.

Le présent article a donc pour objectif de recenser les différents projets de formation réalisés en la matière et d'en évaluer l'impact effectif sur la réduction des mouvements de migrations irréguliers des Camerounais vers la Suisse. Sa réalisation s'est faite essentiellement sur la base de documents d'Archives recueillis au sein du Ministère des Relations Extérieures (MINREX) du Cameroun. L'outil internet, notamment via des sites officiels de la Confédération helvétique tels qu'Admin.ch, a également été exploité. S'agissant des sources orales, des entretiens individuels et des sondages d'opinion ont été conduits avec certains responsables, témoins ou bénéficiaires des différentes formations. Les approches qualitative, quantitative et diachronique retenues pour l'analyse des données ont permis de faire un examen sur les perceptions et de mesurer l'évolution des flux migratoires au fil du temps. Dans son développement, l'article est structuré en trois principales parties qui présentent tour à tour le processus d'identification de présumés camerounais en situation illégale en Suisse, les programmes de formation développés dans l'optique de réduire les migrations irrégulières et l'évaluation de leur impact.

1. Processus d'identification de présumés camerounais en situation irrégulière en Suisse

Pour évaluer les flux migratoires sur son sol et en établir la légitimité ou l'illégitimité, la Suisse recourt à un certain nombre de mécanismes, allant des mesures générales d'identification d'étrangers à l'organisation de séances d'auditions pour ce qui est des migrants camerounais en particulier.

1.1. Les mesures générales d'identification d'étrangers en Suisse

Si la Suisse s'est constituée via le concours d'une mosaïque de peuples d'origines diverses, la création de l'État-Nation en 1648 a renforcé la volonté d'une affirmation identitaire. Dans cette optique, depuis l'avènement de son territoire, Berne pense des mesures visant à clairement distinguer qui sur son sol, est réellement Suisse ou non.

Avant la constitution de 1848, même si l'État n'est pas vraiment strict en ce qui concerne les va-et-vient sur son territoire, il faut un laissez-passer à tous étrangers souhaitant s'y aventurer (Ville de Genève, 2024). Suite à la Première Guerre mondiale, qui crée une volonté de sécurité et de protection contre l'inconnu, potentiel menace, la notion de contrôle des étrangers s'intensifie avec la création du passeport fédéral suisse en 1915 (Ville de Genève, 2024). La carte d'identité nationale qui se vulgarise au même moment, sert également à clairement distinguer le citoyen local, du citoyen étranger.

Au niveau de ses frontières, tous ceux qui n'étaient pas Suisses, en particulier les ressortissants des États voisins (population principale d'émigrés en Suisse durant cette période) devaient présenter leurs passeports en guise de pièce d'identité.

Le passeport, qui s'était vulgarisé dans la majorité des pays européens au même moment qu'en Suisse, servait alors de principale pièce d'identification d'étrangers (Ville de Genève, 2024).

Dès les années 1950, plusieurs pays jadis sous domination extérieure accèdent à la souveraineté. L'insécurité prend également une tournure jamais observée jusque-là avec la création de mouvements terroristes, entre autres. À la recherche d'un eldorado ou simplement d'un pays par lequel transiter, des ressortissants de pays divers violent les frontières suisses et sont même tentés parfois de falsifier leurs documents d'identité. Pour une meilleure identification d'étrangers sur son territoire, la Suisse met sur pied dès 2006 de nouvelles stratégies. Déjà, pour les États non membres de l'espace Schengen⁴, une procédure de demande de visa est nécessaire pour tous ceux désirant fouler l'État par voie légale. Dans la procédure de visa, des données biométriques telles que les empreintes digitales sont recueillies en vue d'une meilleure identification des personnes (IMES, 2004).

Des dispositifs d'identification, comme des contrôles de police coordonnés par l'Office fédérale Des Migrations (ODM), principale structure suisse en charge des questions migratoires, sont également mis en place à l'intérieur du pays et au niveau des frontières (IMES, 2004). La Suisse tient un registre central des étrangers dans lequel sont automatiquement enregistrées des données personnelles de ces derniers pour éviter les doubles identités (IMES, 2004). Depuis septembre 2008, l'ODM établit un partenariat avec le corps suisses des gardes-frontières (ODM, 2008). Grâce à une formation de plusieurs experts suisses en détection de faux documents, le partenariat de l'ODM a permis

⁴ L'espace Schengen désigne un groupe de pays européens qui ont aboli les contrôles aux frontières internes, permettant ainsi une circulation libre des personnes. Cet accord a été instauré en 1995 et comprend la plupart des États membres de l'Union Européenne ainsi que quelques pays non membres.

de détecter, la même année de sa mise sur pied 412 faux documents d'identité et a empêché 320 entrées illégales (ODM, 2008). Pour mieux décliner l'identité d'étrangers présents sur le sol helvétique, le partenariat ODM-corps suisses des gardes-frontières procède à des comparaisons d'empreintes digitales établies par les centres fédéraux d'accueil et de traitements des demandeurs d'asile (ODM, 2008).

Dans les procédures d'identification d'étrangers présents sur son sol, l'un des problèmes majeurs auxquels est souvent confrontée la Suisse est le fait que certains étrangers « ne soient pas munies de documents d'identité ou cachent volontairement leur identité aux autorités dans le but de se soustraire à leur obligations de quitter la Suisse » (SEM, 2022). Pour établir l'identité réelle de ce type d'individus, l'ODM devenu Secrétariat d'État au Migration (SEM) en 2014, recourt à des mécanismes allant des demandes d'enquêtes sur le migrant au pays d'appartenance déclaré à la convocation d'experts linguistiques, en passant par l'invitation de délégations étrangères en vue d'une identification séance tenante des migrants. Dans le premier cas d'espace, l'article 71 de la Loi Fédérale sur les Étrangers et l'Intégration (LEI) stipule que le SEM, pour établir l'identité de migrants en situation irrégulière en Suisse, peut s'adresser « aux autorités étrangères (ambassades, consulats) et leur soumettre les informations à dispositions, telles que données personnelles connues, empreintes digitales, pour examens » (SEM, 2022). Dans le deuxième cas, la Suisse recourt à des experts en langue qui, sur la base de la façon de parler du migrant, peuvent clairement identifier le pays d'appartenance de ce dernier (Soysüren, 2018 : 201). Pour le troisième cas d'espèce, le SEM convoque en Suisse des délégations étrangères de potentiels pays d'appartenance des migrants pour identification séance tenante (Soysüren, 2018 : 201). Entre 2006 et 2019, des délégations camerounaises ont

régulièrement été conviées en Suisse pour procéder à l'identification de leurs ressortissants.

1.2 Les séances d'auditions auxquelles sont conviées les autorités camerounaises

Pour confirmer ou infirmer l'identité de migrants irréguliers s'étant déclarés Camerounais, le SEM organise depuis 2006 des auditions au cours desquelles, les responsables camerounais sont tenus de vérifier l'identité de ces derniers.

Entre 2006 et 2019, des responsables camerounais du MINREX, du Ministère de la Justice, de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale (DGSN), de la Direction Générale de la Recherche Extérieure (DGRE) et de l'Ambassade du Cameroun à Berne ont été conviés à plus de sept auditions de deux ou trois jours chacune (MINREX, 2011). Sur invitation officielle du SEM, le gouvernement camerounais est appelé à constituer une délégation chargée de se rendre en Suisse pour procéder à l'audition de présumés camerounais en situation illégale (MINREX, 2012). Ainsi, dans les locaux du SEM, les présumés camerounais en situation irrégulière convoqués par la Suisse passent devant les autorités de Yaoundé (MINREX, 2008, a). Lors des auditions, sur la base de leurs accents, de leurs noms, de la cohérence et de la précision de leurs descriptions ethniques, les autorités sont à même de conclure s'il s'agit effectivement des ressortissants camerounais. Avant l'entame de toutes auditions, les autorités helvétiques et camerounaises s'adonnent à une assise qui a pour but principal de rappeler « les grandes lignes de la politique d'immigration helvétique » (MINREX, 2008, a). Durant l'assise, les différentes autorités réfléchissent également sur les voies et moyens de réduction du phénomène de migration irrégulière (MINREX, 2008, a).

S'agissant des auditions proprement dites, elles peuvent se dérouler soit de manière centralisée, soit de manière

ponctuelle (MINREX, 2011). Les auditions centralisées, qui sont les plus courantes, consistent à interroger à la fois toutes les personnes en situation irrégulière présumées camerounaises (MINREX, 2011). Les auditions ponctuelles, plus rares, consistent à convoquer individuellement un présumé camerounais en situation irrégulière à un interrogatoire (MINREX, 2011). Conduite par un ou deux représentants de l'Ambassade du Cameroun à Berne, l'audition est principalement destinée aux migrants irréguliers en condition délicate, tels que la détention (MINREX, 2011).

Une fois la nationalité du migrant irrégulier établie, son rapatriement vers le Cameroun peut être envisagé. L'organisation concrète du rapatriement se fait en collaboration avec les Cantons de résidences des migrants (MINREX, 2011). Conformément aux arrangements entre les deux pays, « la priorité est donnée aux retours volontaires dans des vols réguliers. Lorsque la personne s'oppose manifestement à son rapatriement, le retour peut alors être organisé sur un vol spécial affrété par l'ODM. Cinq (05) à dix (10) personnes au maximum sont rapatriées simultanément par vol spécial » (MINREX, 2011).

Les autorités camerounaises ont également la possibilité de plaider en faveur de certains migrants irréguliers faisant l'objet de situations spécifiques, comme la situation matrimoniale, sociale ou médicale. Avec ce type migrant, les autorités de Yaoundé peuvent, après une requête, obtenir un « réexamen de la situation en vue d'une régularisation éventuelle de l'intéressé » (MINREX, 2011). Entre 2007 et 2011, une trentaine de ressortissants camerounais ont bénéficié de cet appui (MINREX, 2011).

En bref, les séances d'auditions centralisées ou ponctuelles ont permis d'affirmer ou d'infirmer l'identité

camerounaise d'une panoplie de migrants en situation irrégulière en Suisse. Le tableau ci-dessous donne un aperçu du nombre de citoyens camerounais en situation illégale en Suisse identifiés par les responsables camerounais depuis 2006.

Tableau 1 : Nombre de citoyens irréguliers identifiés par les autorités camerounaises de 2006 à 2012

Date des auditions	Nombre de présumés camerounais en situation irrégulière auditionnés	Nombre de personnes en situation irrégulière reconnues camerounaises	Nombre de personnes reconnues non camerounaises
Du 07 au 11 aout 2006	96	88	8
Du 22 au 25 janvier 2008	60	52	8
Du 02 au 05 décembre 2008	39	26	13
Du 13 au 16 avril 2010	41	25	16
Du 12 au 14 septembre 2012	11	10	1
TOTAL	236	191	45

Source : Tableau réalisé par l'auteure sur la base d'informations recueillies dans les Archives du MINREX.

Entre 2006 et 2012, d'après les chiffres du MINREX, ci-dessus répertoriés, les responsables de Yaoundé, sur un total de 236 présumés camerounais en situation irrégulière en Suisse ont réussi à attester l'identité de 191 d'entre eux, 45 ayant été reconnus non ressortissants du pays.⁵ En 2015 et en 2017, les autorités camerounaises ont également été conviées à procéder à deux séances d'auditions de présumés camerounais en situation irrégulière en Suisse. De 2013 à 2019, le nombre de citoyens camerounais en situation illégale en Suisse se chiffre à 172 personnes. (MINREX, Fiche A/S). Pour diminuer la présence de migrants camerounais irréguliers sur son sol, la Suisse a entrepris avec le Cameroun, un ensemble de programmes de formation.

2. Les programmes de formation développés

Pour pallier le phénomène de migration irrégulière de Camerounais vers la Suisse, la Confédération helvétique a mis à disposition des responsables camerounais et du public ciblé potentiels migrants du pays, plusieurs offres de formation continue ou initiale.

2.1. Les programmes de formation à l'attention des responsables camerounais des questions migratoires

Entre 2006 et 2019, de nombreux programmes de perfectionnement ont été instigués à l'attention des responsables camerounais mêlés aux questions migratoires, dans le but de renforcer leurs compétences en la matière.

En 2006, pour pallier l'une des causes profondes des migrations irrégulières, à savoir la falsification de documents de

⁵ Il est important de relever que le nombre de présumés camerounais en situation irrégulière en Suisse auditionnés n'équivalait pas forcément au nombre de personnes convoqués par la Suisse. Un grand nombre de personnes convoquées a fait le choix de ne pas se présenter aux auditions. Aux auditions du 02 au 05 décembre 2008, par exemple, sur les 50 personnes convoquées, seulement 39 se sont présentées (MINREX, 2008, b).

voyage, la Suisse dote les aéroports camerounais de Douala et de Yaoundé d'appareils de sélection de faux documents. Elle fournit également au pays des spécialistes suisses chargés d'assurer la formation sur place de personnes, en l'occurrence des policiers camerounais en charge de l'utilisation des appareils (MINREX, 2011). Du 29 juin au 4 juillet 2008, Dominique Baya et Boniface Meke, alors respectivement commissaires des aéroports internationaux de Douala et Yaoundé, effectuent une visite de travail en territoire helvétique (MINREX, 2011). La visite, qui s'inscrit dans le cadre de l'alliance migratoire Cameroun-Suisse entamée en 2006, a pour but initial de solliciter « une plus grande coopération dans la prévention en amont de la migration clandestine » (MINREX, 2011). Dans cette optique et en prélude à cette visite, la Suisse dote le Cameroun d'une autre série d'appareils performants de détection de faux documents. Comme en 2006, il est question pour des spécialistes suisses de se rendre au Cameroun pour assurer la formation d'agents camerounais de sécurité en charge de leur utilisation (MINREX, 2011). Les séances de formation, qui se déroulent en quelques jours, ont pour objectifs de cerner les différentes fonctionnalités des machines. Les sessions de formation de 2006 et 2008 marquent ainsi les débuts de l'inclusion de la formation comme outil principal de lutte contre les migrations irrégulières des Camerounais vers la Suisse.

Dans la même lancée que les cours de perfectionnement à l'attention des responsables camerounais pour contrer l'emprunt migratoire illégal des ressortissants du pays vers la Suisse, la Confédération organise en 2010 et 2011 deux séminaires ateliers. Du 19 au 20 juillet 2010, Berne convie Yaoundé à un atelier sur le thème : « Société et identités : les incidences multiformes de la migration » (MINREX, 2010). À cet atelier, qui a pour objectif d'aborder les différentes conséquences des mouvements migratoires, le Cameroun se fait représenter par les diplomates du MINREX Guillaume Boum

Bissai, alors chef de service de la coopération économique, technique et culturelle pour les pays d'Europe occidentale ; et Yves Essomba Zang, chargé d'études assistant à la division des Camerounais à l'étranger (MINREX, 2010). À l'invitation de la Confédération suisse, le Cameroun a également participé, du 1^{er} au 2 décembre 2011, à Genève à un forum sur le thème : « Engager des actions en matière de migrations et de développement : cohérence, capacité et coopération » (MINREX, 2012). Comme l'atelier de 2010, le forum eut pour objectif de promouvoir un dialogue Cameroun-Suisse sur le phénomène migratoire. Yaoundé s'y est fait représenter par trois de ses ressortissants dont : Ferdinand Ngoh Ngoh, alors Secrétaire Général du MINREX et Point Focal National des questions de migration et développement ; François Tabi Akono, Inspecteur des Formations au Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP) ; et Gérard Djouonang, chargé d'études assistant au MINREX (MINREX, 2012).

En 2014⁶, pour révéler leurs volontés de plus en plus croissantes de contrer le phénomène de migration irrégulière, le Cameroun et la Suisse signent, le 26 septembre de cette année, un accord de coopération migratoire (MINREX, 2014). Conformément à cet accord, des programmes de perfectionnement plus significatifs sont développés à l'attention des responsables camerounais des questions migratoires. Le 10 novembre 2014, une diplomate et un policier camerounais bénéficient de cours de perfectionnement destinés aux ressortissants des pays africains avec lesquels la Suisse dispose d'un accord de coopération migration, dont le Nigéria et la Guinée Conakry (Mengue Onana, 2021). Durant deux semaines, des cours portant sur les thèmes de « la détection des faux

⁶ Avant 2014, la coopération migratoire Cameroun-Suisse est régie essentiellement par un échange de lettres entre les deux pays. L'accord de coopération migratoire entre les pays du 26 septembre vient ainsi donner une base légale aux partenariats.

documents » pour les policiers et de « la bonne gouvernance et la migration » pour les diplomates sont organisés à Berne par le *Geneva Center for Security Policy (GCSP)*, fondation œuvrant pour la paix, la sécurité et la coopération internationale (Ngono, 2022 : 107). Suivant Marie Christine Mengue Onana, diplomate camerounaise participante à ces cours, les cours à l'attention des diplomates se sont déroulés en trois principales étapes. La première étape a consisté à la dispensation des cours sous forme de projection sur le thème des systèmes politiques nationaux, puis sur le lien entre ces systèmes et la bonne gouvernance. La deuxième étape a été consacrée aux échanges entre diplomates et spéciales des questions migratoires et de bonne gouvernance. Au cours de ces échanges, les spécialistes ont présenté aux diplomates leur rôle central dans la réduction du taux de migration et ce qu'il devrait faire ou ne pas faire pour contrer le phénomène. Lors de la troisième étape, les diplomates ont effectué une descente à Berne, notamment au Département des Affaires Étrangères et à la Maison des Cantons. Cette descente a eu pour objectif de présenter à ces derniers le système politique suisse. Un accent particulier a été mis sur la comparaison des systèmes fédéraux et des systèmes décentralisés, ainsi que sur la pratique du fédéralisme en Suisse (Mengue Onana, 2021). Selon Maurice Mezang Mvondo, chef de la Cellule de la Planification et du Développement de l'Emploi du MINEFOP et point focal du Ministère dans la coopération migratoire, les policiers ont quant à eux reçu des cours théoriques suivis de pratiques portant sur les différentes techniques de détection de documents frauduleux. Les séances de cours théoriques et pratiques dispensés aux policiers avaient pour objectif de renforcer leurs compétences en matière de détection de faux passeports. Ces derniers ont entre autres reçu des enseignements sur les différents processus de fabrication, de sécurisation, de délivrance et d'examen de passeport. Après cela, ils ont été soumis à des tests pratiques au cours desquels il leur a été

présenté des vrais et des faux documents pour une identification (Mezang Mvondo, 2021).

En 2015, quatre responsables camerounais de la Police des Frontières de la DGSN ont reçu des bourses afin de pouvoir assister à un cours de perfectionnement organisé à leur attention à Berne (MINREX, 2016, a). Pendant quatre jours (du 1^{er} au 5 juin), les responsables ont pris part à une mission de formation à la détection de faux documents (MINREX, 2016, a). En vue de pouvoir recevoir une formation pratique et théorique en la matière, ces derniers ont été conviés à emporter avec eux divers spécimens de documents d'identification, tels que les passeports et les permis de conduire (MINREX, 2015).

L'année d'après, du 6 au 11 juin 2016, l'exercice s'est répété à Berne (MINREX, 2017). Du 25 septembre au 5 octobre de cette même année, dix diplomates camerounais ont reçu au *GCSP*, un cours de formation sur la bonne gouvernance et la migration. Le cours portait concrètement sur « les problématiques qui font l'objet d'une attention particulière sur le plan international, plus précisément la question de la paix et des actes terroristes de Boko Haram dont le Cameroun fait l'objet dans la région de l'Extrême-Nord » (MINREX, 2016, b). Du 10 au 14 octobre 2016, le *GCSP* organise, en collaboration avec le *Federal Democratic Republic of Ethiopia Peace Support Training Center (PSTC)* et l'*African Centre for Peace and Security Training (ACPST)*, à Addis Abeba, en Éthiopie, cinq cours de formation à l'attention du personnel sécuritaire et diplomatique camerounais (MINREX, 2016, c). Comme les sessions de cours précédentes, les enseignements ont globalement porté sur les différentes techniques de gestion des flux migratoires.

En 2019, un autre cours de perfectionnement sur les techniques de détection de faux documents a été organisé à

l'intention des responsables de la police camerounaise. Durant une semaine, plusieurs responsables de la Police des Frontières camerounaises et de l'Emi-Immigration ont reçu au Cameroun des enseignements en la matière. Selon l'un des participants à ces cours, les sessions, qui se sont déroulées à l'École Nationale Supérieure de Police (ENSP) de Yaoundé, se faisaient en deux modules. Le premier module, qui consistait en la projection sur écran géant de modèles types de faux et de vrais documents, avait pour objectif d'imprégner les apprenants aux caractéristiques générales de documents vrais. Dans le deuxième module, les apprenants étaient tenus de détecter eux-mêmes parmi les spécimens présentés, les vrais des faux (Sango, 2024).

Entre 2006 et 2019, une vingtaine de cours de perfectionnement destinés aux responsables camerounais des questions migratoires ont ainsi été organisés, soit en Suisse, dans un pays africain ou au Cameroun, dans le cadre du partenariat migratoire Cameroun-Suisse. Les cours, qui avaient pour objectifs de donner les bases aux autorités camerounaises de lutter en amont contre les migrations illégales, ont réuni une panoplie d'agents d'État sur des thèmes centraux de la migration. En vue, d'une meilleure lutte contre le phénomène de migration irrégulière, les autorités de Berne et de Yaoundé se sont également entendues pour se servir de la formation comme levier afin de contrecarrer les intentions de citoyens camerounais potentiels migrants à migrer clandestinement.

2.2. Les programmes de formation à l'attention des citoyens potentiels migrants

Après avoir identifié le manque de perspectives d'avenir comme l'une des causes du phénomène de migrations irrégulières des Camerounais vers la Suisse, Yaoundé et Berne développent dès 2018 des programmes de formation à l'endroit des citoyens potentiels migrants.

En 2018, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de coopération migratoire Cameroun-Suisse, Berne offre à Yaoundé des bourses de formation dans le domaine hôtelier (MINREX, 2018). Pendant une période de presque sept mois, du 17 janvier au 4 août 2018, dix ressortissants camerounais sont invités à aller suivre des cours en gestion hôtelière, organisés par le *Boma International Hospitality College (BIHC)*, une école située à Nairobi au Kenya et avec laquelle la Suisse collabore (MINREX, 2018). Le Ministère du Tourisme et des Loisirs (MINTOUL), ministère sectoriel camerounais en charge du projet, est tenu de procéder à la sélection des différents candidats sur la base de l'équilibre régional, de l'égalité de genre et du niveau d'étude (Bessala, 2024). Les candidats qui doivent disposer de qualités comme la maîtrise parfaite du français et de l'anglais sont également censés être titulaires d'un baccalauréat minimum. Leur passion pour le domaine de l'hôtellerie est aussi évaluée (Bessala, 2024). Après avoir été sélectionnés, les boursiers camerounais se rendent au *BIHC* pour y suivre des enseignements théoriques et pratiques sur la question hôtelière. Un programme de formation, portant sur deux modules principaux à savoir l'art culinaire et la gestion hôtelière, est offert aux boursiers (MINTOUL, 2018). Après avoir suivi des leçons théoriques sur la cuisine et les différentes techniques de gestion d'une structure hôtelière, les apprenants sont tenus, durant les deux derniers mois de formation, de reproduire, via des activités pratiques, ce qui leur a été enseigné. La formation a pour but principal d'inculquer aux différents apprenants les bases pour exceller dans le domaine de l'hôtellerie, que ce soit à son propre compte ou pour une structure hôtelière tierce (Bessala, 2024).

En 2019, l'entreprise du développement de programmes de formation dans l'optique de réduire de probables mouvements de migration irrégulière des Camerounais vers la Suisse est reconduite, mais cette fois-ci dans le domaine du bois.

En 2013, Joseph Kamto, alors Directeur Général du Centre de Formation Technique Menuiserie (CFTM) de Yaoundé, effectue une visite de travail à la Haute école Spécialisée Bernoise (*Berner Fachhochschule BFH*) (Kamto, 2025). Lors de la visite, l'homme discute avec les autorités suisses sur la nécessité de mettre sur pied un partenariat Cameroun-Suisse en matière de formation dans le domaine du bois (Kamto, 2025). Le projet prend officiellement corps en juin 2019, avec le lancement de la formation. Destinée aux citoyens camerounais exerçant déjà dans le domaine du bois, le cours de formation a pour objectif de renforcer les compétences de ces derniers en la matière (Kamto, 2025). Suivant Joseph Kamto, point focal côté camerounais du projet, la formation visait principalement à réduire l'emprunt migratoire des Camerounais vers la Suisse. Suite au constat selon lequel la quête de formation ou de perfectionnement était l'une des raisons principales des migrations des Camerounais vers la Suisse, qui pour certains s'y établissaient par la suite de manière irrégulière, une offre de formation sur place devait avoir pour but de limiter le phénomène (Kamto, 2025).

Organisée en deux sessions allant respectivement du 18 au 21 juin 2019 et du 9 au 12 juillet 2019, la formation a réuni un total de 48 apprenants, dont 24 par session (Kamto, 2025). Avant l'entame de la formation, quatre responsables camerounais, tous Professeurs de Lycée Technique (PLET), ont bénéficié d'une leçon de perfectionnement de quatre jours portant sur les différentes méthodes d'enseignement à appliquer durant les sessions de formation (Kamto, 2025). Lors des sessions, les quatre experts juniors camerounais étaient alors tenus d'offrir une formation aux différents participants du cours, suivant les instructions données pendant le perfectionnement (Kamto, 2025). Au moment de la formation, les experts juniors camerounais étaient assistés par deux experts : un Suisse, Roman Liechi, représentant la *BFH*, et un Camerounais, Joseph

Kamto, représentant le CFTM. (BFH, 2019). La formation qui se déroulait dans les locaux du CFTM était axée sur six unités principales, à savoir: préparation du travail, usinage du bois massif, entretien des machines et équipements, esprit entrepreneurial du secteur du bois, utilisation des machines portatives, et traitement de surface pour l'artisanat du bois (Kamto, 2025). Le 12 juillet 2019, au terme de la formation, les 48 participants ont reçu en présence de l'Ambassadeur de Suisse au Cameroun et du Ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, des diplômes de formation en « Maintenance des équipements industriels » (Ambassade de Suisse au Cameroun, 2019). Les formations de 2018 et de 2019, dans les domaines de l'hôtellerie et du bois ont ainsi permis la formation et le perfectionnement d'un total de 58 Camerounais. Après avoir fait l'état des lieux des différents programmes de formation, les prochaines lignes se proposent d'en évaluer l'impact.

3. Évaluation de l'impact des projets

En procédant à des entretiens avec les acteurs, les témoins ou les bénéficiaires des différents programmes de formation développés dans le cadre du partenariat migratoire Cameroun-Suisse, nous sommes parvenus à en établir leurs différentes portées et limites.

3.1. Les portées

Que ce soit dans le cadre des formations destinées aux agents camerounais en charge des questions migratoires ou dans celui à l'intention des migrants potentiels, les programmes ont, selon certains bénéficiaires ou témoins des projets, apporté une plus-value dans la réduction du phénomène de migration irrégulière.

S'agissant des cours de perfectionnement organisés à l'intention des agents camerounais en charge des questions migratoires, un certain nombre de policiers bénéficiaires a affirmé l'immense portée des programmes. Dans le cadre de la coopération migratoire Cameroun-Suisse, une panoplie de sessions de cours de perfectionnement avait été instaurée depuis 2006, dans le but d'outiller les agents de sécurité camerounais en instruments nécessaires pour lutter efficacement contre la falsification des documents de voyage. La falsification de documents, ayant été identifiée comme l'une des principales causes des migrations irrégulières, la formation aux différentes techniques de détection de faux documents s'inscrivait alors dans l'optique de limiter le phénomène. Suivant les responsables de la DGSN, « Les formations suivies par les fonctionnaires employés dans les missions de Police des Frontières ont permis d'augmenter leur efficacité sur le terrain, de faciliter le contrôle des passeports étrangers, des visas, des titres de séjour, tant dans les prestations offertes à la Direction de la Police des Frontières que dans ses Services déconcentrés (Aéroports, Ports, Commissariats à l'Emi-immigration, Postes Frontières et Postes Emi-immigration) » (DGSN, 2025).⁷ Dans le domaine de la falsification de faux documents, les techniques de fraude se sont diversifiées au fil du temps. La multiplication des sessions de formation à l'attention des agents de la police camerounaise a donc eu pour avantage principal de permettre à ces derniers de mettre à jour leurs compétences en la matière (DGSN, 2025). Bien que le nombre de ressortissants souhaitant migrer irrégulièrement, identifié grâce aux techniques apprises, n'ait pas été quantifié, le perfectionnement a sans aucun doute permis l'identification d'une panoplie de documents frauduleux de voyage, réduisant ainsi de probables mouvements irréguliers de migrations vers la Suisse.

⁷ Dans ce sondage d'opinion soumis aux responsables de la DGSN, les réponses ont été collectées de manière collective, reflétant une opinion générale des participants sur le contenu et l'utilité des cours.

Dans le cadre des formations à l'attention des Camerounais potentiels migrants, les programmes développés ont également eu une plus-value importante. Dans le domaine du bois, par exemple, le projet a permis à 48 ressortissants d'affûter leurs connaissances en la matière. Suivant Joseph Kamto, les résultats de la formation se situent essentiellement sur une note positive. « Parmi les 48 apprenants formés, plus de la moitié d'entre eux, bien qu'exerçant déjà dans le domaine, ont eu la possibilité de mettre sur pied des ateliers de menuiserie. La plus-value de la formation s'est surtout manifestée en ce sens que les programmes de formation développés encourageaient grandement l'auto-entrepreneuriat dans le domaine du bois. Plusieurs bénéficiaires de la formation se sont attelés à leur tour à dispenser des formations à des jeunes souhaitant se lancer dans ce domaine, créant ainsi de nombreux autres emplois potentiels » (Kamto, 2025). Sur le plan quantitatif, l'identification de Camerounais en situation irrégulière en Suisse durant les périodes 2006-2012 et 2013-2019 donne un aperçu des retombées effectives des programmes de formation développés sur la réduction du mouvement de migration irrégulière.

Graphique 1 : Camerounais en situation irrégulière identifiés en Suisse durant les périodes 2006-2012 et 2013-2019

Source : Graphique réalisé par l’auteure sur la base d’informations recueillies dans les Archives du MINREX.

Le graphique ci-dessus compare le nombre de Camerounais en situation irrégulière identifiés en Suisse entre les périodes 2006-2012 et 2013-2019. Il met en évidence l’impact des projets initiés en 2006 et intensifiés depuis 2014 sur la réduction des migrants irréguliers Camerounais en Suisse. Suivant les données du MINREX, entre 2006 et 2012, 191 Camerounais en situation irrégulière ont été recensés en Suisse, tandis que ce chiffre a baissé à 172 entre 2013 et 2019. Ces statistiques montrent une diminution des migrations irrégulières des Camerounais vers la Suisse d’environ 10 % sur une période de 12 ans, attestant ainsi de l’efficacité des programmes de formation mis en place par la Suisse et le Cameroun dans l’objectif de réduire les migrations. Bien qu’ayant atteint son objectif initial, le partenariat migratoire Cameroun-Suisse a fait face à des limites.

3.2. Les limites

Si les projets de formation mis sur pied dans l'optique de réduire les migrations irrégulières se sont globalement inscrits sur une note positive, le fait que la formation dans le domaine de l'hôtellerie ait seulement un taux d'insertion de 30 %, soit 3 apprenants sur 10 (Bessala, 2024), en est la limite principale. La formation à l'attention de dix ressortissants camerounais organisée au Kenya, sous l'initiative suisse, avait initialement pour but de doter les apprenants d'une panoplie de compétences leur permettant de s'insérer facilement dans le domaine hôtelier (Bessala, 2024). Si le MINTOUL s'était engagé à employer certains d'entre eux dans ses hôtels, le projet misait surtout sur le fait qu'une plus grande partie soit à même, grâce aux compétences acquises, de s'auto-employer dans le domaine (Bessala, 2024). Bien que l'idée de promouvoir des formations destinées à aider les individus à s'auto-employer soit pertinente, l'absence de soutien à l'entrepreneuriat après formation, notamment en matière de financement et de conseils pratiques, constitue à notre sens un obstacle à la maximisation des résultats positifs des projets.

Conclusion

En définitive, dans les rapports de collaboration Cameroun-Suisse, la formation est pensée dès 2006 comme principal outil de réduction des migrations irrégulières des Camerounais vers la Suisse. Via la mise sur pied de programmes à l'attention des responsables camerounais en charge des questions migratoires et du public ciblé potentiel migrant, la coopération entendait doter les premiers d'armes à la lutte contre le phénomène. Après avoir identifié le manque de perspectives d'avenir dans leur pays comme principale cause de migrations

irrégulières, la formation adressée au second groupe visait à donner à ces derniers des outils d'insertion chez eux.

De nombreux modules de formation ont donc été instigués, dans le but d'atteindre les différents objectifs. Après avoir recensé les différents projets réalisés en la matière, l'article s'est donné pour mission d'en évaluer l'impact. Ainsi, il en ressort que, dans la réduction de l'empreinte migratoire irrégulière des Camerounais vers la Suisse, les programmes de formation ont eu un impact positif certain. Grâce aux techniques de détection de faux documents acquises, les policiers ont été à même d'identifier plus facilement des documents frauduleux de voyage, limitant ainsi de probables mouvements illégaux. Les deux États ont également développé des programmes de formation dans le secteur privé, renforçant ainsi les compétences d'une panoplie de Camerounais dans les domaines du bois et de l'hôtellerie. En dispensant ces enseignements, l'objectif principal poursuivi par Berne et Yaoundé était de favoriser l'émergence d'un nombre significatif d'auto-entrepreneurs. Si l'objectif dans le domaine du bois a été atteint à plus de 50 %, du fait de la maîtrise du secteur par les candidats aux perfectionnements, la difficulté d'insertion professionnelle rencontrée par 70 % des participants à la formation dans le domaine hôtelier est la principale limite du projet. Le manque d'accompagnement véritable après la formation explique en grande partie cette difficulté d'insertion.

Bien que les initiatives de coopération aient permis de réduire de 10 % la présence de migrants camerounais irréguliers en Suisse entre 2006 et 2019, ce qui témoigne d'une certaine efficacité, un système d'assistance post-projet pourrait renforcer davantage l'impact de la collaboration. Cet accompagnement pourrait inclure des ateliers de formation à la création d'entreprise, un accès facilité à des microcrédits et un mentorat par des entrepreneurs expérimentés. De futures recherches

pourraient évaluer l'impact à long terme de ces programmes, analyser les facteurs de succès et d'échec dans les différents secteurs, et comparer l'efficacité de la coopération Cameroun-Suisse avec d'autres partenariats similaires. Ainsi, la formation, conjuguée à un accompagnement adapté, se confirme comme un instrument clé pour réduire la migration irrégulière et favoriser le développement économique du Cameroun.

Sources et références bibliographiques

A-Sources

1-Sources orales

Entretien avec BESSALA Joël, Cadre au MINTOUL, le 28 novembre 2024 à Yaoundé.

Entretien avec KAMTO Joseph, ancien Directeur Général du CFTM, le 9 janvier 2025 à Yaoundé.

Entretien avec MENGUE ONANA Marie Christine, Diplomate camerounaise en service au MINREX, le 18 août 2021 à Yaoundé.

Entretien avec MEZANG MVONDO Maurice, Chef de la Cellule de la Planification et du Développement de l'Emploi du MINEFOP, le 1^{er} décembre 2021 à Yaoundé.

Entretien avec SANGO Yannick, policier camerounais en service à la DGSN, le 20 décembre 2024 à Yaoundé.

Sondage d'opinion réalisé auprès des policiers camerounais de la DGSN ayant participé aux cours de perfectionnement organisés par la Suisse, le 8 janvier 2025 à Yaoundé.

2-Sources d'Archives

MINREX, 2008, L'Ambassadeur à S.E.M. le Ministre des Relations Extérieures, « Auditions centralisées en Suisse de

personnes présumées de nationalité camerounaise en situation irrégulière », Berne.

MINREX, 2008, Procès-verbal des auditions du 2 décembre au 5 décembre 2008 avec une délégation mixte de la République du Cameroun.

MINREX, 2010, V/L n°001867/DIPL/D2/SDED/SCETC du 06 juillet 2010.

MINREX, 2011, Note sur la coopération entre le Cameroun et l'Office Fédéral des Migrations (ODM), Berne.

MINREX, 2012, Le Ministre des Relations Extérieures à Monsieur le Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République, « 5ème Forum Mondial sur la Migration et le Développement (Genève, 1er et 02 décembre 2011) », Yaoundé.

MINREX, 2012, Procès-verbal des auditions centralisées de personnes présumées de nationalité camerounaise en situation irrégulière.

MINREX, 2014, Accord de coopération entre le conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la république du Cameroun en matière de migration.

MINREX, 2015, Le Ministre des Relations Extérieures à Monsieur le Délégué Général à la Sûreté Nationale, « Invitation à une mission de formation technique des responsables de Police des Frontières du Cameroun (Berne, 1er- 06 juin 2015) », Yaoundé.

MINREX, 2016, L'Ambassadeur à S.E.M. le Ministre des Relations Extérieures, Berne.

MINREX, 2016, Le Ministre des Relations Extérieures à Monsieur le Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République, « Audience accordée à Monsieur Claude Altermatt, Ambassadeur de Suisse au Cameroun Yaoundé ».

MINREX, 2016, NV-Réf.742.3-ACL/NNC.

MINREX, 2017, L'Ambassadeur à S.E.M. le Ministre des Relations Extérieures, « Rapport d'activités annuel de l'Ambassade du Cameroun en Suisse », Berne.

MINREX, 2018, Le Ministre des Relations Extérieures à Madame Le Directeur Général de la Société Nationale d'Investissement, « Retour des dix (10) bénéficiaires d'une bourse suisse dans le domaine de l'hôtellerie », Yaoundé.

MINREX, Fiche A/S des relations entre le Cameroun et la Suisse sur la question de migration.

B-Références Bibliographiques

AMBASSADE DE SUISSE AU CAMEROUN, 2019, « Coopération Suisse - Cameroun dans le domaine de la formation professionnelle », <https://www.facebook.com/SwissEmbassyYaounde/posts/coop%C3%A9ration-suisse-cameroun-dans-le-domaine-de-la-formation-professionnellela-fo/667750547041463>.

BFH, 2019, « Une formation pratique pour le secteur bois au Cameroun », <https://www.bfh.fr/actualites/news/2019-2020/formation-pratique-pour-le-secteur-bois-au-cameroun/#:~:text=L'industrie%20du%20bois%20est,ou%20e%20%C2%ABLyc%C3%A9e%20Technique%C2%BB>.

IMES, 2004. *Wichtigste Massnahmen zur Bekämpfung der illegalen Migration*,

https://www.humanrights.ch/cms/upload/pdf/070702_BFM_Massnahmen-d.pdf, 2 p.

MINTOUL, 2018, « Coopération Suisse-Cameroun- Retour de quelque boursiers du MINTOUL »,

<https://mintoul.gov.cm/cooperation-suisse-cameroun-retour-de-quelques-boursiers-du-mintoul/>.

NGONO Vanina Solve, 2022, « La coopération Cameroun-Suisse dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle (1963-2017) », Mémoire de Master en Histoire des Relations Internationales, Université de Yaoundé I, 107 p.

ODM, 2008, « Mesures de lutte contre l'immigration clandestine »,

<https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2008/2008-11-13.html>.

PIGUET Etienne, 2013. *L'immigration en Suisse. Soixante ans d'entrouverture*, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, Lausanne, pp. 11-115.

SEM, 2022, « Identification »,

<https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/international-rueckkehr/rueckkehr/identifikation.html>.

SOYSUREN Ibrahim, 2018. *L'expulsion des étrangers en France, en Suisse et en Turquie, pour une sociologie comparative de l'expulsion des étrangers*, Éditions Alphil-Presses Universitaires suisses, Neuchâtel, 201 p.

VILLE DE GENEVE, 2024, « A l'époque, comment prouvait-on son droit de cité communal pour avoir droit à l'assistance ? Les papiers d'identités existaient-ils déjà ? », <https://www.geneve.ch/themes/culture/bibliotheques/interroge/reponses/epoque-prouvait-son-droit-de-cite-communal-droit-assistance-les-papiers-identites-existaient-ils-deja>.

Cartographie et Analyse Diachronique de la Dynamique du Couvert Végétal dans le Canton des Monts de Lam, Tchad (1993–2023) : Perspectives sur les Changements Ecologiques et les Modes d'utilisation des Terres.

LILA RENI BIBRIVEN¹

*Charge de cours, Université de Ngaoundéré,
bibrivenlila@gmail.com*

MENA MARIN SYLVERE MARIE²

Charge de cours, Université de Ngaoundéré,

NOUDJITOLMBAYE BODINGAO Charmand³

Université de Ngaoundéré

HASSANE MAHAMAT DJIDDA³

Université de Ngaoundéré

Résumé

Cette étude visait à analyser la dynamique du couvert végétal dans le canton des Monts de Lam, au Tchad, et à établir des liens entre sa dégradation et la pression démographique. La recherche a combiné des documents scientifiques, des entretiens et des questionnaires auprès des agriculteurs et des autorités locales, analysant six transects divisés en 24 parcelles de 1600 m² (contenant 445 individus classés en 31 espèces végétales appartenant à 19 familles). L'analyse diachronique des images Landsat 7, 8 et 9 de 1993, 2008 et 2023 a révélé que le couvert végétal, estimé à 1452,08 km² (80,1 %) en 1993, a diminué à 690,09 km² (une réduction de 28,56 %) en 2023. L'indice de Shannon variait entre [1,295234 et 1,470234], et l'indice de Simpson entre [0,256423 et 0,786245]. Parallèlement, la population est passée de 10 426 en 1993 à 34 904 en 2023. Les résultats ont indiqué que la croissance démographique entraîne la dégradation du couvert végétal, les pressions anthropiques étant le principal facteur. L'étude a conclu que des actions concertées de tous les acteurs sont essentielles pour une gestion durable des ressources végétales.

Mots clés : *cartographie, dynamique, couvert végétal, déforestation, Monts de Lam.*

Abstract

This study aimed to analyze vegetation cover dynamics in the Canton of Monts de Lam, Chad, and establish links between its degradation and demographic pressure. The research combined scientific literature, interviews, and questionnaires with farmers and local authorities, analyzing six transects divided into 24 plots of 1600 m² (containing 445 individuals classified into 31 plant species from 19 families). Diachronic analysis of Landsat 7, 8, and 9 images from 1993, 2008, and 2023 revealed that vegetation cover, estimated at 1452.08 km² (80.1%) in 1993, decreased to 690.09 km² (a 28.56% reduction) by 2023. The Shannon index ranged between [1.295234 and 1.470234], and the Simpson index between [0.256423 and 0.786245]. Concurrently, the population grew from 10,426 in 1993 to 34,904 in 2023. Results indicated that population growth drives vegetation degradation, with anthropogenic pressures as the primary factor. The study concluded that concerted actions by stakeholders are essential for sustainable vegetation resource management.

Keywords: *mapping, dynamics, vegetation cover, deforestation, Monts de Lam.*

Introduction

Les vertus de l'arbre sont indéniables car, l'arbre non seulement procure la vie, nourrit l'homme mais aussi se distingue par des fonctions écologiques et climatiques. Cependant, cette ressource naturelle subit actuellement des menaces anthropiques et naturelles. Celles-ci provoquent le dysfonctionnement sur l'environnement. D'ailleurs, de nombreux acteurs de développement tout comme de nombreuses communautés scientifiques ont relevé et constaté d'importants dégâts. La déforestation est l'un des véritables catalyseurs de l'actuelle évolution régressive du couvert végétal. L'impact des activités humaines et certains facteurs naturels sur le couvert végétal entraînent indubitablement des conséquences sur l'évolution du climat. Ce qui s'accompagne aussi par la

dégradation des ressources végétales (Faye, C. T., et al. 2023: pp.29-48 ; Anthelme et al, 2006 :p. 2). Plus de 25 hectares de forêt ont disparu chaque minute dans le monde (FAO, 2000). Et aussi, plus 13 millions d'hectares de forêt sont détruits chaque année dans le monde, malgré les reboisements initiés, cela ne compensent pas les pertes nettes des forêts détruites chaque année selon le programme des nations unies pour l'environnement. La régression du couvert végétal est constatée au fur et à mesure ou plus la population augmente, plus la couverture végétale diminue considérablement et particulièrement dans le canton Monts de Lam. Comprendre et faire une analyse diachronique de la dynamique du couvert végétal et son impact écologique de (1993-2023) est la raison de cette étude pour des propositions de solutions aux problèmes environnementaux. Afin de bien mener cette étude, une méthode scientifique a été adaptée en vue d'obtenir les résultats quantitatifs et qualitatifs appréciables pour prévenir et gérer les risques environnementaux.

1. Présentation de la Zone d'étude, Approche Contextuelle et Approche Méthodologique

1.1. Présentation géographique du canton Monts de Lam

Situé à l'extrême sud du Tchad entre 7° 54' 30" Latitude nord et 15° 53' 34'' Longitude-Est, il est couvert d'une chaîne de massifs montagneux culminant à hauteur de **1163** m, c'est le plus haut sommet au sud du Tchad et constitue la ceinture Sud de la demi-cuvette montagneuse du Tchad. Le Monts de Lam est une entité administrative de la Sous-préfecture de Baïbokoum, Département des Monts de Lam, dans la Province du Logone-Oriental. Sa superficie est de **21416,04** km², et la population estimée **34904** habitants en 2023 (RGPH¹, 2009 ; PDC² de

¹ Recensement Général de la Population et de l'Habitat

² Plan de Développement Cantonal

2022) soit une densité de 14 hab/km² avec le taux de croissance démographique annuelle de 3,6%. Il est limité au nord et à l'est le canton Pandzangué et Bessao, au sud par la République Centrafricaine, à l'ouest par les cantons Pao et Mbayssaye, puis sud-ouest par le Cameroun. Canton Monts de Lam compte cinquante-cinq (55) villages dont trois (03) ferricks. **La figure (1)** ci-dessous présente la localisation de la zone d'étude.

Figure 1 : Carte de localisation de canton Monts de Lam

Sources : *Bade de données SOGEFI Tchad, juin 2022*

Réalisation : *N. Bodingao Charmand*

La morphologie de la zone d'étude présente un relief constitué à la fois des plateaux et des plaines. Le bassin sédimentaire plat et épais et peu profond s'étale tout le long des frontières RCA et Cameroun. L'ensemble du territoire de Monts de Lam est une vaste plaine sédimentaire parsemée des plateaux,

constitués de croutes rocheuses. Ce sont les Koro compris entre le socle cristallin et la plaine inondable le long des cours d'eaux. Monts de Lam se situe à **1165m** d'altitude du niveau de la mer. La plaine constitue un bassin sédimentaire épais qui est favorable à l'agriculture ; les roches sont favorables à la transformation du ciment et autre gisements.

La formation végétale naturelle dans les Monts de Lam connait une forte dégradation mettant le désespoir au cœur des populations rurales. Cette formation y est constituée de la forêt claire, la savane arborée, et la savane soudanienne. Cependant, il y a des grandes inégalités dans la répartition spatiale des espèces suivant leurs stations. Cette diversité des richesses floristiques favorise la faune diversifiée et variée, les ressources halieutiques abondantes dans les périphériques des fleuves et rivières. En fonction des conditions climatiques, on peut distinguer trois sortes de formations végétales dans la zone : La savane boisée ou arborée due à l'action humaine pour les besoins de culture et espèces dominantes dans cette zone sont les suivantes : *Parkia biglobosa*, *Pterocarpus lucens*, *Vitellaria paradoxa*, *Prosopis africana*, *Swartzia madagascarensis*, *Daniellia oliveri*, *Isobertinia doka*, *Uapaca togoensis*, *Parinari curalekaefolia*. La savane herbeuse. On la rencontre principalement dans les plaines d'inondation. Les espèces dominantes sont les *Andropogonées* (*Hyparrhenia. sp.*, *Cymbopogon sp.*, *Andropogon sp.*) et la forêt galerie. Elle borde les nombreux cours d'eau permanents le fleuve du Logone en provenance de la Vina du plateau de l'Adamaoua et les cours d'eaux temporaires qui drainent la zone. Il ressort que la zone des Monts de Lam appartient au climat tropical chaud et semi-humide. La zone d'étude s'il faut rappeler appartient au domaine soudano-guinéen selon (A. Aubreville 1950).

La zone du canton Monts de Lam manque des données précises sur les ressources biologiques existantes de notre site d'étude faute d'investigation des études non réalisées dans ce

domaine. Toutefois, selon la compagnie pétrolière ESSO en 1998 dans le cadre des études des prospections pour le projet pétrole de Doba, et nos enquêtes de terrain, quarante-quatre (44) espèces de poisson ont été identifiées et cent quatre-vingt-cinq (185) espèces d'oiseaux, dix-sept (17) espèces des grands mammifères ont fait mention de parmi lesquelles l'éléphant africain, l'hippopotame, le guépard et le chien sauvage africain. En plus de ces grands mammifères, il y'a d'autres espèces animales sauvages telles que la biche, le lièvre, la gazelle, l'antilope, le porc-épic, le phacochère, le singe, les antilopes, les buffles, les sangliers, les chacals, etc. qui servent de gibier aux paysans.

Dans le domaine climatique, il y'a la variation dans la cette zone soudanienne et plus précisément le canton Monts de Lam qui est de plus en plus défavorable dans son ensemble. Le climat est de type tropical humide à deux saisons : la saison sèche et la saison de pluie. Selon la classification de (Cabot, J., & Bouquet, C.1972). Ce climat tropical chaud et humide a un mécanisme précis qui commence en avril-mai et se termine en octobre. Elle dure six (06) à sept (07) mois. Les pluies commencent dans la région avec l'arrivée de la masse d'air maritime, la mousson, en provenance du Golfe de Guinée qui annonce les pluies. C'est une masse d'air chaud et frais qui pénètre par l'extrême sud du Tchad. Chemin faisant vers le Nord, la mousson entre en contact avec la masse d'air continental et détermine le Front Intertropical (FIT).

Les températures permettent de distinguer la période fraîche et la période chaude. Au Monts de Lam, le maximal journalier de température varie de 25° à 42,94°C et le minima de 17° à 24°C. Le minima et maxima absolu sont observés respectivement en décembre-janvier et mars-avril. La station météorologique de Bébédjia à la ITRAD, située à environ 175 km nous offre des caractéristiques presque similaires au climat soudanien et précisément de notre zone d'étude. Cette situation

climatique particulièrement favorable engendre le développement des formations végétales et favorise une production des ressources végétales variées dans cette zone géographique. Ainsi, le mois le plus chaud : est avril avec des températures pouvant aller jusqu'à 42,94°C. Ces températures extrêmes ont un effet important sur l'environnement cela favorise l'assèchement du couvert végétal à cause d'une évaporation et évapotranspiration très importante des plantes. Et le mois le plus froid c'est décembre dont la température descend jusqu'à 17°C. La température maximale absolue est de 45°C en avril et l'humidité relative maximale se situe autour de 96% (Station Météo ITRAD, BBJ, 2023).

Les précipitations dans le canton Monts de Lam, selon les analyses (Station Météo ITRAD, BBJ, 2023 ; Station à lecture directe de BBK), la quantité de la moyenne pluviométrique annuelle est de 135,3mm à 1195,5mm.

Dans le but de bien montrer l'évolution pluviométrique des douze mois des années 1993, 2008 et 2023, (30 ans), les graphiques montrant l'évolution des hauteurs maximales pluviométriques. Par ailleurs, les différentes perceptions des ruraux sur la pluviométrie ont été recueillies, analysées et présentées sous forme de graphique. L'évolution de la hauteur pluviométrique annuelle dans les années de décision en 1993, 2008 et 2023 du canton Monts de Lam.

Figure 2: Tendence de la hauteur pluviométrique annuelle de 1993 à 2023

Sources : Station météo BBK et ITRAD Bébédjia, juin 2024.

Réalisation : N. Charmand

La **figure (2)** montre une évolution inégale des hauteurs pluviométriques annuelles des douze mois des trois années sollicitées comme période de décision respectivement le 1993, 2008 et 2023 du canton Baibokoum. Ainsi, le cumul de la hauteur moyenne pluviométrique de l'année 1993 est de 806,9 mm, celle de 2008 est de 1042,92 mm et enfin, celle de 2023 est de 991,7mm. Cette variation des hauteurs s'explique par la mauvaise répartition dans le temps et dans l'espace des quantités de pluies.

Le Monts de Lam est traversé par trois cours d'eau permanents notamment : la Lim, la Nya et le Banghoï. Ces trois cours d'eau sont alimentés par plusieurs affluents temporaires qui arrosent la zone pendant la saison de pluie. Une partie des Monts de Lam est alimentée par le Logone qui prend sa source la «Vina», dans les monts de l'Adamaoua (Cameroun) à une

d'altitude 1200m qui pénètre le Tchad et reçoit la Mbéré grossie de «Ngou» ou «Mbangou» à quelques kilomètres en amont de Baïbokoum, puis quelques kilomètres plus loin, il reçoit la Lim. Ces trois affluents descendent des monts Yadé, prolongement oriental de l'Adamaoua. A cela, il faut ajouter aussi les cours d'eau non permanents tel que : Mbizouna, Ria, Nzalabaya, Ndoupilimn Léké, Mbaoguidoro, Ndorkô, Mbissain, Dan, Mbao, Goussékè, Rain, Kololo, Matao etc.

En démographie, comme tout autre région géographique, le canton Monts de Lam a été peuplé par les Mboum, les Laga. Selon le premier recensement général de la population et de l'habitat (RGPH1) de 1993, la population de cette zone était estimée à 10426 habitants. En 2008, cette population était augmentée à un nombre total de 22665 habitants avec un taux de croissance annuelle de 3,6 % (RGPH2, en 2009), puis en 2023, elle était estimée à 34904 habitants (Recensement local, en 2022 ; PDL al.). Depuis 2013 avec la crise centrafricaine, le Canton Monts de Lam a enregistré plusieurs vagues de réfugiés de la RCA et les peuls nomades qui se sont sédentarisés. La population des Monts de Lam en 2023 est estimée à plus de 34904 habitants dont 18,78% homme, 24% femmes et 54,24% jeunes (enquête 2008). Dans le **Tableau (1)** nous indique le récapitulatif de la croissance démographique de la population du canton Monts de Lam en 1993, 2008 et 2023.

Tableau 1: Croissance démographique du canton Monts de Lam (1993-2023)

Année	1993	2008	Croissance	%	2023	Croissance	%
Nombre de population	10426 hab	22665 hab	6665 hab	42	34904 hab	12239 hab	76%
NB : taux de croissance annuelle est de 3,6%							

Sources : *INSEED, RGPH2-2009, PDL-2022 ;*

Réalisation : *N. Bodingao Charmand*

Le **tableau (1)** nous indique la croissance démographique de la population de canton Monts de Lam dans les trente dernières années de 1993 à 2023. Selon les cellules de ce tableau, l'on lit qu'en 1993, le nombre de la population totale était à **16000** hab. En 2008, elle était montée à **22665** hab dont une augmentation de **6665** hab soit **42%**, et enfin, en 2023, cette population était montée à **34904** hab avec une augmentation de **12239** hab soit **76%**. La lecture de cette analyse dans le tableau montre que la population en 30 ans est presque le double de la population de l'année 1993. Cette croissance de la population a été accélérée par la présence des réfugiés la République Centrafricaine (RCA).

1.2. Approche Contextuelle :

Les études menées par (Magrin G. et al. 2012) sur les enjeux de la régulation environnementale au Tchad reflètent dans un contexte commun à l'ensemble des pays de la bande sahélo-soudanienne. Pour eux, cet espace réunit des pays parmi les plus pauvres du monde, confrontés à une très forte croissance démographique, où les populations sont encore très majoritairement rurales. Ces populations qui vivent dans des

proportions variables d'activités agropastorales dépendent des ressources naturelles. La croissance démographique et les pratiques agricoles extensives ont pour conséquences les défrichements et le recul des forêts. (Djimrabaye. 2005), il a abordé sur le plan environnemental et à propos de la déforestation. L'emprise du projet selon l'ECMG a dépassé plus de 40% des prévisions d'occupation des surfaces estimées nécessaires pour les travaux de construction des infrastructures, de production et de transport du brut. Il a précisé que plusieurs espèces ligneuses ont été détruites lors des travaux d'aménagements des plates-formes, des pistes d'emprunt des camps, des zones de dépôts. La destruction ou la réquisition des biens et ressources individuels ou collectifs ne respecte pas la procédure d'expropriation décrite dans le Plan de Gestion de l'Environnement (PGE). (Manetsa, Viviane Djoufack, et al. 2011 :pp. 159-170) quant à eux ont fait mention de la disponibilité des richesses conséquentes en biodiversité, la disponibilité des données cartographiques notamment les cartes, des images satellites, les photographies aériennes, les spécificités du couvert végétal, l'état des connaissances géographiques, l'intérêt écologique de la zone (Aoudou Doua S. 2010 :p.307). En ce qui concerne les facteurs naturels, la dynamique du couvert végétal est l'effet et le reflet du climat qui peut changer avec le temps. En effet, le climat d'une manière général varie continuellement à toutes les échelles de temps : en temps profond géologique, en temps du quaternaire, en temps de la préhistoire et de l'histoire humaines, temps de l'époque actuelle, selon des oscillations irrégulières continues enchaînant des périodes, des stades et des phases plus ou moins longues de chauds et de froids relatifs plus ou moins intenses. C'est dans cette logique que (Wakponou, A. 2005 :p.240) a fait savoir que « les oscillations paléo-climatiques quaternaires ont eu un effet indéniable sur le couvert végétal. Il est cependant difficile de distinguer l'état actuel des situations, les conséquences qui leur

sont imputables de celles émanant des activités anthropiques, car chaque formation végétale est liée à des conditions bioclimatiques et morfo-pédologiques conclu –t-il.

(Moutedé Madji, 2002) dans son article sur « Exploitation pétrolière et mutations spatiaux-économiques dans le Logone Oriental (Tchad), op. cit) rapporte que pour drainer le pétrole jusqu'au port de Kribi au Cameroun sur une distance longue de 1070 km, il faut traverser 170 km sur le territoire tchadien. L'emprise foncière de la route est large de 30 m, ce couloir ne devant comporter ni maison, ni arbre. Au total 2124 ha de terrains seront occupés par le projet (Moutedé-Madji, V. 2002 :p.108). Les exploitations du pétrole du bassin de Komé entraineront des conséquences néfastes sur les sols et les ressources naturelles de la région du Logone Oriental et ses environnants. L'abattis-brûlis est pratiqué à grande échelle. Pendant la saison sèche, on brûle herbes soit pour permettre les déplacements dans les savanes, soit pour brûler les arbres abattus, mis en tas dans le nouveau champ. Pour les éleveurs, le feu de brousse devient un auxiliaire utile³.

Aoudou Doua, en 2010, a aussi mis l'accent sur les actions de l'homme a deux niveau : l'une peut être directe par destruction ou modification volontaire des paysages végétaux, par apport d'espèces cultivées ou introduites, ou par propagation d'espèces indigènes utiles ; l'autre peut aussi être indirecte et résulter par exemple les pratiques de l'élevage ou de l'agriculture et des feux de brousse qui s'inscrivent dans le temps et dans l'espace (Aoudou Doua S. 2010).

La destruction des ressources naturelles est un problème majeur qui préoccupe les États du monde entier depuis plusieurs décennies et c'est l'activité humaine qui porte constamment de préjudice à l'environnement (Ozer P. et al. 2005 :p24)

³ Robert M, Christian G, Actes du colloque, 27-31 mai 2002, Garoua, Cameroun : Les effets de l'exploitation pétrolière dans la zone agricole des savanes du sud du Tchad : Etude d'impact sur l'environnement des populations

Selon le GIEC (2007), l'évolution des paramètres climatiques que sont la pluviométrie et la température tendent respectivement à la baisse et de fois à la hausse mettant en mal le bon fonctionnement de l'ambiance climatique. Ces évolutions sont préjudiciables au développement du couvert végétal de la zone à laquelle appartient le Monts de Lam (Hountondji, Y. 2008), des sols, de la faune sauvage et de la diversité biologique. Les travaux du Programme régional du ministère en charge de la protection de l'environnement ont montré que l'environnement connaît de fortes variations. Cela se traduit par la dégradation des ressources végétales et la disparition de certaines espèces végétales (Koadima M. 2008 :P. 56). La démographie, l'agriculture et le surpâturage sont les principaux facteurs de la dégradation de l'environnement (Avakoudjo et *al.* 2014 : pp. 2608-2625). Les feux de brousse constituent également un facteur important de la détérioration du couvert végétal dans la région, selon, ils contribuent à la dégradation des écosystèmes autant que les techniques de friche adoptées par les populations.

L'évaluation des ressources forestières mondiales (FAO, 2020) estime que 420 millions d'hectares de forêt ont été déboisés entre (1990-2020), or, les forêts au plan mondial couvrent 31% de superficie des terres émergées soit 4,06 milliards d'hectares, mais elles ont été réduites de 420 millions d'hectares pour cause de la déforestation (FAO, 2022). Ce qui s'explique que le rythme de la déforestation a certes augmenté les 30 dernières années. Au regard des lectures faites sur les travaux scientifiques parcourus, il ressort de cette analyse beaucoup des auteurs suscités ont traité le problème de la dégradation de l'environnement en identifiant les facteurs avec des conséquences. En tout état de cause, l'indisponibilité des outils d'aide à la prise des décisions en systèmes d'information géographique (SIG) sur l'évolution de la dynamique du couvert végétal est finement référencée dans l'espace. D'où le mobile de

cette étude en cartographie et analyse diachronique de la dynamique du couvert végétal dans le canton Monts de Lam. Elle est passée par l'établissement d'un état des lieux de l'occupation du sol l'identification les facteurs et l'inventaire des espèces végétales.

2. Approche Méthodologique

Ce travail s'inscrit dans une approche pluridisciplinaire qui intègre à la fois : la géographie des risques, l'analyse spatiale, les systèmes d'information géographique et l'analyse de données statistiques qui sont appréhendés avec des méthodes et techniques bien structurées et de traitement de données. Dans le cadre de notre étude, nous avons adopté la démarche hypothético-déductive. Trois étapes dans la méthodologie ont été suivies dans cette analyse : la première est constituée non seulement à faire des observations directes sur le terrain pour une perception de la dégradation du couvert végétal, collecter des données qualitatives mais aussi de réaliser le croisement des informations. Aussi, nous avons procédé aux entretiens auprès des paysans relatifs. Pour ce faire, nous avons mené un entretien direct avec 150 personnes dans 10 localités. La répartition a été faite de manière proportionnelle selon le nombre de la population de chaque localité ciblée. Cette étape nous a permis à la fois d'avoir une idée sur l'état de la dégradation du couvert végétal et de catégoriser les différents facteurs de la dégradation de la couverture végétale. La deuxième se résume à l'analyse de données biophysiques qui sont issues des images Landsat (7 ; 8 et 9) des années 1993, 2008 et 2023. Cette étape permet d'obtenir les valeurs quantitatives mesurables au km² dans le but d'inventorier par période de décision la progression de chaque unité et d'en apprécier. La troisième étape est une analyse écologique. Cette étape permet de délimiter six (6) transects et installation 24 placettes dans la zone d'étude géolocalisée, ce qui

a permis de calculer les indices de **Shannon** et **Simpson** pour apprécier la densité, la diversité et l'équitabilité des espèces. Selon les formules, l'indice de **Shannon qui est** ;

$$R = \frac{H'}{H_{\max}}$$

D'où :

- ❖ **H'** correspond à l'indice de Shannon & Weaver
- ❖ **Hmax** = $\ln S$ (avec S = *nombre total d'espèces*). C'est l'indice d'équitabilité des espèces.

Ensuite, l'**Indice de Simpson** :

$$D = \sum i P_i^2,$$

Cet permet de faire calculer le « **logarithme** » pour comparer la diversité des groupes floristiques par placettes et par zones.

D'autres formules de calcul qui sont :

- ❖ L'effectif (**N**) = **Somme** ($n_1+n_2+n_3+...+n_i$) ;
- ❖ La fréquence (**fi**) = $\frac{n_i}{N}$ « **logpi** »,
- ❖ La hauteur (**H'**) = $-\sum P_i \cdot \ln P_i$ et,
- ❖ La densité (**D**) ou (**pi²**) **Equitabilité** : **E** = **H'/Hmax**.

Mais il faut comprendre que ces mesures varient d'une espèce à une autre et par zones. Ainsi après avoir relevé les espèces dans les placettes délimitées, une identification est organisée, d'abord en langue locale qui est le Laga. Les placettes sont des carrés de 40m×40m distants de quelques kilomètres les unes des autres. Six (06) transects et 24 placettes de 1600 m² (contenant 445 individus classés dans 31 espèces végétales appartenant à 19 familles des différentes zones). A travers cette technique de recherche, plusieurs résultats ont été retenus selon l'indice de Shannon et l'indice de Simpson.

3. Résultats.

3.1. Analyse de l'évolution du Couvert Végétal dans le Canton Monts de Lam (1993-2023)

3.2. Etat des lieux du couvert végétal en régression dans le canton Monts de Lam :

L'état des lieux des richesses floristiques qui fait l'objet du présent travail est structuré en plusieurs étapes à savoir : la diversité floristique, la richesse spécifique par zone et par placette, la fréquence d'apparition des espèces, l'état de santé structurale verticales, la hauteur des plantes et la densité des individus calculée. Pour ce faire, ces richesses floristiques sont caractérisées dans six (6) transects délimitée répartis dans vingt-quatre (24) placettes zones à savoir : la zone d'habitation (38 espèces), la zone de la savane arbustive (101 espèces), Zone de la savane herbeuse (64 espèces), Zone de la forêt galerie (41 espèces), la zone agricole (50 espèces) et la zone en jachère (251 espèces). Les 445 individus identifiés sont inventoriées, et distribue dans 31 différentes espèces végétales qui sont regroupées dans 19 familles. La méthode technique conçue dans une fiche d'identification de la présence par le chiffre un (1) ou absence par le chiffre zéro (0) est appliquée pour compter la diversité des espèces par placette. Parmi les trente-une (31) espèces identifiées dans les vingt-quatre (24) placettes, dix-huit (18) sont fortement représentées au cours des travaux de relevé botanique.

Les résultats des travaux des analyses sur les relevés botaniques, l'**Indice de Shannon** est compris entre **[0 et 2]**. Puisque **(1,702)** tend vers la valeur maximale, cela veut dire qu'il y'a la diversité des espèces dans la zone. L'indice d'équitabilité varie entre **[0 et 1]**. Et s'il tend vers 0, c'est quand la quasi-totalité des effectifs est concentrée sur une espèce, par contre, s'il est de **1** lorsque toutes les espèces sont abondantes

dans le massif. La valeur de l'équitabilité dans cette forêt est : **E= 0,396**. Le **tableau (2)** indique les indices de Simpson, Shannon et d'équitabilité des espèces.

Tableau 2: Indice d'équitabilité des espèces végétales.

Indice de diversité	Savane arbustive	Savane herbeuse	Forêt galerie	Zone en Jachère	Zone agricole	Zone d'habitation
S	7	9	5	4	3	2
Shannon	1,470234	1,435234	1,400234	1,365234	1,330234	1,295234
Simpson	0,411253	0,786245	0,463524	0,256423	0,45231	0,324517
Equitabilité	0,212023	0,28652	0,213623	0,211352	0,203424	0,201135

Sources : *Relevés floristiques de terrain, juin 2024*

Réalisation par *N. Bodingao Charmand*

Dans le tableau des résultats de Shannon, Simpson et Equitabilité, la diversité est tellement faible dans presque toutes des zones de placement des transects. La lecture des résultats dans son ensemble donne que la savane arbustive = **0,411253** ; la savane herbeuse = **0,786245** ; pour la forêt galerie = **0,463524** ; la zone en jachère = **0,256423** ; zone agricole = 0,45231 ; et dans la zone d'habitation = **0,324517**. En conclusion, nous pouvons dire qu'il y'a la pression anthropique sur le couvert végétal et les problèmes d'ordre naturel sont à l'origine de la déforestation.

3.3. Analyse diachronique de la dynamique du couvert végétal dans le canton Monts de Lam (1993-2023) :

Cette analyse est faite à travers les images Landsat 5-183055/9/17 pour la période de l'année 1993. Ces analyses dans son ensemble faite suivant les périodes de décision 1993, 2008

et 2023, les unités d'occupation du sol comme (la bâti, le champ, le sol nu, et l'eau de surface) connaissent une augmentation de leurs superficies plus de **59,55%** en 2023 contre **22,05%** en 1993 soit un écart **37,5%** de progression. Tandis que la couverture végétale dans son ensemble (savane arbustive, savane herbeuse, forêt galerie) connaît une diminution de - **51,54%** contre **80,1%** en 1993 soit un écart de **-28,56%** d'évolution régressive dans le canton Monts de Lam. D'ailleurs le **tableau (3)** résume les différents classements.

Tableau 3 : Récapitulatif d'analyse des unités d'occupation du sol (UOS)

UOS	Superficie au km ² pour chaque période de décision							Evolution
	1993	%	2008	%	2023	%	Ecart /km ²	
Bâti	122,41	6,87	292,4	16,1	362,4	15,00	239,99	Progressive
Sol nu	167,81	6,95	378,11	17,65	698,11	28,89	530,3	
Champ	198,13	8,23	318,13	14,17	378,13	15,65	180	
Eau de surface	197,3	8,17	207,31	10,58	287,31	11,89	90,01	
Savane arbustive	499,11	20,66	219,11	9,07	139,11	5,76	-360	Régressive
forêt galerie	279,77	21,58	199,77	10,27	129,78	5,37	-149,99	
Savane herbeuse	673,2	37,86	543,2	22,16	421,2	17,43	-252	

Sources : Traitement d'image Landsat 7, 8 et 9 ;

Réal : N. Bodingao Charmand.

La **Figure (3)** ci-dessous présente la carte d'occupation du sol dans le canton Monts de Lam des années 1993, 2008 et 2023.

Figure 3: Occupation du sol au Monts de Lam en 1993, en 2008 et en 2023.

Sources : Traitement d'image Landsat (7 ; 8 et 9)

Réalisation: N. Bodingao Charmand

L'analyse diachronique du couvert végétal dans le canton Monts de Lam montre plusieurs mutations. Nous retenons cependant que le couvert végétal diminue, les restes à savoir : le bâti, les champs, et divers infrastructures augmentent leurs surfaces. Le passage d'une unité d'occupation à une autre laisse

entrevoir une dégradation dans la zone d'étude. Ces unités d'occupation étudiées ont été pondérées en fonction de l'importance et la densité du couvert végétal.

La corrélation entre des résultats différents types d'analyses vient expliquer la relation des facteurs qui causent la dynamique du couvert végétal dans le canton Monts de Lam. Quatre facteurs ont été mis en ration : le couvert végétal, les eaux de surface, la croissance démographique et la pression humaine respectivement pour les périodes de 1993, 2008 et 2023. Vous trouverez en **Figure (4)** qui présentera les courbes de la tendance de la corrélation.

Figure 4: Courbe de la tendance de la corrélation des résultats d'analyses

Sources : Traitement d'image Landsat 7, 8 et 9

Réal : N. Bodingao Charmand.

La figure 4 montre les tendances des variables analysées dans le canton Monts de Lam de 1993 à 2023. La population a doublé, passant à plus de 34 000 habitants, tandis que la couverture végétale a diminué de 85,1 % à 28,56 %, soit une réduction de 56,54 % (taux annuel de 1,89 %). Les superficies de bâti, champs et sol nu ont augmenté chaque année. Les unités d'occupation du sol (bâti, champs, sol nu) et la population ont suivi une courbe croissante, reflétant les pressions humaines causant la perte de l'écologie naturelle.

4. Les Principaux Facteurs de l'évolution du Couvert Végétale dans le Canton monts de Lam

4.1. Les facteurs naturels à l'origine de la régression du couvert végétal

La température est un facteur climatique qui joue un rôle déterminant dans le processus de l'évolution du couvert végétal, l'analyse des températures moyenne revêt une importance capitale car leurs valeurs affectent les processus d'évolution des plantes (germination, croissance, floraison, densité, etc.) et partant, susceptibles d'affecter la disparition ou la rareté des espèces végétales. De ce fait, la température moyenne annuelle (1993-2023) dans le canton Monts de Lam est 28,39°C. Les résultats des analyses de la température moyenne dans la zone d'étude présente une fluctuation de la courbe de la température moyenne mobile annuelle variable d'une année à une autre susceptible de contribuer d'une manière ou d'une autre la dégradation du couvert végétal. La **figure (5)** détermine la courbe de la tendance de température moyenne annuelle de 1993 et 2023 dans le canton Monts de Lam.

Figure 5 : Températures moyennes annuelle de 1993- 2023

Source : Station météo, ITRAD Bébédjia

Réalisation : N. Bodingao Charmand

La figure 5 montre la tendance moyenne annuelle de la température de 1993 à 2023 dans le canton Monts de Lam, avec une température minimale de 26,95°C et maximale de 30,96°C. De 1993 à 1997, la courbe oscille sous la droite linéaire ; de 1998 à 2007, elle dépasse cette droite, indiquant une hausse. En 2008, la température chute, remonte en 2009, puis baisse de 2010 à 2021. En 2022 et 2023, elle augmente. La température varie sans grand changement notable, n'étant pas le facteur principal de la dégradation du couvert végétal, bien qu'elle puisse y contribuer indirectement.

La moyenne pluviométrique annuelle dans le canton Monts de Lam varie en fonction de climat du milieu. La hauteur pluviométrique annuelle durant ces trente ans dans la zone d'étude est répartie de manière inégale. La bordure des moyennes pluviométrique quitte de 49,66mm (2002) à 148,94 mm (2022). Tandis qu'en 1993, la hauteur de pluie était de **625,1mm** soit quantitativement faible, puis en 2008, la hauteur de pluie était montée **1538mm** soit excédentaire et en fin en 2023, la hauteur de pluie était de **991,1mm** soit légèrement en baisse. Ces hauteurs pluviométriques varient chaque année de la période d'analyse diachronique, soit en hausse soit en baisse. Vous trouverez dans la **figure (6)** après, la courbe de la tendance de la moyenne pluviométrie qui traduit le comportement des précipitations.

Figure 6 : Tendence de moyenne pluviométrique annuelle dans le Monts de Lam (1993-2023)

Source : Station météo ITRAD de Bébédjia

Réalisation : N. Bodingao Charmand

La figure 6 illustre la tendance des précipitations annuelles moyennes dans le canton Monts de Lam (1993-2023), avec une limite inférieure de 49,66 mm en 2002 et une limite supérieure de 149,94 mm en 2022. En 1993, les précipitations étaient en dessous de la ligne de tendance, augmentant de 1994 à 1997, chutant en 1998, puis remontant en 1999. De 2000 à 2007, les précipitations ont diminué, atteignant un minimum de 49,66 mm en 2002. Un excès de pluie en 2008 a été suivi d'un déficit en 2009, puis d'une hausse jusqu'en 2022, où des inondations ont eu lieu avec 149,94 mm. En 2023, les précipitations étaient faibles en raison de températures défavorables. La figure montre que la variabilité des précipitations correspond aux changements de température, mais bien qu'elle ne soit pas idéale pour la croissance des plantes, elle est moins un facteur dans la dégradation du couvert végétal.

4.2. Les facteurs humains qui causent la régression du couvert végétal

La croissante démographique au Tchad est rapide et a comme conséquence sur l'augmentation des superficies agricoles pour des causes de l'atteinte aux besoins de l'autosuffisance alimentaire. Ce qui engendre la dégradation de la biodiversité considérable. Selon les résultats du (RGPH1, 1993 ; RGPH2⁴, 2009), la population estimée en 1993 à **16000** habitants, passera à 22665 hab en 2008 puis à 34904 hab en 2023. Cette population est plus sédentaire, et semi-sédentaire (transhumante), entraînant le canton à une localité cosmopolite, à cause d'une croissance démographique. Les réfugiés venus de la République Centrafricaine (RCA) se sont ajoutées dans les camps des réfugiés basés à Diba 1, Diba 2 et à Vom suite à la

⁴ Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH2)

crise centrafricaine de 2013 (Rapport s/p de Baibokoum, 2022). (RGPH2) et le PDL).

Les principaux facteurs de la dégradation du couvert végétal dans le Monts de Lam sont aussi l'agriculture, l'élevage, feux de brousse, fabrication de charbon de bois et d'autre part par la population compte tenu de leur niveau de revenu (pauvreté). Plus de 95% des ruraux pratiquent ces activités pour subvenir à leurs besoins. Ceci suite à l'accroissement de la demande en bois de chauffe et de charbon. Cette dépendance vis-à-vis de ces combustibles a entraîné un important prélèvement sur les ressources forestières. L'agriculture de subsistance représenterait 30 à 35% de la déforestation mondiale (FAO, 2022). Au niveau local, comme plus de 80% de la population rurale vie de l'agriculture, ce qui génère une conséquence élevées sur la richesse floristiques dans le Monts de Lam. Les facteurs agricoles se situent à plusieurs niveaux mais l'agriculture itinérante et la culture sur brûlis nous préoccupe dans le cadre d'étude. Ces pratiques sont donc causes primordiales de la destruction des habitats des ressources ligneuses la collaboration existe entre les agents des eaux et forêts et l'autorité traditionnelle mais elles sont mal structurées, donc fragiles.

Comme autre facteur humain, la non application des textes et des lois de la République du Tchad en faveur de l'environnement tel que la loi N° 14/PR/2008 du 10 juin 2008, portant régime des Forêts, de la Faune et des ressources Halieutiques, qui demeure aujourd'hui.

Le système de production est de type extensif dans la zone d'étude, cette pratique de l'agriculture artisanale à des grandes conséquences sur l'évolution du couvert végétal. Ce type de culture est ancré dans l'esprit des populations et peut difficilement être interdit dans les conditions actuelles de l'économie. Aussi, les feux de brousse come moyen de défrichement ne sont pas bien contrôlés, et bien souvent pour un

petit champ défriché ce sont des milliers d'hectares du couvert végétal partent en fumée. Lors de notre descente sur le terrain, nous avons fait des enquêtes auprès de **150** ruraux sur leur perception sur la dynamique du couvert végétal dans le canton Monts de Lam ces trois dernières décennies. Selon leurs réponses, **145** personnes ont témoigné soit **96%** que la première vrai cause est humaine à travers diverses pressions sur la végétation l'agriculture suivi de l'élevage et les feux de brousse).

La **Photo(A)** présente l'état de la déforestation de la savane arbustive pour faire de la culture extensive d'une part et le commerce de bois par les populations rurales d'autre part.

Sources : *Enquête de terrain, juin 2024.*

Cliché : *N. Bodingao Charmand*

La **photo(B)** ci-après présente un espace vide, zone agraire déjà cultivée et complètement dénudée suite à la pression de l'homme sur la végétation. Au fond de l'image derrière, se trouve les animaux et quelques arbres parsemés et au centre de

la photo se trouve un tronc d'arbre mort couché par terre, conséquence de la déforestation au détriment de la culture.

Sources : Enquête de terrain, juin 2024.

Cliché : N. Bodingao Charmand

A la suite des photos, la **Photo(C)** c'est un paysan qui pulvérise les herbes avec les produits toxiques aux champs dans une parcelle délimitée pour les travaux champêtres de l'année.

Sources : Enquête de terrain, juin 2024

Cliché : N. Bodingao Charmand

La **photo(D)** montre une équipe des personnes qui travaillent au champ avec les bœufs et en arrière-plan, c'est une roche élevée.

Sources : Enquête de terrain, juin 2024

Cliché : N. Bodingao Charmand

Dans la zone d'étude, la presque totalité des feux peut être attribuée à l'homme. Ces feux de brousse de différentes origines répondent à des besoins spécifiques des populations. Les forêts sont également brûlées pour enfumer les abeilles afin de pouvoir récolter le miel et accélérer la floraison et la fructification des arbres fruitiers.

L'agriculture itinérante et la culture sur brûlis. On brûle les tas constitués après le débroussaillage pour dégager le terrain, fertiliser les sols et obtenir une meilleure récolte. Ce genre de culture est ancré dans l'esprit des populations et peut difficilement être interdit dans les conditions actuelles de l'économie. Les agriculteurs la pratiquent comme outil de défrichage. Malheureusement, les feux de défrichage ne

sont pas toujours bien contrôlés, et bien souvent pour un petit champ défriché ce sont des milliers d'hectares qui partent en fumée. Les feux pastoraux : Ce sont des incendies volontairement allumés par les éleveurs pour la régénération des pâturages ou pour la lutte contre les parasites épizootiques. Pour les éleveurs, cette technique leur permet de se procurer des repousses d'herbes fraîches pour leur bétail. Ainsi, les éleveurs ne sont plus obligés de se déplacer à la recherche de fourrage. La pratique des feux de brousse va aussi permettre de détruire dans la nature les parasites (tiques) qui s'y multiplient et s'attaquent au bétail. Néanmoins, trop souvent cette activité est pratiquée tardivement et provoque des dégâts irréparables à l'environnement. Les chasses, les feux de brousse sont souvent des facteurs.

La photo (G) c'est la carbonisation des bois.

Sources : *Enquête de terrain, juin 2024*

Cliché : *N. Bodingao Charmand*

Photo (H) indique la vente de charbon au marché en présence d'un agent des eaux et forêts.

Sources : *Enquêtes de terrain, mai 2024.*

Cliché : *N. Bodingao Charmand*

La suivante **photo (I)** montre le camion chargé des bois coupés acheté par les commerçants avec la population locale

Sources : Enquêtes de terrain, mai 2024

Cliché : N. Bodingao Charmand

Ces images suscitées montrent comment l'homme met la pression sur la végétation causant la dégradation. Plus le nombre de la population augmente, plus le besoin augmente et donc cette raison a entraîné les ruraux à faire les coupes excessives des bois, pratiquent l'agriculture extensive, ainsi que l'utilisation des produits chimiques

5. Discussion

Les résultats obtenus fournissent des informations critiques sur l'alignement de nos objectifs et hypothèses concernant la dynamique de la couverture végétale. L'analyse diachronique de la couverture végétale dans le Canton de Monts de Lam indique une régression significative de 1993 à 2023, avec une dégradation de -72,12 % (-360 km²) en 2023 par rapport à 27,88 % (252 km²) en 1993, ce qui se traduit par un taux de régression annuel de 2,40 %. Parallèlement, la pression humaine sur la végétation s'est intensifiée, passant de 685,65 km² (28,22 %) en 1993 à 1725,95 km² (71,78 %) en 2023. Les enquêtes révèlent que 95 % de la population est consciente de ce déclin, soulignant les implications socio-économiques de ces changements environnementaux. Des études similaires dans le Sahel, telles que celle de Robert C. (2010), documentent également la dégradation des brousses et des prairies en raison de l'expansion agricole. Nos résultats s'alignent avec des recherches sur la dynamique de la végétation autour du parc de Waza au Cameroun, où la déforestation est liée à une exploitation excessive du bois et à la croissance agricole. L'analyse écologique réalisée à travers six transects et 24 parcelles a identifié 445 individus provenant de 19 familles de plantes différentes, révélant une densité très faible de 0,07 km². Ces

actions anthropiques et naturelles ont eu un impact négatif sur la couverture végétale dans le canton de 1993 à 2023, suggérant que la croissance démographique, l'exploitation des ressources, l'industrialisation et le changement climatique affectent défavorablement les conditions sociales, économiques et environnementales. L'analyse de la cartographie dans la zone d'étude indique une augmentation des zones cultivées, des environnements construits, des sols nus et des eaux de surface, souvent au détriment des zones dégradées et de la végétation naturelle. La surface construite est passée de 122,41 km² en 1993 à 362,4 km² en 2023, représentant une augmentation de 196,05 %, tandis que les surfaces cultivées n'ont crû que de 18 %, ce qui reste modeste par rapport à la population croissante. Les données historiques de Marchal (1952-1973) et de Moumoula A. Rodrigue (2016-2017) illustrent une utilisation significative des bassins versants depuis 1952, avec des pourcentages de surfaces cultivées passant de 59 % en 1973 à 46 % en 1986. La tendance observée contredit les conclusions de Diello (2007), probablement en raison de différences dans la qualité des images utilisées par Marchal, soulignant la nécessité d'une cohérence méthodologique dans la recherche écologique. L'analyse des images aériennes pour cette étude a été soutenue par des enquêtes de terrain approfondies, renforçant la crédibilité de ses conclusions.

Pour remédier à la dégradation de la végétation dans le Canton de Monts de Lam, des initiatives stratégiques sont proposées, telles que la reforestation, les pratiques agro-écologiques et les campagnes de sensibilisation sur l'exploitation illégale du bois. Ces initiatives sont cruciales pour récupérer les zones dégradées et promouvoir la gestion environnementale. La mise en œuvre réussie dépendra de l'application des lois environnementales du Tchad, du renforcement des cadres juridiques et de l'assurance de la conformité. En s'attaquant aux facteurs socio-économiques de la dégradation tout en abordant les défis écologiques, nous

pouvons favoriser un avenir durable pour les ressources naturelles de la région, au bénéfice à la fois de l'environnement et des communautés locales.

Conclusion

La cartographie et l'analyse diachronique de la dynamique du couvert végétal dans le canton Monts de Lam, de 1993 à 2023, ont été au cœur de notre étude. La télédétection s'est révélée être l'outil le plus approprié pour comprendre cette dynamique, permettant d'identifier les différents états des unités d'occupation du sol. Cette étude a mis en lumière l'évolution de la couverture végétale et ses impacts socio-environnementaux, ainsi que la vulnérabilité des populations rurales, afin de proposer des solutions pour la gestion durable des espèces végétales. Nos investigations de terrain, complétées par des entretiens et l'analyse de données satellitaires, ont permis d'obtenir des résultats tant quantitatifs que qualitatifs. L'étude de la diversité floristique et des paramètres structuraux a facilité l'inventaire des espèces dans les sites délimités. Nous avons constaté que la régression du couvert végétal est principalement liée à la pression humaine, notamment la coupe abusive de bois, la fabrication de charbon, et l'augmentation de la population. Pour contrer cette dégradation, nous proposons plusieurs stratégies de gestion durable des espèces végétales et des méthodes innovantes, comme l'utilisation de foyers améliorés. Cette recherche souligne l'importance d'une bonne gestion des ressources naturelles et appelle les populations locales ainsi que les décideurs politiques à adopter des mesures préventives. Face à la demande croissante, exacerbée par la croissance démographique et l'afflux de réfugiés, il est crucial que l'État tchadien et le Haut-Commissariat aux Réfugiés interviennent pour atténuer l'impact sur le couvert végétal.

Bibliographie

- ANTHELME Fabien, WAZIRI MATO Maman, DE BOISSIEU Dimitri, GIAZZI Franck, 2006. «Dégradation des ressources végétales au contact des activités humaines et perspectives de conservation dans le massif de l'Air (Sahara, Niger) ». *Vertigo - la revue électronique en sciences de l'environnement* : 7. p2.
- AOUDOU DOUA S., 2010. «Suivi de l'évolution de la végétation ligneuse de la savane soudanienne dans la haute vallée de la Bénoué au Nord Cameroun». Thèse de doctorat, Université de Ngaoundéré, 307 p.
- AUBREVILLE André, 1950. *Flore forestière soudano-guinéenne*: AOF-Cameroun-AEF.
- AVAKOUDJO Julien, MAMA Adi, TOKO Ismaïla, KINDOMIHOU Valentin, SINSIN Brice, 2014. «Dynamique de l'occupation du sol dans le Parc National du W et sa périphérie au nord-ouest du Bénin». *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, 8(6), pp. 2608-2625.
- CABOT Jean, BOUQUET Christian, 1972. *Atlas pratique du Tchad*.
- DIELLO P., 2007. *Interrelations Climat-Homme-Environnement dans le Sahel Burkinabé: impacts sur les états de surface et la modélisation hydrologique*. Jou, 395.
- DJIMRABAYE Renodji, 2005. *Pétrole et dette: cas du Tchad*. oilwatchesudamerica.org (Dernier accès en ligne, novembre 2024).
- FAO, 2020-2022. *Rapport*. (Dernier accès en ligne, novembre 2024).
- FAYE Cheikh Tidiane, THIAW Agnès Daba, FAYE Guilgane, 2023. «Dynamique du couvert végétal dans la Forêt Communautaire de Sambandé au Sénégal». *Physio-Géo. Géographie physique et environnement*, 19, pp. 29-48.
- HOUNTONDI Yvon Carmen, 2008. *Dynamique Environnementale en Zones Sahélienne Et Soudanienne de*

L'Afrique de L'Ouest: Analyse de L'évolution et Évaluation de la Dégradation du Couvert Végétal. Thèse de doctorat, Université de Liège (Belgique).

KOADIMA M., 2008. *Inventaire des espèces ligneuses utilitaires du parc W et terroirs riverains du Burkina Faso et état des populations de trois espèces à grande valeur socio-économique.* Mémoire de Diplôme de DEA, Université d'Ouagadougou, Laboratoire de Biologie et Écologie Végétale, 56 p.

MADJIGOTO R., 1999. *Le Logone oriental à l'aube de l'ère pétrolière: état des lieux.* Mémoire de DEA, Université de Paris, 179 p.

MAGRIN Géraud, MAOUNDONODJI Gilbert, DOUDJIDINGAO Antoine, 2012. *The legacy of the Exxon-Doba project: petroleum-related environmental regulations in Chad prior to CNPC's arrival.*

MANETSA Viviane Djoufack, BROU Téléphore, FONTAINE Bernard, TSALEFAC Maurice, 2011. «Variabilité intrasaisonnière des précipitations et de leur distribution: impacts sur le développement du couvert végétal dans le nord du Cameroun (1982-2002)». *Science et changements planétaires/Sécheresse*, 22(3), pp. 159-170.

MOUTEDÉ-MADJI V., 2002. *Les conséquences environnementales et socio-économiques du projet pétrolier de Doba: cas de l'immigration dans la ville de Bébédjia et les villages Bam et Atan.* Mémoire de Maîtrise, Université de N'Djamena, 92 p.

OZER Pierre, BODART Catherine, TYCHON Bernard, 2005. «Analyse climatique de la région de Gouré, Niger oriental: récentes modifications et impacts environnementaux». *CyberGeo: European Journal of Geography*, p. 24.

PDC - *Plan de Développement Cantonal, 2022.* (Dernier accès en ligne, novembre 2024).

RGPH1, 1993. *1er Rapport de Recensement Général de la Population et de l'Habitat*. Site de l'INSEED. (Dernier accès en ligne, novembre 2024).

RGPH2, 2009. *1er Rapport de Recensement Général de la Population et de l'Habitat*. Site de l'INSEED. (Dernier accès en ligne, novembre 2024).

SAWADOGO Hamado, ZOMBRE Nabsanna Prosper, BOCK Laurent, LACROIX Daniel, 2008. «Évolution de l'occupation du sol de Ziga dans le Yatenga (Burkina Faso) à partir de photographies aériennes». *Téledétection*, 8(1), pp. 59-73.

WAKPONOU Anselme, 2005. *Dynamique géomorphologique des basses terres soudano-sahéliennes dans l'Extrême-Nord Cameroun*. Thèse de doctorat, Université de Reims.

World Bank, *Rapport trimestriel N° 01 - Exploitation pétrolière du Tchad*. (Dernier accès en ligne, novembre 2024).